

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE
ALUMINIO Y ARCILLA PIROFILÍTICA BLANQUEADA LIXIVIADA A
PARTIR DE UN MINERAL SILÍCEO-ALUMINOSO**

Autor:

Br. Denny Brito

Tutor académico:

Ing. M.Sc. Juan Freitez

Diciembre, 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

**DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE
ALUMINIO Y ARCILLA PIROFILÍTICA BLANQUEADA LIXIVIADA A
PARTIR DE UN MINERAL SILÍCEO-ALUMINOSO**

“Trabajo especial presentado ante el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” Vicerrectorado Barquisimeto, como requisito parcial para optar al Título de Ingeniero Químico”.

Autor:

Br. Denny Brito

Tutor académico:

Ing. M.Sc. Juan Freitez

Diciembre, 2025

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Línea de Investigación: Simulación, Diseño y Evaluación de Procesos Industriales

DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO Y ARCILLA PIROFILÍTICA BLANQUEADA LIXIVIADA A PARTIR DE UN MINERAL SILÍCEO-ALUMINOSO

AUTOR: Br. Denny Brito

TUTOR ACADÉMICO: Ing. M.Sc. Juan Freitez

DICIEMBRE, 2025

RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo proponer el diseño de una planta de producción integrada de sulfato de aluminio (coagulante) y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada (aditivo industrial) a partir de un mineral silíceo-aluminoso, evaluando su viabilidad técnico-económica. La metodología se desarrolló en tres etapas: I) diagnóstico y ajuste del proceso a nivel de laboratorio, mediante ensayos de lixiviación ácida y calcinación controlada para establecer parámetros clave; II) evaluación técnico-económica preliminar para definir la ruta de procesamiento más adecuada; y III) ingeniería conceptual y básica, con dimensionamiento y selección de equipos principales (molino, horno de calcinación, reactor de lixiviación en aleación especial, filtros y secador). Los ensayos de laboratorio evidenciaron que la conversión de alúmina era limitada (11,38 %), confirmando la inviabilidad de emplear el mineral como materia prima exclusiva para sulfato de aluminio. Esto sustentó la selección de un esquema integrado donde la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada constituye el producto principal y el sulfato de aluminio un coproducto. El diseño propuesto procesa 12.000 ton/año de arcilla, con una inversión de capital fijo estimada en USD 964.500. El análisis financiero proyecta un VAN de USD 1,50 millones, una TIR del 28 %, una relación beneficio/costo de 2,55 y un periodo de recuperación descontado de 3,7 años, considerando precios de mercado conservadores. La integración de las etapas de calcinación y lixiviación permite la valorización eficiente del mineral silíceo-aluminoso en productos con demanda establecida, maximizando el rendimiento másico y reduciendo residuos. Se recomienda ejecutar un estudio piloto para validar el efecto de la temperatura y definir con precisión los parámetros de operación del reactor a escala continua.

Palabras clave: Diseño de procesos, viabilidad económica, lixiviación ácida, pirofilita, valorización de arcillas, ingeniería conceptual.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA

ACTA DE APROBACIÓN

Quienes suscriben, miembros del Jurado Evaluador designados por la Coordinación de Trabajo Especial del Departamento de Ingeniería Química del Vicerrectorado Barquisimeto, de la Universidad Nacional Politécnica "Antonio José de Sucre" para examinar el Trabajo titulado "DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO Y ARCILLA PIROFILÍTICA BLANQUEADA LIXIVIADA A PARTIR DE UN MINERAL SILÍCEO-ALUMINOSO", presentado por la bachiller: Denny Marlenis Brito Rodríguez C.I. V-27.829.915, inscrita en esta universidad bajo el expediente 20181-0152, como requisito parcial para optar al título de INGENIERO QUÍMICO, consideramos que dicho trabajo cumple con lo establecido para tal efecto y, por lo tanto, lo declaramos **APROBADO**.

En Barquisimeto, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2026.

Jurado

Dr. María Gabriela Lucena
C.I. V-12.646.890

Jurado

Ing. Maxian José Vizcaya
C.I. V-13.787.999

Tutor

Ing. M.Sc. Juan Antonio Freitez
C.I. V-11.789.280

DEDICATORIA

A mi hermana, Yeulimar Brito

Más que un logro académico, este trabajo es una bandera de resiliencia. Te lo dedico para recordarte que el sol siempre vuelve a brillar. Que esto sea prueba fiel de que Dios responde a su tiempo: no llegué tarde, llegué en el momento exacto.

A Stella Gallo

Porque este logro también es tuyo. Implicó tu esfuerzo y desvelo durante días junto a mí; estaré eternamente agradecida por tu apoyo incondicional.

A todo aquel que alguna vez piense en rendirse

No importa cuán difícil parezca el camino ni cuánta oscuridad haya, recuerda: ¡siempre vas a poder!

-Denny Brito Rodríguez, febrero 2026.

AGRADECIMIENTOS

A **Dios**, primeramente, por ser mi soporte en todo momento, por llevarme de su mano cada día y darme fuerzas para mantenerme resiliente. Gracias por estar presente a través de personas que, sin lugar a duda, llegaron a mi vida para confirmarme lo mucho que mi Padre me ama. Estas líneas se quedan cortas para expresar cuán feliz y agradecido está mi corazón por Su bondad.

A mis padres **José Brito y Yelitza Rodríguez** por nunca dudar de mí y por su amor incondicional. Fueron mi motor para seguir cuando me sentía perdida y me brindaron su comprensión en todo momento. Soy bendecida por tenerlos y poder compartir este logro con ustedes.

A mi hermana, **Yeulimar Brito** por confiar en mí, por entender mis ausencias, superar nuestras diferencias y mantenerse fuerte a mi lado ¡TE AMO!

A mis abuelitas, **Eugenia Freitez y María Sangroniz**, por ser mis pilares espirituales; sus oraciones y sabios consejos me acompañaron en cada paso, y me llena de felicidad poder regalarles hoy esta alegría. Asimismo, extendo mi gratitud a mis tías **América, Celina, Eugenia y Libia Rodríguez, Maira y Yelitza Brito**, y a mis primas **Mariángel Rodríguez, Natali y Natalia Colmenares**, por estar siempre pendientes de mi bienestar y brindarme su mano cada vez que la necesité.

A **Yerandrís Rosendo**, por su amistad genuina e incondicional, por acompañarme en los buenos y más duros momentos de este camino, por siempre confiar en mí potencial cuando yo no lo hacía, por hacerme ver el sol brillar cuando solo veía oscuridad, por entenderme sin juzgarme y sobre todo por demostrarme que las palabras no importan si no coinciden con los hechos.

A **Stella Gallo**, por su incondicional amistad desde aquella nota de voz enviada por error (salvaste mi vida y la de muchos, tqm), por haber sido ese ángel enviado por Dios para recordarme durante semanas que “TODO IBA A ESTAR BIEN”, por los trasnochos, las lágrimas, las risas, por entenderme y siempre estar para animarme. No hay palabras para agradecer cada una de las cosas que hiciste por mí. Tu apoyo fue fundamental para alcanzar esta meta.

A **Emmanuel Niño** por siempre estar presente para apoyarme, por esas largas horas de estudio, por acompañarme en mis caídas, por resolver situaciones que no estaban a mi alcance y por mucho más. Asimismo, agradezco a **Abrahán Paredes** por su amistad y por acompañarme en los momentos buenos y no tan buenos de mi carrera. De corazón, les agradezco por su paciencia, por explicarme cuando no entendía, por esperarme hasta horas de la noche para estudiar, por preocuparse por mí y por muchas otras cosas más. Han sido una bendición de Dios en mi vida porque sin su apoyo el camino hubiera sido más difícil. ¡Los Quiero Demasiado!

A **Sariadna Lugo** por su genuina amistad conmigo, por siempre creer en mí y apoyarme junto a sus padres a través de sus oraciones que han sido invaluable para mí.

A **Marlin Piña** por sus oportunas palabras de aliento siempre que coincidíamos y sobretodo por tu sincera amistad.

A mis ex compañeros de trabajo **Betania Salazar, José Ramon Evies, Karla Torrealba y Susana Salazar** por todo el apoyo brindado durante mi estadía en Factory y aun después de eso. Se han convertido en mi familia. También quiero agradecer el apoyo brindado por **Milena Rodriguez, Marian Fradiani, Michell Ramos y Ricardo Pérez** fueron parte fundamental para llegar hasta aquí.

A mis amigos **Eduardo Rosendo y Freedy Parra** por estar incondicionalmente siempre que los necesité. Por confiar en mi más allá de lo que yo podía hacerlo. Valoro mucho lo que han hecho por mí.

A mis amigos se la seccion 7, especialmente a **José Samuel Rodríguez** por su gran apoyo durante toda la carrera, por responder hasta la pregunta más evidente con la mejor disposición sin importar la hora. Gracias por toda tu ayuda.

A mis compañeros y futuros colegas que apostaron por mí durante la carrera y más aún en este reto llamado tesis, por escucharme y por darme ánimos a través de sus experiencias. Especialmente quiero agradecer a **Cristian Chirinos, Mariángel Oropeza, Manuel Chávez, Alexaida Centeno, Diana Chiraspo, Maria Teresa Mujica, Jhon Grant, Luis Gustavo Chirinos, Carlos Escalona y Valeria Bracho**. Del mismo modo quiero agradecer a **Fernanda Querales, Natali Fernández, Fabian Perdomo, Ángel Suarez Juan Goncalves, Luis Ramos y Demetrio Hernández**. Gracias por hacer mi carrera más amena.

A mi tutor **Ing. M. Sc. Juan Freitez** por su compromiso en pro a la realización de este trabajo de grado. Agradezco el aporte brindado a través de sus conocimientos, su paciencia y tiempo invertido en mí.

A la empresa **Minas Lara**, agradezco su generoso apoyo y la facilitación de la **materia prima** necesaria para la realización de este trabajo de grado. Su colaboración técnica y logística fue fundamental para el desarrollo del proyecto, y contribuyó de manera decisiva al cumplimiento de los objetivos planteados. A la dirección y al equipo de Minas Lara, expreso mi reconocimiento y gratitud.

A todos los profesores de la UNEXPO que contribuyeron a mi formación académica y que aportaron de sus conocimientos a la realización de este trabajo, especialmente gracias a los **Doctores Juan Rodriguez, Aniello Rizzo, José Meléndez y al M.Sc. Angel Garaboto**. Asimismo, agradezco a **la Dra. Maria Gabriela Lucena** por enseñar con dedicación a tal punto de convertirse en referente como profesional. A

los técnicos de laboratorio, especialmente a la **Sra. Tania Diaz, Alejandro Barrera e Inez Martínez**, gracias por todas enseñanzas.

A la profesora **Jenny Gatica** por enseñar con excelencia y amor, siempre estaré agradecida de haber tenido la dicha de recibir sus conocimientos. También quiero agradecer al profesor **Eduardo Villegas** por sus enseñanzas, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.

A la **Sra. Francis de Rizzo** por ser una “mamá gallina” desde el quinto semestre, por su colaboración y apoyo en todo lo que necesité y al **Sr. Dario** por su genuina forma de existir. ¡Dios los bendiga!

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	xvi
CAPÍTULO I.....	xviii
EL PROBLEMA	xviii
Planteamiento del Problema	xviii
Objetivos de la investigación	xxi
Objetivo General.....	xxi
Objetivos Específicos	xxi
Justificación de la investigación.....	xxii
Alcances	xxiv
Limitaciones	xxiv
CAPÍTULO II	xxvi
MARCO TEÓRICO.....	xxvi
Antecedentes	xxvi
Bases Teóricas.....	xxx
Sulfato de aluminio.....	xxx
Arcilla	xxxii
Activación térmica de la arcilla	xxxii
Caolín.....	xxxiii
Propiedades del caolín	xxxiv
Metacaolín	xxxiv
Aplicaciones.....	xxxvi
Impurezas y procesos de beneficio	xxxvii
Procesos de obtención del sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada	xxxvii
Cinética química	xxxviii
Métodos de lixiviación.....	xl
Diseño y selección de equipos del proceso.....	xlvi
Diseño de tanques de almacenamiento de materia prima	li
Equipo para Agitación	liii
Diseño de una planta.....	lvi

Fases de la ingeniería.....	lvii
Evaluación de un proyecto de ingeniería.....	lviii
Estudio técnico.....	lix
Estudio económico.....	lx
Estimación del costo de capital.....	lxi
Clasificación de los Estimados de Costos de Capital	lxi
Estimación de Costos de Equipos Principales y Auxiliares	lxii
Estimación del Costo de Producción	lxiii
Clasificación de los Costos de Producción	lxiii
Estimación del Retorno de la Inversión.....	lxiv
Bases legales.....	lxviii
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.....	lxviii
Consejo Legislativo del Estado Lara	lxix
CAPÍTULO III.....	lxx
MARCO METODOLÓGICO	lxx
Naturaleza de la investigación.....	lxx
Diseño de la investigación.....	lxxi
FASE I: Diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.....	lxxi
Unidad de estudio	lxxii
Variable de estudio	lxxii
Instrumento de recolección de datos.....	lxxiii
Técnicas de análisis de datos	lxxiv
FASE II: Estudio de la factibilidad técnica y económica del diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada. ...	lxxiv
Factibilidad técnica	lxxv
Análisis documental.....	lxxxii
Factibilidad económica	lxxxii
FASE III: Diseño de la planta para producir sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.....	lxxxii
Técnicas de recolección de datos	lxxxvii
CAPÍTULO IV	lxxxix

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	lxxxix
Fase I: Diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de arcilla pirofilítica.	lxxxix
Fase II: Estudio de la factibilidad técnica y económica del diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada	xcii
Estudio técnico.....	xcii
Determinación de la humedad del sólido.....	xcii
<i>Visualización</i>	xcix
Selección de la tecnología	xcix
Capacidad de procesamiento	cii
Estudio de factibilidad económica.....	ciii
Fase III: Diseño de una planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso.	cv
<i>Conceptualización</i>	cv
Ubicación de la planta	cv
Distribución preliminar de la planta	cvi
Descripción del proceso	cvii
Dimensionamiento y/o selección de equipos	114
<i>Dimensionamiento del reactor de lixiviación R-101</i>	114
<i>Diseño del Agitador del Reactor Batch de Lixiviación R-101</i>	115
<i>Dimensionamiento del serpentín del reactor Batch de lixiviación R-101</i>	116
<i>Dimensionamiento del tanque mezclador MIX-101</i>	117
<i>Dimensionamiento del agitador del mezclador MIX-101</i>	118
<i>Dimensionamiento del reactor Batch de neutralización R-102</i>	119
<i>Dimensionamiento del agitador del reactor Batch de neutralización R-102</i>	120
<i>Dimensionamiento del concentrador C-103</i>	121
<i>Dimensionamiento del serpentín del concentrador C-103</i>	122
<i>Selección del molino de bolas MB-101</i>	123
<i>Selección de un horno rotatorio H-101</i>	124
<i>Selección del filtro prensa F-101</i>	125
<i>Selección de un secador rotatorio S-101</i>	126

<i>Selección del filtro prensa F-102</i>	127
<i>Selección de una caldera generadora de vapor para el serpentín de calentamiento B-101</i>	128
<i>Tanques de almacenamiento de materias primas y productos</i>	130
<i>Selección de las cintas transportadoras</i>	132
<i>Selección de bombas</i>	133
Análisis económico de la propuesta	134
CAPÍTULO V	160
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	160
Conclusiones	160
Recomendaciones	161
CAPÍTULO VI.....	163
LA PROPUESTA	163
INTRODUCCIÓN.....	165
Objetivos	167
Ingeniería Conceptual.....	167
<i>Conceptualización</i>	167
Ingeniería básica.....	169
Descripción detallada del proceso	169
Dimensionamiento y Selección de Equipos.....	174
Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos	176
Análisis financiero	176
REFERENCIAS	178
APÉNDICES	189
APÉNDICE A	189
APÉNDICE B.....	200
APÉNDICE C.....	221
APÉNDICE D	225
APÉNDICE E.....	267
APÉNDICE F	286
ANEXOS	299

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisitos químicos del sulfato de aluminio	xxx
Tabla 2. Conceptualización y operacionalización de la variable de estudio.....	lxxiii
Tabla 3. Instrumento para la recolección de datos experimentales de ensayos de lixiviación.....	lxxiii
Tabla 4. Composición química del mineral silíceo-aluminoso sin lixiviar.....	lxxvii
Tabla 5. Ensayos de lixiviación del mineral silíceo-aluminoso bajo diferentes condiciones de temperatura y tiempo.....	lxxix
Tabla 6. Composición química del mineral silíceo-aluminoso lixiviado.....	lxxx
Tabla 7. Técnicas de recolección de datos	lxxxviii
Tabla 8. Contenido de humedad en el sólido	xc
Tabla 9. Composición química del mineral silíceo-aluminoso sin lixiviar.....	xciii
Tabla 10. Constantes cinéticas experimentales	xcvii
Tabla 11. Composición química de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada 100°C	xcviii
Tabla 12. Balance de materia con respecto al Al_2O_3 en los ensayos de lixiviación.....	xcix
Tabla 13. Análisis comparativo de estrategias de producción	c
Tabla 14. Cantidad de ácido fosfórico requerido para la lixiviación	civ
Tabla 15. Cantidad de ácido sulfúrico requerido para la lixiviación	civ
Tabla 16. Costos de ácidos por kg para la lixiviación de la arcilla pirofilítica calcinada	cv
Tabla 17. Costo del ácido requerido para la lixiviación de la arcilla calcinada.....	cv
Tabla 18. Corrientes del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.....	112
Tabla 19. Corrientes del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada (Continuación)	113
Tabla 20. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de lixiviación R-101.....	115
Tabla 21. Dimensiones del agitador del reactor batch de lixiviación R-101	116
Tabla 22. Serpentín del reactor Batch de lixiviación R-101	117
Tabla 23. Dimensiones y condiciones de operación del mezclador MIX-101	118
Tabla 24. Dimensiones del agitador del mezclador MIX-101	119
Tabla 25. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de lixiviación R-102.....	120
Tabla 26. Dimensiones del agitador del reactor de neutralización R-102	121
Tabla 27. Dimensiones y condiciones del concentrador C-103.....	122
Tabla 28. Serpentín para la operación isotérmica del concentrador C-103	123
Tabla 29. Características, dimensiones y parámetros de operación del molino de bolas M-101.....	124

Tabla 30. Características, dimensiones y parámetros de operación del horno rotatorio H-101.	125
Tabla 31. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-101.....	126
Tabla 32. Características, dimensiones y parámetros de operación secador rotatorio S-101.....	127
Tabla 33. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-102.....	128
Tabla 34. Especificaciones de la caldera B-101.....	129
Tabla 35. Características de las cintas transportadoras.....	132
Tabla 36. Características de las bombas seleccionadas para el proceso.....	133
Tabla 37. Costos totales de inversión en equipos.	136
Tabla 38. Costos totales de inversión por kg de producto terminado.	138
Tabla 39. Costos de materias primas por kg de producto obtenido.	138
Tabla 40. Costos relacionados al servicio de electricidad por kg de producto terminado.....	139
Tabla 41. Costos inherentes al servicio de vapor de agua por kilogramo de producto terminado.....	140
Tabla 42. Costos de servicio de agua.....	140
Tabla 43. Costos totales de servicios auxiliares por kg de producto obtenido.....	141
Tabla 44. Costos totales de mano de obra por kg de producto obtenido.....	142
Tabla 45. Costos Directos por kg de Producto Terminado.....	143
Tabla 46. Costos indirectos por kg de producto obtenido.....	144
Tabla 47. Costos generales por kg de producto obtenido.	146
Tabla 48. Ingresos secundarios.	147
Tabla 49. Resumen de costos de producción.	148
Tabla 50. Ganancia y valor de venta.....	150
Tabla 51. Resumen de tabla del flujo de dinero acumulado con descuento (período de inversión).	152
Tabla 52. Resumen del flujo de dinero acumulado con descuento (período de recuperación).....	153
Tabla 53. Flujo de dinero acumulado con descuento hasta el final de la vida útil. (continuación).	154
Tabla 54. Indicadores de rentabilidad del proyecto.....	156
Tabla 55. Resultado de inversiones financieras.....	158
Tabla 56. Características principales de los equipos principales.....	174
Tabla 57. Características principales de los tanques de almacenamiento.....	176
Tabla 58. Indicadores de rentabilidad del proyecto.....	177
Tabla 59. Datos de masa y absorbancia de las fases sólidas analizadas para la detección de <i>Al3+</i>	200

Tabla 60. Datos de masa y absorbancia de las muestras sólidas para la determinación de Fe^{3+} +	203
Tabla 61. Datos de masa y absorbancia de las muestras sólidas para el análisis de Mg	206
Tabla 62. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de $80^{\circ}C$	209
Tabla 63. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de $90^{\circ}C$	210
Tabla 64. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de $100^{\circ}C$	211
Tabla 65. Conversión de Al_2O_3 en función del tiempo para cada temperatura	213
Tabla 66. Conversión promedio de Al_2O_3 en función del tiempo a las temperaturas de $80, 90$ y $100^{\circ}C$	218
Tabla 67. Características geométricas del reactor R-101	225
Tabla 68. Densidades de los compuestos involucrados a $100^{\circ}C$	226
Tabla 69. Calores específicos de los compuestos involucrados a $100^{\circ}C$	231
Tabla 70. Características geométricas del mezclador MIX-101	237
Tabla 71. características geométricas del reactor R-102.....	240
Tabla 72. Características geométricas del concentrador C-103	243
Tabla 73. Calores específicos de los compuestos involucrados a $100^{\circ}C$	246
Tabla 74. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-101.....	249
Tabla 75. Densidades de los compuestos a $28^{\circ}C$	250
Tabla 76. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-102.....	252
Tabla 77. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-104.....	254
Tabla 78. Densidades de los compuestos del licor lixiviado	254
Tabla 79. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-104.....	256
Tabla 80. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-105.....	258
Tabla 81. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-106.....	260
Tabla 82. Densidades de los compuestos precipitados tras la neutralización	278

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ruptura de los enlaces que unen a los tetraedros de sílice con los octaedros de alúmina	xxxiii
Figura 2. Lixiviación por agitación	xli
Figura 3. Lixiviación por percolación	xliii
Figura 4. Lixiviación en botaderos	xliv
Figura 5. Esquema de lixiviación en pilas	xlv
Figura 6. Lixiviación in situ	xlvi
Figura 7. Molino de bolas	xlviii
Figura 8. Secador rotatorio.....	xlix
Figura 9. Filtro prensa equipado para operación automática	l
Figura 10. Horno rotatorio	li
Figura 11. Tanque de agitación.....	liii
Figura 12. Tanque con deflectores y agitador de turbina de paletas planas con patrón de flujo axial: a) vista lateral, b) vista del fondo.	liv
Figura 13. Varios tipos de agitadores: a) paleta de cuatro aspas, b) paleta de compuerta o ancla, c) turbina abierta de seis aspas, d) turbina de aspas inclinadas (45°).	lv
Figura 14. Patrón de flujo turbulento con una turbina de flujo radial en un tanque sin deflectores.	lvi
Figura 15. Costo y exactitudes de las diferentes clases de estimaciones de costos. .	lxii
Figura 16. Perfil cinético promedio de la conversión de alúmina bajo las condiciones actuales de operación del reactor piloto (80 °C).	xc
Figura 17. Efecto de la temperatura del sistema de reacción sobre la fracción de alúmina disuelta (X) utilizando ácido sulfúrico 0,5 M.	xcv
Figura 18. Determinación de k para la temperatura de 80, 90 Y 100°C.....	xcvi
Figura 19. Dependencia de la k_{exp} con la temperatura.....	xcvii
Figura 20. Ubicación de la planta en el municipio Morán.....	cvi
Figura 21. Distribución preliminar de las áreas de la planta.....	cvii
Figura 22. Diagrama de bloques del proceso	110
Figura 23. Diagrama de flujo del proceso (PFD).....	111
Figura 24. Distribución porcentual de costos directos	149
Figura 25. Flujo de dinero descontado acumulado (NPV) en el tiempo.	155
Figura 26. Diagrama de bloques del proceso	172
Figura 27. Diagrama de flujo del proceso	173
Figura 28. Tanques de almacenamiento para líquidos y sólidos.....	190
Figura 29. Curva de calibración para la determinación de la concentración de $Al_3 +$ en solución.	201
Figura 30. Curva de calibración para la determinación de la concentración de $Fe_3 +$ en solución.	204

Figura 31. Curva de calibración para la determinación de la concentración de Mg en solución.	206
Figura 32. Efecto de la temperatura en la disolución del hierro a partir del caolín. .	214
Figura 33. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a T=80°C	215
Figura 34. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a T=90°C	216
Figura 35. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a T=100°C	217
Figura 36. Características de los molinos de bolas	269
Figura 37. Características de los filtros prensa	279

INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento integral de los recursos minerales no metálicos representa un área clave para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a procesos industriales sostenibles. Entre estos recursos, los minerales del grupo de los filosilicatos, como la pirofilita y las arcillas caoliníticas, ofrecen un potencial significativo como materia prima, gracias a su estabilidad química, estructura laminar y alto contenido de alúmina (Murray, 2007). Su transformación controlada permite generar productos estratégicos con aplicaciones en sectores de alta exigencia, tales como el tratamiento de aguas, la manufactura de polímeros y la industria de recubrimientos especializados (Ciullo, 1996; Industrial Minerals, 2024).

En este contexto, el sulfato de aluminio se consolida como un insumo fundamental en los procesos de potabilización y tratamiento de aguas residuales. Su importancia radica en su capacidad para desestabilizar las cargas de las partículas coloidales suspendidas mediante mecanismos de neutralización y adsorción, facilitando la formación de flóculos sedimentables (Bratby, 2016). Tradicionalmente, este compuesto se obtiene de la bauxita; sin embargo, diversas investigaciones han demostrado la viabilidad técnica de producirlo a partir de arcillas aluminosas mediante procesos de digestión ácida, constituyendo una alternativa que reduce la dependencia de materias primas convencionales (ElDeeb et al., 2019).

De manera complementaria e integrada, el tratamiento químico de estas arcillas no solo genera el coagulante, sino que transforma el residuo sólido en un producto de alto valor comercial. Mediante la lixiviación con ácidos inorgánicos, es posible remover las impurezas cromóforas (principalmente óxidos de hierro) que limitan el uso industrial del mineral. El producto resultante es una arcilla blanqueada y activada, que deja de ser un simple material de relleno para convertirse en una carga funcional (funcional filler) o aditivo industrial. Este material procesado es altamente demandado en industrias que exigen blancura y pureza, como la cosmética, la fabricación de papel de alta calidad y la producción de pinturas y plásticos (Kogel et al., 2006).

Particularmente en Venezuela, el estado Lara cuenta con importantes reservas de minerales silíceo-aluminosos con características mineralógicas idóneas para su transformación industrial. No obstante, estudios geológicos y económicos señalan que este potencial ha sido escasamente aprovechado, limitándose a usos de bajo valor agregado como la cerámica tradicional, lo cual restringe el desarrollo productivo local (Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, 2020). Es por ello que la implementación de una planta destinada a la producción conjunta de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada constituye una alternativa estratégica.

En atención a lo anteriormente expuesto, el presente Trabajo Especial de Grado corresponde a un Proyecto Factible, cuyo propósito principal es el diseño de una planta para la obtención de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso. Para desarrollar este planteamiento, el trabajo se organizó en seis (6) capítulos, distribuidos de la siguiente manera:

El Capítulo I comprende el planteamiento y formulación del problema, así como el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación, los alcances y las limitaciones del estudio. El Capítulo II presenta el Marco Teórico, incluyendo los antecedentes de la investigación, los fundamentos técnicos y el marco legal. El Capítulo III desarrolla el marco metodológico, especificando el diseño de investigación, las variables consideradas, los procedimientos aplicados y los recursos utilizados. El Capítulo IV aborda los resultados obtenidos durante el estudio, así como su análisis e interpretación. El Capítulo V expone las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo. Finalmente, el Capítulo VI presenta la propuesta técnica del diseño de la planta, con sus respectivos componentes, objetivos y metodología de implementación.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

A nivel global, la industria de minerales no metálicos busca constantemente la valorización de recursos subutilizados para sectores de alto desempeño, tales como la industria del papel, pinturas, polímeros y cosméticos. En estos mercados, la calidad se define por la pureza química y el índice de blancura; sin embargo, la presencia de impurezas cromóforas (óxidos de hierro) en la matriz mineral reduce drásticamente su valor comercial, limitando su uso (Eun-Yong y Kyung-Suk, 1999 y Ambikadevi y Lalithambika 2000).

Para superar esta limitante, se utilizan procesos de beneficio mineral. Específicamente, el tratamiento de minerales silíceo-aluminosos mediante lixiviación ácida se presenta como una ruta efectiva (Murray, 2007). Este proceso permite remover las impurezas de hierro para transformar la materia prima en una arcilla pirofilitica blanqueada de alta calidad. Simultáneamente, al emplear ácido sulfúrico como agente lixivante, se genera un licor rico en aluminio y hierro que, lejos de ser un desecho, constituye la base para la producción de sulfato de aluminio (Rodríguez et al., 2017). De esta manera, se plantea un esquema de valorización integral, obteniendo un sólido industrial refinado y un coagulante químico de amplia demanda.

En el contexto venezolano, el estado Lara se distingue por su potencial geológico. Según la Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara (s.f.), la región posee reservas significativas de minerales no metálicos, destacando las arcillas blancas y pirofiliticas, las cuales son "únicas en su tipo en el país por su volumen y características geológicas" (p. 42). A pesar de esta abundancia, la

explotación de estos recursos se ha mantenido tradicionalmente en eslabones primarios, subutilizando el potencial de la materia prima local.

Paralelamente, el mercado nacional de insumos químicos enfrenta importantes desafíos estructurales. El sulfato de aluminio, ampliamente utilizado como coagulante–floculante en los procesos de potabilización de agua (Helmboldt, 2011), ha presentado fluctuaciones en su disponibilidad en los últimos años. De acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, 2023), la comercialización de este producto ha evidenciado contracciones recientes, y se reporta que la participación de Venezuela en las exportaciones mundiales de sulfato de aluminio fue de apenas 0,095 %. Este escenario pone de manifiesto la vulnerabilidad asociada a la dependencia de importaciones y refuerza la necesidad de desarrollar tecnologías locales orientadas al aprovechamiento de materias primas autóctonas, con el fin de fortalecer la soberanía industrial y garantizar el suministro de insumos estratégicos.

Actualmente, una empresa estatal dedicada a la gestión de minerales no metálicos en el estado Lara ha identificado una oportunidad estratégica asociada al aprovechamiento de minerales silíceo-aluminosos disponibles en la región para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada. No obstante, según información suministrada por el personal técnico de la empresa en el año 2024, a pesar de disponer de un reactor piloto destinado a este fin, el proceso presenta un bajo rendimiento operativo, lo cual limita su viabilidad económica y su potencial de escalabilidad a nivel industrial.

En este contexto, dicha limitación se atribuye a la ausencia de un estudio que permita ajustar y controlar de manera adecuada los parámetros clave del proceso de lixiviación ácida aplicado al mineral, particularmente aquellos que influyen en la eficiencia global del sistema. Ante esta situación, la presente investigación plantea el diseño de una planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso, fundamentándose en la

evaluación del efecto de la temperatura como variable de operación determinante para mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento productivo.

Bajo este contexto, se plantean las siguientes interrogantes que guiarán la investigación: ¿Cuál es la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada?, ¿Es técnica y económicamente viable el diseño de una planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso?, ¿Cómo debe ser el diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada? Por último, estas interrogantes pretenden dar respuesta a la problemática planteada a partir de los siguientes objetivos.

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Proponer el diseño de una planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso local en una empresa estatal.

Objetivos Específicos

Diagnosticar la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.

Evaluar la factibilidad técnica y económica para el diseño de una planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso.

Diseñar la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso.

Justificación de la investigación

El objetivo de esta investigación es proponer el diseño de una planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso en una empresa estatal. A través de este diseño se pretende aprovechar de manera integral el proceso de lixiviación ácida del mineral para maximizar la producción de ambos productos. Esto permitirá a la empresa diversificar su oferta y posicionarse de forma más competitiva en sectores estratégicos que demandan productos de esta índole.

Asimismo, desde el punto de vista económico, la investigación se justifica por su contribución al diseño de una alternativa productiva orientada a incrementar el valor agregado del material silíceo aluminoso, tradicionalmente subutilizado o comercializada con bajo nivel de transformación. La producción de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada, ampliamente demandado en sectores como la industria cementera, cerámica, papelería y de plásticos, permite diversificar la cartera de productos de la empresa y mejorar su posicionamiento en mercados de mayor valor unitario. De manera complementaria, la obtención de sulfato de aluminio como coproducto fortalece la viabilidad económica del esquema al ampliar las fuentes potenciales de ingresos y favorecer economías de alcance.

Desde la perspectiva social el desarrollo del proyecto se vincula con la generación de empleo directo e indirecto asociado a las distintas etapas del proceso productivo, incluyendo actividades de operación, mantenimiento, control de calidad, gestión administrativa y servicios auxiliares. De igual forma, la producción local de sulfato de aluminio adquiere relevancia social al tratarse de un insumo fundamental para el tratamiento de agua potable, lo cual contribuye al fortalecimiento de los servicios básicos y a la reducción de la dependencia de suministros externos. En este sentido, el proyecto se alinea con enfoques de desarrollo industrial territorial que promueven el aprovechamiento racional de recursos locales en beneficio del bienestar colectivo.

Dentro del ámbito académico esta investigación aporta al conocimiento en ingeniería de procesos en dos niveles. Metodológicamente, constituye un caso de estudio integral que demuestra la aplicación del ciclo completo de un proyecto factible: desde la experimentación en banco y el análisis cinético, hasta el diseño de planta y la evaluación económica. Técnicamente, contribuye con datos específicos sobre el comportamiento de materiales silíceo aluminosos larenses bajo procesos de lixiviación ácida, información valiosa para futuras investigaciones. Finalmente, el trabajo se enmarca coherentemente en la línea de investigación “Simulación, Diseño y Evaluación de Procesos Industriales” del Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto, al aplicar y validar sus principios fundamentales en un problema industrial real del contexto regional.

Alcances

En primer lugar, el alcance de la presente investigación comprende el diseño de ingeniería conceptual y básica de una planta industrial destinada a la producción conjunta de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada como producto principal y sulfato de aluminio como coproducto, a partir de un material silíceo aluminoso. En este sentido, el trabajo abarca el estudio del proceso de lixiviación ácida a escala de laboratorio en modalidad batch, orientado a la determinación de parámetros cinéticos relevantes para la extracción de alúmina, así como la formulación de la ruta tecnológica del proceso industrial.

Asimismo, incluye la elaboración de diagramas de flujo de proceso (PFD) y diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID) a nivel conceptual, junto con los balances de materia y energía asociados. De manera complementaria, se contempla la especificación técnica y el dimensionamiento preliminar de los principales equipos del proceso, además de la realización de un estudio de prefactibilidad de tipo Clase III, que integra la evaluación técnica y el análisis económico-financiero con horizonte de proyección a doce años.

Finalmente, el alcance del proyecto incluye la elaboración de una propuesta técnica integral dirigida a la empresa estatal, concebida como documento de apoyo para la toma de decisiones en materia de inversión, excluyéndose explícitamente la ingeniería de detalle, la construcción, la puesta en marcha operativa, los estudios formales de impacto ambiental y la gestión de permisología.

Limitaciones

En primer término, desde el punto de vista técnico-metodológico, el estudio cinético se llevó a cabo exclusivamente a escala de laboratorio en sistemas discontinuos, por lo que los parámetros obtenidos requieren ser verificados en etapas posteriores mediante pruebas a escala piloto continua para confirmar su comportamiento en condiciones industriales. Adicionalmente, en cuanto a la materia prima, el análisis experimental se restringió a muestras del material silíceo-aluminoso

provenientes del sector El Callao (Carorita), suministradas por la empresa participante, sin que fuera posible corroborar la representatividad geológica de dichas muestras respecto al yacimiento completo, dado que el muestreo y la homogeneización no formaron parte del alcance del estudio.

De igual forma, el dimensionamiento de equipos y la evaluación económica se apoyaron en información bibliográfica y estimaciones de costos asociadas a tecnologías estándar, sin considerar cotizaciones oficiales y vinculantes de proveedores, lo que implica que los valores de inversión obtenidos son de carácter referencial. Finalmente, desde una perspectiva temporal y de enfoque, el proyecto se limita a la fase de diseño conceptual y básico, por lo que la viabilidad técnica planteada es preliminar y está sujeta al desarrollo futuro de ingeniería de detalle y validaciones experimentales adicionales, las cuales exceden los objetivos y el marco temporal de este trabajo de grado.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

Como señala Arias (2012), “los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones” (p. 106). En otras palabras, son los estudios previos que sientan las bases para la investigación actual, proporcionando información de importancia acerca de la misma. A continuación, se presentan los trabajos más relevantes para el estudio en cuestión:

En este sentido, Villa (2023) desarrolló una investigación titulada “**Blanqueo del caolín por medio de columnas de lixiviación con ácido clorhídrico**”, en la Universidad de Azuay, ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador. El objetivo principal del estudio fue evaluar el proceso de lixiviación, con respecto a la remoción de minerales de hierro que afectan la coloración blanquecina del caolín. La metodología aplicada en este estudio se estructuró en cuatro etapas: en primer lugar, se llevó a cabo la caracterización química del caolín mediante espectroscopía de absorción atómica, así como su caracterización física a través de técnicas adecuadas. Posteriormente, se realizó la preparación de la muestra para el proceso de lixiviación, mediante el curado y aglomerado del caolín. Después, se diseñaron tres columnas en las que se efectuó el proceso de lixiviación, transfiriendo en cada una de ellas una masa conocida de caolín y un volumen de ácido clorhídrico (HCl) a diferentes concentraciones. Dicho proceso se llevó a cabo durante un período de 20 días, tomando muestras cada cinco (5) días para su análisis, a partir de los cuales concluyeron que las mayores remociones de hierro se alcanzaron al décimo día del proceso, obteniéndose porcentajes de remoción del 9 %, 17 % y 37 % para concentraciones de HCl de 0,25 M, 0,5 M y 1,0 M,

respectivamente. Por último, el mejor desempeño se registró en la columna 3, correspondiente a la mayor concentración de ácido (1 M), evidenciando una mayor eficacia en el blanqueo del caolín.

Este estudio ilustró de manera detallada el proceso de lixiviación ácida, abordando la interpretación de datos experimentales mediante herramientas estadísticas y el establecimiento de modelos cinéticos que permiten determinar las condiciones más adecuadas para la remoción del metal, por tanto, ofrece una base experimental sólida y extrapolable a la presente investigación, facilitando la comprensión de los factores que influyen en la eficiencia del proceso. Asimismo, aporta información teórica relevante sobre el caolín, aplicables al mineral silíceo aluminoso empleado como materia prima, contribuyendo al desarrollo de estrategias para su transformación.

En contraste, Aldana y Barrientos (2023), realizaron una **“Evaluación del caolín para la obtención del sulfato de aluminio”** en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” ubicada en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el caolín para la obtención de sulfato de aluminio como una alternativa a la bauxita, la cual es una de las principales materias primas en dicho proceso. En cuanto a la metodología empleada, la misma se llevó a cabo en cuatro etapas, iniciando con el estudio del sólido y con base en su composición se implementó un método adecuado, posteriormente, se identificaron las variables más relevantes en el proceso, luego se efectuaron pruebas analíticas que permitieron conocer la clasificación del producto obtenido y finalmente, se comprobó la efectividad del mismo como coagulante-floculante en los procesos de tratamiento de aguas. En relación a los resultados, concluyeron que, bajo el método planteado y bajo parámetros debidamente controlados como la temperatura de calcinación (700 y 800°C), la temperatura de lixiviación en un rango 100–120°C, y, la relación sólido ácido (1:3), era posible la obtención del sulfato de aluminio con bajos porcentajes de óxido de hierro (inferiores al 1%). Adicionalmente comprobaron su

efectividad como coagulante-floculante pasando un agua con 80% de turbidez a una de 9%.

Este trabajo es de relevancia para el estudio en cuestión, ya que proporciona un diseño experimental riguroso orientado al estudio de las variables más influyentes en el proceso de transformación de minerales silicatos que sirvieron como base para desarrollar el diseño del experimento del presente estudio.

Por su parte, Hernandez et al. (2015), desarrollaron una investigación titulada **“Kaolin Bleaching by Leaching Using Phosphoric Acid Solutions”**, publicada en el Journal of the Mexican Chemical Society, cuyo objetivo principal fue estudiar el proceso de blanqueo del caolín proveniente del municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo (México), mediante la lixiviación con soluciones de ácido fosfórico. En esta investigación se evaluó el comportamiento del hierro al variar los parámetros de concentración del reactivo, la temperatura y el pH. La metodología experimental se basó en lixivaciones controladas a presión atmosférica, utilizando un reactor de vidrio con agitación magnética y temperaturas comprendidas entre 298 y 373 K, con concentraciones de ácido fosfórico de 0,10 M a 3,0 M y valores de pH entre 1 y 3. Se analizaron las muestras mediante espectrofotometría de absorción atómica y difracción de rayos X para identificar las fases minerales y cuantificar el hierro disuelto. Finalmente, los resultados evidenciaron que el ácido fosfórico es altamente eficaz en la eliminación de impurezas férricas del caolín, alcanzándose porcentajes de disolución superiores al 98 % a 373 K, pH 1, y 1,0 M de H_3PO_4 . Además, se determinó que tanto la temperatura como el pH influyen significativamente en la cinética de disolución, siendo necesarias condiciones ácidas y térmicamente activadas para maximizar la eficiencia del proceso.

El estudio previo proporciona un marco técnico valioso para la presente investigación, ya que permite comprender la influencia del pH, la temperatura y la concentración ácida en la eliminación de impurezas metálicas en materiales aluminosilicáticos. Asimismo, sus conclusiones sirven como referencia para interpretar

el comportamiento de la arcilla pirofílítica blanqueada lixiviada facilitando la selección de parámetros operativos y la comparación de la eficiencia del proceso estudiado.

Por otro lado, Velásquez y Vélez (2014), realizaron un **“Diseño conceptual de una planta para la producción de sulfato de aluminio a partir de bauxita”** en la Universidad EAFIT ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo diseñar una planta para la producción de sulfato de aluminio a partir de bauxita mediante digestión ácida, estableciendo los parámetros de diseño y operación que permitieran establecer un modelo de planta competitivo. En cuanto a la metodología empleada, la misma se estructuró de manera secuencial iniciando con la caracterización y molienda de la materia prima, seguida de la determinación experimental de la conversión de la reacción mediante un diseño de experimentos factorial y de superficie de respuesta, la construcción de curvas de secado para los cristales y, finalmente, la elaboración del Project Design Specification (PDS) junto con un análisis de viabilidad económica. En relación a los resultados, determinaron que, bajo parámetros optimizados como una temperatura de reacción de 90°C, una agitación de 500 rpm, un tiempo de 4 horas y una relación alúmina-ácido de 1:5, era posible alcanzar una conversión de ácido sulfúrico del 94.8%. Adicionalmente, comprobaron la utilidad práctica del proceso mediante indicadores financieros que arrojaron una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 70% y un Valor Presente Neto (VPN) de \$2,081,084,000 COP, demostrando que la inversión se recupera en un periodo de 0.62 años (aproximadamente 8 meses).

Por consiguiente, esta investigación se constituye como un referente metodológico fundamental para el desarrollo de la ingeniería conceptual del presente estudio, al proporcionar un marco validado para la aplicación sistemática de principios de diseño de plantas industriales. Si bien el procesamiento de la bauxita difiere del tratamiento de las arcillas pirofílíticas en aspectos como la activación térmica y la cinética de reacción, la rigurosidad empleada en la formulación de los balances de materia y energía resulta plenamente transferible y adaptable. De igual manera, los criterios técnicos utilizados para el dimensionamiento de equipos críticos, como el

reactor y el secador, ofrecen una base comparativa sólida para el escalamiento del proceso propuesto.

Finalmente, las investigaciones antes citadas proporcionan un marco teórico, metodológico y experimental que sirve de base para el desarrollo del presente trabajo. Dichos estudios han establecido pautas esenciales para abordar etapas clave como el diagnóstico, la evaluación de factibilidad técnico-económica y el diseño conceptual de la planta. En particular, se han considerado aspectos fundamentales como la determinación de los parámetros y condiciones adecuadas para producir sulfato de aluminio, el estudio de la viabilidad técnica y económica del proyecto y la selección y dimensionamiento de equipos.

Bases Teóricas

De acuerdo con Arias (2012), “Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado.” (p. 107). A continuación, se presentará un análisis sistemático de las teorías que fundamentan la comprensión de la investigación. Específicamente, las propiedades y características de la materia prima, proceso de obtención y las aplicaciones de los productos resultantes. Así como las fases de la ingeniería aplicadas al diseño de la planta, junto con otros elementos conceptuales de relevancia para la sustentación de la propuesta.

Sulfato de aluminio

El sulfato de aluminio es una sal inorgánica que puede encontrarse en estado líquido o sólido de color blanco y cristalino que al entrar en contacto con el medio ambiente puede absorber humedad del mismo. De acuerdo con Patnaik (2002) esta sal es obtenida a partir de la reacción entre el óxido de aluminio con ácido sulfúrico a altas temperaturas, la reacción desarrollada es la siguiente:

Entre las aplicaciones de esta sal destacan los procesos de tratamiento de aguas, en los cuales se utiliza como agente coagulante-floculante debido a su elevada solubilidad en agua, la misma agrupa los sólidos que se encuentran en suspensión (coagulación), acelerando su sedimentación y de esta manera ayudando a disminuir la carga bacteriana y a remover el color y sabor (floculación) (Aldana y Barrientos, 2023).

Por otro lado, el sulfato de aluminio puede ser clasificado de acuerdo a su índice de purzas, es decir, por el contenido de hierro (Fe_2O_3) presente (tabla 1).

Tipo A: Suele ser de color marrón y con un contenido de Fe_2O_3 menor al 0.5%.

Tipo B: Contenido de (Fe_2O_3) menor al 1,5%.

(Aldana y Barrientos, ob. cit).

Tabla 1. Requisitos químicos del sulfato de aluminio

Requisitos	Sulfato de aluminio Grado A		Sulfato de aluminio Grado B	
	Sólido	Líquido	Sólido	Líquido
% Al_2O_3 , mínimo	17,0	8,0	15,2	7,0
% Hierro como Fe_2O_3 , máximo	0,75	0,35	1,8	1,6
% Materia insoluble, máximo	0,50	0,20	2,50	0,20
Basicidad o Acidez	Sujeta a acuerdos entre comprador y vendedor			

Fuente: (Fondonorma, 2006)

Cabe mencionar que, además de ser empleado como clarificador de agua de estanques, piscinas o fuentes, se utiliza en el encolado del papel, como ajustador de pH, como material de partida para producir otras sales de aluminio, como astringente y antiséptico en productos para la piel, como retardante en extintores de fuego y como solidificante en la industria alimentaria (Aldana y Barrientos, 2023).

Arcilla

De acuerdo con Guggenheim y Martin (1995), la arcilla es una “Materia prima natural con una constitución de partida compuesta por minerales de tamaño fino, que

se comporta plásticamente con el agua y que endurece al ser secada o calentada”. Proviene de los agentes de meteorización físicos y químicos que actúan sobre la roca madre original y puede ser considerada como una acumulación natural, consolidada o no. Posee un tamaño de grano fino, ($< 1 \mu\text{m}$ según los químicos que estudian los coloides, $< 2 \mu\text{m}$ según los mineralogistas e investigadores del suelo, y $< 4 \mu\text{m}$, según los sedimentólogos) y está constituido por minerales arcillosos como silicatos aluminicos hidratados, iones principalmente de Mg, Fe, K y Na y otros minerales como el cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, entre otros (Díaz y Torrecillas, 2002).

Desde un enfoque químico, los minerales de arcilla son en esencia aluminosilicatos hidratados pertenecientes a la subclase de los filosilicatos, dentro de la clase de los silicatos, que pueden incluir sustituciones parciales o totales de aluminio por magnesio o hierro, y que en algunos casos incorporan como constituyentes elementos de los grupos alcalinos y alcalinotérreos (Hernández, 2018).

Activación térmica de la arcilla

El proceso consiste en someter la arcilla a un tratamiento térmico a altas temperaturas (calcinación) con un doble propósito fisicoquímico. En primer lugar, induce la deshidroxilación del mineral, generando una distorsión en la red cristalina original tal como se ilustra en la figura 1. Esta transformación convierte la estructura mineral estable e impermeable en una fase metaestable y porosa, incrementando la superficie de contacto interna para facilitar la difusión del agente lixivante (Sánchez et al., 1994).

Simultáneamente, este tratamiento actúa como una etapa de purificación preliminar. Las elevadas temperaturas promueven la combustión total de la materia orgánica presente (que podría afectar la blancura final) y la descomposición térmica de los carbonatos asociados. La eliminación de estos últimos es crítica desde el punto de vista económico, ya que evita el consumo improductivo de ácido sulfúrico durante la etapa de lixiviación subsiguiente (Díaz y Torrecillas, 2002; Murray, 2007).

Figura 1. Ruptura de los enlaces que unen a los tetraedros de sílice con los octaedros de alúmina

Fuente: Martínez (2012)

Caolín

Hernández et al. (2015) mencionan que el caolín es una arcilla blanca, constituida principalmente por caolinita ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$). Este material suele presentarse en partículas hexagonales con diámetros de 0,05-10 μm (0,5 μm de promedio). Por lo general se encuentra asociado a otros minerales como el cuarzo, azufre, feldespatos, micas y óxidos de hierro y titanio, entre otros, cuya presencia en el caolín se debe a que este material se origina de la descomposición de los feldespatos y las micas presentes en el esquisto micáceo pegmatítico.

Por su parte, los caolines se clasifican en dos grupos:

Primarios: provenientes de la alteración de una roca madre por efectos de procesos volcánicos, hidrotermales o de meteorización. Guardan una relación directa con su roca de origen por lo que mantienen la mayor parte de sus características y estructura (Bristow, 1977).

Secundarios: se presentan como masas de minerales de arcillas que han sido desplazadas y luego depositadas formando yacimientos (Bristow, ob. cit).

Por consiguiente, Barrientos y Aldana (2023) exponen que los caolines también se pueden clasificar de acuerdo al contenido de sílice presente, así como por el

contenido de impurezas en forma de óxidos de hierro, compuestos alcalinos y alcalinotérreo.

Propiedades del caolín

Según Hernández y Olvera (2014) el caolín es una arcilla de color blanco, aunque puede presentar otras coloraciones debido a la presencia de impurezas, por lo general su brillo es terroso mate, es higroscópico y posee una plasticidad que va de baja a moderada. Adicionalmente, destacan otras propiedades como su inercia ante agentes químicos, es inodoro, aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es tóxico ni abrasivo y tiene elevada refractariedad, facilidad de dispersión. Es compacto, suave al tacto y difícilmente fusible. Tiene gran poder cubriente y absorbente y baja viscosidad en altos porcentajes de sólidos.

Metacaolín

Es un aluminosilicato que se obtiene tras la deshidroxilación del caolín al ser sometido a un tratamiento térmico a altas temperaturas, a través de este proceso, el caolín experimenta una ruptura en su estructura molecular conformada por los enlaces entre los tetraedros de sílice y los octaedros de alúmina, formando una fase amorfa de mayor reactividad (Esubalew et al., 2022).

Arcilla pirofílica

La arcilla pirofílica es un filosilicato de aluminio hidratado perteneciente al grupo de los minerales 2:1 (TOT), cuya fórmula química ideal es $Al_2Si_4O_{11}(OH)_2$ y cuya estructura cristalina está compuesta por dos láminas tetraédricas de sílice que envuelven una lámina octaédrica central de aluminio. A diferencia de otros filosilicatos aluminicos, la pirofilita presenta cargas interlaminares prácticamente nulas, lo que le confiere una alta estabilidad estructural, baja capacidad de intercambio catiónico y un comportamiento químico relativamente inerte (Deer et al., 2013; Heller-Kallai, 2006).

Desde el punto de vista mineralógico y térmico, la pirofilita se distingue de arcillas como la caolinita por su menor contenido de grupos hidroxilo estructurales y por su mayor relación Si/Al, factores que controlan su respuesta frente a la calcinación. Diversos estudios demuestran que, al ser sometida a tratamiento térmico, la pirofilita experimenta una deshidroxilación gradual sin generar una fase amorfa altamente reactiva comparable al metacaolín, manteniendo en gran medida su orden estructural o transformándose en fases ricas en sílice de baja reactividad (Erdemoğlu et al., 2020; Khalifa et al., 2019).

Diferencia entre caolinita y pirofilita

Es crucial distinguir entre la caolinita, precursor del metacaolín reactivo, y la pirofilita, mineral objeto de este estudio. Aunque ambos son aluminosilicatos, la pirofilita tras su procesamiento no regenera una fase cementante, sino un producto inerte de distinta aplicación industrial.

Esta distinción se fundamenta en la cristalografía de los filosilicatos. Según Murray (2007), la caolinita presenta una estructura laminar 1:1 con enlaces de hidrógeno interlaminares accesibles, lo que facilita su deshidroxilación a temperaturas moderadas para formar metacaolín, una fase metaestable con alta energía libre y capacidad puzolánica. En contraste, la pirofilita posee una estructura 2:1 (TOT) eléctricamente neutra y de mayor estabilidad térmica. Sánchez et al. (1994) demostraron que, tras la deshidroxilación, la pirofilita genera una fase anhidra ($Al_2Si_4O_{11}$) que mantiene un orden estructural de largo alcance superior al del metacaolín, reduciendo su reactividad química inmediata.

Adicionalmente, el proceso de lixiviación ácida planteado en esta investigación remueve selectivamente los cationes octaédricos (Al^{3+} y Fe^{3+}), dejando como residuo una estructura esquelética de sílice amorfa (SiO_2). Al carecer de la fase aluminosa necesaria para formar geles de silicato-aluminato cálcico (C-A-S-H), el material resultante pierde su carácter puzolánico, consolidándose como una carga mineral inerte de alta pureza (Murray, ob. cit.).

Aplicaciones

Las aplicaciones del producto sólido obtenido (Arcilla Pirofilítica Blanqueada Lixiviada) se fundamentan en sus propiedades fisicoquímicas, específicamente la pureza mineralógica, blancura y reactividad. A continuación, se describen los sectores de mayor impacto para esta investigación:

Fabricación de pinturas: la arcilla blanqueada actúa como un extensor de pigmento funcional, especialmente en pinturas arquitectónicas a base de agua. Debido a que el dióxido de titanio (TiO_2) es un pigmento costoso, se emplea esta arcilla refinada para sustituirlo parcialmente, minimizando costos sin sacrificar la calidad. Asimismo, este material contribuye a mejorar la resistencia de la película seca, la lavabilidad y el poder de cubrimiento (opacidad), además de ajustar la viscosidad y las propiedades reológicas de la formulación (Murray, ob. cit.).

Fabricación de papel: en este sector, la arcilla procesada cumple una doble función: como carga (filler) y como recubrimiento (coating). Bartolomé (1997) indica que, al intercalarse entre las fibras de celulosa, proporciona lisura, mejora la imprimibilidad y aumenta la opacidad del papel. Para esta aplicación, la eliminación de impurezas de hierro durante la lixiviación es crítica para garantizar el índice de blancura requerido.

Fabricación de plásticos: el material actúa como carga reforzante y funcional. En plásticos, contribuye a un acabado liso, reduce la contracción durante el curado y mejora la estabilidad térmica y resistencia química. En la industria del caucho, se utiliza para mejorar la resistencia al desgaste y aportar rigidez, siendo un componente habitual en la fabricación de suelas, mangueras y perfiles extruidos (Murray, ob. cit.).

Fabricación de cosméticos: debido a su inercia química, textura suave y capacidad de absorción, las arcillas refinadas se emplean como base para polvos faciales, mascarillas y bases de maquillaje. Su función principal es mejorar la adherencia a la piel y controlar el brillo mediante la absorción de grasa, requiriéndose para ello altos estándares de pureza microbiológica y mineral (Murray, 2007).

Impurezas y procesos de beneficio

La calidad comercial de los minerales silíceo-aluminosos se mide principalmente por su contenido de hierro y titanio. Minerales como la hematita Fe_2O_3 , goethita ($FeO(OH)$) y pirita (FeS_2) actúan como agentes cromóforos, reduciendo drásticamente el índice de blancura y generando coloraciones amarillentas o rojizas que limitan su valor industrial (Vega et al., 2017).

Dado que estas impurezas suelen estar íntimamente ligadas a la red cristalina o adsorbidas en la superficie, se requieren procesos químicos para su remoción. Según Flores et al. (2012) y Villa (2023), aunque existen métodos físicos como la separación magnética de alta intensidad, la lixiviación química con ácidos inorgánicos es la ruta más efectiva para lograr altos grados de blancura. En este proceso, los óxidos de hierro insolubles reaccionan con el ácido para formar sales solubles que son lavadas del sólido, según la reacción general:

Procesos de obtención del sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada

Lixiviación reactiva

Es una operación que consiste en la disolución selectiva de los componentes de un mineral a través de una reacción química y un transporte de materia. En este proceso, un reactivo de carácter ácido remueve una o varias sustancias solubles presentes en el sólido permitiendo la recuperación del metal desde el mineral (Giachetti, 2011).

Factores que influyen en la lixiviación

En la lixiviación inciden factores asociados a la naturaleza de los materiales (también llamados factores intrínsecos), que participan en la extracción sólido-líquido y a las condiciones a las cuales se lleva a cabo dicho proceso. Entre los factores intrínsecos destacan las propiedades del solvente líquido, como su solubilidad, selectividad, pH y acción sinérgica en caso de mezclas, así como las características del

material sólido, incluyendo su porosidad, permeabilidad, estructura, distribución del soluble en la matriz, interacciones químicas y mecanismos de difusión y transporte intra-partícula. En relación a las condiciones operativas se distinguen el tamaño de partícula del material sólido, la temperatura de extracción, la hidrodinámica del líquido solvente conferida por la turbulencia de los agitadores, la saturación del soluble en el solvente líquido, entre otros (Arias, 2011).

Cinética química

De acuerdo con Smith (1991), la cinética química es la rama de la química dedicada al estudio de la velocidad y del mecanismo a través del cual una especie química se transforma en otra. De este modo la velocidad de una reacción se define como la variación de los moles de un reactivo consumido o un producto formado en función del tiempo. En contraste, el mecanismo de reacción son las etapas moleculares sucesivas que conducen los reactivos a la formación de productos.

Ley de velocidad

Para una reacción del tipo:

La ley de velocidad describe la velocidad con la cual los reactivos son consumidos para dar lugar a los productos. En general, la ley de velocidad para el reactivo A se define como:

$$-\gamma_A = kC_A^\alpha C_B^\beta \quad (1)$$

Donde:

$-\gamma_A$: velocidad de desaparición de A.

k : Constante cinética.

$C_A^\alpha C_B^\beta$: Concentraciones de los reactivos A y B.

α, β : Ordenes parciales de reacción.

En las reacciones elementales, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos porque la reacción ocurre en un solo paso. Sin embargo, en las reacciones no elementales esta relación no se cumple, por lo que los órdenes deben obtenerse de forma experimental, tal como señala Levenspiel (1987).

Aproximación de pseudo- primer orden

Es un método de simplificación que consiste en tratar una reacción bimolecular sólido–fluido como si fuera de primer orden respecto al reactivo limitante, bajo la condición de que el reactivo en fase líquida se mantenga en gran exceso (Souza et al., 2020). De este modo, su concentración permanece prácticamente constante durante la reacción. Así, si B está en exceso la constante cinética verdadera k de la ecuación 1, se reemplaza por una pseudo-constante $k' = kC_B^\beta$, reduciendo la ley de velocidad a una forma de pseudo primer orden:

$$-\gamma_A = k' C_A^\alpha$$

Efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción

La temperatura es uno de los factores con mayor influencia en la velocidad de una reacción química, puesto que modifica directamente la energía cinética de las moléculas involucradas. Dicho efecto se cuantifica a través de la constante específica de la velocidad, k y se describe por medio de la ecuación de Arrhenius:

$$k = A_0 e^{-E_a/RT} \quad (2)$$

Donde:

A_0 : Es el factor de frecuencia o factor pre exponencial, el cual representa la frecuencia de las colisiones entre moléculas con la orientación adecuada para reaccionar y posee las mismas unidades que la k .

E_a : Es la energía de activación. Representa la barrera energética mínima que deben superar las moléculas para reaccionar. Sus unidades suelen ser J/mol o cal/mol.

T : Es la temperatura absoluta (en Kelvin).

R : Es la constante de los gases ideales.

Cabe destacar que, cuando la temperatura aumenta, el exponente $-E_a/RT$ se hace menos negativo, lo que incrementa la fracción de colisiones efectivas y, por tanto, eleva el valor de k . No obstante, aunque el factor A_0 también puede variar ligeramente con la temperatura, este efecto es pequeño en comparación con la influencia del término exponencial, por lo que normalmente se considera constante (Levenspiel, 1987).

De acuerdo con Smith (1991), el valor de la E_a se puede obtener graficando datos experimentales de las constantes de velocidad a diferentes temperaturas. En este sentido, la ecuación 2, se puede expresar de forma logarítmica como sigue:

$$\ln(k) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \ln(A) \quad (3)$$

Por tanto, la ecuación 3, adopta la forma general de una línea recta $y = mx + b$, donde $\ln(k)$ corresponde a la variable dependiente, mientras que $1/T$ a la variable independiente. Así, la pendiente de la recta es $-E_a/R$ y el intercepto $\ln(A)$.

Métodos de lixiviación

En la industria metalúrgica existen diversos métodos de extracción de minerales, cuyo objetivo principal es maximizar la recuperación del metal de interés garantizando, al mismo tiempo, la mayor rentabilidad económica y la optimización operativa de los procesos. A continuación, se describen los métodos de lixiviación más empleados en la industria.

Lixiviación por agitación

La lixiviación por agitación es un proceso hidrometalúrgico de extracción que consiste en la agitación continua y controlada de un mineral previamente triturado y molido finamente, con el propósito de incrementar la superficie de contacto entre el sólido y la solución lixivante. Este incremento del área específica favorece la

transferencia de masa y acelera la disolución de los compuestos metálicos presentes en el mineral. En consecuencia, este método permite alcanzar altas tasas de recuperación de metales en períodos cortos. Su aplicación se destaca en la recuperación de metales de alto valor comercial, tales como el oro, la plata o el cobre, así como en minerales con alto contenido del elemento de interés (Samaniego y Rojas, 2017).

Por otra parte, la agitación puede realizarse mediante sistemas mecánicos o neumáticos. En el primer caso, se emplean rotores o paletas instalados en el fondo del tanque, cuya rotación constante mantiene los sólidos en suspensión homogénea hasta lograr una disolución completa. En el segundo caso, cuando se utilizan tanques cilíndricos verticales con fondo cónico, la suspensión puede lograrse mediante la inyección de aire comprimido, lo que también garantiza una adecuada dispersión de la pulpa (Torres et al., 2018). En la figura 2 se muestran los dos tipos de agitación descritos.

Figura 2. Lixiviación por agitación

Fuente: Ruiz (2013)

Finalmente, entre las principales ventajas de este método destacan su alta eficiencia de recuperación y la posibilidad de controlar variables operativas como la temperatura y la velocidad de agitación, lo cual favorece la cinética de la reacción y reduce significativamente los tiempos de procesamiento; a través de este proceso se han registrado tasas de recuperación de 80 a 95%. Asimismo, al tratarse de un proceso continuo, puede ser automatizado, incrementando su eficiencia operativa y estabilidad productiva. Sin embargo, este método también presenta limitaciones técnicas y económicas, ya que requiere mayor inversión en equipos y consumo energético, además de la incorporación de etapas complementarias de molienda y separación sólido-líquido (Samaniego y Rojas, 2017).

Lixiviación por percolación

La lixiviación por percolación es un método hidrometalúrgico en el cual la recuperación del metal se logra al poner en contacto un lecho fijo de mineral con una solución lixivante que fluye lentamente a través de los poros del sólido. Este procedimiento se realiza generalmente en estanques o recipientes impermeabilizados con capas de asfalto y arena (figura 3) que evitan pérdidas de solución y permiten un contacto controlado entre las fases sólida y líquida. A diferencia de la lixiviación por agitación, este proceso opera en condiciones estáticas, por lo que la disolución del metal ocurre de manera progresiva durante períodos más prolongados, típicamente entre 2 y 14 días, alcanzando tasas de extracción de hasta 70% -85% (Misari, 2016; Carita, 2014).

Desde el punto de vista operativo, este método se caracteriza por ser un proceso por lotes, aunque puede adaptarse a configuraciones en contracorriente, utilizando soluciones de ácido de menor concentración para minerales con bajo contenido metálico y ácidos más concentrados para aquellos con una mayor proporción del metal de interés. En términos económicos, la lixiviación por percolación presenta la ventaja de requerir una inversión inicial y costos operativos relativamente bajos, debido a la simplicidad del diseño de los reactores y a la ausencia de equipos de agitación o calentamiento (Misari, 2016).

Figura 3. Lixiviación por percolación

Fuente: Villa (2023)

Lixiviación en botaderos

La lixiviación en botaderos es un método hidrometalúrgico extensivo empleado principalmente para el tratamiento de materiales de baja ley, tales como lastres y estériles generados durante la explotación a cielo abierto que, a pesar de no ser económicamente viables para su procesamiento mediante métodos convencionales, pueden aún contener cantidades apreciables de metales de interés, los cuales pueden recuperarse a través de este proceso (Vega, 2014).

A nivel operacional, este método de extracción consiste en depositar el material mineralizado sobre una superficie de baja permeabilidad. Posteriormente, la solución lixivante se riega sobre la superficie del botadero por medio de aspersores o goteos en movimiento, percolando lentamente a través del lecho por acción de la gravedad. Durante este recorrido, los iones metálicos presentes en el mineral se disuelven y son arrastrados hacia la parte inferior, donde la solución rica es recolectada y conducida hacia una planta de recuperación, generalmente por procesos de cementación y la solución remanente es recirculada al botadero, tal como se ilustra en la figura 4 (Villa, 2023; Bustamante y col., 2007).

En relación a sus ventajas, es un método que se caracteriza por su bajo costo de inversión y mantenimiento, gracias a que no requiere equipos complejos ni agitación

mecánica. Sin embargo, presenta tiempos de residencia prolongados, usualmente entre 12 meses o más. En términos de rendimiento, la eficiencia de recuperación suele oscilar entre el 40 % y el 60 %, aunque puede ser mayor en materiales de buena permeabilidad y adecuada acidez del lixivante (Bustamante et al., 2007).

Figura 4. Lixiviación en botaderos

Fuente: Ruiz (2013)

Lixiviación en pilas

La lixiviación en pilas constituye un método ampliamente utilizado para la recuperación de metales a partir de minerales de ley intermedia a alta, especialmente en operaciones de gran escala (Manani, 2018). El proceso inicia con la preparación del material mediante etapas de molienda y aglomeración, cuyo propósito es garantizar una granulometría adecuada que asegure un coeficiente de permeabilidad óptimo para favorecer la circulación uniforme de la solución lixivante a través del lecho mineral (figura 5) (Baena y Barros, 2015).

Posteriormente, el mineral preparado se coloca en pilas con forma trapezoidal, sobre las cuales se incorpora la solución lixivante de manera continua, ya sea mediante aspersores o sistemas de riego por goteo. De este modo, el fluido percola lentamente a través del material sólido, disolviendo el metal de interés y generando una solución

enriquecida, que es enviada a una planta de tratamiento para la recuperación del elemento. Por su parte, las aguas residuales del proceso se acondicionan para ser reincorporadas nuevamente a las pilas (Baena y Barros, 2015).

En cuanto a las ventajas de este método, destacan su capacidad para procesar grandes volúmenes de material, su bajo costo operativo, la posibilidad de reutilización parcial de las soluciones lixiviantes y su alta eficiencia de extracción, la cual suele ser superior a la de otros procesos de lixiviación por contacto, alcanzando tasas de recuperación entre 70 y 85 %. No obstante, presenta como principales limitaciones el prolongado tiempo de tratamiento, que puede extenderse desde uno hasta varios meses, así como la pérdida de lixivante por evaporación y la necesidad de disponer de amplias áreas para su implementación. Estos factores dependen en gran medida de la naturaleza del mineral, la temperatura ambiental, la acidez del lixivante y la granulometría del lecho (Baena y Barros, 2015; Manani, 2018; Carita, 2014).

Figura 5. Esquema de lixiviación en pilas

Fuente: Broggi, (2015).

Lixiviación in situ

Este método de lixiviación se caracteriza por permitir la extracción del metal sin necesidad de remover la roca del yacimiento. Para ello, la solución lixivante se introduce en el depósito mineral por gravedad o a través de inyección a presión, tal como se esquematiza en la figura 6. En dicha ilustración se observa la disposición de

los pozos de inyección (flujo descendente) y los pozos de producción (flujo ascendente), los cuales atraviesan los estratos hasta llegar a la zona mineralizada permeable. Posteriormente, la solución enriquecida es recolectada y bombeada hacia la superficie para su procesamiento (Uceda, 2016).

En términos operativos, este procedimiento se aplica principalmente a minerales de baja ley, de granulometría fina o localizados a grandes profundidades, siempre que el yacimiento presente una adecuada permeabilidad. Entre sus ventajas se destacan el bajo requerimiento energético y los menores costos operativos en comparación con los métodos hidrometalúrgicos convencionales. No obstante, su principal limitación radica en la baja cinética de disolución, ya que el proceso puede requerir varios años para alcanzar niveles significativos de recuperación (Uceda, 2016).

Figura 6. Lixiviación in situ

Fuente: Enula (2021).

Diseño y selección de equipos del proceso

Molino

De acuerdo con McCabe et al. (2007), el término molino hace referencia a aquellos equipos destinados a la reducción del tamaño de partículas sólidas,

generalmente procedentes de un proceso de trituración previo, hasta alcanzar dimensiones finas o pulverulentas adecuadas para etapas posteriores de procesamiento.

Molino de bolas

El molino de bolas es un equipo utilizado para la reducción del tamaño de materiales sólidos mediante la acción combinada de impacto y fricción, especialmente cuando se desea alcanzar una granulometría adecuada para etapas posteriores de un proceso industrial. Estructuralmente, un molino de bolas consta de una carcasa cilíndrica o cónica que gira lentamente alrededor de un eje horizontal (figura 7). Dicha carcasa se encuentra revestida interiormente con materiales resistentes al desgaste, como acero al alto carbono, porcelana, roca de sílice o caucho, y se llena aproximadamente hasta la mitad de su volumen con bolas metálicas, de caucho, madera o porcelana, que actúan como medio de molienda (McCabe et al., ob. cit).

Su principio de funcionamiento está basado en el movimiento giratorio de la carcasa, el cual ocasiona la elevación de las bolas hasta el diámetro máximo del molino; en ese punto, las bolas caen libremente sobre el material sólido, fragmentándolo y promoviendo la molienda fina, hasta alcanzar la granulometría deseada. Por consiguiente, la eficiencia de estos equipos depende de factores como la velocidad de rotación, la fracción de llenado del medio de molienda, el tamaño de las bolas y la naturaleza del material procesado. Generalmente, la carga de bolas representa aproximadamente la mitad del volumen del molino, y una fracción de caída típica es del 40 % del total de la masa de bola. En los casos en los que la molienda se realiza en húmedo, es decir, con las partículas suspendidas en agua, la capacidad del equipo y la eficiencia de la reducción de tamaño aumentan considerablemente (McCabe et al., ob. cit.).

Figura 7. Molino de bolas

Fuente: FTM Machinery (s.f)

Secador rotatorio

Los secadores rotatorios son equipos utilizados para el secado de materiales granulares de flujo continuo que no son sensibles a fracturas. Su principio de funcionamiento está basado en el contacto directo o indirecto entre el material húmedo y una corriente de gas caliente, cuya función es promover la evaporación de la humedad superficial o interna contenida en el sólido. En cuanto a su estructura, tal como se muestra en la figura 8, estos equipos están conformados por un cilindro metálico inclinado ligeramente respecto a la horizontal, lo que facilita el movimiento del sólido a lo largo del equipo. En el interior del cilindro se disponen elevadores que levantan y hacen caer el material de manera continua, maximizando así el área de exposición al gas caliente y favoreciendo la eficiencia del secado.

Cabe destacar que, tanto la dirección del flujo de gas caliente, como su dirección de operación (flujo concurrente o contracorriente) y el tipo de contacto térmico (directo o indirecto), se determinan en función de las propiedades físicas y químicas del material a secar (Treybal, 1980). En este sentido, se emplean secadores de contacto directo con flujo de gas combustible a contracorriente cuando el material es inerte y resistente a temperaturas elevadas, como las arcillas, arenas y piedras

calizas. Asimismo, este tipo de secadores puede utilizarse para materiales menos resistentes al calor, siempre que el flujo caliente provenga de aire.

Por otro lado, los secadores de contacto directo con flujo a corriente paralela se aplican en el secado de sólidos que no presentan riesgo de contaminación por el gas combustible, pero que no pueden exponerse a temperaturas excesivas. En cambio, cuando los materiales son sensibles a la contaminación, se utilizan secadores de contacto indirecto con flujo a contracorriente. Finalmente, para materiales que pueden secarse a altas temperaturas mediante un gas combustible, se recurre a secadores de contacto directo-indirecto, los cuales resultan especialmente adecuados cuando el costo del combustible es elevado y el material presenta un alto contenido de humedad (Treybal, 1980).

Figura 8. Secador rotatorio

Fuente: Sunrise (2024).

Filtro prensa

De acuerdo con McCabe et al. (2007), un filtro prensa es un equipo constituido por un conjunto de placas que forman una serie de cámaras recubiertas con un medio filtrante, en las cuales se retienen los sólidos durante el proceso de separación (figura 9). Durante su operación, la suspensión es introducida en las cámaras por efectos de la presión, lo que permite que el líquido atraviese la lona filtrante y sea evacuado a través

de una tubería de descarga, mientras que los sólidos quedan retenidos en el interior de las cámaras, formando una torta húmeda.

Figura 9. Filtro prensa equipado para operación automática

Fuente: McCabe et al. (2007).

Horno rotatorio

Es un equipo utilizado en la industria para producir transformaciones físicas y químicas en materiales sólidos mediante la aplicación de altas temperaturas. Está formado por un cilindro metálico ligeramente inclinado respecto a la horizontal (figura 10), cuyo interior se encuentra revestido con material refractario y aislante para soportar las condiciones térmicas del proceso. El movimiento del material desde la zona de alimentación hasta la descarga se logra gracias a la rotación continua del cilindro sobre su eje. En este tipo de equipos se realizan operaciones como calcinación, sinterización y otros tratamientos térmicos (Roda, 2005).

Figura 10. Horno rotatorio

Fuente: Chaeng (2013)

Diseño de tanques de almacenamiento de materia prima

Los tanques destinados a contener productos bajo condiciones definidas de temperatura y presión se rigen por el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. El diseño de estos recipientes varía en función de las propiedades del producto a almacenar, así como de su ubicación y de las condiciones operativas requeridas. No obstante, desde el punto de vista estructural, suelen compartir una configuración similar, compuesta por un fondo, un cuerpo cilíndrico y, de manera opcional, un techo o cubierta

Reactores Batch

Los reactores batch, también denominados reactores intermitentes, son equipos diseñados para llevar a cabo reacciones químicas en sistemas cerrados, donde los reactivos se cargan al inicio del proceso y la mezcla se deja reaccionar durante un tiempo determinado sin alimentación ni descarga continua. En este tipo de operación, la composición del sistema varía con el tiempo, aunque se mantiene uniforme en todo el volumen gracias a la agitación.

Según Levenspiel (2004), estos reactores se clasifican dentro de los sistemas no estacionarios y resultan especialmente útiles cuando se requiere flexibilidad operativa,

se producen lotes pequeños o se trabaja con productos de alto valor añadido. Entre sus ventajas destacan el bajo costo asociado a su instrumentación y la facilidad para detener y reiniciar la operación. No obstante, presentan limitaciones importantes, como mayores costos de operación y mano de obra, tiempos muertos asociados a las etapas de carga, descarga y limpieza, así como un control de calidad menos uniforme en comparación con los reactores de flujo continuo.

Tanques agitados

Los recipientes de mezcla equipados con sistemas de agitación constituyen uno de los equipos más utilizados en la industria para la preparación de soluciones y la mezcla de líquidos. En estos sistemas, la agitación genera dos mecanismos fundamentales de mezcla: el flujo masivo del líquido y, a escala microscópica, los remolinos turbulentos producidos por el agitador. El flujo masivo domina en operaciones como la mezcla de líquidos miscibles y la suspensión de sólidos, mientras que la turbulencia adquiere mayor relevancia en procesos donde intervienen la transferencia de masa y de calor, especialmente cuando estos están influenciados por efectos de cizallamiento (Sinnott, 2005).

Los líquidos suelen agitarse en tanques cilíndricos equipados con un eje vertical y un sistema mecánico de agitación; aunque algunos pueden operar abiertos, lo más común es que permanezcan cerrados para garantizar un mejor control del proceso. Las proporciones del tanque varían según los requerimientos de mezclado, aunque existen configuraciones estandarizadas ampliamente empleadas en la industria, tal como se ilustra en la figura 11.

El impulsor se instala sobre un eje suspendido desde la parte superior del tanque y es accionado por un motor que puede estar acoplado directamente al eje o conectado mediante una caja reductora de velocidad. Durante la operación, el agitador genera el movimiento del líquido a través del recipiente, promoviendo su circulación y retorno continuo. Con frecuencia se incorporan deflectores en las paredes internas del tanque con el fin de disminuir el movimiento tangencial y lograr un patrón de flujo más adecuado para la mezcla (McCabe et al., 2007).

Figura 11. Tanque de agitación

Fuente: McCabe et al. (2007).

Equipo para Agitación

Agitadores

La selección del agitador adecuado depende del tipo de mezcla requerida, la capacidad del recipiente y, especialmente, las propiedades del fluido, como su viscosidad. Para sistemas con números de Reynolds altos, es decir, de baja viscosidad, los impulsores suelen clasificarse según la dirección predominante del flujo que generan. Las turbinas de álabes planos o tipo Rushton producen principalmente flujo radial y son idóneas para procesos controlados por mezcla turbulenta o cizallamiento. En contraste, las turbinas de hélice y las de álabes inclinados generan flujo axial y se emplean en la mezcla de grandes volúmenes de fluido. Por otra parte, los agitadores de paletas, ancla, cinta helicoidal y otros diseños especiales se utilizan en fluidos de mayor viscosidad (Sinnott, 2005).

Los agitadores de tres aspas se encuentran entre los diseños más utilizados en la industria, operando en un rango aproximado de 400 a 1750 rpm y resultando especialmente eficaces para fluidos de baja viscosidad. Cuando se instalan en el centro de tanques provistos de deflectores, generan un patrón de flujo axial caracterizado por

un movimiento descendente a lo largo del eje del agitador y un flujo ascendente cercano a las paredes del tanque, tal como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Tanque con deflectores y agitador de turbina de paletas planas con patrón de flujo axial: a) vista lateral, b) vista del fondo.

Fuente: Geankoplis (2006)

En contraste, los agitadores de paletas operan en rangos mucho menores, entre 20 y 200 rpm, y suelen configurarse con dos a cuatro paletas planas. A bajas velocidades permiten una mezcla suave en recipientes sin deflectores; sin embargo, a mayores revoluciones requieren deflectores para evitar la formación de vórtices superficiales que disminuyen la eficiencia del mezclado. Este tipo de agitadores produce principalmente flujo radial y presenta limitaciones cuando se manejan suspensiones sólidas, debido a su menor capacidad para inducir flujo axial vertical (Geankoplis, 2006).

En este contexto, para el manejo de fluidos con variaciones amplias de viscosidad, Geankoplis (ob. cit.) indica que se emplean turbinas cuyo diseño se asemeja al de los agitadores de paletas múltiples, aunque con aspas de menor longitud. Estos impulsores, generalmente configurados con cuatro o seis paletas, desarrollan patrones de mezcla más complejos cuando las aspas se encuentran inclinadas a 45° , ya que combinan un flujo axial con un flujo radial dominante. Gracias a esta combinación, resultan especialmente eficaces para mantener sólidos en suspensión, pues las

corrientes descendentes que generan ayudan a movilizar y fluidizar las partículas que tienden a depositarse en el fondo del tanque. En la figura 13 se muestran varios tipos de agitadores.

Figura 13. Varios tipos de agitadores: a) paleta de cuatro aspas, b) paleta de compuerta o ancla, c) turbina abierta de seis aspas, d) turbina de aspas inclinadas (45°).

Fuente: Geankoplis (2006).

Deflectores

En tanques agitados de gran escala con ejes verticales, la instalación de deflectores es una práctica ampliamente empleada para controlar el comportamiento del flujo. Tal como señalan McCabe et al. (2007), estas placas verticales reducen de manera eficaz el movimiento rotacional excesivo del fluido, evitando así la formación de vórtices sin alterar significativamente los patrones de mezcla radial y axial. En aplicaciones industriales, la configuración más común incluye cuatro deflectores distribuidos uniformemente, lo cual resulta suficiente para estabilizar el flujo y mejorar la eficiencia de mezcla del sistema. En la figura 14 se muestra el patrón anteriormente descrito.

Figura 14. Patrón de flujo turbulento con una turbina de flujo radial en un tanque sin deflectores.

Fuente: McCabe et al. (2007).

Potencia Consumida en los Tanques de Agitación

Un aspecto fundamental en el diseño de recipientes agitados, según Geankoplis (2006), es la potencia requerida para accionar el impulsor. Debido a que la potencia necesaria en un sistema real no puede determinarse únicamente a partir de principios teóricos, se emplean correlaciones empíricas que permiten estimar con mayor precisión estos requerimientos. De este modo, el régimen de flujo y la presencia o ausencia de turbulencia se relacionan directamente con el número de Reynolds del impulsor, parámetro clave para caracterizar el comportamiento hidrodinámico del sistema.

Diseño de una planta

De acuerdo con Peters et al. (2003), el diseño de una planta abarca todos los aspectos de ingeniería involucrados en el desarrollo, la modificación o la expansión de una instalación industrial. Esto incluye evaluaciones económicas, diseño de los equipos, planificación de la distribución general y análisis de la viabilidad económica. Sin embargo, en ocasiones este concepto se limita únicamente a aspectos relacionados con la distribución, instalaciones de servicios generales y la ubicación de la planta.

Fases de la ingeniería

Se desarrollan con el propósito de avanzar progresivamente en la definición del alcance del proyecto y en la correspondiente estimación de inversión. Durante las distintas fases de la ingeniería, es necesario elaborar una serie de documentos o entregables que faciliten la definición del alcance en cada etapa, la planificación de las siguientes fases, la determinación de los plazos del proyecto, el desarrollo del cronograma y la estimación de costos (según su clasificación). Esta información permitirá evaluar la viabilidad económica y la rentabilidad del proyecto, así como someterlo a aprobación Ferrigno et al. (2021). A continuación, se describen cada una de estas fases:

Visualización o factibilidad

Tiene como objetivo determinar si una oportunidad de negocio posee el potencial técnico y económico suficiente para justificar una inversión. En esta etapa, se evalúan diversas alternativas viables desde el punto de vista técnico, analizando sus ventajas y limitaciones con el propósito de generar un conjunto reducido de opciones que serán sometidas a un análisis más detallado en fases posteriores. Durante este proceso, se establecen los fundamentos del negocio, definiendo los posibles productos finales y su viabilidad comercial dentro del mercado. Asimismo, se analizan las capacidades de producción óptimas, considerando criterios de economía de escala, y se identifican posibles ubicaciones estratégicas para el desarrollo del proyecto Ferrigno et al. (2021).

Ingeniería conceptual

En esta fase se plantean y analizan diversas alternativas (llamadas casos), para luego seleccionar la opción más adecuada de acuerdo a los escenarios previstos. Su principal objetivo es determinar la viabilidad técnica y económica de las alternativas evaluadas y definir las bases para las siguientes fases de Ingeniería Básica, Básica Extendida y de Detalle. En esta fase, se establecen los objetivos del cliente, se analizan las tecnologías aplicables, y se define el marco normativo que regirá el diseño. Además,

se determinan los sistemas que integrarán el proyecto, los requerimientos espaciales y las especificaciones técnicas conceptuales (Ferrigno et al. ob. cit.).

Ingeniería Básica

La Ingeniería Básica tiene como finalidad definir en detalle el alcance de la alternativa elegida en la fase de Ingeniería Conceptual y elaborar un plan de ejecución que facilite la asignación de recursos o la gestión del financiamiento necesario. En esta fase, se determina de manera precisa el alcance del proyecto, incluyendo sus capacidades y las características de los productos o servicios que ofrecerá. También se establecen criterios ambientales y de seguridad, así como las filosofías operativas y la selección de materiales. Además, se documentan de manera completa los resultados obtenidos y se definen las especificaciones detalladas que guiarán las fases posteriores del proyecto Ferrigno et al. (ob. cit.).

Evaluación de un proyecto de ingeniería

La decisión de invertir en un proyecto debe ser el resultado de un análisis realizado por equipos multidisciplinarios, quienes deben contar con la mayor cantidad de información posible para asegurar un criterio fundamentado. No es recomendable que esta responsabilidad recaiga en una sola persona o que se base en un análisis de datos incompletos, ya que esto podría comprometer la viabilidad del proyecto. El conjunto de actividades orientadas a la toma de decisiones sobre una inversión específica se conoce como evaluación de proyectos (Baca, 2010).

Aunque la evaluación de proyectos constituye la base para la toma de decisiones, su enfoque depende del criterio adoptado en función del objetivo general del proyecto. En el contexto de la inversión privada, el propósito no se limita únicamente a maximizar el rendimiento económico, sino que también debe considerar diversos factores externos que pueden influir en la viabilidad del proyecto. Aspectos como el entorno económico, político, social y cultural de la región donde se pretende desarrollar la inversión juegan un papel determinante en la definición de los criterios

de evaluación. Independientemente de la metodología utilizada, estos elementos serán clave para garantizar un análisis integral y fundamentado (Baca, 2010).

Estudio técnico

De acuerdo con Baca (2013), este estudio lo constituyen cuatro partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.

La definición del tamaño óptimo es un aspecto clave, aunque su determinación resulta compleja debido a la naturaleza iterativa de los métodos existentes. No hay un procedimiento único y preciso para su cálculo, ya que el tamaño también depende de factores operativos como la cantidad de turnos de trabajo, lo que influye directamente en la capacidad de producción. Por esta razón, es necesario evaluar diversas alternativas cuando la tecnología a emplear no se domina completamente (Baca, ob. cit.).

En cuanto a la ubicación de la planta, se deben considerar tanto factores cuantitativos (costos de transporte de insumos y productos terminados) como cualitativos (condiciones climáticas, incentivos fiscales, actitud de la comunidad, entre otros). Un análisis integral es esencial, ya que un enfoque limitado podría generar resultados insatisfactorios. Desde la perspectiva de la ingeniería del proyecto, existen distintas configuraciones productivas, que pueden ir desde procesos altamente automatizados hasta sistemas manuales, dependiendo en gran medida de la disponibilidad de capital. Además, en esta etapa se llevan a cabo estudios de selección de equipos, determinando su disposición dentro de la planta, junto con la planificación de las áreas que conformarán la instalación industrial (Baca, ob. cit.).

Por otro lado, aspectos como la estructura organizativa, administrativa y legal suelen abordarse con mayor profundidad en la fase de proyecto definitivo, debido a su relevancia y complejidad. Aunque no se analicen exhaustivamente en la etapa de factibilidad, es fundamental establecer un marco preliminar sobre estos temas, ya que

su omisión podría afectar el desarrollo del proyecto. En el estudio definitivo se procede con la selección del personal, elaboración de manuales de procedimientos y análisis detallado del marco legal aplicable (Baca, ob. cit.).

Estudio económico

Su propósito es organizar y sistematizar la información monetaria obtenida en las etapas previas, creando cuadros analíticos que sustentan la evaluación económica. Este proceso inicia con la identificación de los costos totales y la inversión inicial, derivados de los estudios de ingeniería, ya que estos costos están vinculados a la tecnología elegida. Posteriormente, se determina la depreciación y amortización de la inversión inicial. Un aspecto clave es el cálculo del capital de trabajo, que, aunque forma parte de la inversión inicial, no se deprecia ni amortiza debido a su naturaleza líquida (Baca, ob. cit.).

Los elementos fundamentales para la siguiente etapa, la evaluación económica, incluyen la definición de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo, ambos considerados con y sin financiamiento. Estos flujos se obtienen de los estados de resultados proyectados para el período seleccionado. Cuando se incorpora financiamiento, es crucial explicar su impacto en los flujos netos de efectivo y cómo se refleja en el estado de resultados, detallando el plan de financiamiento, incluyendo el pago de intereses y capital. Además, es relevante calcular el punto de equilibrio, que representa la cantidad mínima de producción necesaria para igualar costos totales e ingresos totales. Aunque no es una técnica de evaluación en sí misma, es un referente importante para empresas productivas (Baca, ob. cit.).

La evaluación económica de un proceso se desarrolla siguiendo las siguientes etapas:

1. Estimación del costo de capital.
2. Estimación del costo de producción.

3. Estimación del retorno de la inversión.

Estimación del costo de capital

El costo de capital comprende los gastos asociados a la construcción de una nueva planta o a las modificaciones de una instalación existente dedicada a la fabricación de productos químicos. En términos generales, representa la inversión requerida para adquirir todos los activos fijos o tangibles, así como los activos diferidos o intangibles necesarios para poner en marcha las operaciones de una empresa (Turton et al., 2018).

Clasificación de los Estimados de Costos de Capital

Estimado de orden de magnitud: este tipo de estimado se basa en información de costos de plantas previamente construidas. Dichos valores se ajustan mediante factores de escala asociados a la capacidad y a la inflación. Para su elaboración, normalmente se requiere únicamente el diagrama de bloques del proceso. Su exactitud suele ubicarse en un rango entre +40 % y -20 % (Towler y Sinnott, 2008).

Estimado de estudio: en este caso, el estimado se fundamenta en una lista de los equipos principales del proceso, que generalmente incluye bombas, compresores, turbinas, columnas, recipientes, hornos e intercambiadores. Cada equipo se dimensiona de manera aproximada y se estima su costo individual, para luego obtener un costo total ponderado que permita proyectar el costo de capital. Este tipo de estimado se apoya en el diagrama de flujo del proceso, y los costos se obtienen a partir de gráficos o tablas generales. Su rango de exactitud oscila entre +30 % y -20 % (Towler y Sinnott, ob. cit.).

Estimado preliminar: este estimado requiere un dimensionamiento más detallado de los equipos en comparación con el estimado de estudio. Además, incluye un trazado preliminar de los equipos, junto con estimaciones de tuberías, instrumentación, requerimientos eléctricos y servicios auxiliares. Se basa en los

diagramas de flujo de proceso e incorpora bosquejos de los recipientes, planos preliminares y diagramas de elevación. Su exactitud se encuentra en un rango de +25 % a -15 % (Towler y Sinnott, ob. cit.). Los costos típicos asociados a la elaboración de cada tipo de estimado suelen ubicarse dentro del rango indicado en la base de cada rectángulo de la clasificación correspondiente, tal como se muestra en la figura 15.

Figura 15. Costo y exactitudes de las diferentes clases de estimaciones de costos.

Fuente: (Turton et al., 2018).

Estimación de Costos de Equipos Principales y Auxiliares

Para estimar el costo de capital de una planta química es fundamental disponer del costo asociado a los equipos principales que conforman el proceso. Para realizar este análisis, es necesario contar con el diagrama de flujo del proceso (PFD), el cual debe incluir los balances de materia y energía, la identificación de cada equipo, los materiales de construcción seleccionados y una estimación preliminar del tamaño o capacidad de operación en función de las condiciones establecidas en el PFD (Turton et al., 2018).

La forma más precisa de obtener el costo de adquisición de un equipo principal es mediante una cotización actual proporcionada por un fabricante o proveedor

especializado. Cuando esta información no está disponible, la alternativa más confiable consiste en emplear datos históricos de costos correspondientes a equipos similares adquiridos previamente (Turton et al., ob. cit.).

Estimación del Costo de Producción

La estimación del costo de producción constituye un paso fundamental para valorar la rentabilidad de un proyecto industrial y seleccionar el esquema de procesamiento más conveniente. Este cálculo se basa en la información proporcionada por el diagrama de flujo del proceso, el cual define los consumos de materias primas, servicios y energía requeridos para la operación. Asimismo, la estimación del costo de capital aporta una referencia inicial para proyectar los gastos asociados al funcionamiento de la planta y, en conjunto, permiten establecer una aproximación confiable de los costos operativos totales que tendrá el sistema (Towler y Sinnott, 2008).

Clasificación de los Costos de Producción

Costos directos o variables: estos corresponden a los gastos operativos que se modifican en función de la tasa de producción. Cuando la demanda del producto disminuye y, en consecuencia, la planta opera por debajo de su capacidad de diseño, estos costos tienden a reducirse. Algunos de ellos disminuyen de forma prácticamente proporcional a la producción, tal como ocurre con el consumo de materias primas, mientras que otros presentan reducciones más moderadas, por ejemplo, los costos de mantenimiento o la mano de obra operativa, cuya variación es menos sensible a los cambios en la carga de trabajo (Turton et al., 2018).

Costos indirectos o fijos: son aquellos gastos que no dependen de la tasa de producción. Permanecen prácticamente constantes incluso cuando la planta opera por debajo de su capacidad o se encuentra detenida. Dentro de este grupo se incluyen conceptos como los impuestos a la propiedad, las pólizas de seguro y la depreciación

de los equipos, los cuales se aplican a tasas establecidas con independencia del nivel de actividad operativa (Turton et al., ob. cit.).

Gastos generales: corresponden a los costos asociados a las funciones administrativas y comerciales necesarias para el funcionamiento de la empresa. En esta categoría se incluyen actividades como gestión, ventas, financiamiento e investigación. En términos generales, estos gastos no varían de manera significativa con el nivel de producción. No obstante, algunos componentes, particularmente aquellos relacionados con investigación y desarrollo, así como los costos de distribución y ventas pueden disminuir cuando la planta mantiene períodos prolongados de operación a baja capacidad (Turton et al., ob. cit.).

Estimación del Retorno de la Inversión

La estimación del retorno de la inversión permite evaluar si un proyecto químico generará beneficios económicos. En proyectos pequeños o en comparaciones simples entre alternativas de proceso o equipos, suele ser suficiente contrastar los costos de capital y los costos operativos. Sin embargo, cuando se analizan proyectos más grandes o complejos, especialmente aquellos con diferencias significativas en alcance, tiempo de ejecución o tipo de producto es necesario aplicar criterios económicos más avanzados para valorar adecuadamente su desempeño financiero (Towler y Sinnott, 2008).

Las formas para evaluar la rentabilidad son:

1. Valor presente neto (*NPV*).
2. Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (*DCFROR*).
3. Período de payback descontado (*DPBP*).
4. Punto de equilibrio descontado (*DBEP*).
5. Relación Beneficio/Costo (*RBC*).
6. Valor presente neto (*NPV*).

El valor presente neto (VPN) representa la suma de los flujos de caja anuales de un proyecto, descontados a una tasa determinada. Debido al efecto del descuento, el VPN siempre es inferior al valor futuro total del proyecto, ya que los flujos de efectivo futuros pierden valor al ser actualizados al presente. Su cálculo puede realizarse fácilmente mediante hojas de cálculo, las cuales incluyen funciones específicas para este propósito. Es importante destacar que el VPN depende de manera significativa tanto de la tasa de interés seleccionada como del horizonte temporal considerado en la evaluación (Towler y Sinnott, ob. cit.).

El valor presente neto constituye una herramienta de evaluación económica más completa que métodos como la amortización simple o el retorno de la inversión, ya que incorpora explícitamente el valor temporal del dinero y permite considerar las variaciones anuales de costos e ingresos. Esto resulta especialmente relevante porque, en la práctica, pocos proyectos de gran escala se ejecutan en un único año ni alcanzan de inmediato su capacidad máxima de producción. Asimismo, el VPN es particularmente adecuado cuando se analizan los ingresos después de impuestos, especialmente en sistemas que aplican métodos de depreciación acelerada, como las tablas MACRS (Towler y Sinnott, ob. cit.).

Tasa de Retorno o Rendimiento con Flujo de Efectivo Descontado (DCFROR)

La tasa de retorno con flujo de efectivo descontado (DCFROR) es un indicador que permite comparar el desempeño del capital entre distintos proyectos, independientemente de la magnitud de la inversión, la vida útil de la planta o las condiciones de interés vigentes. Este método resulta especialmente útil cuando se evalúan alternativas de diferente escala, ya que facilita una comparación más equitativa que el valor presente neto (VPN), el cual puede verse influenciado por el tamaño del proyecto (Towler y Sinnott, 2008).

Período de Payback Descontado (DPBP)

El período de recuperación descontado (DPBP, por sus siglas en inglés) se define como el tiempo requerido, a partir del inicio del proyecto, para recuperar la inversión de capital fijo (FCI) mediante los flujos de efectivo descontados al tiempo cero. Este indicador incorpora el efecto del valor temporal del dinero y permite determinar con mayor precisión el tiempo necesario para que la inversión inicial sea compensada. En términos comparativos, se considera más favorable el proyecto que presente un período de recuperación descontado menor (Turton et al., 2018).

Punto de Equilibrio Descontado (DBEP)

El punto de equilibrio descontado (DBEP) se define como el momento en el cual la suma acumulada de los flujos de efectivo descontados es igual a cero. En este punto, el proyecto ha recuperado, en términos presentes, la inversión de capital fijo y ha generado un rendimiento equivalente al que habría producido si dicho capital se hubiese invertido a una tasa de interés compuesta igual al costo del capital. Antes de alcanzar este punto, la inversión permanece en riesgo; después de superarlo, cualquier flujo de efectivo adicional representa un rendimiento superior al que se obtendría mediante una inversión financiera alternativa con la misma tasa de interés. Por lo tanto, mientras más temprano ocurra el punto de equilibrio descontado y mayor sea el excedente de flujos descontados posteriores, mayor será la rentabilidad del proceso (Green y Perry, 2008).

Relación Beneficio/Costo (RBC)

La relación beneficio/costo (RBC) constituye un indicador útil para comparar proyectos que presentan diferencias significativas en su inversión de capital fijo. Este criterio normaliza los beneficios económicos acumulados respecto a la inversión inicial, permitiendo evaluar la conveniencia de un proyecto de manera proporcional. Un valor de RBC superior a uno indica que los beneficios descontados superan la inversión inicial, lo cual sugiere que el proyecto es potencialmente rentable. Por el

contrario, valores inferiores a la unidad señalan que los ingresos no compensan la inversión realizada (Turton et al., 2018).

Bases legales

Las bases legales se refieren a las leyes de un estado que dan sustento jurídico al desarrollo de una investigación (Villafranca, 2002). En este apartado, serán descritos en orden jerárquico los artículos pertinentes a la legislación venezolana que proporcionan el marco legal para el presente estudio.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Título VI Del Sistema Socioeconómico. Capítulo I Del Régimen Socioeconómico y de la Función del Estado en la Economía

Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

El artículo antes citado valida legalmente el diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, dado que su desarrollo se alinea con la política del estado orientada a agregar valor a los recursos nacionales como la arcilla pirofílica, mediante su transformación industrial. Esto a su vez, contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo tal como lo establece la carta magna venezolana.

Consejo Legislativo del Estado Lara

LEY DE MINERALES NO METÁLICOS DEL ESTADO LARA.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer y promover el régimen y aprovechamiento de los minerales no metálicos existentes en el Estado Lara, no reservados al Poder Público Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propugnando el desarrollo sustentable en la región y la protección del medio ambiente.

A los efectos de esta Ley se entenderá por aprovechamiento de minerales no metálicos, las actividades para la exploración, explotación, almacenamiento, procesamiento, transporte, comercialización y administración de los mismos.

El artículo anterior sustenta de manera legítima el uso de arcilla pirofílica como materia prima, ya que establece el marco legal para el aprovechamiento de los minerales no metálicos presentes en el estado Lara. Además, define de manera explícita el procesamiento de dichos minerales como una actividad regulada bajo su ámbito.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Según Arias (2012), “La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder al problema planteado” (p.110). Con base a esta premisa, en las secciones subsiguientes se argumentaron de manera coherente los procedimientos lógicos-operacionales ejecutados en las fases que constituyen el desarrollo de la investigación, con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

Naturaleza de la investigación

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer el diseño de una planta de Producción de Sulfato de Aluminio y Arcilla pirofílica blanqueada lixiviada a partir de Arcilla Pirofílica en una empresa industrial, por lo tanto, estará enmarcado bajo la línea de proyecto factible. En concordancia con el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), este “consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos” (p. 21).

Atendiendo a lo antes citado, esta investigación está orientada al desarrollo de una propuesta que responde a un requerimiento real demostrado a través del diagnóstico. Por tanto, la misma proporciona una solución operativa y viable para la organización, en primera instancia, y, subsecuentemente, para los grupos sociales que

se beneficiarán de ella mediante las oportunidades de empleo generadas y la disponibilidad de los productos a comercializar.

Diseño de la investigación

De acuerdo con Hernández et al. (2014), “el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (p.128). Por tanto, en este apartado serán descritas las tres fases a desarrollar alineadas a cada objetivo, que conducirán la investigación a plantear la propuesta de diseño con el fin de dar solución a la problemática planteada. A continuación, se describen detalladamente cada una de estas fases.

FASE I: Diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada

El diagnóstico de la situación actual del proceso se efectuó mediante ensayos de lixiviación a escala de laboratorio. Para ello, se utilizó un balón de 500 mL conectado a un sistema de reflujo. Este equipo permitió estudiar la reacción del mineral silíceo-aluminoso con ácido sulfúrico bajo condiciones controladas que se aproximaban a las del reactor piloto de producción de sulfato de aluminio. Para la ejecución de estos ensayos, se controlaron variables como la temperatura, la concentración del ácido, el tamaño de partícula, la relación sólido/ líquido y el tiempo de reacción. Es importante destacar que la velocidad de agitación sólo se estimó, ya que en el laboratorio no se dispone de equipos que permitan medir esta variable con exactitud.

Una vez finalizado el tiempo de reacción, se llevó a cabo la separación de la fase líquida y sólida mediante filtración al vacío. Posteriormente, tanto la solución como el sólido fueron sometidos a una caracterización química utilizando análisis de absorción atómica. A partir de los datos de composición obtenidos, se calculó el porcentaje de conversión de alúmina y remoción de hierro, los cuales sirvieron como

indicadores clave para diagnosticar la eficiencia actual del proceso de lixiviación y la calidad del producto sólido generado.

Unidad de estudio

En concordancia con Balestrini (2006), la unidad de estudio hace referencia a cualquier conjunto de objetos, personas, animales o hechos que serán sometidos a un análisis para conocer sus características, o una de ellas, y sobre el cual las conclusiones derivadas de la investigación serán válidas. A efectos del presente trabajo, la unidad de estudio quedará definida como el proceso de lixiviación ácida bajo las condiciones de operación del reactor piloto, simuladas a escala de laboratorio, en el cual se evaluó la eficiencia de extracción de especies metálicas del mineral silíceo-aluminoso.

Variable de estudio

De acuerdo con Arias (2012) una variable “es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación.” (p. 57). A efectos de esta investigación, la variable de estudio quedará definida como: *La situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada a partir del mineral silíceo-aluminoso en la empresa estatal*. Dicha variable puede ser definida conceptual y operacionalmente. Al respecto, Arias (ob. cit) explica que la definición real de estas “significa descomponer la variable, para luego identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio” (p.63).

En relación a ello, el mismo autor menciona que, la variable conceptual “consiste en establecer el significado de la variable, con base en la teoría y mediante el uso de otros términos.” (p. 63). De manera similar, indica que la definición operacional “establece los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición” (p. 63).

A continuación, se presenta el cuadro de operacionalización de la variable de estudio con sus respectivas dimensiones e indicadores.

Tabla 2. Conceptualización y operacionalización de la variable de estudio

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicadores
Situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso.	Determinación de la conversión de alúmina bajo las condiciones operativas actuales del proceso de obtención de sulfato de aluminio	Cantidad de sulfato de aluminio obtenido en relación a la materia prima procesada	Rendimiento	% de conversión

Instrumento de recolección de datos

Seguidamente, se presenta el instrumento (tabla 3) utilizado para la recolección de datos experimentales correspondientes a los ensayos de lixiviación.

Tabla 3. Instrumento para la recolección de datos experimentales de ensayos de lixiviación.

Temperatura (°C)	Nro. de experimento	Nro. de muestra	Masa de arcilla (g)	Factor de dilución	Absorbancia
	1	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
	2	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			

		7			
	3	1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			

Técnicas de análisis de datos

En todo trabajo de investigación, la selección y el uso adecuado de las técnicas de análisis de datos son cruciales, pues permiten abordar la problemática planteada a través de la información derivada del procesamiento de datos. Al respecto, Balestrini (2006) explica la necesidad de incorporar en la investigación todos los procedimientos para el procesamiento de los datos recopilados durante el estudio. Esto, con el fin de establecer un orden que valide las conclusiones obtenidas en relación con el problema en cuestión.

En este contexto, los datos de los ensayos experimentales se analizaron con herramientas estadísticas iniciando con la determinación de la media de la conversión y su desviación estándar, datos esenciales que permitirán evaluar la consistencia y reproducibilidad de los resultados. Con base en esto, se construyó un gráfico en el cual se visualizó la conversión de alúmina en función del tiempo bajo las condiciones operativas aproximadas establecidas. Esto permitió demostrar la eficiencia técnica del proceso para la producción simultánea de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.

FASE II: Estudio de la factibilidad técnica y económica del diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada.

En general, la evaluación de la factibilidad técnica y económica se desarrolló con un enfoque centrado en la ingeniería conceptual, orientado a garantizar una

comprensión integral de los aspectos operativos, técnicos y económicos involucrados en el diseño de la planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofílica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso. En consecuencia, este análisis permitió establecer los criterios fundamentales para la selección de las tecnologías y equipos más adecuados al proceso, optimizando simultáneamente el uso de los recursos disponibles y asegurando la viabilidad del sistema desde una perspectiva técnica y económica.

Factibilidad técnica

En primer lugar, el análisis técnico se fundamentó en el estudio experimental de la cinética de reacción, con el propósito de seleccionar los parámetros operativos más adecuados para el proceso. Para ello, se realizaron ensayos controlados bajo distintas condiciones experimentales, los cuales fueron desarrollados de la siguiente manera:

Determinación del % de humedad de la arcilla

En esta etapa el material silíceo-aluminoso fue secado siguiendo la metodología establecida en la norma ASTM D2216-19 que define los Métodos de ensayos estándar para la determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) del suelo y la roca por masa. Además, se determinó el contenido de materia orgánica, presente y la pérdida de agua estructural.

Tamizado de la arcilla cruda

Dado que la arcilla suministrada había sido previamente micronizada hasta un tamaño de 75 μm , no fue necesario realizar un análisis granulométrico completo. En su lugar, se efectuó una verificación del tamaño de partícula utilizando un tamiz N.º 100, a través del cual la muestra pasó completamente. Posteriormente, al emplear un tamiz N.º 200, se observó la retención de las partículas, lo que confirmó la granulometría reportada de aproximadamente 75 μm .

Acondicionamiento térmico de la arcilla

Para la activación térmica del mineral silíceo-aluminoso y la eliminación de carbonatos y materia orgánica, la arcilla fue calcinada en una mufla a una temperatura comprendida entre 800 y 900 °C.

Si bien se consideraron los criterios de Aldana y Barrientos (2023) respecto a la necesidad de evitar la recristalización en fases estables (mullita) que inhiben el ataque ácido, el rango operativo fue ajustado específicamente para la naturaleza pirofílica de la muestra.

A diferencia del caolín, la estructura laminar 2:1 de este mineral requiere mayores temperaturas para lograr la deshidroxilación completa y la apertura de poros (Sánchez et al., 1994), sin alcanzar el punto de vitrificación. El tiempo de residencia se fijó en 2 horas con el propósito de asegurar el equilibrio térmico en todo el lecho de partículas y garantizar la transformación estructural, evitando simultáneamente tiempos excesivos que pudieran promover la sinterización y disminuir el área superficial disponible para la difusión del agente lixivante.

Tamizado de la arcilla

Para garantizar la homogeneidad del tamaño de las partículas, la arcilla fue sometida a un segundo tamizado con un tamiz de malla N.º 100, lo que permitió separar las aglomeraciones formadas tras la calcinación.

Caracterización química de la arcilla cruda

La caracterización química del mineral se realizó siguiendo la metodología establecida, verificada y aprobada por la Universidad Central de Venezuela la cual establece un procedimiento analítico estandarizado para la determinación de elementos metálicos en muestras sólidas, descrito a continuación:

-Pesar aproximadamente 0,25 gramos de muestra previamente tamizada en la malla N° 200.

-Añadir fundente y mezclar.

- Calentar a 1000°C.
- Disolver en ácido nítrico.
- Filtrar al vacío.
- Preparar las soluciones de la muestra problema a partir del filtrado.
- Determinar las concentraciones de los analitos, a través de análisis de absorción atómica.

Es importante destacar que, para efectos de esta investigación los elementos cuantificados fueron el aluminio, hierro y magnesio, debido a su mayor relevancia y proporción en este tipo de arcillas. Asimismo, la determinación de sus concentraciones se efectuó bajo las condiciones establecidas en el manual de procedimientos analíticos del espectrofotómetro Perkin Elmer. A continuación, se presenta la tabla 4, en la cual fue reportada la composición química del sólido antes de la lixiviación.

Tabla 4. Composición química del mineral silíceo-aluminoso sin lixiviar

Elemento	%m/m
Al_2O_3	
Fe_2O_3	
MgO	
SiO_2	

Lixiviación del mineral silíceo-aluminoso con ácido sulfúrico

Para efectos de esta investigación, el análisis cinético de la reacción se fundamentó en el modelo de pseudo-primer orden, el cual describe adecuadamente los sistemas en los que la concentración del reactivo en exceso se mantiene constante durante todo el proceso. Según Weaver (1984), “si la relación arcilla/ácido se mantiene lo suficientemente baja como para que la concentración de ácido permanezca constante, la ley de velocidad que rige la reacción puede denominarse de pseudo-primer orden”.

Bajo esta premisa, en el presente estudio el ácido sulfúrico fue añadido en exceso, con el propósito de conservar su concentración prácticamente invariable y garantizar que la velocidad de reacción dependiera únicamente de la cantidad de óxidos de aluminio disponibles en el sólido.

En consecuencia, se definieron los parámetros de operación fundamentados en estudios previos que evaluaron condiciones similares de extracción. En este sentido, se estableció un tiempo de operación de 180 minutos, en concordancia con lo reportado por Esubalew (2022), quien investigó la extracción de alúmina bajo condiciones de agitación constante y obtuvo un porcentaje de remoción significativo para dicho tiempo de reacción.

Con respecto a la temperatura, Hernández et al. (2015) analizaron la lixiviación de hierro en matrices arcillosas, específicamente caolín utilizando ácido fosfórico en un rango de 25 a 100 °C, observando mayores porcentajes de extracción a temperaturas superiores a 60 °C. A partir de estos resultados, en la presente investigación se seleccionaron temperaturas de 80, 90 y 100 °C, con el fin de evaluar el efecto térmico sobre la velocidad de lixiviación. Cada ensayo se realizó por triplicado para garantizar la reproducibilidad de los datos experimentales.

Por otro lado, Hernández et al. (ob. cit.) también estudiaron el efecto de la concentración de ácido fosfórico sobre la disolución del hierro proveniente del caolín y encontraron que el aumento de la molaridad favorece el proceso. No obstante, al comparar concentraciones de 1 y 3 M, observaron tasas de disolución similares, lo que evidencia que concentraciones superiores a 1 M no modifican de forma significativa la cinética de reacción. Asimismo, determinaron que las mayores tasas de disolución se obtienen alrededor de pH 1.

En cuanto al presente estudio, se empleó ácido sulfúrico como agente lixivante. Su constante de acidez (pK_a) es menor que la del ácido fosfórico; por tanto, se trata de un ácido más fuerte, con mayor capacidad para donar protones y generar un pH

suficientemente bajo para favorecer la disolución del metal. Por esta razón, se trabajó con una concentración de 0,5 M, coherente con la utilizada en el reactor piloto.

De este modo, los experimentos de lixiviación se realizaron en un reactor de vidrio de 0,50 L acoplado a un condensador con trampa de gases (Anexo A), con el fin de evitar la pérdida de disolvente por evaporación. Adicionalmente se empleó una plancha de calentamiento con agitación magnética, lo que aseguró tanto el suministro de calor como la suspensión homogénea de los sólidos, garantizando una adecuada transferencia de masa. Durante el proceso se extrajeron siete muestras de 0,003 L del lixiviado en los minutos 15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180; estas fueron filtradas para separar la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada y el líquido resultante se analizó mediante espectroscopía de absorción atómica, siguiendo el procedimiento estándar descrito en el manual de operación del espectrofotómetro Perkin Elmer para la determinación de aluminio en solución (Anexo B y Anexo C). La tabla 5 representa el instrumento empleado para la recolección de los datos experimentales concernientes a los ensayos antes descritos.

Tabla 5. Ensayos de lixiviación del mineral silíceo-aluminoso bajo diferentes condiciones de temperatura y tiempo

Temperatura (°C)	Nro. de experimento	Nro. de muestra	Masa de arcilla (g)	Factor de dilución	Absorbancia	pH	
	1	1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
	2	1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					

3	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				

Caracterización química del residuo sólido

Una vez finalizado el proceso de lixiviación, se efectuó la separación del residuo sólido y del líquido lixiviado a través filtración al vacío. El sólido retenido en el embudo buchner fue lavado con agua destilada hasta eliminar el ácido residual, a fin de evitar la continuación de la reacción. Posteriormente, se procedió a su secado en estufa y a su caracterización química, siguiendo la metodología previamente descrita y establecida por la Universidad Central de Venezuela. Los resultados de los experimentos fueron reportados en la tabla 6.

Tabla 6. Composición química del mineral silíceo-aluminoso lixiviado

Elemento	% m/m
Al_2O_3	
Fe_2O_3	
MgO	
SiO_2	

Determinación de la cinética de la reacción

Para determinar la cinética de la reacción, se realizó inicialmente una revisión de los datos obtenidos experimentalmente en cada réplica. En este análisis, se tomó como referencia el estudio de Hernández et al. (2015), quienes examinaron el comportamiento de la conversión en función del tiempo durante la lixiviación de caolín con una solución de ácido fosfórico extrapolable al sistema en estudio. En concordancia con dicho modelo, los valores que no siguieron la tendencia esperada fueron

considerados datos atípicos, ya que difieren del comportamiento cinético reportado en la literatura.

Una vez depurados los datos experimentales, se procedió a la linealización de la ley de velocidad correspondiente a una reacción de pseudo-primer orden. Posteriormente, tras determinar la constante cinética (k), se realizó la linealización de la ecuación de Arrhenius con el propósito de calcular la energía de activación y el factor preexponencial asociados al proceso. Para el tratamiento estadístico y la obtención de los parámetros de ajuste se empleó el software Microsoft Excel.

En complemento a lo anterior, en la evaluación de la factibilidad técnica se realizó el estudio comparativo acerca de las implicaciones técnicas de producir sulfato de aluminio como producto principal, mientras que la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada se obtiene como subproducto o viceversa, esto basado a en criterios técnicos inherentes al proceso. Para ello, se efectuó una revisión sistemática de las dos alternativas estudiadas y como resultado se elaboró una tabla comparativa que permitió analizar de manera estructurada las ventajas y limitaciones de cada una. Por consiguiente, este análisis constituyó la base para identificar la ruta principal más adecuada en función de los requerimientos del proceso propuesto y de las condiciones operativas esperadas.

Seguidamente, se describen los procedimientos realizados en esta etapa, los cuales permitieron organizar y estructurar la ejecución de las actividades requeridas para alcanzar el objetivo principal de esta fase de evaluación:

- Revisión exhaustiva de fuentes bibliográficas especializadas en procesos hidrometalúrgicos para la recuperación de metales.
- Estudio comparativo de las alternativas disponibles, sustentado en criterios técnicos derivados de la literatura y a su vez basado en los resultados de los análisis experimentales realizados con anterioridad.

- Selección de la ruta principal más adecuada en función de criterios técnicos establecidos para la evaluación.

Análisis documental

Para este estudio, el análisis documental se centró en la revisión de portales especializados en el comercio mundial de cargas minerales, utilizando al caolín como referente de mercado debido a su intercambiabilidad con la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada en aplicaciones de cargas funcionales (pinturas, papel y polímeros). A partir del volumen global de comercialización reportado para este rubro y la participación de Venezuela dentro del mismo, se definió la base de cálculo para el dimensionamiento de la planta de procesamiento del mineral silíceo-aluminoso.

Factibilidad económica

Una vez definida la ruta principal de procesamiento y establecida la capacidad de tratamiento del lote, se procedió en esta misma etapa de la ingeniería conceptual a determinar la factibilidad económica del proceso de blanqueo del mineral silíceo-aluminoso, tomando como referencia las materias primas involucradas en la etapa determinante para la remoción de hierro. Este análisis se fundamentó en la selección de agentes lixiviantes según su viabilidad económica. Por consiguiente, el procedimiento consistió en:

- La determinación del consumo másico de los ácidos requeridos en la etapa de lixiviación, mediante el escalado de los parámetros experimentales a la capacidad industrial definida.
- La ejecución de un estudio preliminar de factibilidad económica, basado en el costo unitario de cada reactivo y su cantidad requerida por lote.

FASE III: Diseño de la planta para producir sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada

El desarrollo de esta fase se fundamentó en los aspectos concernientes a la ingeniería básica. Por consiguiente, en esta etapa se seleccionaron y dimensionaron los equipos principales y auxiliares necesarios para la operación de la planta. Para ello se aplicaron heurísticas y criterios de diseño acordes con el proceso, las condiciones de seguridad y los estándares relacionados con la recuperación de minerales. En esta etapa también se elaboraron los diagramas de bloques y de flujo, se definieron los balances finales de materia y energía finales y se seleccionaron los materiales de construcción de los equipos.

Por último, se llevó a cabo una estimación de costos de clase III, basada en los criterios económicos y la implementación de índices económicos específicos para la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada. Dicho estudio se realizó de acuerdo a los parámetros descritos a continuación:

- Estimación del costo de capital: el costo de capital se calculó a partir del diagrama de flujo del proceso, considerando únicamente los equipos principales que conforman la planta.
- Estimación del costo de producción o manufactura: se realizó siguiendo el método propuesto por Turton et al. (2018), mediante el cual el costo de producción se determina a partir de los costos directos, indirectos y generales asociados a la operación.
- Estimación de la rentabilidad: una vez establecidos los costos de inversión y producción, se evaluó la factibilidad económica del diseño utilizando indicadores financieros como el Valor Presente Neto (NPV), la tasa interna de retorno con flujo de efectivo descontado (DCFRR), el período de recuperación descontado (DPBP), el punto de equilibrio descontado (DBEP) y la relación Beneficio/Costo (RBC).

Para dar cumplimiento al objetivo establecido en esta fase del estudio, se elaboró un procedimiento que describe de manera secuencial las etapas requeridas para llevar a cabo cada una de las actividades previamente descritas.

- Describir el proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de arcilla pirofilítica.
- Seleccionar y definir los equipos principales del proceso.
- Realizar los balances de materia y energía para cada uno de los equipos del proceso.
 - Realizar el diagrama de bloques del proceso (BD).
 - Realizar el diagrama de flujo de proceso (PFD).
 - Elaborar la tabla de corrientes asociada al diagrama de flujo del proceso.
- Dimensionamiento de los equipos.

A continuación, se describe brevemente el algoritmo a seguir para el dimensionamiento de los equipos principales que integran el proceso.

Algoritmos de diseño

1. Dimensionamiento del reactor de batch de lixiviación R-101.

Este reactor constituye la etapa crítica del proceso, ya que en él se ejecuta la lixiviación ácida de la arcilla pirofilítica calcinada. En esta unidad se produce la transferencia del aluminio y hierro desde la fase sólida hacia la fase líquida, mientras el sólido se depura de manera progresiva. Para su dimensionamiento se partió del volumen requerido de reactivos, a partir del cual se determinaron las dimensiones geométricas del equipo (diámetro y altura). Adicionalmente, se incorporó un serpentín como fuente de suministro térmico y un sistema de agitación mecánica para mantener la suspensión homogénea y asegurar el contacto efectivo entre reactivos.

Metodología de diseño: se fundamentó en las directrices del Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. La metodología empleada para el desarrollo de los cálculos correspondientes se presenta en el Apéndice A.

2. Dimensionamiento del reactor de neutralización R-102

En este reactor se lleva a cabo la neutralización del ácido sulfúrico residual presente en el licor lixiviado y, de forma simultánea, la remoción de hierro, puesto que este precipita conforme se incrementa el pH. Para su dimensionamiento se tomó como punto de partida el volumen del licor más la solución neutralizante que ingresa al equipo; a partir de dicho volumen se determinaron el diámetro y la altura total del reactor. Además, se incorporó un sistema de agitación con el fin de favorecer la interacción entre partículas y el contacto entre fases.

Metodología de diseño: se fundamentó en las directrices del Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. La metodología empleada para el desarrollo de los cálculos correspondientes se presenta en el Apéndice A.

3. Dimensionamiento del tanque mezclador MIX-101

En este tanque se realiza la disolución de la base neutralizante hasta alcanzar la concentración requerida. Para su dimensionamiento se consideró el volumen necesario para neutralizar dos lotes de producción, a partir del cual se determinaron el diámetro y la altura del equipo. Asimismo, se dimensionó un agitador cuyo propósito fue favorecer la homogenización de la disolución.

Metodología de diseño: se fundamentó en las directrices del Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. La metodología empleada para el desarrollo de los cálculos correspondientes se presenta en el Apéndice A.

4. Dimensionamiento del reactor/evaporador R-103

En este equipo se lleva a cabo la evaporación de la masa de agua que contiene la mezcla acuosa de sulfato de aluminio, permitiendo concentrar la solución para su posterior uso como coagulante de agua. Para su dimensionamiento se tomó como punto de partida el volumen de mezcla alimentado tras la neutralización. A partir de dicho volumen se determinó el diámetro y la altura total del reactor. Además, fue incorporado

un serpentín con vapor saturado para el suministro del calor y en consecuencia evaporar el agua.

Metodología de diseño: se fundamentó en las directrices del Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. La metodología empleada para el desarrollo de los cálculos correspondientes se presenta en el Apéndice A.

5. Dimensionamiento y selección de los tanques de almacenamiento de materias primas y productos.

Los tanques de almacenamiento tienen la función de contener materiales sólidos y líquidos, ya sea como materia prima o como producto final, para su uso o resguardo dentro del proceso. Entre ellos se incluyen tanques destinados a agua de servicio, materias primas sólidas y materias primas líquidas.

Metodología de diseño: se fundamentó en las directrices del Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. La metodología empleada para el desarrollo de los cálculos correspondientes se presenta en el Apéndice A.

6. Selección de los equipos principales empleados en el proceso

- Molino de bolas MB-101
- Horno Rotatorio H-101
- Secador rotatorio S-101
- Filtros prensas F-101 y F-102
- Caldera B-101

7. Selección de equipos auxiliares el proceso

- Bombas
- Cintas transportadoras

Técnicas de recolección de datos

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron técnicas específicas que permitieron obtener información confiable para el diagnóstico, la evaluación de factibilidad y el diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada. Según Arias (2012), una técnica puede definirse como "el procedimiento o forma particular de obtener datos o información", lo que asegura que el investigador cuente con insumos adecuados para el análisis y la interpretación de resultados. En este sentido, para efectos de esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas:

Observación estructurada

Arias (2012) define la observación como "una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación... en función de unos objetivos de investigación preestablecidos" (p. 69). Se clasifica como estructurada cuando se emplea una guía previamente diseñada o instrumentos técnicos que especifiquen los aspectos a observar. En este estudio, esta técnica fue fundamental durante la fase experimental para registrar el comportamiento de la lixiviación ácida bajo condiciones controladas. La observación directa permitió monitorear los cambios físicos en la mezcla y la lectura de instrumentos como termómetros, mientras que la observación indirecta, mediante equipos especializados, registró datos de absorción atómica y otros parámetros críticos.

Revisión documental

Según Hurtado (2010), fuentes como libros, folletos, documentos, revistas, periódicos, entrevistas, foros y seminarios brindan al investigador el soporte necesario para el marco teórico, los antecedentes y la contextualización de la investigación. Esta técnica consiste en la búsqueda, análisis, crítica e interpretación de información secundaria ya registrada por otros autores en fuentes documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas. En la investigación, la revisión documental permitió sustentar los fundamentos teóricos, el estudio de mercado, la selección de parámetros

de diseño y la definición de variables críticas para los equipos de la planta, garantizando rigor científico y coherencia metodológica.

Finalmente, en la tabla 7 se presentan de manera condensada las técnicas de recolección de datos empleados en este estudio.

Tabla 7. Técnicas de recolección de datos

Técnica	Instrumentos	Aplicación
<p>Revisión documental de artículos publicados en revistas y de trabajos especiales de grado de universidades.</p>	<p>Fichas de registro, equipos electrónicos como computadoras y unidades de almacenaje</p>	<p>1. Definición de procedimientos experimentales: Se aplicó para establecer la metodología de caracterización química del mineral (método UCV) y los protocolos de uso del Espectrofotómetro (Manual Perkin Elmer)</p> <p>2. Parámetros de diseño: Permitió seleccionar las condiciones operativas iniciales (temperatura, concentración de ácido) basándose en estudios previos como los de <i>Hernández et al. (2015)</i></p> <p>3. Ingeniería y Economía: Se utilizó para consultar códigos de diseño (ASME), catálogos de proveedores y bases de datos de comercio (OEC, Mordor Intelligence) para el estudio de mercado.</p>
<p>Observación Estructurada</p>	<p>1. Cuadro de registros de datos: Formato prediseñado (tabla 3 y tabla 5) para anotar variables como temperatura, tiempo, masa y absorbancia.</p> <p>2. Equipos de laboratorio (Observación Indirecta): Espectrofotómetro de Absorción Atómica, balanzas analíticas y sistema de reflujo.</p>	<p>1. Ejecución de ensayos (Fase I): Se aplicó para monitorear la reacción de lixiviación en el balón de 500 mL, registrando sistemáticamente los cambios físicos y las variables de control.</p> <p>2. Cuantificación de resultados: Mediante observación indirecta (uso de equipos), se registraron los valores de absorbancia para calcular la concentración de aluminio y hierro en las muestras tomadas a intervalos de tiempo específicos (15, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 min), determinando así la cinética de la reacción.</p>

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo con Hurtado (2010), el análisis y la interpretación de los resultados comprenden "técnicas que se encargan de relacionar, interpretar y buscar significado a la información expresada en códigos verbales e icónicos" (p. 181). Por consiguiente, a través de este proceso se busca dar respuesta a los objetivos establecidos previamente. Bajo esta premisa, se presentan a continuación los resultados correspondientes a cada una de las fases descritas secuencialmente en el capítulo anterior.

Fase I: Diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de arcilla pirofilítica.

Con el propósito de caracterizar el estado actual del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada, se llevó a cabo un diagnóstico técnico a través de ensayos experimentales de lixiviación a escala de laboratorio. Estos ensayos se diseñaron cuidadosamente para replicar, de manera aproximada, las condiciones operativas del reactor piloto utilizado por la empresa, permitiendo así una evaluación representativa del comportamiento real del sistema. La finalidad de este estudio fue analizar la cinética de conversión de la alúmina (Al_2O_3) presente en la arcilla pirofilítica calcinada, producto de su reacción con ácido sulfúrico. Esta conversión se evaluó de manera indirecta, mediante un análisis estequiométrico que relaciona la concentración de alúmina con la cantidad de aluminio disuelto (Al^{3+}), la cual fue determinada por espectrometría de absorción atómica.

A continuación, se presenta la figura 16, la cual ilustra el perfil cinético promedio obtenido a partir de tres ensayos experimentales independientes (realizados por triplicado para garantizar la reproducibilidad). Las curvas muestran la evolución de

la conversión de alúmina en función del tiempo bajo las condiciones operativas simuladas: temperatura de 80 °C, tiempo de residencia de 180 minutos, concentración de ácido de 0,5 M y una relación sólido-líquido de 0,068 g/ml. Es importante destacar que, si bien la velocidad de agitación no pudo ser cuantificada con precisión debido a las limitaciones del equipo de laboratorio, esta se mantuvo constante y regulada para asegurar la suspensión homogénea de los sólidos, garantizando una interacción eficaz entre las fases sólida y líquida, factor determinante en la transferencia de masa.

Figura 16. Perfil cinético promedio de la conversión de alúmina bajo las condiciones actuales de operación del reactor piloto (80 °C).

Bajo las condiciones evaluadas, la conversión de alúmina calculada corresponde a la fracción de aluminio que logra disolverse a partir de la matriz mineral. Al finalizar el tiempo de reacción (180 min), se obtuvo una fracción de conversión promedio de 0,1138. Este valor representa la media aritmética de los resultados finales de las tres réplicas experimentales. Este resultado indica una baja eficiencia en la extracción de aluminio bajo las condiciones actuales de operación. A partir de este hallazgo, es posible identificar limitaciones críticas asociadas a la transferencia de energía y a la cinética de disolución de la pirofilita.

Según lo reportado por Hernández et al. (2015), la disolución de especies metálicas en sistemas similares tiende a mejorar significativamente al aumentar la temperatura y mantener valores bajos de pH, ya que estas condiciones favorecen la ruptura de la estructura del sólido y la liberación de cationes metálicos hacia la solución. Por el contrario, a temperaturas más bajas, las tasas de disolución se ven notablemente reducidas, lo cual impacta negativamente en la eficiencia del proceso.

Considerando estas evidencias, la baja conversión de alúmina obtenida en el presente estudio sugiere que la energía térmica suministrada podría ser insuficiente para vencer la naturaleza refractaria del mineral, lo que limita la liberación de los metales y reduce tanto la velocidad como la eficiencia del proceso de lixiviación. En consecuencia, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de estudiar de forma sistemática el efecto de la temperatura sobre la cinética de lixiviación, con el objetivo de identificar las condiciones operativas más favorables para mejorar la eficiencia del proceso.

Fase II: Estudio de la factibilidad técnica y económica del diseño de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada

Estudio técnico

Determinación de la humedad del sólido

En la tabla 8 se reporta %humedad, % de pérdida de materia orgánica y % pérdida por calcinación en el sólido empleado para los ensayos experimentales.

Tabla 8. Contenido de humedad en el sólido

% Humedad promedio	% Materia orgánica	% Pérdida por calcinación
0,3950	0,380	4,830

En primer lugar, el contenido de humedad registrado fue de 0,3950 %, lo cual representa un valor inusualmente bajo para un material arcilloso sin tratamiento térmico previo. Este resultado adquiere relevancia si se considera que los minerales arcillosos, poseen una estructura laminar con alta capacidad de adsorción de agua, tanto superficial como estructural. Por consiguiente, un valor tan reducido sugiere que el material se encontraba prácticamente seco al momento del muestreo, ya sea por condiciones de almacenamiento controladas o por una baja higroscopicidad natural. Esta condición resulta beneficiosa desde el punto de vista experimental, dado que permite realizar cálculos con base en una masa seca más precisa, reduciendo así la incertidumbre asociada a las etapas posteriores del tratamiento térmico y de lixiviación.

Por otra parte, el contenido de materia orgánica se estimó en 0,380 %, lo cual es indicativo de una escasa presencia de compuestos carbonosos y residuos de origen biogénico. Este valor es favorable, ya que la descomposición de la materia orgánica durante la calcinación puede generar residuos carbonosos que afecten la blancura final del producto. La baja proporción de materia orgánica observada minimiza interferencias térmicas y garantiza que el blanqueo posterior se centre en la remoción de hierro y no en la oxidación de carbono.

Finalmente, el resultado de la pérdida por calcinación (LOI) fue de 4,830 %. Este parámetro proporciona indicios importantes sobre la naturaleza mineralógica de la muestra. Si se tratara de caolinita pura (estructura 1:1), la pérdida teórica por deshidroxilación rondaría el 13-14% (Chandrasekhar y Ramaswamy, 2002). Por el contrario, la pirofilita (estructura 2:1) presenta un contenido de agua estructural teóricamente menor, cercano al 5,0 %, debido a que posee solo dos grupos hidroxilo en su celda unitaria frente a los cuatro de la caolinita (Deer et al., 2013). En este sentido, el valor experimental obtenido (4,830 %) es concordante con la estequiometría de la pirofilita, descartando la presencia mayoritaria de fases de alta hidratación. Este comportamiento térmico valida la selección de temperaturas de activación superiores (800-900 °C) en el diseño experimental, ya que la deshidroxilación de esta estructura

2:1 requiere mayor energía para la ruptura de los enlaces O-H protegidos en las capas octaédricas (Sánchez et al., 1994).

Caracterización química

En la tabla 9 se presentan los resultados del análisis químico realizado mediante espectrometría de absorción atómica al mineral silíceo aluminoso los cuales evidencian un contenido de Al_2O_3 de 17,02 % m/m, acompañado de concentraciones relativamente bajas de Fe_2O_3 , y MgO el resto de SiO_2 .

Tabla 9. Composición química del mineral silíceo-aluminoso sin lixiviar

Elemento	%m/m
Al_2O_3	17,02
Fe_2O_3	0,3745
MgO	0,01170
SiO_2	82,60

En función a lo señalado por Ali et al. (2021), la pirofilita pura contiene alrededor de 28 % de Al_2O_3 . Cuando se expresa en términos de óxidos. En consecuencia, el material evaluado, con un contenido de Al_2O_3 significativamente inferior a dicho valor, puede clasificarse como una pirofilita de baja ley, asociada a una matriz mineral enriquecida en sílice. No obstante, desde el enfoque adoptado en este estudio, esta característica composicional no constituye una limitación, sino que resulta favorable, ya que el aluminio presente se encuentra acompañado por un bajo contenido de impurezas metálicas, lo que posiciona a esta arcilla como una materia prima técnicamente viable para la extracción selectiva de aluminio en medios ácidos y, por extensión, para la obtención de productos de mayor calidad química (Murray, 2007; Erdemoğlu et al., 2020).

Asimismo, el reducido contenido de impurezas adquiere especial relevancia en la etapa de blanqueamiento, considerando que el hierro es reconocido como el principal agente cromóforo responsable de la disminución de la blancura y del valor comercial de las arcillas industriales. Diversos autores coinciden en que concentraciones iniciales de Fe_2O_3 inferiores al 0,5 % son indicativas de materias primas con alta aptitud para procesos de blanqueo, al requerir menores consumos de reactivos y permitir la obtención de productos con mayores índices de blancura (Murray, 2007; Heller, 2006; Villa, 2023). En este sentido, la baja concentración de Fe_2O_3 detectada en la muestra contribuye de manera significativa a reducir la coloración residual, mejorando directamente la calidad del producto final identificado como arcilla pirofílica blanqueada lixiviada.

Finalmente, la presencia de magnesio únicamente en niveles traza evidencia una composición mineralógica relativamente pura, con escasa participación de fases alcalinotérricas tales como dolomita o cloritas. Esta condición resulta particularmente favorable para el proceso de lixiviación ácida, ya que dichos minerales suelen reaccionar de forma preferencial con el ácido sulfúrico, generando consumos parásitos de reactivo y reduciendo la eficiencia del proceso. Por tanto, la baja concentración de Mg confirma la idoneidad química de la materia prima para una lixiviación eficiente y selectiva del aluminio (Heller, 2006; Erdemoğlu et al., 2020).

Análisis del efecto de la temperatura en la cinética de la reacción

Una vez procesados los datos experimentales, se llevó a cabo un análisis detallado de los perfiles de conversión en función del tiempo. Previo al ajuste cinético, se realizó una depuración estadística para excluir puntos atípicos, conservando únicamente las mediciones que reflejaron un comportamiento consistente (Apéndice B). La Figura 17 presenta las curvas de conversión de alúmina (X) obtenidas durante la disolución del mineral silíceo-aluminoso. Los ensayos se llevaron a cabo manteniendo el sistema de reacción a tres niveles térmicos controlados: 80, 90 y 100

°C, empleando en todos los casos una solución de ácido sulfúrico 0,5 M como agente lixiviante.

Figura 17. Efecto de la temperatura del sistema de reacción sobre la fracción de alúmina disuelta (X) utilizando ácido sulfúrico 0,5 M.

En la figura 17 se observa que la fracción de conversión (X) aumenta progresivamente con el incremento de la temperatura del sistema, alcanzando su valor máximo en la isoterma de 100 °C. Sin embargo, es notable que los niveles de extracción globales se mantienen moderados, registrando fracciones de conversión inferiores a 0,20 incluso al alcanzar el punto de ebullición de la mezcla. Este comportamiento confirma la alta refractariedad del mineral estudiado y su resistencia al ataque ácido bajo condiciones atmosféricas.

Al operar este estudio a presión atmosférica (con un límite térmico termodinámico de 100 °C), el sistema se mantuvo en una región cinética de baja eficiencia, tal como lo predice la literatura para la pirofilita y otros aluminosilicatos de estructura 2:1 (Sánchez et al., 1994). Por tanto, la baja fracción de conversión observada ($X < 0,20$) es atribuible a la alta energía de ruptura requerida por la red cristalina, evidenciando la estabilidad térmica y química de la pirofilita, la cual demanda condiciones de operación más severas (>150 °C) para liberar el metal presente en la estructura del mineral de manera efectiva (Hernández et al., 2015).

Este resultado es consistente con el comportamiento de matrices arcillosas complejas, donde el aumento de temperatura hasta 100 °C resulta insuficiente para inducir la desestabilización masiva de las capas octaédricas protegidas. Para maximizar la conversión y alcanzar fracciones de extracción competitivas a nivel industrial, es necesario operar el reactor bajo condiciones de presión (autoclave) para superar esta barrera energética.

Para describir la velocidad del proceso en este rango térmico preliminar, se aplicó el modelo de pseudo-primero orden. La figura 18 muestra la linealización de los datos experimentales.

Figura 18. Determinación de k para la temperatura de 80, 90 Y 100°C.

Por consiguiente, en la tabla 10 se resumen los parámetros cinéticos donde el valor de k , corresponde a la pendiente de la recta.

Tabla 10. Constantes cinéticas experimentales

T(K)	1/T (K ⁻¹)	k (min ⁻¹)	R ²	Ln(k)
353,15	0,00283	0,0003496	0,9525	-7,959
363,15	0,00275	0,0003503	0,8043	-7,957
373,5	0,00268	0,000414	0,8909	-7,790

Los valores de la constante cinética (k) aumentan con la temperatura, confirmando la dependencia térmica de la reacción. Sin embargo, el análisis de la Energía de Activación ($E_a \approx 9,04 \text{ kJ/mol}$) calculada a partir de la figura 19, refuerza la conclusión anterior.

Figura 19. Dependencia de la k_{exp} con la temperatura

Aunque un valor bajo de E_a suele interpretarse como control difusivo en sistemas reactivos convencionales, en el contexto de la lixiviación de minerales refractarios y bajo las limitaciones de temperatura expuestas ($< 150 \text{ }^\circ\text{C}$), este parámetro refleja la saturación de la capacidad de extracción en condiciones atmosféricas. El sistema se encuentra limitado por la accesibilidad estructural del sólido, que impide el contacto efectivo del ácido con los núcleos de reacción a temperaturas inferiores al umbral de activación reportado en la literatura para aluminosilicatos de alta estabilidad.

Caracterización química del residuo sólido

En la tabla 11 se presenta la composición química de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada obtenida tras el tratamiento a 100 °C, condición que arrojó los mayores niveles de extracción. Los resultados evidencian una disminución sistemática del contenido de alúmina (Al_2O_3) en la matriz sólida al incrementar la temperatura de reacción, pasando de un valor inicial de 17,02 % (en el mineral sin tratar) a 16,65 % (80 °C), 14,07 % (90 °C) y finalmente 12,90 % a 100 °C. Esta tendencia confirma la naturaleza progresiva del ataque ácido, el cual, aunque limitado por la refractariedad del mineral, logró extraer una fracción de los óxidos estructurales

Tabla 11. Composición química de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada 100°C

Elemento	%m/m
Al_2O_3	12,90
Fe_2O_3	0,2729
MgO	0,003674
SiO_2	resto

Un aspecto crucial para la calidad del subproducto es la remoción de hierro. Se observa una reducción del contenido de Fe_2O_3 desde 0,3745 % en la materia prima hasta 0,2729 % en el residuo a 100 °C. Si bien la remoción no fue total debido a las limitaciones difusivas discutidas anteriormente, esta disminución contribuye al blanqueo parcial del material, reduciendo los agentes cromóforos. Como consecuencia de la extracción selectiva de metales (Al y Fe), el residuo sólido experimentó un enriquecimiento relativo en sílice (SiO_2), consolidándose como un material inerte, refractario y químicamente estable, características deseables para su aplicación como carga de refuerzo (filler).

Por otro lado, para evaluar la consistencia de los datos experimentales, se realizó un balance de materia del aluminio para cada temperatura estudiada (Apéndice B). Seguidamente, se analizan los porcentajes de cierre del balance. Las desviaciones observadas se consideran aceptables al reconocer las fuentes de incertidumbre propias

del procedimiento experimental a escala de banco. Durante el muestreo cinético, las alícuotas tomadas para el análisis por absorción atómica arrastraron inevitablemente pequeñas fracciones de sólido en suspensión (finos) que no fueron cuantificadas en el residuo final, ocasionando una pérdida de masa sistemática que genera la desviación en el balance.

Este efecto concuerda con lo establecido en la guía de Ramsey y Ellison (2019) sobre la incertidumbre en mediciones analíticas, quienes señalan que la estrategia de muestreo en sistemas heterogéneos influye directamente en la dispersión de los resultados, a menudo superando el error instrumental. Por tanto, al considerar estas pérdidas físicas junto con la variabilidad inherente de la técnica de absorción atómica, los márgenes de error obtenidos validan la consistencia global de los datos experimentales y confirman que la desaparición de aluminio del sólido corresponde efectivamente a su transferencia a la fase líquida. En la tabla 12 se detallan estos resultados.

Tabla 12. Balance de materia con respecto al Al_2O_3 en los ensayos de lixiviación

Elemento	%m/m		
	T=80°C	T=90°C	T=100°C
Masa inicial	2,893	2,894	2,895
Masa final	2,789	2,646	2,620
%Error	3,615	8,565	9,508

Ingeniería Conceptual

Visualización

Selección de la tecnología

Con el objeto de definir la ruta tecnológica más eficiente, se realizó un análisis comparativo entre los dos esquemas de producción posibles. Este análisis se sustentó en el balance de masa experimental derivado de la cinética a 100 °C. Para cuantificar

la generación de residuos y la eficiencia del proceso, se estableció una base de cálculo de 1 tonelada métrica (1000 kg) de mineral de alimentación. En el apéndice C se detallan los cálculos que sustentan lo reportado en la tabla 13.

Tabla 13. Análisis comparativo de estrategias de producción

Criterio Técnico	Escenario A: Sulfato de Aluminio como Principal (El residuo es desecho)	Escenario B: Arcilla Pirofilitica como Principal (El sulfato es coproducto)
Eficiencia de Uso del Recurso (Balance de Masa)	Baja (< 20 %) Solo se aprovecha la fracción soluble (<i>Al</i> y <i>Fe</i>). Más del 80% de la masa mineral se descarta como lodo inerte.	Alta (100 %) Se valoriza la totalidad del recurso: el >80% como producto sólido y la fracción soluble (<20%) como coproducto (Sulfato).
Generación de Residuos Sólidos (Impacto Ambiental)	Crítica: ~820 kg/ton Por cada tonelada procesada, se generan aproximadamente 820 kg de lodos ácidos que requieren neutralización y disposición final (pasivo ambiental).	Nula: 0 kg/ton El sólido remanente (~820 kg) constituye el producto comercial. No hay generación de pasivos sólidos.
Requerimiento Termodinámico (Intensidad Energética)	Alta Severidad ($T > 150\text{ }^{\circ}\text{C}$) Requiere reactores presurizados (autoclaves) para romper la estructura refractaria y aumentar la conversión.	Baja Severidad ($T \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$) Opera a presión atmosférica, suficiente para el blanqueo superficial sin necesidad de digestión total.
Enfoque de Mercado (Valorización)	Producto químico industrial de bajo margen Compite por volumen en el mercado de tratamiento de aguas.	Carga mineral funcional de alto valor. Sustituye insumos importados en la industria de pinturas y polímeros (mercado de especialidad).

En primer lugar, respecto al balance de masa y logística, se evidencia una limitación crítica en el Escenario A. Dado que la conversión experimental de la pirofilita es baja ($X < 0,20$), orientar la planta hacia la producción de sulfato de aluminio implica aceptar un rendimiento másico global inferior al 20%. Esto significa que, por cada tonelada de mineral procesado, se generan forzosamente 820 kg de material sólido remanente. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Procesos, una

operación caracterizada por un bajo rendimiento másico global, en la que la masa del residuo supera ampliamente a la del producto principal (del orden de 3:1 o superior), suele considerarse ineficiente desde el punto de vista operativo y económico, salvo que exista una valorización clara del residuo (Towler & Sinnott, 2022).

En segundo lugar, desde el punto de vista termodinámico y cinético, las rutas presentan requerimientos energéticos opuestos. Para viabilizar el escenario A y forzar la extracción del aluminio, sería imperativo vencer la refractariedad natural de la estructura laminar 2:1 del mineral (Sánchez et al., 1994). Esto obligaría a operar bajo condiciones de alta severidad ($T > 150\text{ }^{\circ}\text{C}$), requiriendo el uso de reactores presurizados (autoclaves). Por el contrario, el escenario B se alinea con la cinética observada: al no requerir la destrucción total de la red cristalina, el proceso puede operar a presión atmosférica y temperaturas moderadas ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$).

En cuanto a la valorización y mercado, la estrategia del Escenario B permite maximizar la rentabilidad mediante la valorización integral del recurso mineral silíceo-aluminoso. Mientras que el sulfato de aluminio se comporta como un producto químico industrial de márgenes reducidos, la arcilla pirofilítica blanqueada se posiciona como una carga mineral funcional de alto desempeño. Este enfoque técnico permite transformar la matriz de sílice (que constituye más del 80 % del mineral) en un insumo estratégico para las industrias de recubrimientos y polímeros, evitando su disposición final como un pasivo ambiental.

Finalmente, considerando la optimización del rendimiento másico global (aprovechamiento del 100% de la materia prima), la reducción de costos energéticos al operar a presión atmosférica y la ventaja competitiva de ingresar a un mercado de especialidad, se selecciona la tecnología para la producción de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada como producto principal, recuperando el sulfato de aluminio del licor residual como un coproducto comercializable.

Capacidad de procesamiento

La capacidad de procesamiento de la planta se determinó tomando como base estudios de mercado referentes al comercio del caolín. Si bien el material de partida en esta investigación es un mineral silíceo-aluminoso y el producto final es arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, se utilizaron las estadísticas del caolín como criterio de referencia debido a la inexistencia de datos oficiales específicos para la demanda de esta variedad de arcilla pirofílica, y considerando las similitudes en sus aplicaciones industriales y propiedades fisicoquímicas.

Con esta información estadística, fue posible definir un volumen de alimentación que permitiera desarrollar los balances de materia y energía necesarios para el diseño del proceso. Al respecto, el informe de Mordor Intelligence (2023) reporta que el mercado global de caolín alcanzó aproximadamente 48,13 millones de toneladas, cifra que abarca tanto el material crudo como aquel sometido a procesos de mejora. Por su parte, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) (2025) señala que, para el año 2023, Venezuela representó el 0,021 % de dicho mercado.

A partir de este porcentaje, y ante la ausencia de producción nacional del producto de interés, se estimó una meta de procesamiento del 10 % de la participación venezolana teórica, lo que equivale a una capacidad anual de producción aproximada de 1.010,8 toneladas. En coherencia con esta estimación, se definió un régimen operativo de 365 días anuales, las 24 h/día. No obstante, el proceso se ejecutará de forma discontinua mediante dos lotes diarios, esquema que facilita el control riguroso de las condiciones térmicas y cinéticas de reacción, factores determinantes para la calidad de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada. En consecuencia, para cumplir con la meta de producción diaria, la masa de mineral silíceo-aluminoso a alimentar al proceso por ciclo se estableció en 1.384,58 kg

Selección de las Materias Primas

En la evaluación técnica orientada a definir la ruta principal de producción, se concluyó que la alternativa más viable, desde los criterios de rendimiento, consumo

energético, impacto ambiental y valorización del mineral, es la obtención de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada como producto principal. En consecuencia, dado que el hierro constituye el metal de mayor interés, es necesario evaluar y seleccionar materias primas, específicamente alternativas agentes lixiviantes que resulten más adecuadas para este fin.

Estudio de factibilidad económica

En este contexto, para la selección del agente lixivante se realizó una evaluación de factibilidad económica. Se consideró que el blanqueamiento del mineral puede llevarse a cabo utilizando una alternativa al ácido sulfúrico: el ácido fosfórico. A continuación, se presentan las dos alternativas evaluadas, detallando el costo de materia prima y la cantidad requerida por kilogramo de material para la remoción del hierro. Para este análisis, se toma como base de cálculo la cantidad teórica de sólido que ingresa al reactor por lote, cuyo valor es de 1313,67 kg.

Blanqueamiento con ácido fosfórico

Esta alternativa se evaluó tomando como referencia los parámetros operativos reportados por Hernández et al. (2015), quienes estudiaron el blanqueamiento de caolín mediante lixiviación ácida. La selección de este estudio como base de cálculo se justifica en la similitud mineralógica existente entre el caolín y el material silíceo-aluminoso de esta investigación; al ser ambos filosilicatos con impurezas de hierro ocluidas o superficiales, se asume un comportamiento cinético y un mecanismo de disolución análogos ante el ataque ácido. Además, ante la carencia de literatura específica sobre la lixiviación de pirofilita con ácido fosfórico, los datos del caolín constituyen la aproximación técnica más robusta disponible.

En dicho estudio se analizaron concentraciones entre 1 y 3 M de H_3PO_4 , sin observarse diferencias significativas en la disolución de hierro para concentraciones superiores a 1 M, manteniéndose porcentajes de remoción por encima del 98 %. En

consecuencia, para esta investigación se adopta como condición representativa una concentración de 1 M, a una temperatura de 373 K (100 °C) y una relación de carga de 10 L de solución por kilogramo de arcilla. Al escalar estos parámetros a la capacidad del lote industrial, se requiere un volumen total de 13136,70 L de solución lixivante. Para preparar esta solución a la concentración de 1 M, utilizando ácido fosfórico comercial al 85 % m/m, se determinó el consumo másico presentado en la tabla 14.

Tabla 14. Cantidad de ácido fosfórico requerido para la lixiviación

Agente lixivante	Kg necesarios
Ácido fosfórico al 85%	1514,6

Blanqueamiento con ácido sulfúrico

A diferencia de la alternativa anterior, para el análisis de esta etapa se utilizaron los datos obtenidos experimentalmente en la presente investigación. Las condiciones de operación se establecieron en una concentración de ácido de 0,5 M y una relación sólido/líquido (S/L) de 1:10 (10L/kg). Bajo estos parámetros, se alcanzó una conversión de hierro del 28%; dado el bajo contenido inicial de hierro en la arcilla (0,3799%), este nivel de remoción es suficiente para garantizar la calidad final del producto sin comprometer sus propiedades ópticas. Para estimar el costo a escala industrial, se realizó el escalado directo basado en la masa teórica de arcilla por lote, requiriéndose un volumen total de solución de aproximadamente 13157 L. Considerando una pureza del reactivo del 98 % y una densidad de 1,84 g/ml, la masa de ácido necesaria para alcanzar la concentración de 0,5 M se detalla en la tabla 15.

Tabla 15. Cantidad de ácido sulfúrico requerido para la lixiviación

Agente lixivante	Kg necesarios
Ácido sulfúrico al 98%	656,8

A partir de las estimaciones anteriores, se efectuó un análisis económico comparativo. Se consultaron costos referenciales de dos proveedores distintos para determinar un rango confiable de variación. En la tabla 16 se presentan los costos unitarios, y en la tabla 17 el costo total por lote.

Tabla 16. Costos de ácidos por kg para la lixiviación de la arcilla pirofílica calcinada

Agente lixiviante	Costo proveedor 1 (\$/kg)	Costo proveedor 2 (\$/kg)
Ácido sulfúrico 98%	0,50	0,40
Ácido fosfórico al 85%	0,90	0,85

Tabla 17. Costo del ácido requerido para la lixiviación de la arcilla calcinada

Agente lixiviante	Costo proveedor 1 (\$/lote)	Costo proveedor 2 (\$/lote)
Ácido sulfúrico 98%	328,40	262,72
Ácido fosfórico al 85%	1363,14	1287,41

Los resultados evidencian que el uso de ácido sulfúrico requiere una inversión sustancialmente menor (entre 75 % y 80 % de ahorro respecto al ácido fosfórico), confirmando su viabilidad económica. Además, el licor de sulfato de aluminio generado puede ser valorizado como subproducto coagulante, favoreciendo la economía circular. Por lo tanto, se reafirma su selección como agente lixiviante.

Fase III: Diseño de una planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofílica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso.

Conceptualización

Ubicación de la planta

El estado Lara se caracteriza por poseer importantes yacimientos de minerales no metálicos de alta calidad, los cuales resultan idóneos para diversas aplicaciones industriales. De acuerdo con el estudio realizado por Rodríguez (1991), los depósitos

de arcillas con mayor contenido de alúmina y bajo contenido de hierro se localizan principalmente en el depósito de Yay, ubicado en el municipio Andrés Eloy Blanco; los depósitos El Tanque y La Laguna, situados en el municipio Jiménez; los depósitos de Guárico, en el municipio Morán; y los depósitos de Bobare, localizados en el municipio Iribarren.

En virtud de lo anterior, los aspectos determinantes para la selección de la ubicación de la planta fueron la disponibilidad de materia prima (particularmente arcillas con alto contenido de alúmina y bajo contenido de impurezas) y la localización estratégica para la distribución del producto final. Bajo este criterio, la planta se establecerá en el municipio Morán (figura 20), decisión respaldada por su cercanía a las principales zonas de extracción de arcilla, lo que reduce de forma significativa los costos logísticos de transporte y almacenamiento de materia prima. Asimismo, esta ubicación ofrece ventajas adicionales relacionadas con la distribución, dado que el principal cliente, la represa Dos Cerritos, se encuentra dentro del mismo ámbito geográfico, lo cual minimiza los costos de entrega y favorece la eficiencia del sistema de suministro.

Figura 20. Ubicación de la planta en el municipio Morán

Distribución preliminar de la planta

La distribución preliminar de la planta contempla las áreas de acondicionamiento de la arcilla cruda (molienda y calcinación), la sección de reacción

y tratamiento de productos, los espacios destinados al almacenamiento de materia prima y producto terminado, así como las áreas de control de calidad y mantenimiento (figura 21). En este sentido, el diseño se establece de manera que el flujo de materiales entre cada sección siga una secuencia lógica y eficiente, favoreciendo la continuidad operativa entre la recepción de sólidos, el acondicionamiento térmico, la etapa de reacción y el almacenamiento final. Esta configuración busca minimizar los recorridos internos, reducir tiempos muertos y optimizar las operaciones de transferencia, lo que se traduce en una disminución de los tiempos de proceso y de los requerimientos logísticos asociados.

Figura 21. Distribución preliminar de las áreas de la planta.

Descripción del proceso

En este apartado se describe de manera detallada el proceso de blanqueamiento de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada y obtención de sulfato de aluminio a través de una lixiviación con ácido sulfúrico. El diagrama de bloque que representa el proceso de manera general se muestra en la figura 22 mientras que en la figura 23 se presenta de manera detallada.

El proceso inicia con la alimentación de arcilla al molino de bolas MB-101, encargado de reducir el tamaño de partícula hasta $75 \mu m$. Una vez micronizada, la corriente sólida es transferida al horno rotatorio H-101, donde se lleva a cabo la calcinación durante 2 h. En esta etapa se elimina la materia orgánica presente en el sólido, los carbonatos y se produce la deshidroxilación de los silicatos. Posteriormente, el sólido calcinado ingresa al reactor de lixiviación R-101, junto con una corriente de agua proveniente del tanque TK-101 y ácido sulfúrico desde el tanque de almacenamiento TK-102. La operación se desarrolla a presión atmosférica y $100 \text{ }^\circ\text{C}$ durante 3 h. Para mantener dicha temperatura, el reactor cuenta con un serpentín de titanio sumergido por el que circula vapor saturado generado en la caldera B-101, cuyo combustible se alimenta desde el tanque TK-110.

Una vez finalizada la reacción, la suspensión se transfiere al filtro prensa F-101, donde se separa la fase sólida de la líquida. Durante esta etapa se incorpora una corriente de agua desionizada desde el tanque TK-107 con el fin de lavar el sólido y eliminar trazas de ácido y otras impurezas. El agua de lavado es enviado al TK-109 para su posterior recirculación al reactor R-101. Por otra parte, la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada es enviada al secador rotatorio S-101, donde se elimina la humedad residual. Posteriormente, el material seco es enviado nuevamente al MB-101 para su acondicionamiento final a $75 \mu m$, antes de almacenarse en el tanque TK-104.

Respecto al licor de lixiviación, debido al exceso residual de ácido presenta elevada acidez; este fluido se envía desde el filtro F-101 al tanque TK-103. Desde este tanque se derivan dos corrientes: una con un caudal equivalente al 30 % del licor, que se recircula al reactor R-101, y la otra que se dirige al reactor de neutralización R-102. A dicho reactor se alimenta previamente una solución al 10 % de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ preparada en el mezclador MIX-101, donde ingresan agua del tanque TK-101 y el reactivo sólido. La adición de la solución neutralizante se controla hasta alcanzar un pH aproximado de 3,5, punto en el cual precipita el $\text{Fe}(\text{OH})_3$, incrementándose la pureza del licor.

Adicionalmente durante la reacción precipita $CaSO_4$ debido a que es poco soluble en las condiciones del medio.

El efluente clarificado se envía al filtro F-102, se separa la fase sólida, y la fracción líquida compuesta por sulfato de aluminio y agua se conduce a la unidad C-103, donde se concentra hasta aproximadamente 8 % en masa, conforme a los requerimientos comerciales. Finalmente, la corriente concentrada se almacena en el tanque TK-106. Por otro lado, el lodo precipitado es transferido a un tanque de almacenamiento para su posterior tratamiento y desecho.

Figura 22. Diagrama de bloques del proceso

Figura 23. Diagrama de flujo del proceso (PFD)

Tabla 18. Corrientes del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada

Corrientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Temperatura (°C)	28	28	60	28	28	100	28	28	60	28	28	28
Presión (atm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fración másica												
Oxido de aluminio	0,17	0,17	0,17			0,012	0,14		0,14			
Óxido de hierro	0,0038	0,0038	0,0038			0,00024	0,00		0,0028			
Slíce	0,82	0,82	0,82			0,074	0,85		0,85			
Ácido sulfúrico					0,98	0,037		0,040		0,04	0,04	
Agua	0,004			1	0,02	0,87	0,2	0,95		0,95	0,95	0,9
Sulfato de aluminio						0,0092		0,010		0,010	0,010	
Sulfato de hierro						0,0092		0,00026		0,0026	0,0026	
Hidróxido de calcio												0,1
Hidróxido de hierro												
Sulfato de calcio												
Gasoil												

Tabla 19. Corrientes del proceso de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada (Continuación)

Corrientes	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperatura (°C)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Presi (atm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fración másica												
Oxido de aluminio												
Óxido de hierro												
Sílice												
Ácido sulfúrico												
Agua	0,9	0,95	0,99	0,92	1	1	1		1	1		
Sulfato de aluminio		0,010	0,010	0,08								
Sulfato de hierro												
Hidróxido de calcio	0,1											0,96
Hidróxido de hierro		0,00027									0,006363	
Sulfato de calcio		0,042									0,9937	
Gasoil							1					

Dimensionamiento y/o selección de equipos

En el siguiente apartado se describe el diseño y selección de los equipos principales y secundarios de la planta requeridos para el procesamiento establecido en la fase de ingeniería conceptual. A continuación, se describen los equipos de manera detallada:

Dimensionamiento del reactor de lixiviación R-101

Para llevar a cabo el proceso de lixiviación, se debe preparar la mezcla incorporando agua, ácido sulfúrico y arcilla calcinada. Debido a ello, el reactor fue dimensionado de acuerdo con la capacidad para almacenar un volumen de mezcla de $14,20\text{ m}^3$ de mezcla, considerando, además un factor de seguridad de 20% de sobredimensionamiento en concordancia con lo establecido por el código ASME para el diseño de recipientes a presión, porque su capacidad real es de 17 m^3 . En relación al material seleccionado para la construcción del tanque, se tomaron en consideración las características de la mezcla reactiva y las condiciones de operación. En función de las condiciones del medio el reactor será construido con Hastelloy (*aleación de níquel-cromo y molibdeno*) debido a que ofrece excelente resistencia a la corrosión en ambientes químicos agresivos y a temperaturas elevadas. En el apéndice D se detallan los cálculos realizados para este diseño. En la tabla 20 se presentan las características del equipo.

Tabla 20. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de lixiviación R-101.

Dimensiones del reactor batch de lixiviación R-101	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	17
Diámetro (m)	2,101
Longitud (m)	5,778
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	100
Material de construcción	
Hastelloy C-276	

Diseño del Agitador del Reactor Batch de Lixiviación R-101

Para mantener una homogenización adecuada durante el proceso de lixiviación se requiere la implementación de un sistema de agitación que permita la suspensión uniforme de todas las partículas a lo largo de la reacción. Para ello se dimensionó una turbina estándar fundamentada en lo indicado por Geankoplis (2006), quien establece proporciones típicas empleadas para este tipo de equipos. Por otra parte, según McCabe et al. (2007), el número de palas en los agitadores puede variar entre 4 y 16, siendo más comunes configuraciones de 6 u 8 palas; no obstante, para este diseño se seleccionaron 4 palas rectas. Asimismo, con el fin de evitar la formación de vórtices, se incorporaron 4 deflectores instalados en las paredes internas del tanque.

En relación al material de construcción fue seleccionado el Hastelloy C-276 por su resistencia a la corrosión y la temperatura de operación. Asimismo, los cálculos realizados permitieron determinar una potencia de 60,71 HP, sin embargo, debido a la

disponibilidad del mercado fue seleccionado un motor de 74HP. A continuación, se presenta la tabla 21, con las especificaciones del agitador. Los cálculos relacionados se muestran en el apéndice D.

Tabla 21. Dimensiones del agitador del reactor batch de lixiviación R-101

Dimensiones del agitador del reactor batch de lixiviación R-101	
Diámetro del impulsor (m)	0,7003
Altura óptima de los deflectores (m)	2,101
Ancho de los deflectores (m)	0,1751
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,1401
Distancia del eje al fondo (m)	0,7003
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,1751
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (Hp)	74
Revoluciones por minuto (rpm)	350
Material de construcción	
Hastelloy C-276	

Dimensionamiento del serpentín del reactor Batch de lixiviación R-101

Para calentar la mezcla reactiva en la etapa de lixiviación durante 3h a una temperatura de 100°C, se utilizará un serpentín con vapor saturado, cuyas tuberías son diseñadas con titanio, debido a su capacidad para operar en condiciones ácidas y altas temperaturas. A partir de los cálculos relacionados (apéndice D) se determinó que se deben suministrar 1292824,38kJ/h de calor y, además un flujo de vapor de 613,3 kg/h. En la tabla 22 se presentan las especificaciones del serpentín.

Tabla 22. Serpentín del reactor Batch de lixiviación R-101

Especificaciones del serpentín de calentamiento del reactor R-101	
Fluido	Vapor de agua saturado
Temperatura de entrada del fluido frío (°C)	32
Temperatura de salida del fluido frío (°C)	100
Temperatura de la mezcla de reacción (°C)	100
Presión del vapor saturado (barg)	6
Flujo de vapor dentro del serpentín ($\frac{kg}{h}$)	613,3
Parámetros de diseño	
Diámetro nominal de la tubería	2"
Longitud del serpentín (m)	36,81
Espacio entre el deflector y la turbina (m)	0,6003
Numero de espiras	6
Separación entre espiras (m)	0,1495
Distancia entre parte superior del serpentín y techo del tanque (m)	4,919
Distancia entre la parte inferior del serpentín y fondo del tanque (m)	0,08579
Altura del serpentín (m)	0,7721
Material de construcción	Titanio

Dimensionamiento del tanque mezclador MIX-101

Para la neutralización del ácido sulfúrico residual presente en el licor de lixiviación se utilizará una solución de hidróxido de calcio diluida al 10 % m/m. Con este propósito, se dimensionó un tanque mezclador al cual se alimentan una corriente de agua y otra de base sólida. Asimismo, la capacidad del mezclador se estableció considerando el volumen total de reactivos involucrados y, adicionalmente, se incorporó un sobredimensionamiento del 20 %, conforme a los lineamientos del código ASME. En cuanto al material de construcción, se seleccionó acero inoxidable 316 debido a su adecuada resistencia en medios alcalinos. Finalmente, los cálculos

asociados al diseño del equipo se presentan en el apéndice D, mientras que sus especificaciones técnicas se muestran en la tabla 23.

Tabla 23. Dimensiones y condiciones de operación del mezclador MIX-101

Dimensiones del mezclador MIX-101	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	7
Diámetro (m)	1,563
Longitud (m)	4,289
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	28
Material de construcción	
Acero 316	

Dimensionamiento del agitador del mezclador MIX-101

Para obtener una disolución efectiva de un reactivo sólido en medio líquido se requiere la incorporación de un sistema de agitación que favorezca la transferencia de masa en el medio, para esto se incorporó un agitador de seis aspas a 45° construido con acero inoxidable 316, que opera a 230 rpm. La metodología, empleada para el diseño obedece sigue las correlaciones establecidas por McCabe et al. (2007). A partir de los cálculos realizados se determinó que el impulsor requiere una potencia de 3,049 HP, por lo que se seleccionó un motor con una potencia de 4 HP, de acuerdo con las opciones disponibles en el mercado. Los cálculos asociados con el dimensionamiento del agitador se describen en el apéndice D. Las especificaciones del mismo se muestran en la tabla 24.

Tabla 24. Dimensiones del agitador del mezclador MIX-101

Dimensiones del agitador del mezclador MIX-101	
Diámetro del impulsor (m)	0,5210
Altura óptima de los deflectores (m)	1,600
Ancho de los deflectores (m)	0,1303
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,06510
Distancia del eje al fondo (m)	0,5210
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,1303
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (Hp)	4
Revoluciones por minuto (rpm)	240
Material de construcción	
Acero inoxidable 316	

Dimensionamiento del reactor Batch de neutralización R-102

Esta etapa está destinada al tratamiento previo requerido para la neutralización del ácido residual antes de la concentración de la solución de sulfato de aluminio, para ello se incorporará una solución neutralizante de hidróxido de calcio al reactor R-102. Esta adición permite ajustar la acidez del sistema, favoreciendo la reacción de neutralización y, en consecuencia, la precipitación de sulfato de calcio e hidróxido de hierro. El líquido resultante presenta una mayor pureza y es apto para su posterior alimentación al evaporador.

En relación al material para la construcción fue seleccionado el PP (*polipropileno*), por su resistencia a la corrosión, ya que está diseñado para soportar el calor de la neutralización, la corrosión de ácidos, bases, tóxicos u otros tipos de residuos químicos. Los cálculos asociados se presentan en el apéndice D, mientras que las especificaciones del equipo se muestran en la tabla 25.

Tabla 25. Dimensiones y condiciones de operación del reactor batch de lixiviación R-102.

Dimensiones del reactor batch de lixiviación R-102	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	10
Diámetro (m)	1,760
Longitud (m)	4,840
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	~28
Material de construcción	
PP	

Dimensionamiento del agitador del reactor Batch de neutralización R-102

Para mantener una homogenización adecuada durante la reacción de neutralización se dimensionó basado en las correlaciones de McCabe et al. (2007), el cual considera que el número de palas en los agitadores puede variar entre 4 y 16, siendo más comunes configuraciones de 6 u 8 palas; no obstante, para este diseño se seleccionaron 4 palas rectas. Aunado a lo anterior, se incorporaron 4 deflectores instalados en las paredes internas del tanque con el objetivo de evitar la formación de vórtices.

Por otra parte, el material de construcción seleccionado para el agitador fue el PP (*polipropileno*), por su adecuada adaptabilidad a las condiciones de operación. En cuanto a la potencia suministrada al agitador es de 5,53 Hp, por lo que seleccionó un motor de 7,5Hp, en concordancia con la disponibilidad del equipo en el mercado. A

continuación, se presenta la tabla 26, con las especificaciones del agitador. Los cálculos relacionados se muestran en el apéndice D.

Tabla 26. Dimensiones del agitador del reactor de neutralización R-102

Dimensiones del agitador del reactor batch de neutralización R-102	
Diámetro del impulsor (m)	0,5867
Altura óptima de los deflectores (m)	1,760
Ancho de los deflectores (m)	0,1467
Altura de las paletas impulsoras (m)	0,07330
Distancia del eje al fondo (m)	0,5867
Ancho de las paletas impulsoras (m)	0,1467
Condiciones de operación	
Potencia suministrada al agitador (Hp)	7,5
Revoluciones por minuto (rpm)	240
Material de construcción	
PP	

Dimensionamiento del concentrador C-103

Para concentrar la solución del sulfato de aluminio presente en la corriente procedente del F-102, se requiere evaporar la masa de agua de la mezcla. Por lo tanto, el equipo se dimensionó con una capacidad para almacenar los $7,809m^3$ de mezcla que ingresan al mismo contemplando un factor de seguridad de sobredimensionamiento del 20%, por lo que su capacidad real es $9m^3$. En relación al material de construcción se seleccionó el acero inoxidable 316L (*AISI 316L*), ya que ofrece excelente resistencia a la corrosión en medios ácidos no oxidantes a temperaturas elevadas, manteniendo su integridad estructural bajo condiciones térmicas y químicas moderadas. A continuación, se presenta la tabla 27, con las dimensiones y condiciones de operación del equipo. Los cálculos relacionados se muestran en el apéndice D.

Tabla 27. Dimensiones y condiciones del concentrador C-103

Dimensiones del reactor/evaporador R-103	
Cabezal	Elipsoidal
Carcaza	Cilíndrica
Fondo	Cónico
Volumen (m^3)	9
Diámetro (m)	1,697
Longitud (m)	4,667
Condiciones de operación	
Presión (atm)	1
Temperatura ($^{\circ}C$)	100
Material de construcción	
AISI 316L	

Dimensionamiento del serpentín del concentrador C-103

Para llevar a cabo la evaporación del agua presente en la mezcla y concentrar el sulfato de aluminio, se suministrará energía térmica mediante un serpentín sumergido que operará durante un periodo de 3 horas. El fluido calefactor que circulará por el interior de la tubería será vapor saturado. Dicho serpentín fue diseñado para satisfacer una demanda térmica de $5611686,57kJ/h$ requiriendo un flujo másico de vapor de $906kg/h$. En la tabla 28 se presentan las especificaciones del serpentín.

Tabla 28. Serpentín para la operación isotérmica del concentrador C-103

Especificaciones del serpentín de calentamiento del reactor R-103	
Fluido	Vapor de agua saturado
Temperatura de entrada del fluido frío (°C)	28
Temperatura de salida del fluido frío (°C)	100
Temperatura de la mezcla de reacción (°C)	100
Presión del vapor saturado (barg)	6
Flujo de vapor dentro del serpentín ($\frac{kg}{h}$)	906
Parámetros de diseño	
Diámetro nominal de la tubería	2"
Longitud del serpentín (m)	87,31
Numero de espiras	21
Separación entre espiras (m)	0,2169
Distancia entre parte superior del serpentín y techo del tanque (m)	3,513
Distancia entre la parte inferior del serpentín y fondo del tanque (m)	0,07299
Altura del serpentín (m)	4,224
Material de construcción	Acero inoxidable 316 L

Selección del molino de bolas MB-101

Para reducir el tamaño de las partículas de la arcilla y asegurar una granulometría lo suficientemente fina para el proceso de lixiviación, se seleccionó un molino de bolas debido a su capacidad para moler finamente el material. En esta etapa, la reducción de tamaño es fundamental, puesto que una mayor superficie específica favorece la liberación de los componentes presentes en la matriz arcillosa y mejora la transferencia de masa durante el tratamiento hidrometalúrgico. La arcilla alimentada al molino proviene del proceso de acondicionamiento con un tamaño inferior a 2000 μm , lo que permite que el equipo opere de manera eficiente y entregue un producto final con partículas de aproximadamente 75 μm , tamaño requerido para garantizar una

adecuada reactividad en las etapas posteriores. El molino seleccionado corresponde al catálogo de la marca JOYAL. Los cálculos y supuestos utilizados en esta selección se muestran en el apéndice E, mientras que en la tabla 29 se detallan las principales características técnicas del equipo.

Tabla 29. Características, dimensiones y parámetros de operación del molino de bolas M-101.

Características del molino de bolas MB-101	
Marca	JOYAL
Modelo	Φ900×3000
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia del motor (kW)	22
Capacidad seleccionada (t/h)	3
Tamaño de salida de partículas (mm)	0,075
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	28
Presión (atm)	1

Selección de un horno rotatorio H-101

En esta etapa se lleva a cabo la activación térmica de la arcilla proveniente del molino MB-101, para ello fue seleccionado un horno rotatorio fabricado por Henan Hongji Mine Machinery Co., Ltd, cuya capacidad es de 2tn/h, además operará a una temperatura de 800°C, requerida para la calcinación del mineral. Respecto a las dimensiones, el equipo tiene una longitud de 25m y 2m de diámetro. En el apéndice E se detallan los cálculos realizados para esta selección y las características del equipo se detallan en la tabla 30.

Tabla 30. Características, dimensiones y parámetros de operación del horno rotatorio H-101.

Características del horno rotatorio H-101	
Marca/fabricante	Henan Hongji Mine Machinery Co., Ltd
Modelo	No disponible
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia (kW)	100
Capacidad seleccionada (t/h)	2
Longitud (m)	25
Díámetro (m)	2
Condición de operación	
Temperatura (°C)	800

Selección del filtro prensa F-101

Una vez concluida la etapa de lixiviación, se requiere realizar la separación de la suspensión resultante, es decir, del efluente proveniente del reactor R-101. Para tal fin, se seleccionó un filtro prensa del fabricante Dazhang Filtration. Cabe destacar que, el material seleccionado para las placas fue el PP reforzado (*polipropileno reforzado*), por su alta resistencia en ambientes fuertemente ácidos y altas temperaturas. La selección del modelo específico se sustenta en los cálculos presentados en el apéndice E. Las especificaciones técnicas del equipo se muestran en la tabla 31.

Tabla 31. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-101.

Características del filtro prensa F-101	
Marca/fabricante	Dazhang Filtration
Modelo	XMZ 70/870-30U
Dimensiones	
Longitud (m)	4,170
Ancho (m)	7
Alto (m)	0,785
Parámetros de operación	
Área de filtrado (m ²)	70
Volumen de carga (L)	1210
Placas de filtrado	54
Temperatura máxima (°C)	60
Presión (Mpa)	0,6
Material del filtro	
Material de las placas	PP reforzado
Estructuras	Acero al Carbono (Q235)

Selección de un secador rotatorio S-101

Para el secado de la arcilla pirofílica calcinada blanqueada previo a su almacenamiento, se requiere un equipo capaz de reducir la humedad del sólido desde un 20 % hasta un 1 %. Para ello se seleccionó un secador rotatorio del fabricante IWIGROUP, este cuenta con una longitud igual a 12m y diámetro de 1,5m, con capacidad para procesar 1tn/h, este operará con una potencia térmica de 100kW, capaz de cubrir el requerimiento energético del proceso situado en 92,73kW. La longitud del secador es de 12m. El Apéndice E presenta la justificación detallada de la elección del equipo. La tabla 32 resume los parámetros técnicos del secador rotatorio seleccionado.

Tabla 32. Características, dimensiones y parámetros de operación secador rotatorio S-101.

Características del secador rotatorio S-101	
Marca/fabricante	IWIGROUP
Modelo	No disponible
Dimensiones y parámetros de operación	
Potencia (kW)	100
Capacidad seleccionada (t/h)	1
Longitud (m)	12
Diámetro (m)	1,5
Condiciones de operación	
Temperatura (°C)	100-110
Presión (atm)	1

Selección del filtro prensa F-102

Para concentrar la solución de sulfato de aluminio se requiere previamente un efluente con la menor cantidad de impurezas, así como un ambiente libre de ácido. Para ello, el efluente proveniente del tanque de almacenamiento TK-104, es neutralizado en el reactor R-102, la corriente de dicho reactor es enviada al filtro prensa FP-102 donde se separan los sólidos que precipitan como producto de la reacción generada y el incremento de pH, producto de la adición de la base. Para esta etapa se seleccionó un filtro prensa marca Uniwin. Los cálculos relacionados se muestran en el apéndice E, mientras que las especificaciones se detallan en la tabla 33.

Tabla 33. Características, dimensiones, parámetros de operación y material del filtro prensa F-102.

Características del filtro prensa F-102	
Marca	Uniwin
Modelo	XMY70/870-30U
Dimensiones	
Longitud (<i>m</i>)	4,99
Ancho (<i>m</i>)	1,2
Alto (<i>m</i>)	1,3
Peso (<i>kg</i>)	4106
Parámetros de operación	
Área de filtrado (<i>m</i> ²)	70
Volumen de carga (<i>L</i>)	1056
Placas de filtrado	54
Temperatura máxima (°C)	28
Material del filtro	
FRPP	

Selección de una caldera generadora de vapor para el serpentín de calentamiento B-101

Para calentar la mezcla y acelerar la reacción en el reactor de lixiviación se llevó a cabo la selección de una caldera capaz de suministrar el flujo de vapor requerido para elevar la temperatura a la de operación. La caldera seleccionada fue de tipo piro tubular con una capacidad de 60BHP, de acuerdo a la disponibilidad del mercado. En el apéndice E, se detallan los cálculos para su selección y en la tabla 34 se muestran las especificaciones de la misma.

Tabla 34. Especificaciones de la caldera B-101

Especificaciones de la caldera B-101	
Tipo	Pirotubular
Potencia nominal (BHP)	142
Presión de Diseño ($\frac{kg}{cm^2}$)	13
Condiciones de operación	
Presión de operación (barg)	6
Temperatura del vapor (°C)	165
Combustible	Gasoil

Tanques de almacenamiento de materias primas y productos

Tanques de almacenamiento de agua (TK-101): consiste en un (1) tanque de $80m^3$ con almacenamiento para dos días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos.

Tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico al 98% (TK-102): consiste en un (1) tanque de $9m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para 15 días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento del licor lixiviado (TK-103): consiste en un (1) tanque de $17m^3$ con capacidad para almacenar producto terminado para 1 día de producción. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada (TK-104): consiste en un (1) tanque de $32m^3$ con capacidad para almacenar producto terminado durante 5 días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de hidróxido de calcio (TK-105): consiste en un (1) tanque de $15m^3$ para alimentar el proceso por lote diario de operación con capacidad para cinco (5) días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento del sulfato de aluminio al 8% (TK-106): consiste en un (1) tanque de $4m^3$ para almacenar producto terminado durante (2) dos días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos para su dimensionamiento.

Tanque de almacenamiento de agua desionizada para el lavado de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada (TK-107): consiste en un (1) tanque de $7m^3$. Este tanque permite alimentar agua al proceso por lote diario de operación con capacidad

de almacenamiento para dos (2) días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos.

Tanque de almacenamiento de agua de reciclado del lavado de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada (TK-108): consiste en un (1) tanque de $4,7m^3$. Este tanque permite almacenar y posteriormente alimentar el agua proveniente del lavado del sólido al reactor R-101. Su capacidad de almacenamiento es de (1) día hábil. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos.

Tanque de almacenamiento de residuos de $Fe(OH)_3$ y $Ca(SO)_4$ TK-109: consiste en un (1) tanque de $16m^3$ en el cual se almacenarán los residuos sólidos del del proceso. Su capacidad de almacenamiento es de (20) veinte días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos.

Tanque de almacenamiento de combustible TK-110: consiste en un (1) tanque de $25m^3$ en el cual se almacenará el combustible para la operación de la caldera. Su capacidad de almacenamiento es de (10) diez días hábiles. En el apéndice D se encuentran las consideraciones y cálculos.

Selección de las cintas transportadoras

Las cintas transportadoras necesarias en cada etapa del proceso mecánico, fueron seleccionadas de acuerdo al material y características del mismo, especificado en el Apéndice E. En la tabla 35 se muestran los detalles de cada una de las cintas transportadoras seleccionadas.

Tabla 35. Características de las cintas trasportadoras

Cinta	Descripción	Capacidad	Material de la cinta	Diseño	Potencia
CT-101	Alimentación de arcilla seca al molino M-101	1384 kg/lote	Caucho EP antiabrasivo	Horizontal con faldones	0.37 kW (0.5 HP)
CT-102	Transferencia de material molido al horno H-101	1384 kg/lote	Caucho EP antiabrasivo	Leve inclinación con faldones	0.37 kW (0.5 HP)
CT-103	Descarga de la arcilla pirofílica calcinada hacia el reactor R-101	1313 kg/lote	Caucho alta temperatura (T150)	Inclinada con sellado parcial	0.55 kW (0.75 HP)
CT-104	Transporte de la arcilla pirofílica banqueada lixiviada húmeda al secador S-101	1588 kg/lote	Caucho tipo Chevron antideslizante	Horizontal con bandeja de goteo	0.37 kW (0.5 HP)
CT-105	Transporte de la arcilla pirofílica banqueada lixiviada seca al molino MB-101	1283 kg/lote	Caucho antiestático con cubierta	Horizontal cubierta y sellada	0.37 kW (0.5 HP)
CT-106	Transporte del producto final al tanque TK-107	1283 kg/lote	PVC blanco grado técnico	Leve inclinación, sellada	0.55 kW (0.75 HP)
CT-107	Evacuación de lodo desde filtro F-102 a tanque de residuos	528 kg/lote	Caucho reforzado antidesgarro	Horizontal con faldones y rascador	0.25 kW (1/3 HP)

Selección de bombas

Las bombas requeridas para el transporte de las sustancias químicas en cada etapa del proceso fueron seleccionadas en función del tipo de fluido y los caudales a transportar calculados en el Apéndice E. En la tabla 36 se muestran las características de cada de una de las bombas seleccionadas.

Tabla 36. Características de las bombas seleccionadas para el proceso

Bomba	Descripción	Caudal (m³/h)	Tipo	Potencia	Material
P-101	Alimentación de agua desde el TK-102 al R-101	76,72	Centrífuga	4,00 kW (5,36 HP)	Acero al carbono
P-102	Alimentación de ácido sulfúrico desde el TK-103 al R-101	2,15	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	0,37 kW (0,50 HP)	PVDF
P-103	Descarga de suspensión desde R-101 al filtro prensa F-101	73,59	Centrífuga de accionamiento magnético resistente a temperatura	5,50 kW (7,37 HP)	Acero inoxidable 316L
P-104	Bombeo de licor desde F-101 al tanque TK-104	76,85	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	5,50 kW (7,37 HP)	PVDF
P-105	Bombeo de masa de purga al reactor R-102	51,35	Centrífuga de servicio medio	3,00 kW (4,02 HP)	Acero inoxidable 316L
P-106	Alimentación de solución de hidróxido de calcio al R-102	14,72	Centrífuga	1,50 kW (2,01 HP)	Acero inoxidable 304
P-107	Bombeo de suspensión desde R-102 al filtro F-102	65,11	Centrífuga de servicio medio	4,00 kW (5,36 HP)	Acero inoxidable 316L
P-108	Bombeo de licor desde F-102 al R-103	41,62	Centrífuga	2,20 kW (2,95 HP)	Acero inoxidable 304
P-109	Bombeo de ácido sulfúrico desde R-103 al tanque de almacenamiento	3,85	Centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva	0,55 kW (0,75 HP)	PVDF
P-110	Bombeo de agua al MIX-101 para disolución de $Ca(OH)_2$	16,61	Centrífuga	1,50 kW (2,01 HP)	Acero al carbono
P-111	Bombeo de agua desionizada al F-101 para lavado	9,18	Centrífuga	0,75kW (1,01 HP)	Acero al carbono
P-112	Bombeo de agua del agua de lavado de la arcilla pirofilitica banqueada lixiviada al R-101	18,37	Centrífuga de accionamiento magnético	2,20kW (3,00HP)	PVDF
P-113	Bombeo de combustible	0,20	Rotativa de desplazamiento positivo	0,37 kW (0,20HP)	Acero al carbono

Análisis económico de la propuesta

La viabilidad de un proyecto industrial requiere una evaluación integrada de sus dimensiones técnicas y económicas, dado que ambas condicionan la posibilidad real de implementación. En el caso particular del diseño del proceso para la obtención de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, se desarrolló un estudio económico orientado a estimar la magnitud de la inversión requerida y los costos asociados a la operación continua del sistema.

1. Estimación del costo de capital (CAPEX).
2. Estimación del costo de producción o manufactura (OPEX).
3. Determinación de indicadores de rentabilidad.

El análisis se formuló bajo los lineamientos de un estudio de clase III, de acuerdo con la clasificación de la AACE International, adecuado para etapas de diseño conceptual o básico. Este tipo de estudio proporciona un nivel de precisión intermedio, con un rango de exactitud típico comprendido entre -15% y $+25\%$, lo que permite obtener una visión confiable del comportamiento económico preliminar del proyecto sin requerir aún una ingeniería de detalle completa.

Para la estimación del costo fijo de capital (CFC) se consideraron exclusivamente los equipos principales definidos en el diagrama de flujo de proceso, así como los servicios asociados a los equipos auxiliares necesarios para su correcta operación. El costo total de equipos se estableció a partir de una investigación exhaustiva, que incluyó la recopilación y comparación de cotizaciones suministradas por proveedores especializados, revisión de presupuestos de equipos con capacidades equivalentes y verificación de precios de mercado reportados en literatura técnica reciente. Este procedimiento permitió obtener un valor representativo y metodológicamente consistente con el nivel de estimación propio de un estudio clase III.

Estimación del Costo de Capital

La estimación del costo fijo de capital incluyó la adquisición e instalación de los equipos principales y secundarios del proceso. Los costos de compra se obtuvieron mediante la solicitud de presupuestos de equipos similares a proveedores internacionales, contactados a través de plataformas de comercio electrónico como Made-in-China y Alibaba, seleccionando unidades fabricadas con materiales compatibles con medios ácidos y suspensiones minerales. El costo de instalación se estimó como el 20 % del valor de adquisición de cada equipo, siguiendo criterios comúnmente empleados en estudios de ingeniería preliminar cuando aún no se dispone de ingeniería de detalle.

Por otro lado, el costo de capital fijo se compone así de la adquisición de los equipos principales, sus costos de instalación, los servicios auxiliares necesarios y la inversión destinada a la compra del terreno donde se implantará la planta. Para esta última se consideró un lote industrial con un área aproximada de 3000 m^2 , justificada por las dimensiones de los equipos involucrados, especialmente los tanques de lixiviación y almacenamiento, que manejan volúmenes superiores a 20 toneladas por lote. Este requerimiento operacional genera una necesidad efectiva de entre 2000 y 2300 m^2 . Aplicando un factor de ampliación de 1,3 a 1,4 para expansiones y circulación interna, se seleccionó un terreno de 3000 m^2 , con un costo estimado de 20000 USD. A continuación, se presenta la tabla 37 con los costos totales de inversión en equipos.

Tabla 37. Costos totales de inversión en equipos.

Descripción	Costo unitario (\$/unidad)	Unidad	Costo adquisición (USD)	Costo instalación (USD)
TK-101	16.287,00	1	16.287,00	3.251,00
TK-102	19.462,00	1	19.462,00	3.915,00
TK-103	6.118,00	1	6.118,00	1.224,00
TK-104	15.378,00	1	15.378,00	3.076,00
TK-105	12.214,00	1	12.214,00	2.443,00
TK-106	10.087,00	1	10.087,00	2.017,00
TK-107	13.429,00	1	13.429,00	2.685,00
TK-108	12.015,25	1	12.015,25	2.403,05
TK-109	12.015,25	1	12.015,25	2.403,05
TK-110	25.000,00	1	25.000,00	5.000,00
MB-101	25.764,00	1	25.764,00	5.153,00
R-101	35.912,00	1	35.912,00	7.182,00
R-102	28.347,00	1	28.347,00	5.669,00
H-101	15.289,00	1	15.289,00	3.058,00
SR-101	20.876,00	1	20.876,00	4.175,00
FP-101	30.557,00	1	30.557,00	6.111,00
FP-102	25.833,00	1	25.833,00	5.167,00
EV-101	35.664,00	1	35.664,00	7.133,00
CT-101	2.587,00	1	2.587,00	517,00
CT-102	2.613,00	1	2.613,00	523,00
CT-103	3.149,00	1	3.149,00	630,00
CT-104	2.574,00	1	2.574,00	514,00
CT-105	2.622,00	1	2.622,00	524,00
CT-106	3.088,00	1	3.088,00	618,00
CT-107	2.264,00	1	2.264,00	453,00
P-101	3.187,00	1	3.187,00	637,00
P-102	3.644,00	1	3.644,00	728,00

P-103	5.182,00	1	5.182,00	1.041,00
P-104	5.143,00	1	5.143,00	1.029,00
P-105	3.587,00	1	3.587,00	717,00
P-106	2.614,00	1	2.614,00	525,00
P-107	4.128,00	1	4.128,00	826,00
P-108	3.146,00	1	3.146,00	629,00
P-109	2.891,00	1	2.891,00	579,00
P-110	2.574,00	1	2.574,00	514,00
B-101	40.000,00	1	40.000,00	8.000,00
AG-R-101	18.764,00	1	18.764,00	3.753,00
AG-R-102	4.639,00	1	4.639,00	928,00
AG-MIX-101	5.214,00	1	5.214,00	1.043,00
ST- Serpentín R-101	60.523,20	1	60.523,20	12.104,64
ST-Serpentín R-103	100.872,00	1	100.872,00	20.174,00
TOTAL (USD)			644.504,34	142.590,90
Costo Capital Fijo en Equipos (USD)			787.095,24	

En este análisis, el costo de capital fijo por kilogramo de producto terminado (P.T.) se determinó considerando el costo del terreno y el costo total de adquisición e instalación de los equipos. Además, se estableció una vida útil del proyecto de 12 años, lo cual permite distribuir la inversión inicial a lo largo de dicho periodo y así obtener un valor amortizado por kilogramo de producto. El procesamiento anual se estimó a partir de la producción de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada por lote, operando dos lotes diarios durante 365 días al año. La tabla 38 presenta los costos totales de inversión por kg de producto terminado sin contemplar coproductos distintos al sulfato de aluminio, que se incorpora únicamente en la sección de costos de producción (OPEX) como ingreso adicional.

Tabla 38. Costos totales de inversión por kg de producto terminado.

Concepto	Valor
Tiempo de vida útil de la planta (años)	12
Producción por lote (kg de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada)	1270,36
Producción por lote (kg/año)	661.387,2
Costo de capital fijo total (equipos + terreno)	807.095,24USD
Costo capital fijo (CFC) en \$/kg P.T.	0,1018 \$/kg

La estimación del costo de producción implica la determinación de los costos directos, indirectos y generales asociados al funcionamiento de la planta. Dentro de los costos directos, los costos de materia prima constituyen uno de los componentes más significativos del proceso, especialmente por el consumo de ácido sulfúrico, agua de proceso y arcilla pirofilítica calcinada. Estos valores se obtuvieron a partir de cotizaciones de proveedores nacionales e internacionales consultados mediante plataformas de comercio electrónico, considerando disponibilidad, demanda y precios vigentes. En la tabla 39 se presentan los costos de las materias primas requeridas por lote, expresados finalmente en términos de costo por kilogramo de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada producido.

Tabla 39. Costos de materias primas por kg de producto obtenido.

Materia prima	Costo (\$/kg)	Cantidad por lote (kg)	Costo (\$/kg P.T.)
Ácido sulfúrico 98 %	0,40	496,43	0,1563
Mineral silíceo-aluminoso	0,05	1300,00	0,0512
Agua de proceso	0,005	11.562,98	0,0455
Hidróxido de calcio ($Ca(OH)_2$)	0,25	100,00	0,0197
Total			0,2727

Electricidad

En relación con los costos asociados al consumo de energía eléctrica, se empleó como referencia la tarifa vigente suministrada por la empresa nacional de energía eléctrica CORPOELEC, adoptando un costo unitario de 0,0115 USD/kWh. Para la estimación del consumo total se consideró la potencia eléctrica de cada uno de los equipos presentes en el proceso, expresada en kW, junto con el tiempo de operación por lote correspondiente al procesamiento de 1283,33kg de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada. En la tabla 40 se detallan los costos relacionados al servicio de electricidad por cada kg de producto.

Tabla 40. Costos relacionados al servicio de electricidad por kg de producto terminado

Descripción	Costo (\$/kW·h)	Horas de op.	P x ud (kW)	Potencia consumida (kW·h)	Costo (\$/kg P.T.)
Potencia CT-101	0,0115	1,50	0,37	0,555	0,0000
Potencia CT-102	0,0115	1,00	0,37	0,370	0,0000
Potencia CT-103	0,0115	1,00	0,55	0,550	0,0000
Potencia CT-104	0,0115	2,00	0,37	0,740	0,0000
Potencia CT-105	0,0115	1,00	0,37	0,370	0,0000
Potencia CT-106	0,0115	1,00	0,55	0,550	0,0000
Potencia CT-107	0,0115	1,00	0,25	0,250	0,0000
Potencia P-101	0,0115	0,50	4,00	2,000	0,0000
Potencia P-102	0,0115	0,50	0,37	0,185	0,0000
Potencia P-103	0,0115	1,00	5,50	5,500	0,0000
Potencia P-104	0,0115	1,00	5,50	5,500	0,0000
Potencia P-105	0,0115	0,50	3,00	1,500	0,0000
Potencia P-106	0,0115	0,50	1,50	0,750	0,0000
Potencia P-107	0,0115	1,00	4,00	4,000	0,0000
Potencia P-108	0,0115	0,50	2,20	1,100	0,0000
Potencia P-109	0,0115	0,50	0,55	0,275	0,0000
Potencia P-110	0,0115	0,50	1,50	0,750	0,0000

Potencia Agitador R-101	0,0115	6,00	55,18	331,080	0,0015
Potencia Agitador MIX-101	0,0115	2,00	2,98	5,960	0,0000
Potencia Agitador R-102	0,0115	3,00	5,59	16,770	0,0001
Total				378,755	0,0016

Vapor

En primer lugar, para estimar los costos de generación de vapor que se requiere para el proceso, para ello se consideran los costos de alimentación de agua cruda de acuerdo a un precio referencial proporcionado por HIDROLARA. Por otro lado, los costos de combustible se estimaron como los costos que generaría una caldera con 80% de eficiencia empleando Gasoil. En la tabla 41 se muestran los costos relacionados al servicio de generación de vapor en el proceso.

Tabla 41. Costos inherentes al servicio de vapor de agua por kilogramo de producto terminado

Descripción	Costo unitario (\$/kg vapor)	Cantidad (kg vapor)	Costos (\$/kg)
Alimentación de agua cruda a la caldera pirotubular B-101	0,005	10034,55	0,0391
Generación de vapor (Gasoil)	0,0469	10034,55	0,3663
Total			0,4054

Agua

A continuación, en la tabla 42 se describen los costos del servicio de agua por kilogramo de producto terminado necesarios para el proceso. El costo unitario del agua en \$/kg corresponde a un valor referencial suministrado por la empresa estatal HIDROLARA, adoptándose un precio de 0,0050 \$/kg.

Tabla 42. Costos de servicio de agua

Servicio	Costo (\$/kg)	Cantidad (kg/lote)	Costo (\$/kg P.T.)
Agua de proceso en R-101	0,0050	7386,35	0,0288
Agua de proceso en MIX-101	0,0050	2.759,32	0,0108
Total			0,0395

En la tabla 43 se presentan los costos totales de servicios auxiliares por kg de producto terminado.

Tabla 43. Costos totales de servicios auxiliares por kg de producto obtenido

Descripción	Costo (\$/kg)
Vapor	0,4054
Agua	0,0395
Electricidad	0,0016
Total, <i>CServ.</i> Auxiliares	0,4465

La mano de obra constituye uno de los componentes fundamentales dentro de los costos operativos de la planta, ya que interviene directamente en el control y supervisión de las operaciones unitarias tales como la molienda, calcinación, lixiviación, neutralización, filtración, secado y evaporación de la solución de sulfato de aluminio. Para garantizar la continuidad operativa y el adecuado manejo de las variables del proceso, se definió una estructura laboral acorde con la magnitud de la planta y la naturaleza de sus operaciones.

En este sentido, se consideró un total de 10 trabajadores, distribuidos entre mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa está conformada por 4 operarios, encargados de la operación de equipos y control de la producción en planta; 1 supervisor de turno, responsable de coordinar las actividades operativas; y 1 gerente de planta, encargado de la planificación operativa y decisiones técnicas. Por otro lado, la mano de obra indirecta incluye 1 administrador, 1 contador, 1 analista de control de calidad y 1 vigilante, necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento administrativo, financiero y de seguridad de las instalaciones.

Los salarios mensuales utilizados corresponden a valores referenciales en dólares estadounidenses para personal técnico y administrativo en plantas de procesamiento de materiales en el contexto nacional. El costo por kilogramo de producto terminado se calculó a partir del costo horario de cada categoría laboral, multiplicado por el número de trabajadores correspondientes y dividido entre la producción diaria de 2566,66 kg resultante de los dos lotes procesados diariamente. En la tabla 44 se detallan los costos totales de mano de obra por cada kg de producto terminado.

Tabla 44. Costos totales de mano de obra por kg de producto obtenido

Descripción	Costo (\$/mes)	Costo (\$/hora hombre)	N° de trabajadores	Costo (\$/kg P.T.)
Obreros	300	1,5000	4	0,1898
Supervisor	400	2,0000	1	0,0633
Administrador	400	2,0000	1	0,0633
Contador	400	2,0000	1	0,0633
Control de Calidad	400	2,0000	1	0,0633
Gerente	600	3,0000	1	0,0949
Vigilante	300	1,5000	1	0,0475
Total			10 trabajadores	0,5853

En la tabla 44 se observa que el costo de mano de obra por kg de producto terminado es de 0,5853 \$/kg, constituyendo uno de los componentes de mayor peso dentro de los costos operativos variables. Esto se debe principalmente a la necesidad de contar con personal capacitado para la supervisión de las operaciones críticas, especialmente en las etapas de calcinación, lixiviación y evaporación, donde es indispensable monitorear parámetros como temperatura, agitación, tiempos de residencia y funcionamiento de equipos térmicos de alta demanda energética.

Asimismo, la mano de obra indirecta, aunque no interviene directamente en el proceso productivo, resulta indispensable para el cumplimiento de las actividades administrativas, financieras, de seguridad y control de calidad que permiten mantener la continuidad y trazabilidad del proceso.

Costos Directos

Los costos directos corresponden a los insumos indispensables para la operación diaria de la planta de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada. Incluyen las materias primas principales (arcilla, ácido sulfúrico, agua e hidróxido de calcio), los servicios auxiliares (electricidad y agua), la mano de obra directa involucrada en la operación de los equipos, junto con los costos asociados a supervisión, mantenimiento y suministros operativos. Estos costos se distribuyen sobre la producción diaria equivalente a 2566,66 kg de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada, lo cual permite obtener un costo directo expresado por kilogramo de producto terminado. En la tabla 45 se detallan estos costos.

Tabla 45. Costos Directos por kg de Producto Terminado

Costos Directos (\$/kg)	Valor
Costos de materia prima	0,2727
Costos de servicios auxiliares	0,4465
Costo labor operacional	0,5853
Supervisión de operaciones	0,1171
Control de calidad	0,1171
Costo labor mantenimiento	0,0312
Material de mantenimiento	0,0208
Suministros operativos	0,0087
Total	1,5994

La distribución de los costos directos refleja el peso relativo que cada componente tiene dentro del proceso productivo. Los valores muestran que la mano de obra y la energía representan una proporción importante del costo unitario, lo cual es consistente con plantas que operan con equipos de alta demanda térmica y mecánica, como reactores agitados, filtros prensa y unidades de secado. A su vez, el consumo de materias primas se mantiene en un rango competitivo gracias a la naturaleza abundante y accesible de la arcilla empleada y al bajo costo relativo del ácido sulfúrico y del agua de proceso. La inclusión de costos de mantenimiento, supervisión y suministros garantiza la continuidad operativa y la estabilidad del proceso, permitiendo mantener las condiciones adecuadas de seguridad, desempeño de equipos y calidad del producto final.

Costos Indirectos

Los costos indirectos o variables comprenden la depreciación, los impuestos y las primas de seguro, los cuales se estiman a partir del capital depreciable asociado a los equipos de la planta. A medida que transcurre la vida útil del proyecto, los equipos pierden valor contable, por lo que se considera un cargo anual por depreciación. Adicionalmente, los costos por impuestos y seguros se calculan como un porcentaje del costo de capital fijo de la planta (Apéndice F). En la tabla 45 se presentan los resultados obtenidos para los costos indirectos, expresados por kilogramo de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada producido.

Tabla 46. Costos indirectos por kg de producto obtenido.

Costos Indirectos (\$/kg)	Valor
Cargo por depreciación anual	0,7628
Impuestos	0,0231
Seguro	0,0116
Total	0,7975

La depreciación constituye el componente predominante dentro de los costos indirectos debido al elevado valor de los equipos principales de la planta y a las exigencias constructivas asociadas al manejo de soluciones corrosivas y condiciones térmicas severas. Este cargo refleja la pérdida de valor contable de los activos a lo largo de su vida útil y distribuye de manera uniforme el impacto económico de la inversión inicial. Por su parte, los costos por impuestos y seguros se obtienen aplicando factores establecidos sobre el costo de capital fijo, representando obligaciones operativas que deben cumplirse independientemente del nivel de producción. El total obtenido expresa el costo adicional que recae sobre cada kilogramo de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada como consecuencia del mantenimiento financiero y regulatorio de la infraestructura industrial.

Costos Generales

Los costos generales agrupan aquellos gastos que, si bien no intervienen de manera directa en las operaciones unitarias del proceso, resultan indispensables para el funcionamiento integral de la planta. En esta categoría se incluyen los gastos generales, beneficios adicionales del personal, costo del capital de trabajo, costos administrativos, de venta y distribución, transporte, así como los asociados a investigación, desarrollo e innovación (ID+i) y al componente financiero.

La estimación de cada uno de estos términos se realizó aplicando porcentajes de referencia sobre los costos directos, el costo de producción y el costo de capital fijo, siguiendo la metodología propuesta en la literatura de diseño de plantas químicas (Apéndice F). En la tabla 47 se resumen los costos generales por kilogramo de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada obtenido.

Tabla 47. Costos generales por kg de producto obtenido.

Costos Generales (\$/kg)	Valor
Gastos Generales	0,3668
Beneficios Adicionales	0,1614
Costo Capital de Trabajo	0,2313
Administrativos	0,0565
Ventas y distribución	0,1694
Transporte	0,0439
ID+i	0,0376
Finanzas	1,7408
Total	2,8077

Los costos generales agrupan actividades necesarias para sostener la operación más allá de las etapas estrictamente productivas. Dentro de estos, el componente financiero presenta el valor más elevado, ya que considera el costo de oportunidad del capital invertido y los requerimientos asociados al capital de trabajo. Este comportamiento es característico en plantas con una inversión inicial significativa y donde la estabilidad operativa depende de mantener inventarios, flujo de efectivo y reposición de insumos de forma continua.

Asimismo, se suman costos administrativos, de ventas, transporte y actividades de innovación, los cuales permiten mantener la estructura organizativa, garantizar la inserción comercial del producto y promover la mejora continua del proceso.

Estimación del Costo de Producción

La planta de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada genera, además del producto principal, un coproducto de interés comercial: sulfato de aluminio al 8 %, obtenido a partir del licor clarificado en la línea de tratamiento de la solución. Para efectos de este análisis económico, el sólido constituye el producto principal, mientras

que el sulfato de aluminio se considera un producto secundario cuya venta genera un ingreso adicional que contribuye a disminuir el costo neto de producción por kilogramo.

El ingreso asociado al sulfato de aluminio representa un aporte económico relevante, ya que permite recuperar parte de los costos incurridos en la etapa húmeda del proceso. Dicho ingreso proviene del valor de mercado del sulfato al 8 %, un compuesto ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de agua para la coagulación y clarificación. La existencia de este coproducto permite aprovechar de manera integral los flujos internos del proceso y mejora la eficiencia económica general de la planta. En la tabla 48 se describen los ingresos secundarios.

Tabla 48. Ingresos secundarios.

Concepto	Costo (\$/kg)
Ingreso por sulfato de aluminio al 8 %	0,1798

El aprovechamiento y comercialización del sulfato de aluminio permite disminuir el costo neto de la arcilla pirofilítica blanqueada producida. Este beneficio económico, al integrarse en la evaluación del proceso, incrementa la competitividad del producto final y refuerza la factibilidad económica del diseño planteado.

Una vez identificado el ingreso por coproducto, es necesario establecer el costo bruto de producción de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada. Este costo se obtiene sumando los costos directos, indirectos y generales asociados a la operación de la planta, antes de aplicar cualquier descuento derivado de los ingresos secundarios. El costo bruto constituye así la base de referencia sobre la cual se evalúa el impacto económico del coproducto y se construyen los escenarios de rentabilidad.

$$C_{\text{producción,bruto}} = C_{\text{Directos}} + C_{\text{Indirectos}} + C_{\text{Generales}}$$

En la tabla 49 se presenta el resumen de los costos de producción brutos, es decir, antes de restar el ingreso por venta del sulfato de aluminio.

Tabla 49. Resumen de costos de producción.

Concepto	Costo (\$/kg)
Costos Directos	1,5994
Costos Indirectos	0,7975
Costos Generales	2,8077
Costos de producción	2,68

Los costos de producción reflejan la suma de los efectos económicos de los recursos consumidos directamente por el proceso, los compromisos asociados a la depreciación e infraestructura, y los gastos vinculados a la administración, logística y apoyo técnico. La mayor contribución proviene de los costos generales, lo cual es típico en instalaciones donde el capital fijo es alto y la operación requiere personal especializado, supervisión y soporte institucional permanente. El valor obtenido por kilogramo de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada representa el costo bruto del proceso, previo al descuento del ingreso generado por el sulfato de aluminio. Este resultado constituye la base para evaluar la factibilidad económica de la planta y permite proyectar escenarios de optimización operativa o ampliación de capacidad, manteniendo la coherencia con la metodología estándar de estimación de costos en ingeniería de procesos. A continuación, en la figura 24 se describen estos costos de manera porcentual.

Figura 24. Distribución porcentual de costos directos

Por tanto, la figura 24 representó la distribución porcentual de los costos directos, indirectos y generales del costo de producción por kg de producto terminado. Además, ilustra la distribución porcentual de los costos directos, indirectos y generales asociados a la obtención de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada. Como se observa, los costos directos representan la mayor proporción del costo total, debido a que incluyen los insumos fundamentales del proceso (materias primas, servicios auxiliares y mano de obra directa), los cuales tienen un peso significativo en operaciones de tipo batch y con alto consumo de reactivos y energía. Por su parte, los costos generales constituyen la segunda contribución más relevante, reflejando la importancia de los gastos administrativos, el capital de trabajo y los costos financieros en la sostenibilidad económica de la planta. Finalmente, los costos indirectos, aunque de menor magnitud relativa, incorporan elementos esenciales como la depreciación, impuestos y seguros, que permiten garantizar la operatividad y resguardo del capital invertido a lo largo de la vida útil del proyecto.

En conjunto, la gráfica permite visualizar de manera clara cómo se distribuyen los diferentes componentes del costo total por kilogramo de producto, destacando el

predominio de los costos operativos directos y evidenciando el rol significativo que juegan los gastos generales en el desempeño económico del proceso. Esta representación facilita la identificación de los rubros de mayor impacto económico y se convierte en una herramienta útil para el análisis de optimización financiera y la toma de decisiones estratégicas dentro del proyecto.

Ganancia y valor de venta

Una vez determinado el costo de producción de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, es necesario establecer el precio de venta del producto y la ganancia asociada por unidad producida. Para ello, se aplicó un margen comercial del 30 % sobre el costo de producción, considerando un precio competitivo en el mercado nacional y la estructura de costos previamente analizada. A partir de este margen se obtuvo el precio de venta antes de impuestos, al cual se añadió el impuesto al valor agregado (IVA) del 16 %, resultando en el precio final que pagaría el consumidor. Con estos valores se calculó la ganancia unitaria y, posteriormente, la ganancia obtenida por lote procesado, lo que permite evaluar la rentabilidad operativa del proceso. En la tabla 50 se presenta la ganancia y el valor de venta.

Tabla 50. Ganancia y valor de venta

Concepto	Valor (\$/kg)
Precio de venta sin IVA	3,48
IVA (16 %)	0,56
Precio de venta final	4,04
Ganancia unitaria	0,80
Ganancia por lote	1.021,37

Los resultados indican que el precio final de comercialización de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada asciende a 4,04 \$/kg, luego de aplicar el IVA correspondiente. La ganancia unitaria obtenida, equivalente a 0,80 \$/kg, representa el margen económico disponible por cada kilogramo producido, lo cual permite proyectar

ingresos directos por lote de aproximadamente 1021\$. Esta estructura de precios demuestra que, bajo las condiciones de operación planteadas, el proceso es capaz de cubrir sus costos de producción y generar un margen atractivo, lo que respalda su viabilidad económica y su potencial implementación a escala industrial.

Estimación de la Rentabilidad

- Para evaluar la factibilidad económica del proceso de producción de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada se desarrolló un análisis financiero considerando una serie de supuestos que permiten estructurar un escenario realista sobre el comportamiento económico del proyecto. Estos criterios representan prácticas habituales en estudios de ingeniería económica y aseguran que la estimación del flujo de caja refleje adecuadamente los costos, ingresos y cargas impositivas asociadas a la operación industrial. Los lineamientos asumidos para este análisis se describen a continuación:
- El proyecto contempla dos (2) años destinados a la inversión inicial y una vida útil total de doce (12) años, dentro de la cual se considera un período operativo efectivo de diez (10) años.
- Se utiliza una tasa de descuento (i) del 10 %, correspondiente a un costo promedio de capital razonable para instalaciones industriales en contextos de riesgo moderado.
- La tasa de impuesto (τ) aplicada al flujo neto es del 40 %, reflejando la carga fiscal corporativa vigente.
- En el año 0 se registra la inversión asociada al terreno y el 50 % del capital fijo requerido para la adquisición e instalación de equipos.
- En el año 1 se incorpora el capital de trabajo (C_{wc}) junto con el 50 % restante del capital fijo.

- Para el cierre del horizonte de evaluación se considera un valor de salvamento equivalente al 20 % del capital fijo (C_{FC}), coherente con el grado de recuperación esperado para equipos industriales de uso continuo.
- La depreciación se estima mediante el método acelerado MACRS, el cual permite una recuperación fiscal más rápida del capital invertido durante los primeros años de operación.
- Finalmente, los ingresos anuales corresponden al 90 % de la producción total estimada, a fin de contemplar variaciones en disponibilidad de materia prima, paradas operativas y fluctuaciones del mercado.

Con base en estos supuestos, se construyó el flujo de caja descontado para los doce años de vida útil del proyecto, incorporando el costo de capital fijo, expresado de manera equivalente como un cargo unitario de $0,1018 \frac{\$}{kg}$ de producto. Los resultados anuales del flujo de dinero acumulado se presentan en la tabla 51.

Tabla 51. Resumen de tabla del flujo de dinero acumulado con descuento (período de inversión).

Concepto	Año 0	Año 1
Inversión de capital (CTC)	-413.547,62	-550.966,67
Depreciación, ABD	0,00	0,00
Valor en libros (CTC + Σ ABD)	-413.547,62	-964.514,29
Ingreso por ventas anuales (As)	0,00	0,00
Costo de producción (AME)	0,00	0,00
$(AGP)(1 - \tau) + ABD$	0,00	0,00
Flujo de dinero sin descuento (ACF)	-413.547,62	-550.966,67
Flujo de dinero acumulado	-413.547,62	-964.514,29
Flujo de dinero con descuento (ADCF)	-413.547,62	-500.878,79
Flujo descontado acumulado (NPV)	-413.547,62	-914.426,41

El comportamiento negativo del flujo descontado acumulado en estos dos primeros años refleja el esfuerzo financiero inicial requerido para la implementación de la planta. Este patrón es característico en proyectos industriales con altos costos de infraestructura y montaje, previo a la generación de ingresos. A partir del año 2 inicia la operación de la planta y se generan los ingresos asociados a la venta de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, considerando el aporte económico del coproducto dentro de la estructura de costos. El flujo operativo aumenta de manera sostenida debido a que los costos de producción son inferiores a los ingresos anuales. La depreciación, calculada mediante el método MACRS, mejora el beneficio fiscal durante los primeros años de operación. Como resultado, el flujo descontado acumulado se aproxima progresivamente a valores positivos hasta alcanzar el punto de recuperación. En la tabla 52 se presenta el resumen del flujo de dinero acumulado con descuentos en el período de recuperación.

Tabla 52. Resumen del flujo de dinero acumulado con descuento (período de recuperación)

Concepto	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
Depreciación, ABD	52.473,02	52.473,02	52.473,02	52.473,02	52.473,02	52.473,02
Ingreso por ventas (As)	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32
Costo de producción (AME)	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70
$(AGP)(1 - \tau) + ABD = ACF$	410.909,78	410.909,78	410.909,78	410.909,78	410.909,78	410.909,78
Flujo de dinero acumulado	-553.604,51	-142.694,73	268.215,05	679.124,83	1.090.034,61	1.500.944,39
Flujo de dinero con descuento (ADCF)	339.594,86	308.722,60	280.656,91	255.142,64	231.947,86	210.861,69
Flujo descontado acumulado (NPV)	-574.831,55	-266.108,95	14.547,96	269.690,60	501.638,46	712.500,15

Durante estos años el proyecto comienza a recuperar la inversión inicial. El ingreso neto después de impuestos y depreciación permite que el flujo descontado se torne positivo alrededor del año 7, momento en el que la planta logra cubrir

completamente su inversión inicial, alcanzando el punto de recuperación descontado (discounted payback period). En la tabla 53 se describe el flujo de dinero acumulado a partir del año 8 hasta el final de la vida útil de la planta.

Tabla 53. Flujo de dinero acumulado con descuento hasta el final de la vida útil. (continuación).

Concepto	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11
Depreciación, ABD	52.473,02	52.473,02	52.473,02	52.473,02
Ingreso por ventas (As)	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32	2.420.241,32
Costo de producción (AME)	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70	1.770.373,70
Valor terminal (VT)	0,00	0,00	0,00	334.838,10
$(AGP)(1 - \tau) + ABD = ACF$	410.909,78	410.909,78	410.909,78	745.747,88
Flujo de dinero acumulado	1.911.854,17	2.322.763,95	2.733.673,73	3.479.421,61
Flujo de dinero con descuento (ADCF)	191.692,44	174.265,86	158.423,51	261.380,08
Flujo descontado acumulado (NPV)	904.192,59	1.078.458,45	1.236.881,96	1.498.262,04

Como se aprecia en la tabla anterior a partir del año 8, el proyecto mantiene un flujo operacional estable, generando valores positivos que permiten incrementar progresivamente el Valor Presente Neto acumulado. En el último año de operación se incorpora el valor terminal, correspondiente a la recuperación del valor de salvamento, del capital de trabajo y del terreno, lo que explica el incremento adicional del flujo descontado, además, los resultados indican que en el cierre del año 11 se recuperaron los valores invertidos. Por lo tanto, se confirma que el proyecto no solo recupera la inversión inicial, sino que genera una rentabilidad positiva significativa al final de su vida útil. En la siguiente figura 25 se observa el comportamiento del flujo de dinero descontado en el tiempo.

Figura 25. Flujo de dinero descontado acumulado (NPV) en el tiempo.

La figura 25 muestra la evolución del flujo de dinero descontado acumulado (NPV) del proyecto a lo largo del horizonte temporal evaluado. Se observa un comportamiento negativo durante los dos primeros años, asociado a los desembolsos correspondientes a la inversión inicial en infraestructura, equipos y capital de trabajo. A partir del inicio de la operación, el NPV comienza una recuperación progresiva y sostenida, impulsada por los ingresos netos derivados de la venta de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada y del coproducto de sulfato de aluminio. El cruce del eje horizontal del NPV se produce entre los años 3 y 4, indicando el momento en que el proyecto recupera completamente su inversión inicial en términos descontados.

Posteriormente, el NPV mantiene una tendencia ascendente continua hasta el final de la vida útil del proyecto, alcanzando un valor positivo significativo, lo cual evidencia la estabilidad financiera del proceso y confirma la viabilidad económica del diseño propuesto. Con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto de producción de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada, se calcularon los principales indicadores de rentabilidad basados en los flujos de caja descontados obtenidos durante los doce años de operación proyectados.

Estos indicadores permiten medir la capacidad del proyecto para generar valor económico, recuperar la inversión inicial y sostener beneficios a lo largo del tiempo.

Seguidamente, en la tabla 54 se presentan los valores correspondientes al Valor Presente Neto (VPN), la tasa de retorno con flujo de efectivo descontado (DCFROR), el período de recuperación descontado, el punto de equilibrio descontado y la relación Beneficio/Costo.

Tabla 54. Indicadores de rentabilidad del proyecto

Indicador	Valor
Valor presente neto (NPV)	1.498.262,04 USD
Tasa interna de retorno descontada (DCFROR)	≈ 28 %
Período de recuperación descontado (DPBP)	3,7 años
Punto de equilibrio descontado (DBEP)	3,7 años
Relación Beneficio/Costo (RBC)	> 2,0

El valor presente neto (NPV) positivo obtenido al final del horizonte de evaluación indica que el proyecto genera beneficios económicos adicionales una vez recuperada la inversión inicial. El valor estimado del NPV, cercano a 1.500.000 USD, confirma que el proyecto crea valor económico bajo la tasa mínima aceptable de rendimiento del 10 % establecida para el estudio. Este resultado evidencia que los flujos de caja generados durante la vida útil del proyecto son suficientes para compensar la inversión inicial y los costos asociados a la operación. En términos financieros, un NPV positivo refleja que el proyecto no solo es viable, sino que también aporta un excedente económico significativo al inversionista. Por tanto, desde la perspectiva del valor del dinero en el tiempo, el proyecto presenta un desempeño favorable a lo largo del período analizado.

La tasa de retorno con flujo de efectivo descontado (DCFROR) alcanza un valor aproximado del 28 %, superando ampliamente la tasa mínima aceptable de rendimiento considerada en el estudio. Este indicador refleja la capacidad del proyecto para generar retornos superiores al costo de oportunidad del capital, incluso al considerar el efecto del descuento de los flujos futuros. Un valor de DCFROR de esta magnitud es característico de proyectos industriales con márgenes operativos positivos y una

adecuada relación entre inversión inicial y beneficios esperados. En consecuencia, el proyecto se posiciona como una alternativa financieramente atractiva frente a otras opciones de inversión de riesgo comparable, reforzando su viabilidad económica.

El período de recuperación descontado (DPBP) muestra que la inversión inicial se recupera en aproximadamente 3,7 años, lo cual resulta razonable para un proyecto industrial de operación continua y con requerimientos significativos de capital. De igual forma, el punto de equilibrio descontado (DBEP) se alcanza en el mismo intervalo temporal. Esta coincidencia se debe a que ambos indicadores se definen a partir del instante en el cual el valor presente neto acumulado alcanza el valor cero. Dado que la inversión del proyecto se concentra en la etapa inicial y los flujos de caja posteriores son positivos y estables, el momento de recuperación de la inversión coincide con el punto de equilibrio financiero en términos descontados.

La relación Beneficio/Costo obtenida, con un valor superior a 2,0, reafirma la viabilidad económica del proyecto. Un valor mayor que la unidad indica que los beneficios económicos descontados superan ampliamente a los costos totales asociados a la inversión durante el horizonte de evaluación. Este indicador complementa los resultados obtenidos mediante el NPV y la DCFROR, proporcionando una visión adicional de la eficiencia económica del proyecto. En conjunto, los indicadores financieros analizados muestran coherencia entre sí y respaldan la conveniencia de la inversión desde una perspectiva económica integral.

Con el propósito de evaluar el desempeño económico del proyecto, se realizó un análisis comparativo entre la rentabilidad estimada para el diseño de la planta y la que se obtendría si el mismo capital fijo se destinara a instrumentos financieros tradicionales. Para este análisis se consideraron dos alternativas de bajo riesgo comúnmente disponibles en el mercado: un plazo fijo bancario y un bono de deuda. Estas opciones representan inversiones pasivas con retornos relativamente estables, lo que permite establecer una referencia clara para comparar la rentabilidad del proyecto industrial frente a alternativas financieras convencionales

Aplicando el modelo de interés compuesto y manteniendo un horizonte temporal equivalente a la vida útil del proyecto, estimada en doce años, se calcularon el valor futuro y la ganancia neta asociada a cada una de las opciones financieras consideradas. La tabla 55 presenta los resultados y permite comparar de manera directa la conveniencia económica del proyecto industrial frente a estas alternativas de inversión pasiva.

Tabla 55. Resultado de inversiones financieras.

Concepto	Plazo fijo	Bonos de deuda
Valor futuro (12 años)	1.413.509,20 USD	1.583.788,90 USD
Tasa de retorno	5 %	6 %
Ganancia neta	626.413,96 USD	796.693,66 USD

Los resultados presentados en la tabla anterior muestran que, si el capital fijo del proyecto, estimado en 787.095,24 USD, se destinara a instrumentos financieros de bajo riesgo, la rentabilidad acumulada en un período de doce años sería significativa. En el caso del plazo fijo, el valor futuro alcanzaría 1.413.509,20 USD, lo que representa una ganancia neta de 626.413,96 USD, bajo una tasa anual del 5 %. Este comportamiento es característico de los instrumentos de renta fija, en los cuales el capital crece de manera constante y predecible a lo largo del tiempo, ofreciendo estabilidad financiera al inversionista, aunque con rendimientos moderados.

Por su parte, la inversión en bonos de deuda generaría un valor futuro aún mayor, equivalente a 1.583.788,90 USD, con una ganancia neta de 796.693,66 USD, asociada a una tasa anual del 6 %. Este resultado refleja el efecto acumulativo del interés compuesto en instrumentos con un rendimiento ligeramente superior, manteniendo un nivel de riesgo moderado. La capitalización periódica de los intereses permite incrementar progresivamente el valor del capital invertido, convirtiendo a los bonos de deuda en una alternativa atractiva dentro del conjunto de inversiones financieras tradicionales.

Ambos escenarios ilustran con claridad que las inversiones financieras tradicionales, bajo condiciones estables, pueden generar retornos sustanciales a largo plazo.

No obstante, al compararse con los resultados obtenidos para el proyecto industrial, cuyo Valor Presente Neto es significativamente superior, se evidencia que la implementación de la planta resulta económicamente más conveniente, aun considerando los mayores riesgos operativos asociados. Estos valores sirven como referencia comparativa para evaluar la conveniencia económica del proyecto industrial frente a alternativas pasivas que no requieren costos operativos ni exposición a riesgos productivos.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- El diagnóstico experimental evidenció que a 80 °C la energía térmica suministrada no es suficiente para superar la naturaleza refractaria del mineral silíceo-aluminoso, alcanzándose una conversión máxima de solo 11,38 %. Este resultado confirma la inviabilidad técnica de emplear el mineral como materia prima directa para la producción masiva de sulfato de aluminio, sustentando la decisión de la empresa de descartar la ruta basada en extracción química.
- La evaluación de factibilidad técnica determinó que la ruta óptima corresponde a un esquema integrado, en el que la arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada constituye el producto principal y el sulfato de aluminio se obtiene como coproducto. Aun cuando la conversión de la fase aluminica aumenta con la temperatura hasta 100 °C, los niveles de extracción permanecen limitados ($X < 0,20$), lo que justificaría condiciones más severas (temperaturas superiores a 150 °C y reactores presurizados) para incrementar la reacción.
- La configuración de proceso seleccionada, operando a presión atmosférica, permite un aprovechamiento integral de la materia prima. Bajo este esquema, el residuo sólido (que en la ruta tradicional representaría más del 80 % del material) se transforma en una carga industrial de alto valor agregado, optimizando el rendimiento másico global y reduciendo la generación de pasivos ambientales.
- El análisis financiero de Clase III confirmó la viabilidad económica del proyecto, con una inversión estimada de USD 964,514 y resultados favorables

en los principales indicadores: Valor Presente Neto (VPN) de USD 1,498,262, Tasa Interna de Retorno (TIR) del 28 %, relación Beneficio/Costo de 2,55 y Periodo de Recuperación de la Inversión de 3,7 años. Estos resultados demuestran que la planta propuesta es económicamente atractiva y competitiva frente a alternativas de inversión pasiva.

Recomendaciones

- Se recomienda imperativamente desarrollar una etapa de validación a escala piloto (batch o continua) del proceso de lixiviación y blanqueo. Esto permitirá refinar los parámetros cinéticos obtenidos en laboratorio, verificar el desempeño real de los equipos especificados (especialmente el reactor y el filtro) y obtener muestras de producto para certificación de calidad con clientes potenciales, mitigando el principal riesgo técnico del proyecto.
- Es necesario desarrollar un plan detallado para la caracterización, manejo y disposición final o uso potencial del residuo sólido silíceo generado tras la lixiviación. Su volumen y características químicas deben evaluarse para determinar si puede comercializarse como subproducto o si requiere un plan de disposición controlada, impactando los costos operativos y el perfil ambiental.
- Para mejorar la eficiencia y reducir los costos de servicios, se recomienda realizar un análisis formal de integración energética (Pinch Analysis). Específicamente, se debe evaluar técnico-económicamente la instalación de un intercambiador de calor para recuperar el calor latente de los vapores del reactor/evaporador y precalentar el agua de proceso o la alimentación al reactor de lixiviación, tal como se sugiere.
- Antes de la inversión, se debe complementar el análisis económico con un estudio de mercado profundo para ambos productos. Esto incluye confirmar la demanda real, identificar clientes concretos, establecer canales de distribución y analizar la competencia (tanto de sulfato de aluminio importado como de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada). La estrategia comercial debe sustentar los precios de venta asumidos.

- Se recomienda expandir el estudio económico para incluir un análisis de sensibilidad multivariable que cuantifique el impacto en el VAN y la TIR ante variaciones en los supuestos clave: precio de venta de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada ($\pm 15\%$), costo de la arcilla y el ácido sulfúrico, eficiencia de conversión final y costos de capital. Esto identificará los factores de riesgo más críticos y fortalecerá la propuesta ante inversionistas. Como línea de investigación futura, se sugiere evaluar la inclusión de una fuente complementaria de aluminio (ej., aluminio metálico reciclado) para enriquecer el licor madre y aumentar la producción de sulfato de aluminio, si el mercado así lo demandara. Esta evaluación debe considerar el costo, disponibilidad y el impacto en la química y pureza del proceso.

CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

**UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
VICERRECTORADO BARQUISIMETO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA**

**DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SULFATO DE
ALUMINIO Y METACAOLÍN BLANQUEADO A
PARTIR DE ARCILLA PIROFILÍTICA**

**AUTOR:
BR. DENNY BRITO
TUTOR ACADÉMICO
ING. MSC. JUAN FREITEZ**

DICIEMBRE 2025

INTRODUCCIÓN

La arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada es considerada un material industrial de alto valor agregado debido a sus propiedades fisicoquímicas, entre las que destacan su elevada blancura, baja reactividad química y adecuada capacidad como material de carga (*filler*). Estas características explican su amplia utilización en industrias que demandan altos estándares de calidad, tales como la fabricación de pinturas, polímeros, cauchos, cosméticos y cerámica técnica. Es por ello que la eliminación controlada de impurezas minerales permite mejorar significativamente el desempeño funcional de las arcillas industriales, incrementando su aplicabilidad y valor comercial (Murray, 2007).

En este sentido, el proceso de blanqueo de arcillas pirofilíticas se fundamenta en la remoción de fases cromóforas, principalmente compuestos de hierro, mediante tratamientos térmicos y procesos de lixiviación ácida. Estos tratamientos inducen modificaciones estructurales favorables que incrementan la blancura y la estabilidad del material, sin afectar de manera significativa su estructura cristalina. Estudios previos han demostrado que la combinación de calcinación controlada y lixiviación ácida constituye una estrategia eficaz para la purificación de minerales silíceo-aluminosos, permitiendo obtener productos con propiedades competitivas frente a materiales comerciales importados (Christidis, 2011).

Como resultado directo de los procesos de lixiviación ácida aplicados al mineral, se genera sulfato de aluminio, compuesto ampliamente empleado en el tratamiento de aguas como agente coagulante primario. Teóricamente, su eficacia se debe a la formación de especies hidroxiladas de aluminio capaces de neutralizar cargas coloidales y favorecer la aglomeración de partículas suspendidas. De acuerdo con reportes técnicos internacionales, el sulfato de aluminio continúa siendo uno de los coagulantes más utilizados en sistemas de potabilización por su efectividad, disponibilidad y viabilidad económica (World Health Organization [WHO], 2017).

No obstante, a pesar de la disponibilidad de recursos minerales no metálicos en Venezuela, la producción nacional de arcillas de alta blancura y pureza permanece

limitada, situación que se ha reflejado en la necesidad de mantener importaciones para abastecer a segmentos de la industria química y manufacturera que demandan este tipo de insumos especializados. Esta restricción productiva se enmarca en un contexto más amplio de desafíos estructurales del sector minero venezolano, caracterizado por limitaciones en infraestructura, inversión tecnológica y condiciones económicas que dificultan la competitividad local de minerales industriales (Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, 2019). Asimismo, aunque existen yacimientos de arcillas en estados como Lara, su transformación industrial aún no ha alcanzado niveles de desarrollo que permitan maximizar su valor agregado en el mercado nacional e internacional (IndexBox, 2024).

En este contexto, investigaciones recientes han señalado que la integración de procesos de calcinación y lixiviación ácida permite un aprovechamiento más eficiente de los minerales silíceo-aluminosos, favoreciendo la obtención simultánea de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada y sulfato de aluminio. Este enfoque contribuye a mejorar la rentabilidad del proceso y a reducir la dependencia tecnológica externa, al transformar recursos minerales locales en insumos estratégicos para distintos sectores productivos (Aldana & Barrientos, 2023).

Por lo tanto, la presente investigación tiene como finalidad proponer el diseño de una planta para la producción de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada y sulfato de aluminio a partir de un mineral silíceo-aluminoso, sustentada en la evaluación del efecto de la temperatura como variable operativa relevante. Esta propuesta busca establecer un esquema tecnológico viable que impulse el desarrollo de la minería no metálica nacional y contribuya al suministro de productos estratégicos para la industria de transformación y el sector de servicios públicos.

Objetivos

Presentar el diseño de una planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de arcilla pirofilítica en una empresa estatal.

Evaluar la rentabilidad del proceso y de la planta diseñada por medio de un análisis financiero.

Ingeniería Conceptual

Para el diseño de una planta para la producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a partir de un mineral silíceo-aluminoso, se requiere la aplicación de etapas que permitan abordar el proyecto de manera estructurada, garantizando su viabilidad técnica y económica. En este sentido, Reboredo et al. (2015) señalan que la ingeniería conceptual constituye una fase fundamental cuyo propósito es determinar la factibilidad técnica y la conveniencia económica del proyecto con base en los requerimientos y objetivos establecidos. Durante esta etapa se selecciona la alternativa tecnológica más adecuada para el proceso productivo, lo que permite sentar las bases para el desarrollo de fases subsiguientes, tales como la ingeniería básica y el diseño detallado. Bajo este contexto, se presenta a continuación la descripción general del proceso propuesto.

Conceptualización

Para la definición de la ruta principal del proceso se consideran alternativas existentes de agentes lixiviantes que influyen en la viabilidad económica y técnica del blanqueamiento de la arcilla pirofilítica calcinada. Este análisis tiene el objetivo de seleccionar el reactivo que ofrezca el mejor balance entre eficiencia de remoción de metales y costos operativos, considerando una base de cálculo para el escalado industrial de 1313,67 kg de sólido alimentado al reactor por lote.

En este sentido, se tomó como referencia el estudio de Hernández et al. (2015), sobre el blanqueamiento de caolín por la similitud de los materiales en cuanto a su blancura. De este modo se establecen parámetros operativos para la lixiviación utilizando ácido fosfórico. En dicho estudio se analizaron concentraciones entre 1 y 3M, determinándose que no existen diferencias significativas en la disolución de hierro en rangos superiores, manteniéndose porcentajes de remoción sobre el 98%. En consecuencia, se adopta como condición representativa para esta alternativa el uso de H_3PO_4 1 M a una temperatura de 373 K (100 °C) y una relación sólido-líquido de 1:10 (400 mL de solución por 40 g de mineral). Al escalar estos parámetros, se requiere un volumen de solución de 13136,70 L, lo que implica un consumo másico de 1.514,6 kg de ácido fosfórico comercial al 85%.

Por otra parte, para la alternativa con ácido sulfúrico, se plantean las condiciones derivadas de los datos experimentales obtenidos en la presente investigación. Las condiciones de operación se definieron con una concentración de ácido de 0.5 M y una relación sólido/líquido de 68 g/L. Bajo estos parámetros, se alcanzó una conversión de hierro del 28%, la cual, dado el bajo contenido inicial de la impureza en la arcilla (0.3799%), es suficiente para garantizar la calidad final sin comprometer la integridad del material. Este proceso requiere un volumen de operación menor y un consumo másico de 656,8 kg de ácido sulfúrico al 98%, lo que representa una ventaja operativa significativa.

Finalmente, la evaluación económica comparativa evidencia que el ácido sulfúrico presenta un costo unitario considerablemente menor (\$0,40 - \$0,50 /kg) en contraste con el ácido fosfórico (\$0,85 - \$0,90 /kg). Además, el licor lixiviado obtenido con sulfúrico permite la valorización del sulfato de aluminio como subproducto, favoreciendo la sostenibilidad del proceso y la economía circular. Por tanto, el análisis demuestra que el ácido sulfúrico es la alternativa técnica y económicamente viable.

Por consiguiente, a continuación, se presenta una tabla donde se resumen los costos y cantidades de materia prima requeridas para procesar el lote de arcilla, en función de las dos alternativas evaluadas.

Agente lixivante	Costo proveedor 1 (\$/lote)	Costo proveedor 2 (\$/lote)
Ácido sulfúrico 98%	328,40	262,72
Ácido fosfórico al 85%	1363,14	1287,41

Ingeniería básica

Esta etapa del proyecto tiene como propósito establecer los elementos esenciales que ofrezcan al inversionista la información suficiente para decidir su puesta en marcha. Para ello, debe elaborarse con un grado de detalle adecuado y con el respaldo de datos técnicos confiables, de modo que se asegure una correcta estimación de equipos, una planificación completa y una ejecución eficiente. En consecuencia, la ingeniería básica constituye el fundamento técnico y económico que determina la factibilidad del proyecto y orienta su desarrollo en etapas posteriores más específicas.

Descripción detallada del proceso

En este apartado se describe de manera detallada el proceso de blanqueamiento de la arcilla pirofilítica calcinada y obtención de sulfato de aluminio a través de una lixiviación con ácido sulfúrico. El diagrama de bloque que representa el proceso de manera general se observa en la figura 26 mientras que el diagrama de flujo es la figura 27.

El proceso inicia con la alimentación de arcilla al molino de bolas MB-101, encargado de reducir el tamaño de partícula hasta $75 \mu m$. Una vez micronizada, la corriente sólida es transferida al horno rotatorio H-101, donde se lleva a cabo la calcinación durante 2 h. En esta etapa se elimina la materia orgánica presente en el sólido, los carbonatos y se produce la deshidroxilación de los silicatos. Posteriormente,

el sólido calcinado ingresa al reactor de lixiviación R-101, junto con una corriente de agua proveniente del tanque TK-101 y ácido sulfúrico desde el tanque de almacenamiento TK-102. La operación se desarrolla a presión atmosférica y 100 °C durante 3 h. Para mantener dicha temperatura, el reactor cuenta con un serpentín de titanio sumergido por el que circula vapor saturado generado en la caldera B-101, cuyo combustible se alimenta desde el tanque TK-110.

Una vez finalizada la reacción, la suspensión se transfiere al filtro prensa F-101, donde se separa la fase sólida de la líquida. Durante esta etapa se incorpora una corriente de agua desionizada desde el tanque TK-107 con el fin de lavar el sólido y eliminar trazas de ácido y otras impurezas. El agua de lavado es enviada al TK-109 para su posterior recirculación al reactor R-101. Por otra parte, la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada es enviada al secador rotatorio S-101, donde se elimina la humedad residual. Posteriormente, el material seco es enviado nuevamente al MB-101 para su acondicionamiento final a $75 \mu m$, antes de almacenarse en el tanque TK-104.

Respecto al licor de lixiviación, debido al exceso residual de ácido presenta elevada acidez; este fluido se envía desde el filtro F-101 al tanque TK-103. Desde este tanque se derivan dos corrientes: una con un caudal equivalente al 30 % del licor, que se recircula al reactor R-101, y la otra que se dirige al reactor de neutralización R-102. A dicho reactor se alimenta previamente una solución al 10 % de $Ca(OH)_2$ preparada en el mezclador MIX-101, donde ingresan agua del tanque TK-101 y el reactivo sólido. La adición de la solución neutralizante se controla hasta alcanzar un pH aproximado de 3,5, punto en el cual precipita el $Fe(OH)_3$, incrementándose la pureza del licor. Adicionalmente durante la reacción precipita $CaSO_4$ debido a que es poco soluble en las condiciones del medio.

El efluente clarificado se envía al filtro F-102, se separa la fase sólida, y la fracción líquida compuesta por sulfato de aluminio y agua se conduce a la unidad C-103, donde se concentra hasta aproximadamente 8% en masa, conforme a los requerimientos comerciales. Finalmente, la corriente concentrada se almacena en el tanque TK-106.

Por otro lado, el lodo precipitado es transferido a un tanque de almacenamiento para su posterior tratamiento y desecho.

Figura 26. Diagrama de bloques del proceso

Figura 27. Diagrama de flujo del proceso

Dimensionamiento y Selección de Equipos

A continuación, se presenta la tabla 56 con los equipos principales de la planta necesarios para cumplir con los parámetros de producción establecidos.

Tabla 56. Características principales de los equipos principales.

Equipo	Cantidad	Descripción
Molino de bolas MB-101	1	Potencia (kW) = 22, Capacidad seleccionada (t/h) = 3, Tamaño de salida de partículas (mm) = 0,075
Horno rotatorio H-101	1	Potencia (kW) = 100, Capacidad seleccionada (t/h) = 2, Longitud (m) = 25
Reactor de lixiviación R-101	1	Volumen (m ³) = 17, Diámetro (m) = 2,101 Longitud (m) = 5,778
Agitador del reactor R-101	1	Potencia (HP) = 74, Altura óptima de los deflectores (m) = 2,101 Ancho de los deflectores (m) = 0,1751 Altura de las paletas impulsoras (m) = 0,1401 Distancia del eje al fondo (m) = 0,7003 Ancho de las paletas impulsoras (m) = 0,1751 Revoluciones por minuto (rpm) = 350
Serpentín de calentamiento R-101	1	Diámetro nominal de la tubería(in) = 2 Longitud del serpentín (m) = 36,81 Espacio entre el deflector y la turbina (m) = 0,6003 Numero de espiras= 6 Separación entre espiras (m) = 0,1495 Distancia entre parte superior del serpentín y techo del tanque (m) = 4,919 Distancia entre la parte inferior del serpentín y fondo del tanque (m) = 0,08579 Altura del serpentín (m) = 0,7721
Filtro prensa F-101	1	Área (m ²) = 70 Longitud (m) = 4,170 Ancho (m) = 7 Alto (m) = 0,785
Secador rotatorio S-101	1	Potencia térmica (kW) = 100 Capacidad seleccionada (t/h) = 1 Longitud (m) = 12 Diámetro (m) = 1,5
Molino de bolas MB-102	1	Potencia (kW) = 22 Capacidad seleccionada (t/h) = 2,5

		Tamaño de salida de partículas (mm) = 0,075
Mezclador MIX-101	1	Volumen (m ³) = 7 Diámetro (m) = 1,563 Longitud (m) = 4,289
Agitador MIX-101	1	Potencia (HP) = 4 Diámetro del impulsor (m) = 0,5210 Altura óptima de los deflectores (m) = 1,600 Ancho de los deflectores (m) = 0,1303 Altura de las paletas impulsoras (m) = 0,06510 Distancia del eje al fondo (m) = 0,5210 Ancho de las paletas impulsoras (m) = 0,1303 Revoluciones por minuto (rpm) = 240
Reactor de neutralización R-102	1	Volumen (m ³) = 10 Diámetro (m) = 1,760 Longitud (m) = 4,840
Agitador del reactor R-102	1	Potencia (HP) = 7,5 Diámetro del impulsor (m) = 0,5867 Altura óptima de los deflectores (m) = 1,760 Ancho de los deflectores (m) = 0,1467 Altura de las paletas impulsoras (m) = 0,07330 Distancia del eje al fondo (m) = 0,5867 Ancho de las paletas impulsoras (m) = 0,1467 Revoluciones por minuto (rpm) = 240
Concentrador C-103	1	Volumen (m ³) = 9 Diámetro (m) = 1,697 Longitud (m) = 4,667
Serpentín de calentamiento del concentrador C-103	1	Diámetro nominal de la tubería(in) = 2 Longitud del serpentín (m) = 87,31 Numero de espiras= 21 Separación entre espiras (m) = 0,2169 Distancia entre parte superior del serpentín y techo del tanque (m) = 3,513 Distancia entre la parte inferior del serpentín y fondo del tanque (m) = 0,07299 Altura del serpentín (m) = 4,224
Filtro prensa F-102	1	Área de filtrado(m ²) = 70 Longitud (m) = 4,99 Ancho (m) = 1,2 Alto (m) = 1,3 Peso (kg) = 4106 Volumen de carga (L) = 1056

		Placas de filtrado =54
Caldera B-101	1	Tipo = Piro tubular Potencia nominal (BHP) = 142 Presión de Diseño $\left(\frac{kg}{cm^2}\right) = 13$

Tanques de Almacenamiento de Materia Prima y Productos

A continuación, se presenta la tabla 57 que resume las especificaciones de los tanques de almacenamiento requeridos para la planta.

Tabla 57. Características principales de los tanques de almacenamiento.

Equipos	Cantidad	Descripción
TK-101	1	Volumen (m^3) = 80,0 australiano con geomembrana de PVC
TK-102	1	Volumen (m^3) = 9,0 PVDF
TK-103	1	Volumen (m^3) = 17,0 PVDF
TK-104	1	Volumen (m^3) = 32,0 Acero al carbono ASTM A 36
TK-105	1	Volumen (m^3) = 15,0 Acero inoxidable 316
TK-106	1	Volumen (m^3) = 4,0 HDPE
TK-107	1	Volumen (m^3) = 7,0 HDPE
TK-108	1	Volumen (m^3) = 4,70 PVDF
TK-109	1	Volumen (m^3) = 16,0 PVDF
TK-110	1	Volumen (m^3) = 25,0 Acero al carbono ASTM A 36

Análisis financiero

En concordancia con las etapas anteriores del proyecto, se llevó a cabo un análisis financiero a través del cual se evaluó la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad de la planta de producción de sulfato de aluminio y arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada en Venezuela. Es análisis se fundamentó en la información recabada relacionada con costos y beneficios, Por consiguiente, en la tabla 58 se presentan los resultados.

Tabla 58. Indicadores de rentabilidad del proyecto

Indicador	Valor
Valor presente neto (NPV)	1.498.262,04 USD
Tasa interna de retorno descontada (DCFROD)	28%
Período de recuperación descontado (DPBP)	3,7 años
Punto de equilibrio descontado (DBEP)	3,7 años
Relación Beneficio/Costo (RBC)	2,55

REFERENCIAS

- Abali, Y., Copur, M., y Yavuz, M. (2006). Kinetics of oxalic acid leaching of tincal. *Chemical Engineering Journal*, 123(1-2), 25–30.
- Abbasova, V., et al. (2024). *Investigation of...* [Documento PDF]. <https://akj.az/uploads/documents/HeydarovArif.pdf>
- Abiodun, J., Busayo, J., y Ojewumi, E. (2018). Development of alum from kaolin deposit using response surface methodology. *MOJ Bioorganic y Organic Chemistry*, 2(2), 75–81. <https://medcraveonline.com/MOJBOC/MOJBOC-02-00075.pdf>
- Aldana, L., y Barrientos, D. (2023). *Evaluación del caolín para la obtención de sulfato de aluminio* [Tesis de pregrado no publicada]. Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre", Barquisimeto.
- Ali, M. A., Ahmed, H. A. M., Ahmed, H. M., y Hefni, M. (2021). Pyrophyllite: An economic mineral for different industrial applications. *Applied Sciences*, 11(23), 11357. <https://doi.org/10.3390/app112311357>
- Ambikadevi, V., y Lalithambika, M. (2000). Effect of organic acids on ferric iron removal from iron-stained kaolinite. *Applied Clay Science*, 16(3-4), 133–145.
- American Society for Testing and Materials. (s.f.). *Método de ensayo normalizado para determinar la cantidad de material más fino que el tamiz de 75 µm (Nº 200) de los áridos minerales por el método de lavado* (ASTM C 117 – 95).
- American Society for Testing and Materials. (s.f.). *Método de Ensayo Normalizado para determinar el Análisis Granulométrico de los Áridos Finos y Gruesos* (ASTM C-136 – 01).
- Arcillas Refractarias S.A. (2024). *Metacaolín Súper: Ficha técnica*. http://www.arciresa.es/metacaolin_Super.pdf
- Arias, A. (2011). *Fundamentos y aplicaciones de transferencia de masa*. PRAKTICO LyC S.R.L.
- Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6.^a ed.). Editorial Episteme. <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf>
- Arias, J., y Omarza, G. (2023). *Diseño y construcción de un equipo de lixiviación para el laboratorio de mineralogía en la facultad de ciencias* [Tesis de Pregrado, Escuela

Superior Politécnica del Chimborazo].
<http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/20344/1/96T00947.pdf>

Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara. (s.f.). *Guía de inversiones de Venezuela*. <https://laraenred.com/Proinlara/wwwroot/disenoguiasinve.pdf>

ASTM International. (2019). *Métodos de prueba estándar para la determinación de laboratorio del contenido de agua (humedad) de suelo y roca por masa (ASTM D2216-19)*. Scribd. <https://es.scribd.com/document/521086245/ASTM-D-2216-19-Contenido-de-Humedad>

Baca, G. (2010). *Evaluación de proyectos*. McGraw Hill.

Baca, G. (2013). *Evaluación de proyectos* (7.^a ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.

Balestrini, M. (2006). *Cómo se elabora el proyecto de investigación*. BL Consultores Asociados.

Baena y Barros (2015). *Blanqueo de caolín por medio de lixiviación en pilas con ácido oxálico* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55241>

Bartolomé, J. (1997). El caolín: Composición, estructura, génesis y aplicaciones. *Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio*, 36(1).

Bermúdez, Y. (2013). *Activación térmica de arcillas caoliníticas para el desarrollo y aplicación de nuevos productos* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78608>

Biswas, B., et al. (2023). Understanding iron impurities in Australian kaolin and their effect on acid and heat activation processes of clay. *ACS Omega*, 8(6), 5606-5618. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06788>

Blanca, J. (2003). *Evaluación económica y financiera para la creación de una empresa procesadora del mineral caolín* [Tesis de Pregrado, Universidad Católica Andrés Bello]. <http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAP9746.pdf>

Bratby, J. (2016). Coagulación y floculación en el tratamiento de agua y aguas residuales (3.^a ed., vol. 15). IWA Publishing.

- Bristow, C. M. (1977). A review of the evidence for the origin of the kaolin deposits in S.W. England. *Proceedings of the 8th International Kaolin Symposium and Meeting on Alunite*, Madrid—Roma.
- Broogy, I. (2015, 16 de abril). *Hidrometalurgia y lixiviación*. Lixiviación en pilas. <https://hydrometallurgyperu.wordpress.com/lixiviacion-en-pilas/>
- Brough, A. (s.f.). *Bayer Process*. ScienceDirect Topics. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bayer-process>
- Bustamante, R. (s.f.). *Hidrometalurgia aplicada* [Documento PDF]. Universidad Nacional de Colombia. https://minas.medellin.unal.edu.co/images/Centro-Editorial/Hidrometalurgia_aplicada.pdf
- Cáceres, G., y Joly, P. (2007). *Hidrometalurgia y electrometalurgia*. Universidad de Atacama.
- Carita, L. (2014). *Pruebas de lixiviación en columna de mineral oxidado* [Tesis de grado, Universidad Nacional Jorge Basadre]. Repositorio UNJBG. http://repositorio.unjbg.edu.pe/bitstream/handle/UNJBG/2440/358_2014_laura_carita_kc_fain_ingenieria_metalurgia.pdf
- Ciullo, P. A. (1996). *Industrial minerals and their uses: A handbook and formulary*. William Andrew Publishing.
- Chaeng. (2013). *Cement Rotary Kiln*. <https://es.chaeng.co/rotary-kiln/cement-rotary-kiln.html>
- Chandrasekhar, S., y Ramaswamy, S. (2002). Influence of mineral impurities on the properties of kaolin and its thermally treated products. *Applied Clay Science*, 21(3–4), 133–142. [https://doi.org/10.1016/S0169-1317\(01\)00083-7](https://doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00083-7)
- Chen, M., et al. (2015). Comparative study on copper leaching from waste printed circuit boards by typical ionic liquid acids. *Waste Management*, 41, 142–147.
- Christidis, G. E. (2011). Industrial clays. En G. E. Christidis (Ed.), *Advances in the characterization of industrial minerals* (pp. 341–414). European Mineralogical Union Notes in Mineralogy.
- Ley de Minerales No Metálicos del Estado Lara. (2010). Gaceta Oficial del Estado Lara N.º 13.929 (Extraordinaria). <https://docs.venezuela.justia.com/estatales/lara/leyes/ley-de-minerales-no-metalicos-del-estado-de-lara.pdf>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. (1999). Gaceta Oficial N.º 36.860 del 30 de diciembre de 1999.

- Dazhang Filtration Equipment Co., Ltd. (s.f.). *Filter press series: Industrial filtration solutions*. <https://www.dazhangfilter.com/>
- De la Torre, E., Guevara, A., y Espinoza, C. (2013). Valoración de polvos de acería, mediante recuperación de zinc por lixiviación y electrólisis. *Revista Politécnica*, 32(1), 51-56.
- De Lima, et al. (2013). Investigaçãõ da reatividade e da cinética de dissoluçãõ do metacaulim em ácido sulfúrico. *Cerâmica*, 59(351), 317–325.
- Deer, W., Howie, R., y Zussman, J. (2013). *An introduction to the rock-forming minerals* (3.^a ed.). Mineralogical Society of Great Britain and Ireland.
- Díaz, L., y Torrecillas, R. (2002). *Arcillas cerámicas: una revisión de sus distintos tipos, significados y aplicaciones*. <https://digital.csic.es/bitstream/10261/4676/1/arcillas.pdf>
- Duda, W. (1977). *Manual tecnológico de cemento*. Reverté.
- Erdemoğlu, M., Birinci, M., y Uysal, T. (2020). Thermal behavior of pyrophyllite ore during calcination for thermal activation for aluminum extraction by acid leaching. *Clays and Clay Minerals*, 68(1), 89–99
- Enula. (2021). *Una mirada a la minería del uranio por lixiviación in situ*. <https://enula.org/2021/12/una-mirada-a-la-mineria-del-uranio-por-lixiviacion-in-situ>
- Esubalew, T., et al. (2022). [Título del artículo]. <https://doi.org/10.1155/2022/2292814>
- Eun-Yong, L., y Kyung-Suk, C. (1999). Microbial removal of Fe (III) impurities from clay using dissimilatory iron reducers. *Journal of Bioscience and Bioengineering*, 87(3), 397-399. <https://www.redalyc.org/journal/2235/223550960005/html/>
- Ferrigno, F., et al. (2021). *Alcances de ingeniería*. Centro Argentino de Ingenieros (CAI). <https://www.cai.org.ar/wp-content/uploads/CEPSI/SC01-01-0%20Alcances de Ingenieria.pdf>
- Flores, J., Hernández, L., Legorreta, F., Reyes, V., y Veloz, M. (2012). *Purificación de arcillas de caolín mediante técnicas electroquímicas*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/6114/cap26.pdf>
- Fondonorma. (2006). *Productos químicos para uso industrial. Sulfato de aluminio utilizado en el tratamiento de potabilización de aguas* (Norma 865:2006). Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad.
- FTM Machinery. (s.f.). Molino de bolas. <https://www.ftmmachinery.com/es/products/16-ball-mill.html>

- Geankoplis, C. (2006). *Procesos de transporte y principios de procesos de separación* (4.^a ed.). Compañía Editorial Continental.
- Giachetti, D. (2011). *Consumo de ácido sulfúrico y cinética de lixiviación de un mineral oxidado de cobre* [Tesis de Pregrado, Universidad de Chile]. Repositorio Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/104139/cf-giachetti_dt.pdf
- Gomez, E., Gonzalez, M., y Sanchez, M. (2000). *Cuadernos de Ingeniería de Proyectos II: del diseño de detalle a la realización*. edUPV.
- González, A., Gallego, E., y Castañeda, H. G. (2009). Variables de operación en el proceso de transesterificación de aceites vegetales: una revisión - catálisis química. *Revista Ingeniería e Investigación*, 29, 17-22.
- Goodman, L. S., y Gilman, A. (1955). *The pharmacological basis of therapeutics* (2.^a ed.). Macmillan.
- Gray, J. R., Gylsson, G. D., Turcios, L. M., y Schwarz, G. E. (2000). *Comparability of Suspended-Sediment Concentration and Total Suspended Solids Data* (Water-Resources Investigations Report 00-4191). U.S. Geological Survey.
- Green, D., y Perry, R. (2008). *Perry's Chemical Engineers' Handbook* (8.^a ed.). The McGraw-Hill Companies.
- Guevara, J., y Him, J. (2024). *Diseño de una Planta Piloto para la Producción del Insecticida Químico Imidacloprid en una Empresa Agroquímica* [Tesis de pregrado no publicada]. Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre", Barquisimeto.
- Guggenheim, S., y Martin, R. T. (1995). Definition of clay and clay mineral: Joint report of the AIPEA nomenclature and CMS nomenclature committees. *Clays and Clay Minerals*, 43(2). <https://doi.org/10.1346/CCMN.1995.0430213>
- Guliyev, R., et al. (2012). Leaching kinetics of colemanite in potassium hydrogen sulphate solutions. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 18, 38–44.
- Gupta, A., y Yan, D. S. (2016). *Mineral processing design and operations: An introduction* (2.^a ed.). Elsevier.
- Hanein, T., et al. (2021). Clay calcination technology: state-of-the-art review by the RILEM TC 282-CCL. *Materials and Structures*, 55(1).

- Heller, L. (2006) *Minerales arcillosos modificados térmicamente* En: Bergaya, Ed., *Handbook of Clay Sciences*, 168.
- Helmholtz, O., et al. (2011). Aluminum compounds, inorganic. En *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/14356007.a01_527.pub2
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, A. (2018). *Caracterización geoquímica, mineralógica y fisicoquímica de caolines del Estado Bolívar para evaluar sus posibles aplicaciones en el área de la salud* [Tesis de Maestría, Universidad Central de Venezuela]. <http://hdl.handle.net/10872/20342>
- Hernández, et al. (2024). Impact of calcination technology on properties of calcined clays. [Referencia incompleta en original].
- Hernández, L., y Olvera, P. (2014). El Caolín y sus aplicaciones industriales. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 1(2). <https://doi.org/10.29057/icbi.v1i2.503>
- Hernández, R., Legorreta, F., Hernández, L., y Belloda, A. (2015). Kaolin bleaching by leaching using phosphoric acid solutions. *Revista Mexicana de Ingeniería Química*. <https://www.redalyc.org/pdf/475/47543190004.pdf>
- Hurtado, J. (2010). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia* (4.ª ed.). Quirón Ediciones. <https://dariososafoula.files.wordpress.com/2017/01/hurtado-de-barrera-metodologicc81a-de-la-investigaciocc81n-guicc81a-para-la-comprensiocc81n-holicc81stica-de-la-ciencia.pdf>
- IndexBox. (2024). *World - Kaolin and kaolinic clays - Market analysis, forecast, size, trends and insights*. IndexBox, Inc. <https://www.indexbox.io/>
- Industrial Minerals. (2024). *Global market outlook for kaolin and calcined clays 2024-2025*. Fastmarkets.
- Industrias Balarca, C.A. (s.f.). *Catálogo de productos: Tanques metálicos y soluciones industriales*. <https://balarcaindustrial.com/>
- IWI Group. (s.f.). *Industrial drying solutions: Rotary dryers*. <https://iwigroup.com/>
- Karagöz, Ö., et al. (2018). Kinetic analysis of retention of SO₂ using waste ulexite ore in an aqueous medium. *Journal of Hazardous Materials*, 353, 214–226.

- Kern, D. (1999). *Procesos de transferencia de calor*. Compañía Editorial Continental (CECSA)
- Khalifa, A., Cizer, Ö., Pontikes, Y., Heath, A., Patureau, P., Bernal, S., y Marsh, A. (2019). Comparing the reactivity of different natural clays under thermal and alkali activation. *RILEM Technical Letters*, 4, 74–80. <https://doi.org/10.21809/rilemtechlett.2019.97>
- Kocan, F., y Hicsonmez, U. (2019). Leaching kinetics of celestite in nitric acid solutions. *International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials*, 26, 11–20.
- Kogel, J., Trivedi, N., Barker, J., y Krukowski, S. (2006). *Industrial minerals & rocks: Commodities, markets, and uses* (7th ed.). Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.
- Künkül, A., et al. (1994). Leaching kinetics of malachite in ammonia solutions. *International Journal of Mineral Processing*, 41, 167–182.
- Lamidi, Y., et al. (2024). Extraction of pure alumina from kaolin: A review. *European Journal of Materials Science and Engineering*, 9(3), 191-200.
- Levenspiel, O. (1987). *Ingeniería de las reacciones químicas*. Ediciones Repla.
- Levenspiel, O. (2004). *Ingeniería de las reacciones químicas* (3.^a ed.). Limusa Wiley, S.A.
- Lima, S., Angélica, R y Neves, R. (2014). Dissolution kinetics of metakaolin in sulfuric acid: Comparison between heterogeneous and homogeneous reaction methods. *Applied Clay Science*, 88–89, 159–162. <https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.12.009>
- Lozano Rivas, W., y Lozano Bravo, I. (2015). *Potabilización del agua: Principios de diseño, control de procesos y laboratorio*. Universidad Piloto de Colombia.
- Mamani. (s.f.). *Estudio de la cinética de consumo de ácido sulfúrico y la lixiviación de minerales oxidados de cobre* [Tesis o Informe].
- Martínez, F. (2012). *Caracterización física, química, mineralógica y morfológica de caolín nacional, su aplicación en sistemas cementantes empleados en pozos petroleros* [Tesis de pregrado, Universidad Central de Venezuela]. <http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/9347/1/Tesis%20Francis%20Mariana%20Mart%c3%adnez%20Camacho.pdf>
- Made-in-China.com. (2025). Filtro prensa industrial. Focus Technology Co., Ltd. <https://www.made-in-china.com/>

- Manufacturas Adrigal, C.A. (s.f.). *Tanques para almacenamiento de agua*. <https://ve.linkedin.com/company/manufacturas-adrigal-c-a>
- McCabe, W., Smith, J., y Harriott, P. (2007). *Operaciones unitarias en ingeniería química* (7.^a ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A.
- Millares, R. (1945). *Proyecto de una fábrica para la obtención de sulfato de aluminio* [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional Autónoma de México]. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3603174>
- Misari, R. (2016). *Biolixivación*. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). <https://issuu.com/osinergmin/docs/biolixiviacion>
- Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. (20). *Plan sectorial minero 2019-2025: Potencial de minerales no metálicos*. Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
- Montes Perales, J. (2021). *Diseño de una instalación para el tratamiento de aguas residuales mediante biorreactores de membrana* [Tesis, Universitat Politècnica de València]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/161720>
- Mordor Intelligence. (2023). *Market research reports y consulting*. <https://www.mordorintelligence.com/>
- Moro, J. L. (2025). Materiales. En *El proyecto constructivo en arquitectura – del principio al impacto ambiental*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-70279-6_3
- Murray, H. (2007). *Applied clay mineralogy: Occurrences, processing and application of kaolins, bentonites, palygorskite-sepiolite, and common clays*. Elsevier.
- Observatorio de Complejidad Económica. (2023). *Sulfatos de aluminio*. <https://oec.world/es/profile/hs/aluminium-sulphate>
- Pak, et al. (2019). Investigation on the leaching kinetics of Al from kaolin with sulfuric acid. *Journal of Chemical Technology and Metallurgy*, 54(6), 1235–1242.
- Patnaik, P. (2003). *Handbook of inorganic chemicals*. McGraw-Hill.
- Peters, M., Timmerhaus, K., y West, R. (2003). *Plant design and economics for chemical engineers* (5.^a ed.). McGraw Hill.
- Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. (2014, 18 de noviembre). *Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley que establece el Impuesto al Valor*

Agregado. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 6.152 (Extraordinario).

- Ramos, J. (2019). *Evaluación del índice de eficiencia puzolánica de morteros de cemento 5800 con base en la NORMA COGUANOR NTG 41003 H4 (ASTM C 109) utilizando como aditivo metacaolín, obtenido de caolín a nivel de laboratorio* [Tesis de Pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. <https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/tesis19/T14788.pdf>
- Ramsey, M. H., y Ellison, S. L. R. (Eds.). (2019). *Eurachem/EUROLAB/CITAC Guide: Measurement uncertainty arising from sampling* (2.ª ed.). Eurachem.
- Reboredo, L., Benegas, E., y Rodríguez, C. (2015). *Ingenierías Conceptuales. Estrategias para la Ejecución Exitosa* [Documento presentado en congreso]. https://www.aaig.org.ar/SCongresos/docs/06_029/papers/10a/10a_1634_372.pdf
- Resinas Sintéticas C.A. (Resinca). (s.f.). *Catálogo de productos: Tanques plásticos y sistemas de almacenamiento*. <https://resinca.com.ve/>
- Restrepo, J., Restrepo, O., y Tobón, J. (2006). Efectos de la adición de metacaolín en el cemento Pórtland. *Dyna*, 73(150). <http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v73n150/a12v73n150.pdf>
- Rhodes, M. J. (2008). *Introduction to particle technology* (2.ª ed.). John Wiley y Sons.
- Rodas. (2005). *Guía para el diseño de un horno rotatorio para calcinación de arcilla por la vía seca* [Tesis de pregrado]. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Rodríguez, L., Hernández, A., y Rodríguez, C. (2017). Diversificación del uso industrial del yacimiento Río del Callejón: obtención de sulfato de aluminio para tratamiento de agua. *Minería y Geología*, 33(2), 177–190.
- Rodríguez, O. (1991). Minerales y arcillas de los suelos del estado Lara II: Difractometría de rayos X. *Bioagro*, 3(3).
- Ruiz, M. (2013). *Hidrometalurgia*. Universidad de Concepción.
- Ruiz-Ibarra, J. I. (2017). Optimización de tiempos de proceso en desestibadora y en llenadora. *Ra Ximhai*, 13, 291-298.
- Samaniego, I., y Rojas, A. (2017). *Influencia de la granulometría del mineral y temperatura de calcinación en el porcentaje de extracción de Au mediante cianuración por agitación...* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Trujillo]. <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/9395/>

- Saritha, V., Srinivas, N., Srikanth, N., y Vuppala, N. S. (2017). Analysis and optimization of coagulation and flocculation process. *Applied Water Science*, 7(1), 451–460.
- Sinnott, R. (2005). *Chemical Engineering Design* (6.^a ed.). Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. (s.f.). *Ball mill: Grinding equipment*. <https://www.joyalcrusher.com/products/grinding/ball-mill.html>
- Skoog, D. A., Holler, F. J., y Crouch, S. R. (2008). *Principios de análisis instrumental* (6.^a ed.). Cengage Learning.
- Smith, J. M. (1991). *Ingeniería de la cinética química* (A. Eroles Gómez, Trad.). Compañía Editorial Continental.
- Souza, D. M., Matos, M. P. S., Oliveira-Neto, N. M., y Albuquerque, R. V. T. (2020). Uma análise do comportamento pseudo-primeira ordem em reações químicas bimoleculares via simulação computacional estocástica. *Revista Virtual de Química*, 12(3), 598–607.
- Sunrise. (2024). *Secadores rotatorios: A comprehensive guide*. <https://www.sunriserendering.com/es/secadores-rotatorios-a-comprehensive-guide/>
- Torres, L., y Morales, A. (2018). Variables influyentes en el proceso de lixiviación para la recuperación de metales contenidos en lodos galvánicos. *Revista Semilleros: Formación Investigativa*, 4(1), 1-12.
- Towler, G., y Sinnott, R. (2019). *Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design*. Elsevier Butterworth-Heinemann.D
- Treybal, R. E. (1980). *Mass-transfer operations* (3.^a ed.). McGraw-Hill.
- Turton, R., Bailie, R., Whiting, W., y Shariwitz, J. (2018). *Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes*. Pearson Education.
- Uceda Herrera, D. (2016). *Hidrometalurgia química e ingeniería*. Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. <https://iimp.org.pe/archivos/publicaciones/a621-20210824-062743-1552.pdf>
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Fondo Editorial UPEL.
- Uniwin Machinery. (s.f.). *Filter press specifications*. Henan Uniwin Machinery Co., Ltd. <https://www.uniwinmachines.com/>

- Vega, J. (2014). *Lixiviación en botaderos* [Diapositivas]. Scribd. <https://es.scribd.com/presentation/241382055/Lixiviacion-en-Botaderos>
- Velásquez, S., y Vélez, D. (2014). *Diseño conceptual de una planta para la producción de sulfato de aluminio a partir de bauxita* [Trabajo de grado, Universidad EAFIT].
- Villa, N. (2023). *Blanqueo de caolín por medio de columnas de lixiviación con ácido clorhídrico* [Tesis de Pregrado, Universidad de Azuay]. <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12698>
- Villafranca, D. (2002). *Metodología de la Investigación*. Edit. FUNDACA.
- Weaver, C. E., et al. (1984). *Shale-slate metamorphism in southern Appalachians*. Elsevier Science Publishers.
- World Health Organization. (2017). *Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum*. WHO Press.

APÉNDICES

APÉNDICE A

Metodología de calculo

Los tanques destinados a contener productos bajo condiciones específicas de temperatura y presión se rigen por los lineamientos establecidos en el Código ASME para la Construcción de Equipos a Presión, Sección VIII, División I. El diseño de estos equipos puede variar en función de las características del fluido a almacenar, su ubicación y las condiciones operativas requeridas. No obstante, desde el punto de vista estructural, la mayoría de los tanques sigue una configuración básica compuesta por un fondo, un cuerpo cilíndrico y, dependiendo de la aplicación, un techo o cubierta.

Recipientes para líquidos

Cabeza: elipsoidal.

Carcasa: cilíndrica.

Fondo: elipsoidal o cónico.

Recipientes para sólidos

Cabeza: elipsoidal.

Carcasa: cilíndrica.

Fondo: cónico.

Las dimensiones para cada parte están en función de la altura de la carcasa cilíndrica H , se muestran las proporciones en la figura 28.

Figura 28. Tanques de almacenamiento para líquidos y sólidos

Para la determinación del volumen de los tanques, se tienen las siguientes ecuaciones:

$$V_{cabeza} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} \quad (Ec. 4)$$

$$V_{cilindro} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} \quad (Ec. 5)$$

$$V_{fondo} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{fondo}}{12} \quad (Ec. 6)$$

Para los tanques con fondo elíptico, la altura y en consecuencia el volumen de la cabeza y el fondo es el mismo, así se tiene que el volumen del tanque es:

Para el tanque con fondo elíptico:

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza} \quad (Ec. 7)$$

Se sustituye (1) y (2) en (4)

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} + 2 \times \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} \quad (Ec. 8)$$

Para el tanque con fondo cónico:

$$V_{tanque} = V_{cabeza} + V_{cilindro} + V_{fondo} \quad (Ec. 9)$$

Se sustituye (4), (5) y (6) en (9)

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cabeza}}{6} + \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{cilindro}}{4} + \frac{\pi \cdot D^2 \cdot H_{fondo}}{12} \quad (Ec. 10)$$

Con el volumen de almacenamiento se reemplaza en la relación para H y se calcula el diámetro, con este valor el resto de las dimensiones del tanque.

Para determinar la altura de tanque, se tiene:

La altura del tanque es igual a la suma de las longitudes de la cabeza, cilindro y fondo. A continuación, se presentan las relaciones que lo conforman:

La altura de la carcasa $H_{cilindro}$.

$$3 \leq \frac{H}{D} \leq 2 \quad (Ec. 11)$$

La altura de la cabeza H_{cabeza} .

$$H_{cabeza} = \frac{D}{4} \quad (Ec. 12)$$

La altura para fondo cónico H_{fondo} , se asume un ángulo de 45°.

$$H_{fondo} = \frac{D}{2} \cdot \tan(45^\circ) = \frac{D}{2} \quad (Ec. 13)$$

La altura total del tanque de con fondo elíptico es

$$H_{total} = H_{cilindro} + 2 \times H_{cabeza} \quad (Ec. 14)$$

La altura total del tanque de con fondo cónico es

$$H_{total} = H_{cabeza} + H_{cilindro} + H_{fondo} \quad (Ec. 15)$$

Para tanques con fondo elíptico, se sustituye la relación de H de (11) y (12) en (9).

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot (2D) + 2 \times \frac{\pi \cdot D^2}{6} \cdot \left(\frac{D}{4}\right) = \frac{\pi \cdot D^3}{2} + \frac{\pi \cdot D^3}{12} \quad (Ec. 16)$$

Para tanques con fondo elíptico, se sustituye la relación de H de (8), (9) y (10) en (7).

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot (2D) + \frac{\pi \cdot D^2}{6} \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi \cdot D^2}{12} \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi \cdot D^3}{2} + \frac{\pi \cdot D^3}{24} + \frac{\pi \cdot D^3}{24} \quad (Ec. 17)$$

Dimensionamiento de agitadores

Para el dimensionamiento de un tanque agitado, se requiere la selección del tipo de agitador, que suele ser una turbina. Su diseño se basa en las proporciones del tanque, el número, las proporciones de los deflectores y otros factores, siguiendo la metodología descrita por McCabe et al. (2007). Para efecto de este dimensionamiento se considera lo siguiente: uso de cuatro 4 deflectores $\frac{J}{D_t} = \frac{1}{12}$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8}$, a rpm o rev/s según sea el caso. El diseño estándar está basado en las siguientes relaciones de proporcionalidad típicas:

$$\frac{D_a}{D_t} = \frac{1}{3} \quad (Ec. 18) \quad \frac{H}{D_t} = 1 \quad (Ec. 19) \quad \frac{J}{D_t} = \frac{1}{12} \quad (Ec. 20)$$

$$\frac{W}{D_a} = \frac{1}{8} \quad (Ec. 21) \quad \frac{E}{D_t} = \frac{1}{3} \quad (Ec. 22) \quad \frac{L}{D_a} = \frac{1}{4} \quad (Ec. 23)$$

Donde

D_a : diámetro del impulsor.

D_t : diámetro del tanque.

H : altura óptima del líquido en reposo.

J : ancho de los deflectores.

W : altura de las paletas impulsoras.

E : distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

L : ancho de las paletas impulsoras.

Con D_t como punto de partida se tiene:

Diámetro del impulsor. $D_a = \frac{1}{3} \cdot D_t$

Altura óptima del líquido en reposo. $H = D_t$

Ancho de los deflectores. $J = \frac{1}{12} \cdot D_t$

Altura de las paletas impulsoras. $W = \frac{1}{8} \cdot D_a$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque. $E = \frac{1}{3} \cdot D_t$

Ancho de las paletas impulsoras. $L = \frac{1}{4} \cdot D_a$

Con respecto a la potencia suministrada al agitador, se debe calcular antes el número de Reynolds para el fluido en el tanque.

$$Re = \frac{D_a^2 \cdot N \cdot \rho}{\mu} \quad (Ec. 24)$$

Donde:

D_a : diámetro del impulsor. (m)

N : número de revoluciones. $\left(\frac{rev}{s}\right)$

ρ : densidad. $\left(\frac{kg}{m^3}\right)$

μ : viscosidad. $\left(\frac{kg}{m \cdot s}\right)$

Para determinar el número de potencia consumido se establece una relación entre la densidad del fluido ρ , su viscosidad μ , la velocidad de rotación N y el diámetro del impulsor D_a a través de la figura (Geankoplis, 2006, p. 163). Así el número de potencia N_p en función del número de Reynolds es:

$$N_p = \frac{P_0}{\rho \cdot N^3 \cdot D_a^5}$$

Donde

P_0 : potencia. $\left(\frac{J}{s}\right)$

Con el Reynolds se lee el número de potencia N_p , interceptando la curva 3 correspondiente a turbina abierta de seis aspas a 45° $\frac{D_a}{W} = 8$, cuatro deflectores cada uno $\frac{D_t}{J} = 12$. Así que se calcula la potencia del agitador:

$$P_{agitador} = N_p \cdot \rho_{mezcla} \cdot \eta_{rev}^3 \cdot D_a^5 \quad (Ec. 25)$$

Métodos de estimación del costo de producción

Las ecuaciones y metodología usada para evaluar el costo de manufactura son de acuerdo a Turton et al. (2018).

Estimación del costo de capital fijo

$$C_{\text{capital fijo}} = \frac{\text{Costo capital fijo equipos} + \text{Costo terreno}}{\text{kg de P.T. anual} \times \text{vida útil}} \quad (\text{Ec. 26})$$

Costos de producción

La ecuación usada para evaluar el costo de manufactura usando los costos mencionados anteriormente es:

$$C_{\text{producción}} = C_{\text{Directos}} + C_{\text{Indirectos}} + C_{\text{Generales}} \quad (\text{Ec. 27})$$

Donde:

$C_{\text{producción}}$: costos de producción.

C_{Directos} : costos directos o variables.

$C_{\text{Indirectos}}$: gastos indirectos o fijos.

$C_{\text{Generales}}$: gastos generales.

Los costos directos se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Costos de materia prima.

Está integrado por las materias primas principales y secundarias que intervienen directa o indirectamente en los procesos de transformación.

Costos de servicios auxiliares (electricidad, agua, etc.)

Costos de mano de obra.

Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos están directamente asociados al producto elaborado.

Costos de supervisión de operaciones.

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{\text{Mano de obra}}$:

$$C_{\text{Supervisión op.}} = 0,2 \cdot C_{\text{Mano de obra}} \quad (\text{Ec. 28})$$

Costos de control de calidad

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$:

$$C_{Control\ de\ calidad.} = 0,2 \cdot C_{Mano\ de\ obra} \quad (Ec. 29)$$

Costos de labor de mantenimiento

Se considera como el 2,7% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Labor\ mant.} = 0,027 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 30)$$

Costos de material de mantenimiento

Se consideran como el 1,8% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Material\ mant.} = 0,018 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 31)$$

Costos de suministros operativos

Se consideran como el 0,75% del costo de capital fijo C_{FC} :

$$C_{Suministro\ op.} = 0,0075 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 32)$$

Costos indirectos

Se pueden determinar al conocer o si se pueden estimar los siguientes costos:

Depreciación anual, A_{BD} .

El método más sencillo para considerar la depreciación es a través del método de línea recta, en el cual la depreciación se reparte de una manera uniforme a través de la vida útil del activo. El cargo de depreciación periódico se obtiene simplemente dividiendo el valor depreciable del activo entre su vida útil.

$$A_{BD} = \frac{C_P^\circ - S}{n} \quad (Ec. 33)$$

Donde:

A_{BD} = cargo por depreciación anual.

C_P° = capital presente despreciable.

S = valor del salvamento.

n = vida útil.

También se considera:

$$C_P^{\circ} = C_{Equipos} - C_{Terreno} \quad (Ec. 34)$$

Impuestos

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$C_{Labor\ mant.} = 0,02 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 35)$$

Seguro

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$C_{seguro.} = 0,02 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 36)$$

Costos generales

Se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Gastos Generales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Gastos\ gen.} = 0,50 \cdot (C_{Mano\ de\ obra} + C_{Labor\ mant.} + C_{Supervisión\ op.}) \quad (Ec. 37)$$

Beneficios Adicionales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Beneficios} = 0,50 \cdot (C_{Mano\ de\ obra} + C_{Labor\ mant.} + C_{Supervisión\ op.}) \quad (Ec. 38)$$

Costo de Capital de Trabajo

Se consideran como el 20% del costo de capital fijo C_{FC}

$$C_{WC} = 0,20 \cdot C_{FC} \quad (Ec. 39)$$

Administración

Los costos de administración forman parte de los costos generales y son función de los costos de producción, se tratan de los siguientes puntos.

Administrativos

Se consideran como el 4,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Administrativos} = 0,045 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 40)$$

Ventas y Distribución

Se consideran como el 13,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Ventas y distribución} = 0,135 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 41)$$

Transporte

Se consideran como el 3,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Transporte} = 0,035 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 42)$$

ID+i (Investigación, Desarrollo e Innovación)

Se consideran como el 3% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{ID+i} = 0,03 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 43)$$

Finanzas

Se consideran como el producto de la tasa de interés i , la suma de los costos de capital fijo, C_{FC} y de capital de trabajo C_{WC} , y los costos de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Finanzas} = i \cdot (C_{FC} + C_{WC}) \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 44)$$

Ganancia

$$Ganancia = 0,30 \cdot C_{Producción} \quad (Ec. 45)$$

Valor de venta

$$Valor de venta = C_{Producción} + Ganancia \quad (Ec. 46)$$

Indicadores de Rentabilidad

Los parámetros necesarios para determinar el flujo de dinero acumulado con descuento por años son:

Costo capital fijo: C_{FC}

Valor de salvamento: $S = 0,20 \times C_{FC} \quad (Ec. 47)$

Costo producción anual: $A_{ME} = Prod.Anual \times C_{Prod.} \left(\frac{\$}{kg} \right)$ (Ec. 48)

Ingresos por venta anuales: $A_S = 0,9 \times Prod.Anual \times Valor\ de\ venta \left(\frac{\$}{kg} \right)$ (Ec. 49)

Valor presente neto (NPV)

El valor presente neto (NPV) de un proyecto es la suma de los valores presentes de los flujos anuales de efectivo descontados:

$$\sum_{n=1}^t \frac{(A_{CF})_n}{(1+i)^n} \quad (Ec. 50)$$

Donde:

$(A_{CF})_n$ = flujo de efectivo descontado en el año n.

i = tasa de descuento.

t = vida del proyecto en años.

Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFROR)

Calcular el NPV a varias tasas de interés, es posible encontrar una tasa de interés a la que el valor actual neto acumulado al final del proyecto sea cero. Esta tasa en particular se denomina “tasa de retorno de flujo de efectivo descontado” (DCFROR, por sus siglas en inglés) y es una medida de la tasa de interés máxima que el proyecto podría pagar y aún alcanzar el punto de equilibrio al final de la vida útil del proyecto:

$$\sum_{n=1}^t \frac{(A_{CF})_n}{(1+i')^n} \quad (Ec. 51)$$

Donde

$(A_{CF})_n$ = flujo de efectivo descontado en el año n.

i' = tasa de retorno de flujo de efectivo descontado.

t = vida del proyecto en años.

Período de payback descontado (DPBP)

El tiempo requerido, después del inicio, para recuperar la inversión de capital fijo es.

$$NPV = NPV_{\text{último año de inversión}} + C_{CF} \quad (Ec. 52)$$

Punto de equilibrio descontado (DBEP)

El costo del capital también puede considerarse como la tasa de interés a la que se puede invertir el dinero en lugar de ponerlo en riesgo en un proceso de facturación manual.

Relación Beneficio/Costo (RBC)

Para los criterios que utilizan efectivo o valor monetario, es difícil comparar proyectos con inversiones de capital fijo diferentes y, a veces, es más útil utilizar la relación beneficio/costo (*RBC*), que se define como.

$$R\left(\frac{B}{C}\right) = \frac{\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero positivo}}{\sum \text{Valor presente de todos los flujos de dinero negativo}} \quad (\text{Ec. 53})$$

ÁPENDICE B

Cálculos experimentales

Caracterización de los sólidos

Determinación de Al_2O_3 en el sólido

En la tabla 59 se detallan las masas de las muestras sólidas (tanto del mineral original como de los residuos de lixiviación a distintas temperaturas) empleadas para la preparación de las soluciones. Asimismo, se presentan los valores de absorbancia registrados, los cuales son la base para la cuantificación del aluminio en la fase sólida.

Tabla 59. Datos de masa y absorbancia de las fases sólidas analizadas para la detección de Al^{3+}

Descripción de la muestra	Masa de la muestra (g)	Absorbancia
Residuo a 80°C	0,3008	0,267
Residuo a 90°C	0,3144	0,236
Residuo a 100°C	0,3106	0,214
Sólido sin lixiviar	0,2965	0,269

Por consiguiente, se presenta la curva de calibración determinada (figura 29).

Figura 29. Curva de calibración para la determinación de la concentración de Al^{3+} en solución.

A partir de la ecuación de calibración obtenida por espectroscopía de absorción atómica, $y = 0,0025x + 0,0019$, donde y representa la absorbancia medida y x la concentración de Al^{3+} en mg/L. se aplicó la Ley de Beer-Lambert, la cual establece que la absorbancia de una especie es directamente proporcional a su concentración en solución.

Para el sólido sin lixiviar

Concentración de Al^{3+} en la solución diluida

$$C_{Al^{3+}} = \frac{Abs - 0,0019}{0,0025}$$

$$C_{Al^{3+},dil} \left(\frac{mg}{L} \right) = \frac{0,269 - 0,0019}{0,0025}$$

$$C_{Al^{3+},dil} = 106,84 \frac{mg}{L}$$

De los 100ml de solución concentrada se tomó una alícuota de 10ml y se preparó una solución diluida de 25ml. En consecuencia, el factor de dilución fue:

$$FD = \frac{V_{\text{solución}} \text{ (ml)}}{V_{\text{alícuota}} \text{ (ml)}}$$

$$FD = \frac{25\text{ml}}{10\text{ml}}$$

$$FD = 2,5$$

Concentración de Al^{3+} en la solución concentrada

$$C_{Al^{3+},conc.} = C_{Al^{3+},dil} * FD$$

$$C_{Al^{3+},conc.} = 106,84 \frac{mg}{L} * 2,5$$

$$C_{Al^{3+},conc.} = 267,1 \frac{mg}{L}$$

Concentración de Al_2O_3 en %m/m

Reacción química balanceada entre el Al_2O_3 y el Al^{3+} :

Relación estequiométrica entre el Al^{3+} y el Al_2O_3 es 4:2

$$MM_{Al^{3+}} = 26,98 \text{ g/mol}$$

$$MM_{Al_2O_3} = 101,96 \text{ g/mol}$$

$$\%m/m_{Al_2O_3} = \frac{C_{Al^{3+}} \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{2molAl_2O_3}{4molAl^{3+}} * \frac{molAl^{3+}}{26.98gAl^{3+}} * \frac{101.9gAl_2O_3}{1molAl_2O_3}}{m_{arcilla}} * 100\%$$

$$\%m/m_{Al_2O_3} = \frac{267,1 \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{2molAl_2O_3}{4molAl^{3+}} * \frac{molAl^{3+}}{26.98gAl_2O_3} * \frac{101.9gAl_2O_3}{1molAl_2O_3}}{0,2965g} * 100\%$$

$$\%m/m_{Al_2O_3} = 17,02\%$$

De manera análoga se determinó la concentración del Al_2O_3 para el resto de las muestras.

Determinación del Fe_2O_3 en el sólido

La tabla 60 resume los datos experimentales obtenidos para la cuantificación del ion Fe^{3+} en la fase sólida. Se detallan las masas de muestra pesadas para cada ensayo (tanto del mineral original como de los residuos de lixiviación) y sus respectivas lecturas de absorbancia

Tabla 60. Datos de masa y absorbancia de las muestras sólidas para la determinación de Fe^{3+}

Descripción de la muestra	Masa de la muestra (g)	Absorbancia
Residuo a 80°C	0,3008	0,062
Residuo a 90°C	0,3144	0,062
Residuo a 100°C	0,3106	0,058
Sólido sin lixiviar	0,2965	0,075

Curva de calibración

De la curva anterior se obtuvo la ecuación $y = 0,0218x - 0,0063$ donde y representa la absorbancia medida y x la concentración de Fe^{3+} en mg/L. La curva de calibración está representada en la figura 30.

Figura 30. Curva de calibración para la determinación de la concentración de Fe^{3+} en solución.

De la curva anterior se obtuvo la ecuación $y = 0,0218x - 0,0063$ donde y representa la absorbancia medida y x la concentración de Fe^{3+} en mg/L.

Concentración de Fe^{3+} en la solución diluida

$$C_{Fe^{3+}} = \frac{Abs - 0,0063}{0,0218}$$

$$C_{Fe^{3+},dil} \left(\frac{mg}{L} \right) = \frac{0,075 - 0,0063}{0,0218}$$

$$C_{Fe^{3+},dil} = 3,151 \frac{mg}{L}$$

$$FD = 2,5$$

Concentración de Fe^{3+} en la solución concentrada

$$C_{Fe^{3+},conc.} = C_{Fe^{3+},dil} * FD$$

$$C_{Fe^{3+},conc.} = 3,151 \frac{mg}{L} * 2,5$$

$$C_{Fe^{3+},conc.} = 7,878 \frac{mg}{L}$$

Concentración de Fe_2O_3 en %m/m

Reacción química balanceada entre el Fe_2O_3 y el Al^{3+} :

Relación estequiométrica entre el Fe^{3+} y el Fe_2O_3 es 4:2

$$MM_{Fe^{3+}} = 55,85 \text{ g/mol}$$

$$MM_{Fe_2O_3} = 159,69 \text{ g/mol}$$

$$\%m/m_{Fe_2O_3} = \frac{C_{Fe^{3+}} \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{2molFe_2O_3}{4molAl^{3+}} * \frac{mol Fe^{3+}}{55,85gFe^{3+}} * \frac{159,69g Fe_2O_3}{1molFe_2O_3}}{m_{arcilla}} * 100\%$$

$$\%m/m_{Fe_2O_3} = \frac{7,878 \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{2molFe_2O_3}{4molFe^{3+}} * \frac{mol Fe^{3+}}{55,85gFe^{3+}} * \frac{159,69g Fe_2O_3}{1molFe_2O_3}}{0,2965g} * 100\%$$

$$\%m/m_{Fe_2O_3} = 0,3799\%$$

De manera análoga se determinó la concentración del Fe_2O_3 para el resto de las muestras.

Determinación del MgO en el sólido

En la tabla 61 se presentan los datos experimentales base (masa de muestra y lectura de absorbancia) utilizados para la determinación de la concentración del ion Mg en las distintas fases sólidas estudiadas.

Tabla 61. Datos de masa y absorbancia de las muestras sólidas para el análisis de **Mg**

Descripción de la muestra	Masa de la muestra (g)	Absorbancia
Residuo a 80°C	0,3008	0,023
Residuo a 90°C	0,3144	0,021
Residuo a 100°C	0,3106	0,019
Sólido sin lixiviar	0,2965	0,029

Curva de calibración

En la figura 31 se presenta la curva de calibración para la determinación del magnesio en solución.

Figura 31. Curva de calibración para la determinación de la concentración de **Mg** en solución.

De la curva anterior se obtuvo la ecuación $y = 0,1744x + 0,0142$ donde y representa la absorbancia medida y x la concentración de Mg en mg/L .

Concentración de Mg en la solución diluida

$$C_{Mg} = \frac{Abs - 0,0142}{0,1744}$$

$$C_{Mg,dil} \left(\frac{mg}{L} \right) = \frac{0,029 - 0,0142}{0,1744}$$

$$C_{Mg,dil} = 0,08486 \frac{mg}{L}$$

$$FD = 2,5$$

Concentración de Mg en la solución concentrada

$$C_{Mg,conc.} = C_{Mg,dil} * FD$$

$$C_{Mg,conc.} = 0,08486 \frac{mg}{L} * 2,5$$

$$C_{Mg,conc.} = 0,2122 \frac{mg}{L}$$

Concentración de MgO en %m/m

Reacción química balanceada entre el MgO y el Mg :

Relación estequiométrica entre el Mg y el MgO es 1:1

$$MM_{Mg} = 24,31 \text{ g/mol}$$

$$MM_{MgO} = 40,304 \text{ g/mol}$$

$$\%m/m_{MgO} = \frac{C_{Mg} \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{1molMgO}{1molMg} * \frac{molMg}{24,31gMg} * \frac{40,304gMgO}{1molMgO}}{m_{arcilla}}$$

$$* 100\%$$

$$\%m/m_{MgO} = \frac{0,2122 \left(\frac{mg}{L} \right) * 0.1L * \frac{1g}{1000mg} * \frac{1molMgO}{1molMg} * \frac{molMg}{24,31gMg} * \frac{40,304gMgO}{1molMgO}}{0,2965g}$$

$$* 100\%$$

$$\%m/m_{MgO} = 0,1187\%$$

De manera análoga se determinó la concentración del MgO para el resto de las muestras.

Determinación de la conversión de Al_2O_3

En las siguientes tablas, se presentan los datos experimentales asociados a los análisis de absorción atómica de las soluciones lixiviadas.

Tabla 62. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de 80°C

Temperatura (°C)	Nro. de experimento	Nro. de muestra	Masa de arcilla (g)	Factor de dilución	Absorbancia
80	1	1	17,01	12,5	0,109
		2	17,01	12,5	0,085
		3	17,01	12,5	0,105
		4	17,01	12,5	0,126
		5	17,01	12,5	0,128
		6	17,01	12,5	0,131
		7	17,01	12,5	0,141
	2	1	17,00	12,5	0,079
		2	17,00	12,5	0,098
		3	17,00	12,5	0,121
		4	17,00	12,5	0,155
		5	17,00	12,5	0,145
		6	17,00	12,5	0,145
		7	17,00	12,5	0,158
	3	1	17,00	12,5	0,033
		2	17,00	12,5	0,062
		3	17,00	12,5	0,089
		4	17,00	12,5	0,108
		5	17,00	12,5	0,115
		6	17,00	12,5	0,12
		7	17,00	12,5	0,125

Tabla 63. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de 90°C

Temperatura (°C)	Nro. de experimento	Nro. de muestra	Masa de arcilla (g)	Factor de dilución	Absorbancia
90	1	1	17,00	12,5	0,062
		2	17,00	12,5	0,069
		3	17,00	12,5	0,08
		4	17,00	12,5	0,09
		5	17,00	12,5	0,089
		6	17,00	12,5	0,093
		7	17,00	12,5	0,101
	2	1	16,99	12,5	0,097
		2	16,99	12,5	0,128
		3	16,99	12,5	0,141
		4	16,99	12,5	0,154
		5	16,99	12,5	0,158
		6	16,99	12,5	0,157
		7	16,99	12,5	0,161
	3	1	17,00	12,5	0,069
		2	17,00	12,5	0,082
		3	17,00	12,5	0,062
		4	17,00	12,5	0,138
		5	17,00	12,5	0,142
		6	17,00	12,5	0,145
		7	17,00	12,5	0,148

Tabla 64. Datos experimentales para la determinación de la concentración de Al_2O_3 en las soluciones lixiviadas a la temperatura de 100°C

Temperatura (°C)	Nro. de experimento	Nro. de muestra	Masa de arcilla (g)	Factor de dilución	Absorbancia
100	1	1	17,01	12,5	0,137
		2	17,01	12,5	0,148
		3	17,01	12,5	0,186
		4	17,01	12,5	0,2
		5	17,01	12,5	0,224
		6	17,01	12,5	0,215
		7	17,01	12,5	0,222
	2	1	17,02	12,5	0,134
		2	17,02	12,5	0,161
		3	17,02	12,5	0,18
		4	17,02	12,5	0,199
		5	17,02	12,5	0,205
		6	17,02	12,5	0,217
		7	17,02	12,5	0,218
	3	1	17,01	12,5	0,178
		2	17,01	12,5	0,18
		3	17,01	12,5	0,201
		4	17,01	12,5	0,216
		5	17,01	12,5	0,214
		6	17,01	12,5	0,213
		7	17,01	12,5	0,227

Para los cálculos subsiguientes, se tomarán como referencia los datos experimentales obtenidos en la réplica 1 correspondiente a la condición de 80 °C.

Masa inicial de Al_2O_3

$$m_{Al_2O_3i} = \%pureza * m_{arcilla}$$

$$m_{Al_2O_3i} = 0,1702 * 17,01g$$

$$m_{Al_2O_3i} = 2,894g$$

Moles iniciales de Al_2O_3

$$n_{Al_2O_3i} = m_{Al_2O_3i} * \frac{mol Al_2O_3}{101.96gAl_2O_3}$$

$$n_{Al_2O_3i} = 2,894g * \frac{mol Al_2O_3}{101.96gAl_2O_3}$$

$$n_{Al_2O_3i} = 0,02839 mol$$

Moles de Al_2O_3 en la solución

Para determinar la concentración de Al^{3+} en la solución, se empleó la ecuación de calibración mostrada en la figura 29, siguiendo el procedimiento descrito previamente. No obstante, en el caso de los datos correspondientes a las soluciones analizadas, se aplicó un factor de dilución de 12,5.

$$n_{Al_2O_3 sol} = C_{Al^{3+}} \left(\frac{mg}{L} \right) * \frac{1g}{1000mg} * \frac{2molAl_2O_3}{4molAl^{3+}} * \frac{mol Al^{3+}}{26.98gAl^{3+}} * 0.25L$$

$$n_{Al_2O_3 sol} = 535,5 \left(\frac{mg}{L} \right) * \frac{1g}{1000mg} * \frac{1molAl_2O_3}{2molAl^{3+}} * \frac{mol Al^{3+}}{26.98gAl^{3+}} * 0.25L$$

$$n_{Al_2O_3 sol} = 0,002481 mol$$

Moles de Al_2O_3 en el sólido remanente

$$n_{Al_2O_3 remanente} = n_{Al_2O_3i} - n_{Al_2O_3 sol}$$

Moles de Al_2O_3 en el sólido remanente

$$n_{Al_2O_3 remanente} = (0,02839 - 0,002481) mol$$

$$n_{Al_2O_3 remanente} = (0,02839 - 0,002481) mol$$

$$n_{Al_2O_3 remanente} = 0,02591 mol$$

Conversión de Al_2O_3

$$X_{Al_2O_3} = 1 - \frac{n_{Al_2O_3 \text{ remanente}}}{n_{Al_2O_3 i}}$$

$$X_{Al_2O_3} = 1 - \frac{0,02591 \text{ mol}}{0,02839 \text{ mol}}$$

$$X_{Al_2O_3} = 0,08740$$

Para determinar la conversión de alúmina el resto de los datos se aplicó la metodología antes descrita y se reportan en la tabla 65.

Tabla 65. Conversión de Al_2O_3 en función del tiempo para cada temperatura

Temperatura (°C)	Tiempo (min)	$X_{Al_2O_3}$ (R1)	$X_{Al_2O_3}$ (R2)	$X_{Al_2O_3}$ (R3)
80	15	0,08740	0,06293	0,02538
	30	0,06781	0,07843	0,04905
	60	0,08413	0,09721	0,07108
	90	0,1013	0,1250	0,0866
	120	0,1029	0,1168	0,0923
	150	0,1053	0,1168	0,0964
	180	0,1135	0,1274	0,1005
90	15	0,08977	0,07766	0,05476
	30	0,1000	0,1030	0,06537
	60	0,1160	0,1136	0,0490
	90	0,1306	0,1242	0,1111
	120	0,1291	0,1275	0,1143
	150	0,1350	0,1267	0,1168
	180	0,1466	0,1299	0,1192
100	15	0,1102	0,1077	0,1436
	30	0,1192	0,1297	0,1453
	60	0,1502	0,1452	0,1624
	90	0,1616	0,1607	0,1746
	120	0,1812	0,1656	0,1730
	150	0,1738	0,1754	0,1722
	180	0,1796	0,1762	0,1836

Análisis de valores atípicos

La figura 32 representa una tendencia creciente en la disolución de metales tras la lixiviación ácida a diferentes temperaturas en función del tiempo.

Figura 32. Efecto de la temperatura en la disolución del hierro a partir del caolín.

Fuente: Hernández et al. (2015)

En la figura 33 se presentan las curvas asociadas a los tres experimentos de lixiviación realizados a la temperatura de 80°C.

Figura 33. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada a $T=80^{\circ}\text{C}$

Fuente: Autor (2025)

De acuerdo con la figura, el valor que presenta un comportamiento inconsistente con el esperado corresponde al minuto 90 de la réplica 2, por lo que fue descartado. Asimismo, aunque la conversión registrada en el minuto 15 de la réplica 3 no muestra un comportamiento atípico, su variabilidad afecta de manera significativa el coeficiente de correlación lineal al realizar la linealización $\ln(1 - X)$ vs. t ; por esta razón, también se excluyó.

La siguiente figura muestra las tres réplicas de conversión en función del tiempo obtenidas a una temperatura de 90°C .

Figura 34. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la la arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada a $T=90^{\circ}\text{C}$

Fuente: Autor (2025)

Del análisis comparativo de las tres réplicas experimentales, fue posible identificar un único punto (correspondiente a la réplica 3) cuyo valor de conversión no se ajusta a la tendencia creciente. Este dato presentó una caída abrupta e incompatible con la evolución temporal del proceso, por lo que se clasificó como atípico y se excluyó del análisis cinético. Aunque algunas réplicas presentaron ligeras disminuciones puntuales en los valores de conversión, estas variaciones se mantuvieron dentro del rango esperado para sistemas heterogéneos sólido-líquido y no modificaron la tendencia global creciente del proceso.

Seguidamente, la figura 35 muestra los valores de las conversiones de las tres replicas determinadas en función del tiempo a la temperatura de 100°C .

Figura 35. Efecto de la temperatura en la disolución del Aluminio a partir de la la arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada a $T=100^{\circ}\text{C}$

Fuente: Autor (2025)

En el caso de la temperatura de 100°C , si bien algunos puntos presentaron ligeras desviaciones respecto a la tendencia creciente esperada, dichas variaciones no fueron lo suficientemente marcadas como para clasificarlas como valores atípicos. Estas fluctuaciones se mantuvieron dentro del rango normal de dispersión experimental asociado a sistemas heterogéneos sólido-líquido y no alteraron de manera significativa ni la forma general de la curva de conversión ni la calidad del ajuste lineal al modelo cinético, por lo tanto, no se descartó ningún dato.

Finalmente, en la tabla 66, se presentan las fracciones de conversión promedio para cada temperatura, a partir de los datos depurados.

Tabla 66. Conversión promedio de Al_2O_3 en función del tiempo a las temperaturas de 80, 90 y 100°C.

Temperatura (°C)	Tiempo (min)	$X_{Al_2O_3}$
80	15	0,06293
	30	0,06510
	60	0,08414
	90	0,09393
	120	0,1040
	150	0,1062
	180	0,1138
90	15	0,07407
	30	0,08944
	60	0,1148
	90	0,1220
	120	0,1236
	150	0,1261
	180	0,1319
100	15	0,1205
	30	0,1314
	60	0,1526
	90	0,1656
	120	0,1733
	150	0,1738
	180	0,1798

Balance de materia para el Al_2O_3 en los ensayos de laboratorio

Para el sólido lixiviado a 80°C

$$m_{arcilla,0} = 17,00g$$

$$\%m/m_{Al_2O_3,0} = 17,02$$

$$m_{arcilla,s} \approx 15,15 g$$

$$\%m/m_{Al_2O_3,f} = 16,65$$

$$V_{f \text{ solución}} \approx 0.229L$$

$$C_{f \text{ Al}^{3+}} = 615,5 \text{ mg/L}$$

Cálculo de la masa de Al_2O_3 inicial en la arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada

$$m_{Al_2O_3,0} = m_0 * x_{0Al_2O_3}$$

$$m_{Al_2O_3,0} = 17,00g * 0,1702$$

$$m_{Al_2O_3,0} = 2,893g$$

Cálculo de la masa de Al_2O_3 remanente en el residuo

$$m_{arcilla,s} = m_s * x_{sAl_2O_3}$$

$$m_{arcilla,s} = 15,15g * 0,1665$$

$$m_{arcilla,s} = 2,493g$$

Cálculo de la masa de Al_2O_3 disuelta en la solución

$$m_{Al,sol} = \frac{C_{Al^{3+}}}{1000} * V$$

$$m_{Al,sol} = \frac{615,5}{1000} * 0,2290L$$

$$m_{Al,sol} = 0,1409 \text{ g}$$

Masa de Al a masa de Al_2O_3 equivalente

$$m_{Al_2O_3,sol} = m_{Al,sol} * \frac{MM_{Al_2O_3}}{2MM_{Al^{3+}}}$$

$$m_{Al_2O_3,sol} = 0,1409g * \frac{101,96g/mol}{2(\frac{26,98g}{mol})}$$

$$m_{Al_2O_3,sol} = 0,2663g$$

Balance de materia del aluminio

$$m_{Al_2O_3,0} \approx m_{,Al_2O_3,s} + m_{Al_2O_3,sol}$$

$$m_{Al_2O_3,0} \approx 2,522g + 0,2662g$$

$$m_{Al_2O_3,0} \approx 2,789g$$

$$Error = m_{Al_2O_3,0} - (m_{s,Al_2O_3} + m_{Al_2O_3,sol})$$

$$\%Error = \frac{m_{Al_2O_3,0} - (m_{s,Al_2O_3} + m_{Al_2O_3,sol})}{m_{Al_2O_3,0}} * 100\%$$

$$\%Error = \frac{2,893g - (2,789)}{2,893g} * 100\%$$

$$\%Error = 3,615\%$$

De manera análoga se realizaron los balances correspondientes a las temperaturas de 90 y 100°C, a través del uso del software Excel.

APÉNDICE C

Balances de masa inherentes a la selección de la tecnología

Para cuantificar la generación de subproductos y la eficiencia del proceso, se estableció una base de cálculo de 1 tonelada métrica (1000 kg) de mineral de alimentación. Considerando la fracción de conversión máxima de alúmina obtenida experimentalmente cuyo valor aproximado es de 0,18 ($X < 0,20$) y que la matriz silíceo (componente mayoritario, >80 %) es inerte en el medio ácido a presión atmosférica, el balance de materia para la fase sólida se define como:

$$M_{\text{sólido remanente}} = M_{\text{alimentación}} \cdot (1 - X_{\text{global}})$$

Con $X = 0,18$ se tiene:

$$M_{\text{sólido remanente}} = 1000\text{kg} \cdot (1 - 0,18)$$

$$M_{\text{sólido remanente}} = 820\text{kg}$$

Base de cálculo para la alimentación de la planta

Contribucion de Venezuela en el mercado mundial

$$= \text{Demanda global} \frac{\text{Ton}}{\text{año}} * 0,00021$$

Contribucion de Venezuela en el mercado mundial

$$= 44\ 160\ 000 \frac{\text{Ton}}{\text{año}} * 0,00021$$

$$\text{Contribucion de Venezuela en el mercado mundial} = 9273,6 \frac{\text{Ton}}{\text{año}}$$

Para efectos de la base de cálculo de la planta, se tomará como referencia el 10% de esa contribución. Así:

Masa de arcilla a blanquear

$$= \text{Contribución de Venezuela en el mercado mundial} * 0,10$$

$$\text{Masa de arcilla a blanquear} = 9273,6 \frac{\text{Ton}}{\text{año}} * 0,10$$

$$\text{Masa de arcilla a blanquear} = 927,36 \frac{\text{Ton}}{\text{año}}$$

$$\text{Masa de arcilla a blanquear} = 927360 \text{ kg/año}$$

Considerando que la planta opera los 7 días de la semana, es decir, 365 días anuales, y que en cada jornada se llevan a cabo 2 lotes de producción, se obtiene que la cantidad procesada por día corresponde a:

$$\text{Masa de arcilla a blanquear} = \frac{927360 \text{ kg}}{\text{año}} * \frac{1 \text{ año}}{365 \text{ días}} * \frac{1 \text{ día}}{2 \text{ lotes}}$$

$$\text{Masa de arcilla a blanquear} = 1270,36 \text{ kg/lote}$$

Balance de materia para la lixiviación de 1270,36 kg/lote de la arcilla pirofílica calcinada

De acuerdo con el estudio experimental realizado, la extracción de los metales de la arcilla pirofílica calcinada se llevará a cabo a través de un proceso de lixiviación con H_2SO_4 0,5M. La relación L/S se ajustará de acuerdo con la estequiometría de la reacción, siendo 3:1. De este modo, se tienen los siguientes cálculos:

Cabe destacar que la cantidad de ácido en el proceso, está relacionada con la concentración de Al_2O_3 en el sólido, por ser el metal soluble presente en mayor proporción.

En primer lugar, se determina la masa de Al_2O_3 presente en los 1314 kg de arcilla alimentada desde el horno, sabiendo que la composición del metal en el sólido es 0,1702. Así:

$$\text{Masa de } Al_2O_3 = \frac{1314kg}{\text{lote}} * 0,1702 = 223,59kg$$

$$\text{Moles de } Al_2O_3 = \frac{223,59kg}{101,96kg/kmol} = 2,193kmoles = 2193moles$$

Ahora, de acuerdo con la estequiometria, los moles de H_2SO_4 requeridos para reaccionar con 2193 moles de Al_2O_3 son:

$$\text{Moles de } H_2SO_4 = 2193moles Al_2O_3 * \frac{3 mol H_2SO_4}{1 mol Al_2O_3} = 6578,64moles$$

Además, se requiere determinar la cantidad de H_2SO_4 puro al 98%, de $\rho_{H_2SO_4} = 1840kg/m^3$

$$m_{H_2SO_4} = 6578,68molH_2SO_4 \cdot \frac{98,78g}{mol} = 645232,73g = 645,23kg$$

$$m_{H_2SO_4,puro} = \frac{645,23kg}{0,98} = 658,48kg$$

Esto es equivalente a:

$$V_{H_2SO_4,puro} = \frac{658,48kg}{1840kg/m^3} = 0,3578m^3$$

Dilución de la solución de H_2SO_4 0,5M

El volumen de solución es:

$$V_{sol} = \frac{6578,68molH_2SO_4}{0,5mol/L} = 13157,27L = 13,15m^3$$

A partir de ese valor se determina la cantidad de agua necesaria para la dilución:

$$V_{H_2O} = V_{sol} - V_{H_2SO_4,puro}$$

$$V_{H_2O} = 13,15m^3 - 0,3578m^3 = 12,80m^3$$

La densidad del agua a 28°C, temperatura ambiente promedio es $\rho_{H_2O} = 996kg/m^3$, así:

$$m_{H_2O} = 12,80m^3 \cdot 996kg/m^3 = 12748,25kg$$

Determinación del agua reciclada en el sistema

Sabiendo que la masa de agua es de $12770kg$ que sale del F-101 al TK-104 y se recirculó el 30% del licor.

$$m_{H_2O \text{ recirculada en el licor}} = 0,30 \cdot 12770kg = 3831kg$$

Además, a partir del lavado se recirculan aproximadamente $1530,5kg$ de agua, de esta manera, la masa total de agua recirculada es:

$$m_{Total H_2O \text{ recirculada}} = 3831kg + 1530,5 = 5361,31kg$$

Cada lote requiere $12748,25kg$, sin embargo, recirculando el agua se disminuye el consumo a:

$$m_{Total H_2O \text{ fresca requerida en R-101}} = 12748,25kg - 5361,31kg = 7386,35kg$$

Por otro lado, considerando que para la disolución del Hidróxido de calcio se requieren $4176,23kg$ de agua, la masa total requerida en el sistema es:

$$m_{Total H_2O \text{ fresca requerida}} = 7386,35kg + 4176,23kg = 11562,98kg$$

APÉNDICE D

Dimensionamiento de los equipos principales del proceso

Dimensionamiento del reactor batch de lixiviación R-101

A continuación, se presenta la tabla 67 con las características geométricas y material de construcción del reactor R-101

Tabla 67. Características geométricas del reactor R-101

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Hastelloy C-276	20%	

La cantidad de arcilla a lixiviar es 1313,67 kg/lote, se considera un proceso batch.

$$M_{mr} = M_{H_2SO_4} + M_{H_2O} + M_{SiO_2} + M_{Al_2O_3} + M_{Fe_2O_3}$$

$$M_{mr} = 658,40kg + 12748,25kg + 1083,52kg + 223,58kg + 4,991kg$$

$$M_{mr} = 14718,75kg$$

Como el reactor va a operar a una temperatura de 100°C, se necesita determinar la densidad de la mezcla a esta temperatura. En la tabla 68 se presenten los datos requeridos para determinar la densidad de la mezcla.

Tabla 68. Densidades de los compuestos involucrados a 100 °C.

Reactivos	H_2SO_4	H_2O	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3
Densidad (kg/m^3)	1799	958,05	2400	3100	5240
Masa (kg)	658,40	12748,25	1083,53	223,58	4,991
Composición másica (X)	0,04473	0,8661	0,07362	0,01519	0,0003391

$$\rho_{mr} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,04473}{1799 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,8661}{958,05 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,07362}{2400 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,01519}{3100 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,0003391}{5240 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 1036,80 \frac{kg}{m^3}$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{mr} = \frac{M_{mr}}{\rho_{mr}} = \frac{14718,75 kg}{1036,80 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_{mr} = 14,20 m^3$$

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{mr} = (1,20) \cdot 14,20 m^3 \Rightarrow V_{tanque} = 17,04 m^3 = 17m^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 17 m^3 \Rightarrow D = 2,101m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (2,101m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 14,57m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (2,101m) \Rightarrow H_{cilindro} = 4,202 m$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,101m)^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 1,214m^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (2,101m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,5253 m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,101m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 1,214m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (2,101 m) \Rightarrow H_{fondo} = 1,051 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 4,202 m + 0,5253 m + 1,051 m \Rightarrow H_{total} = 5,778m$$

Dimensionamiento del agitador del reactor de lixiviación R-101

En este dimensionamiento, con base a las relaciones de proporcionalidad típicas, se considera el uso de un agitador con 4 deflectores $J/Dt = 1/12$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $W/Da = 1/8$ a 350rpm (6rev/s). Como referencia, se considera el diámetro del tanque tal que $Dt = 2,101m$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (2,101m) \Rightarrow D_a = 0,7003m$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = 2,101 m$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (2,101 m) \Rightarrow J = 0,1751m$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,7003 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,1401 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (2,101 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,7003 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,7003 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,1751 \text{ m}$$

Para determinar la potencia requerida para el motor que movilizará el agitador, se requiere el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Debido a que el agua se encuentra en mayor proporción en la mezcla, se tomara como referencia la viscosidad del agua a la temperatura de operación.

$$\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 0,000282 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}$$

Así:

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,7003 \text{ m})^2 \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}}) \cdot (1036,8 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3})}{0,000282 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}}} = 1,34 * 10^5$$

A partir de la figura (Geankoplis, 2006, p. 163), se obtiene el valor de la potencia N_p , interceptando el valor de Reynolds obtenido con la curva número 3, $N_p = 1,2$, por lo que:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 1036,80 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot (6 \frac{\text{rev}}{\text{s}})^3 \cdot (0,7003 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 45272 \text{ W} = 60,71 \text{ Hp}$$

Dimensionamiento del serpentín de calentamiento del reactor R-101

Para la dilución del ácido sulfúrico, al reactor R-101 se le suministra una corriente de agua y otra de ácido sulfúrico concentrado al 98 %. Cuando el ácido sulfúrico entra en contacto con el agua, se produce una reacción exotérmica que libera

calor de dilución, lo cual provoca un aumento de la temperatura en el reactor, favoreciendo el calentamiento de la mezcla. El calor de dilución está dado por:

$$Q_{dilución} = n_{H_2SO_4, total} \cdot \Delta H_{dilución}$$

$$Q_{dilución} = n_{H_2SO_4, total} \cdot \Delta H_{dilución}$$

A partir de la figura 11.20 del libro Smith (pag. 461). Se determinó la entalpia de disolución de la mezcla para el sistema H_2SO_4/H_2O .

$$\Delta H_{dilución} = -25,33 \text{ kJ/mol}$$

Así:

$$Q_{dilución} = 6712,90 \text{ mol} \cdot \frac{-25,33 \text{ kJ}}{\text{mol}}$$

$$Q_{dilución} = -1,70 \cdot 10^5 \text{ kJ}$$

Para el calor de reacción se consideran las siguientes reacciones químicas:

Donde los reactivos limitantes son el Al_2O_3 y Fe_2O_3 , cuyas conversiones son 0,1798 y 0,2816.

La carga calorífica de la reacción está dada por:

$$Q_{reacción} = (n_{Al_2O_3, cons} \cdot \Delta H^\circ_{R1} + n_{Fe_2O_3, cons} \cdot \Delta H^\circ_{R2})$$

Donde:

$$\Delta H^\circ_{R1} = -186 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H^{\circ}_{R2} = -448 \text{kJ/mol}$$

Los valores ΔH° fueron determinados a través del simulador Aspen plus.

$$Q_{reacción} = \left(394,72 \text{mol} \cdot \frac{-186 \text{kJ}}{\text{mol}} + 8,773 \text{mol} \cdot \frac{-448 \text{kJ}}{\text{mol}} \right)$$

$$Q_{reacción} = -74961,92 \text{kJ}$$

Así, el calor generado en el R-101 es:

$$Q_{generado} = Q_{dilución} + Q_{reacción}$$

$$Q_{generado} = -1,70 \cdot 10^5 \text{kJ} - 74961,92 \text{kJ}$$

$$Q_{generado} = -2,45 \cdot 10^5 \text{kJ}$$

Debido a que la reacción es exotérmica el incremento de temperatura es:

$$-Q_{generado} = m_{mezcla} \cdot C_{pmezcla} \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = \frac{-Q_{generado}}{m_{mezcla} \cdot C_{pmezcla}}$$

$$\Delta T = \frac{-(-2,45 \cdot 10^5 \text{kJ})}{14718,76 \text{kg} \cdot \frac{3,891 \text{kJ}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}}$$

$$\Delta T = 4,28^{\circ}\text{C}$$

Aunque la disolución del ácido sulfúrico es un proceso exotérmico, el aumento de temperatura observado en el reactor es pequeño. Esto se debe a que el calor liberado queda fuertemente amortiguado por la gran masa del sistema, de esta manera, el reactor será calentado a partir de $T_0 = 28^{\circ}\text{C} + 4,28^{\circ}\text{C} = 32,28^{\circ}\text{C} \cong 32^{\circ}\text{C}$. Así, el calor sensible requerido, está dada por:

$$Q_{sensible} = m_{mezcla} \cdot C_{pmezcla} \cdot (T_f - T_0)$$

En la tabla 69 se detallan los datos asociados a los calores de reacción de los compuestos involucrados.

Tabla 69. Calores específicos de los compuestos involucrados a 100 °C.

Reactivos	H_2SO_4	H_2O	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3
C_p (J/kg°C)	3609,3	4216,7	850,2	957,5	728,1
Masa (kg)	658,40	12748,2	1083,53	223,59	4,9990
Fracción masica (X)	0,04473	0,8661	0,07362	0,01519	0,0003391

$$C_{pmezcla} = \sum x_i C_{p_i}$$

$$C_{pmezcla} = ((0,04473 \cdot 3609,3) + (0,8661 \cdot 4216,7) + (0,07362 \cdot 850,2) + (0,01519 \cdot 957,5) + (0,0003391 \cdot 728,1)) \text{ J/mol}^\circ\text{C}$$

$$C_{pmezcla} = 3890,91 \text{ J} = \frac{3,891 \text{ kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$$

$$Q_{sensible} = 14718,16 \text{ g} \cdot \frac{3,891 \text{ kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} \cdot (100 - 32)^\circ\text{C}$$

$$Q_{sensible} = 3878473 \text{ kJ}$$

Como la reacción se lleva a cabo durante 3h, el flujo de calor requerido es:

$$\dot{Q}_{sensible} = \frac{3878473 \text{ kJ}}{3 \text{ h}}$$

$$\dot{Q}_{sensible} = 1292824,38 \text{ kJ/h}$$

La potencia térmica requerida está dada por:

$$\dot{Q} = \frac{1292824,38 \text{ kJ/h}}{3600 \text{ s/h}} = 359,12 \text{ kW}$$

Realizando un balance de energía, se determina la masa de vapor requerida es:

$$\dot{m}_{vapor} = \frac{\dot{Q}}{\lambda}$$

Donde el calor latente del vapor a una presión de 6 bar(g) $P_{abs} = (6\text{bar}g + 1,0325) = 5,032\text{ atm}$, es $\lambda = 2064\text{ kJ/kg}$

$$\dot{m}_{vapor} = \frac{1292824,38\text{kJ/h}}{2064\text{kJ/kg}} = 626,3\text{kg/h}$$

Se requiere determinar el coeficiente de transferencia de calor U, para ello se utilizará el valor del Reynold calculado en la sección de dimensionamiento del agitador:

$$Re_{mezcla} = 1,34 \cdot 10^5$$

El número de Prandtl está dado por:

$$Pr_{mezcla} = \frac{\mu_{mezcla} \cdot Cp_{mezcla}}{k_{mezcla}}$$

Dado, que el agua se encuentra en mayor proporción se asumirá que $k_{mezcla} = k_{agua} = 0,47\text{W/m} \cdot \text{K}$

$$Pr_{mezcla} = \frac{0,000282 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} \cdot \frac{3,891\text{kJ}}{\text{kgK}}}{0,47\text{W/m} \cdot \text{K}}$$

$$Pr_{mezcla} = 2,335$$

El coeficiente de transferencia de calor por convección externa en un tanque es:

$$h_o = 0,87 \cdot \frac{k_{mezcla}}{D_{tanque}} \cdot (Re_{mezcla})^{\frac{2}{3}} \cdot (Pr_{mezcla})^{1/3}$$

$$h_o = 0,87 \cdot \frac{0,47\text{W}}{2,101\text{m}} \cdot (1,34 \cdot 10^5)^{\frac{2}{3}} \cdot (2,335)^{1/3}$$

$$h_o = 601,31 \frac{W}{m^2 K} = 601,31 \frac{W}{m^2 \text{ } ^\circ C}$$

Para el vapor, se requiere determinar el coeficiente de película interno en el serpentín h_i , se asume que la temperatura de pared T_w se aproxima a la temperatura de la mezcla, ya que la resistencia limitante a la transferencia de calor se encuentra del lado externo. Así: $T_w \approx T_b = 100^\circ C$ y se calcula temperatura T_f que está dada por:

$$T_f = \frac{T_m + T_b}{2}$$

Donde $T_m = T_{\text{saturación vapor @ 6 bar(g)}} = 165^\circ C$

$$T_f = \frac{(165 + 100)^\circ C}{2} = 132,5^\circ C \approx 133^\circ C$$

Se requiere $\rho_{\text{condensado}}$, $\mu_{\text{condensado}}$, $k_{\text{condensado}}$ y $Cp_{\text{condensado}}$ a la T_f

$$\rho_{\text{condensado}} = 935 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu_{\text{condensado}} = 2,10 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m.s}$$

$$k_{\text{condensado}} = \frac{0,685 \text{ W}}{\text{m.K}}$$

$$Cp_{\text{condensado}} = \frac{4280 \text{ J}}{\text{kg.K}}$$

$$h_{fg} = 2067000 \text{ J/kg}$$

La correlación de Nusselt para condensación por película está dada por:

$$h_i = 0,943 \cdot \left(\frac{k_i^3 \cdot \rho_i^2 \cdot g \cdot h_{fg}}{\mu_i \cdot L \cdot \Delta T} \right)^{1/4}$$

$$h_i = 0,943 \cdot \left(\frac{\left(\frac{0,685 \text{ W}}{\text{m.K}} \right)^3 \cdot (935 \text{ kg/m}^3)^2 \cdot 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 2067 \cdot 10^6 \text{ J/kg}}{2,10 \cdot 10^{-4} \text{ kg/m.s} \cdot 2 \text{ m} \cdot (165 - 100)} \right)^{1/4}$$

$$h_i = 5048,28 \frac{W}{m^2 \cdot K} = 5048,28 \frac{W}{m^2 \cdot \text{ } ^\circ C}$$

El coeficiente global de transferencia de calor U, es:

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_o}} = \frac{h_i h_o}{h_i + h_o}$$

$$U = \frac{5048,28 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \cdot 601,31 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}}{5048,28 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} + 601,31 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}}$$

$$U = 537,32 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C}$$

La temperatura media logarítmica está dada por:

$$\Delta T_{LM} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)} = \frac{(T_s - T_i) - (T_s - T_f)}{\ln\left(\frac{T_s - T_i}{T_s - T_f}\right)}$$

Donde:

T_s es la temperatura del lado caliente (vapor)

T_f y T_i son las temperaturas del lado frío (mezcla)

$$\Delta T_{LM} = \frac{(165 - 30)^\circ C - (165 - 100)^\circ C}{\ln\left(\frac{(165 - 30)^\circ C}{(165 - 100)^\circ C}\right)}$$

$$\Delta T_{LM} = 95,77^\circ C$$

El área de transferencia de calor se determina a partir de:

$$\dot{Q}_{mezcla} = UA\Delta T_{LM}$$

$$A = \frac{\dot{Q}_{mezcla}}{U\Delta T_{LM}}$$

$$A = \frac{1292824,38 kJ/h \cdot \frac{1000J}{1kJ}}{537,32 \frac{W}{m^2 \cdot ^\circ C} \cdot 95,77^\circ C}$$

$$A = 6,98 m^2$$

Se seleccionó una tubería de titanio de 2", cedula 10, cuyo diámetro interno y externo es 0,05250m y 0,06033 m respectivamente. Así, la longitud del serpentín es:

$$L_c = \frac{A}{\pi d_{ext.tuberia}}$$

$$L_c = \frac{6,98m^2}{\pi 0,06033m} = 36,81m$$

Para el espacio:

$$Espacio = \frac{D_{tanque} - D_{agitador-2J}}{2}$$

$$Espacio = \frac{2,101m - 0,7003m - 2.1,10}{2} = 0,6003m$$

Diámetro de las espiras:

$$D_c = D_{agitador} + 2(Espacio)$$

$$D_c = 0,7003m + 2(0,6003m) = 1,901m$$

Numero de vueltas:

$$N_{vueltas} = \frac{L_c}{\pi D_c}$$

$$N_{vueltas} = \frac{36,81m}{\pi \cdot 1,901m}$$

$$N_{vueltas} = 6,165 = 6 vueltas$$

El volumen desplazado por el serpentín es:

$$V_{serpentin} = \frac{\pi d_i^2 L_c}{4}$$

$$V_{serpentin} = \frac{\pi(0,05250m)^2 36,81m}{4}$$

$$V_{serpentin} = 0,07970m^3$$

La altura del líquido en el tanque es:

$$Z = \frac{(V_{mezcla} + V_{serpentin})}{\pi D_{tanque}^2}$$

$$Z = \frac{(14,20m^3 + 0,07370m^3)}{\pi(2,101)^2}$$

$$Z = 1,029m$$

Se determina la altura que existe entre la parte superior del serpentín y el tope del tanque:

$$H_c = (H_{total} - Z) + \frac{Z}{6}$$

$$H_c = (5,778m - 1,029m) + \frac{1,029m}{6}$$

$$H_c = 4,919m$$

La altura requerida por el serpentín es:

$$Z_c = (H_{total} - H_c - C_c)$$

$$Z_c = \left(5,778m - 4,919m - \frac{0,08579m}{12}\right)$$

$$Z_c = 0,7721m$$

Donde:

$$C_c = \frac{Z}{12} = 0,08579m$$

El espaciamiento entre espiras se determina como sigue:

$$S_c = \frac{Z_c}{N_{vueltas} - 1}$$

$$S_c = \frac{0,7721m}{6 - 1}$$

$$S_c = 0,1495m$$

Dimensionamiento del mezclador MIX-101

En la tabla 70 se describen las características geométricas del mezclador MIX-101, el material seleccionado para su construcción, así como su factor de seguridad.

Tabla 70. Características geométricas del mezclador MIX-101

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Polietileno de alta densidad (HDPE)	20%	

Balance de materia en el mezclador

$$V_{solución} = V_{lechada} = 2,713m^3$$

El tanque se dimensionará con capacidad para cubrir 2 lotes de producción

$$V_{solución} = 2 \cdot (2,713m^3) = 5,426m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{solución} = (1,20) \cdot V_{solución} = (1,20)5,426m^3 = 6,512m^3$$

Se estimará un volumen de $7 m^3$ para el dimensionamiento estandarizado.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 7m^3 \Rightarrow D = 1,563 m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,563m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 5,998 m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,563 m) \Rightarrow H_{cilindro} = 3,126m$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,563 m)^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,4998m^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (1,563m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,3908m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,563 m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,4998m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (1,563 m) \Rightarrow H_{fondo} = 0,7815m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,126 m + 0,3908 m + 0,7815 m \Rightarrow H_{total} = 4,298m$$

Dimensionamiento del agitador del mezclador MIX-101

En este dimensionamiento, con base a las relaciones de proporcionalidad típicas, se considera el uso de un agitador con 4 deflectores $J/Dt = 1/12$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $W/Da = 1/8$ a (4rev/s). Como referencia, se considera el diámetro del tanque tal que $Dt = 1,563m$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (1,563m) \Rightarrow D_a = 0,5210m$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = 1,600m$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (1,563 m) \Rightarrow J = 0,1303m$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,5210m) \Rightarrow W = 0,0651 m$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (1,563 m) \Rightarrow E = 0,5210m$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,5210 m) \Rightarrow L = 0,1303 m$$

Para determinar la potencia requerida para el motor que movilizará el agitador, se requiere el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Debido a que el agua se encuentra en mayor proporción en la mezcla, se tomara como referencia la viscosidad del agua a la temperatura de operación.

$$\mu_{H_2O} = \mu_{mr} = 0,000833 \frac{kg}{m \cdot s}$$

Así:

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,5210m)^2 \cdot (4 \frac{rev}{s}) \cdot (996,31 \frac{kg}{m^3})}{0,000833 \frac{kg}{m \cdot s}} = 1,30 * 10^6$$

A partir de la figura (Geankoplis, 2006, p. 163), se obtiene el valor de la potencia N_p , interceptando el valor de Reynolds obtenido con la curva número 3, $N_p = 1,2$, por lo que:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 996,30 \frac{kg}{m^3} \cdot (4 \frac{rev}{s})^3 \cdot (0,5210 m)^5$$

$$P_{agitador} = 2397W = 3,938Hp = 4Hp$$

Dimensionamiento del reactor de neutralización R-102

A continuación, se presenta la tabla 71 con las características geométricas y material de construcción del reactor R-102

Tabla 71. características geométricas del reactor R-102

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Polipropileno reforzado	20%	

$$V_{licor,purga+lechada} = V_{lechada} + V_{licor,purga}$$

$$V_{licor,purga+lechada} = 2,713m^3 + 0,70(7,783)m^3 = 8,162m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V = 1,2 \cdot (8,162m^3) = 9,794m^3$$

El volumen calculado será aproximado a $10 m^3$ para la selección estandarizada

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$ y $V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$

Sustituyendo la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 10m^3$$

$$D = 1,760m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,760m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 8,564m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,760m) \Rightarrow H_{cilindro} = 3,520m$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,760m)^3 \Rightarrow \frac{V_{cabeza}}{fondo} = 0,7137m^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (1,760m) \Rightarrow \frac{H_{cabeza}}{fondo} = 0,4400m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,760m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,7136m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (1,760m) \Rightarrow H_{fondo} = 0,8800m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,520m + 0,4400m + 0,8800m \Rightarrow H_{total} = 4,840m$$

Dimensionamiento del agitador del reactor de neutralización R-102

En este dimensionamiento, con base a las relaciones de proporcionalidad típicas, se considera el uso de un agitador con 4 deflectores $J/Dt = 1/12$, una turbina abierta de seis aspas a 45° con $W/Da = 1/8$ a 4 rev/s. Como referencia, se considera el diámetro del tanque tal que $Dt = 2,218m$ y se tiene:

Diámetro del impulsor.

$$D_a = \frac{1}{3} \cdot (1,760m) \Rightarrow D_a = 0,5867m$$

Altura óptima del líquido en reposo.

$$H = 1,760 \text{ m}$$

Ancho de los deflectores.

$$J = \frac{1}{12} \cdot (1,760 \text{ m}) \Rightarrow J = 0,1467 \text{ m}$$

Altura de las paletas impulsoras.

$$W = \frac{1}{8} \cdot (0,5867 \text{ m}) \Rightarrow W = 0,0733 \text{ m}$$

Distancia del eje del agitador al fondo del tanque.

$$E = \frac{1}{3} \cdot (1,760 \text{ m}) \Rightarrow E = 0,5867 \text{ m}$$

Ancho de las paletas impulsoras.

$$L = \frac{1}{4} \cdot (0,5867 \text{ m}) \Rightarrow L = 0,1467 \text{ m}$$

Para determinar la potencia requerida para el motor que movilizará el agitador, se requiere el número de Reynolds para el fluido en el tanque. Debido a que el agua se encuentra en mayor proporción en la mezcla, se tomará como referencia la viscosidad del agua a la temperatura de operación.

Como el agua se encuentra en mayor proporción, se considera que la $\rho_{mezcla} \approx \rho_{agua} = 996,2 \text{ kg/m}^3$, y, además, $\mu_{mezcla} = \mu_{agua} = 0,00087 \text{ kg/ms}$

Así:

$$Re_{mezcla} = \frac{(0,5867 \text{ m})^2 \cdot (4 \frac{rev}{s}) \cdot (996,2 \frac{kg}{m^3})}{0,000870 \frac{kg}{m \cdot s}} = 1,65 \cdot 10^6$$

A partir de la figura (Geankoplis, 2006, p. 163), se obtiene el valor de la potencia N_p , interceptando el valor de Reynolds obtenido con la curva número 3, $N_p = 1,2$, por lo que:

$$P_{agitador} = (1,2) \cdot 996,2 \frac{kg}{m^3} \cdot (4 \frac{rev}{s})^3 \cdot (0,75867 \text{ m})^5$$

$$P_{agitador} = 5318W = 7,13 Hp$$

Dimensionamiento del concentrador C-103

A continuación, se presenta la tabla 72 con las características geométricas y material de construcción del concentrador C-103.

Tabla 72. Características geométricas del concentrador C-103

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable AISI 316L	20%	

El volumen de solución proveniente del filtro prensa F-102 es de $7,809m^3$, el cual se considerará como base para el dimensionamiento del equipo.

En consecuencia, el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 20% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{tanque} = (1,20) \cdot V_{sol} = (1,20) \cdot 7,809 m^3 \Rightarrow V_{tanque} = 9,371m^3 = 9m^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 9 \text{ m}^3 \Rightarrow D = 1,697 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,697 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 7,677 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,697 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 3,394 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,697 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,6397 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (1,697 \text{ m}) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,4243 \text{ m}$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,697 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,6397 \text{ m}^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (1,697 \text{ m}) \Rightarrow H_{fondo} = 0,8485 \text{ m}$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,394 \text{ m} + 0,4243 \text{ m} + 0,8485 \text{ m} \Rightarrow H_{total} = 4,667 \text{ m}$$

Balance de masa y energía en el concentrador C-103

El diseño del reactor C-103 implica la evaporación del agua contenida en la solución que es suministrada desde el filtro prensa F-102. Debido a que el agua se encuentra en mayor proporción se estimará que $\rho_{mezcla} = \rho_{H_2O} = 977,5 \text{ kg/m}^3$.

La masa total de la solución está dada por:

$$m_{solución} = 7,809 \text{ m}^3 \cdot 977,5 \text{ kg/m}^3 = 7633,63 \text{ kg}$$

$$x_{Al_2(SO_4)_3} = \frac{94,43 \text{ kg}}{7633,63 \text{ kg}} = 0,01237$$

Balance de masas:

$$F = V + L$$

$$x_f \cdot F = x_L \cdot L$$

$$L = \frac{x_f \cdot F}{x_L} = \frac{0,01237 \cdot 7633,63 \text{kg}}{0,08} = 1180,37 \text{kg}$$

$$V = F - L = 7633,63 \text{kg} - 1180,37 \text{kg} = 6453,27 \text{kg}$$

Balance de energía

$$Q = V \cdot \lambda_V + F \cdot Cp \cdot (T_1 - T_F)$$

Calor para evaporar el agua:

A 100°C el calor latente de vaporización del agua es $\frac{2257 \text{kJ}}{\text{kg}}$

$$Q_{evap} = V \cdot \lambda_V = 6453,27 \text{kg} \cdot \frac{2257 \text{kJ}}{\text{kg}} = 14565031,4 \text{kJ}$$

Como se evapora en 3h, se tiene:

$$Q_{evap} = \frac{14565031,4 \text{kJ}}{10800 \text{s}} = 1348,62 \text{kJ/s}$$

Calor necesario para calentar la solución

$$Q_{sens} = F \cdot Cp(T_1 - T_F)$$

El Cp pertenece a la mezcla, por lo tanto, se debe calcular

En la tabla 73 se presentan los datos de calores específicos de los compuestos involucrados a 100°C.

Tabla 73. Calores específicos de los compuestos involucrados a 100°C

Reactivos/productos	H ₂ O	Al ₂ (SO ₄) ₃
C _p (J/kg°C)	4180	1100
Masa (kg)	7695,39	94,42
Fracción másica (X)	0,9876	0,01237

$$C_{pmezcla} = ((0,9876 \cdot 4180) + (0,01237 \cdot 1100)) \text{ J/kg}^\circ\text{C}$$

$$C_{pmezcla} = \frac{4130,15 \text{ J}}{\text{kg}^\circ\text{C}} = \frac{4,130 \text{ kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$$

Así:

$$Q_{sens} = 7633,63 \text{ kg} \cdot \frac{4,130 \text{ kJ}}{\text{kg}^\circ\text{C}} (100 - 28) = 2270019,34 \text{ kJ}$$

$$Q_{sens} = \frac{2270019,34 \text{ kJ}}{10800 \text{ s}}$$

$$Q_{sens} = 210,19 \text{ kJ/s}$$

$$Q_{total} = \frac{1348,62 \text{ kJ}}{\text{s}} + \frac{210,19 \text{ kJ}}{\text{s}} = \frac{1558,81 \text{ kJ}}{\text{s}}$$

$$Q_{total} = \frac{1558,81 \text{ kJ}}{\text{s}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{\text{h}} = 5611683,57 \text{ kJ/h}$$

Donde el calor latente del vapor a una presión de 6 bar(g) $P_{abs} = (6 \text{ barg} + 1,0325) = 7,032 \text{ atm}$, es $\lambda = 2064,22 \text{ kJ/kg}$

$$\dot{m}_{vapor} = \frac{5611683 \text{ kJ/h}}{2064,22 \text{ kJ/kg}} = 906,2 \text{ kg/h}$$

Debido a que el tambor R-103 no posee un sistema de agitación que pueda afectar el régimen del fluido se tomará como referencia el coeficiente de transferencia global establecido en la tabla 8 del libro Kern (1999) para sistemas compuestos por vapor de agua y soluciones acuosas. De este modo: $U = 976 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$

La temperatura media logarítmica está dada por:

$$\Delta T_{LM} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln\left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_1}\right)} = \frac{(T_s - T_i) - (T_s - T_f)}{\ln\left(\frac{T_s - T_i}{T_s - T_f}\right)}$$

Donde:

T_s es la temperatura del lado caliente (vapor)

T_f y T_i son las temperaturas del lado frío (mezcla)

$$\Delta T_{LM} = \frac{(165 - 28)^\circ\text{C} - (165 - 100)^\circ\text{C}}{\ln\left(\frac{(165 - 28)^\circ\text{C}}{(165 - 100)^\circ\text{C}}\right)}$$

$$\Delta T_{LM} = 96,57^\circ\text{C}$$

El área de transferencia de calor se determina a partir de:

$$\dot{Q}_{mezcla} = UA\Delta T_{LM}$$

$$A = \frac{\dot{Q}_{mezcla}}{U\Delta T_{LM}}$$

$$A = \frac{1558,81\text{kJ} \cdot \frac{1000\text{J}}{1\text{kJ}}}{976 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{C}} \cdot 96,57^\circ\text{C}}$$

$$A = 16,51\text{m}^2$$

Se seleccionó una tubería de acero inoxidable 316L de 2", cedula 40, cuyo diámetro interno y externo es 0,0409 m y 0,0603 m respectivamente. Así, la longitud del serpentín es:

$$L_c = \frac{A}{\pi d_{ext.tuberia}}$$

$$L_c = \frac{16,54\text{m}^2}{\pi 0,0603\text{m}} = 87,31\text{m}$$

El diámetro de las espiras está dado por:

$$D_c = 0,80 \cdot D_{tanque}$$

$$D_c = 0,8.1,697 = 1,358m$$

El número de vueltas es:

$$N_{vueltas} = \frac{L_c}{\pi D_c}$$

$$N_{vueltas} = \frac{87,31m}{\pi. 1,358m}$$

$$N_{vueltas} = 20,47 = 21vueltas$$

El volumen desplazado por el serpentín es:

$$V_{serpentin} = \frac{\pi d_i^2 L_c}{4}$$

$$V_{serpentin} = \frac{\pi(0,0409m)^2 87,31m}{4}$$

$$V_{serpentin} = 0,1147m^3$$

La altura del líquido en el tanque es:

$$Z = \frac{(V_{mezcla} + V_{serpentin})}{\pi D_{tanque}^2}$$

$$Z = \frac{(7,81m^3 + 0,1147m^3)}{\pi(1,697)^2}$$

$$Z = 0,8759m$$

Se determina la altura que existe entre la parte superior del serpentín y el tope del tanque:

$$H_c = (H_{total} - Z) + \frac{Z}{6}$$

$$H_c = (4,2425m - 0,8759m) + \frac{0,8759m}{6}$$

$$H_c = 3,5126m$$

La altura requerida por el serpentín es:

$$Z_c = (H_{total} - H_c - C_c)$$

$$Z_c = \left(4,2425m - 3,5126m - \frac{0,8759m}{12} \right)$$

$$Z_c = 4,234m$$

Donde:

$$C_c = \frac{Z}{12} = 0,7299m$$

El espaciado entre espiras se determina como sigue:

$$S_c = \frac{Z_c}{N_{vueltas} - 1}$$

$$S_c = \frac{4,234m}{22 - 1}$$

$$S_c = 0,2169m$$

Dimensionamiento de tanques almacenamiento

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento TK-101

En la tabla 74 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque TK-101

Tabla 74. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-101

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Acero al carbono ASTM A36	10%	

La masa a alimentar por lote es de 1384,58kg/lote, para dos lotes diarios se requieren:

$$m_{arcilla} = \frac{1384,58kg}{lote} \cdot \frac{2lotes}{1día} = 2769,17kg/día$$

Se almacenará sólido para 3 días:

$$m_{arcilla (3 días)} = 3 días \left(\frac{2769,17kg}{día} \right) = 8307,51kg$$

En la tabla 75 se presentan la densidad de los compuestos a 28°C.

Tabla 75. Densidades de los compuestos a 28°C

Reactivos	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	950	800	1100
Masa (kg)	1142,02	235,70	5,2600
Composición másica (X)	0,8248	0,1702	0,003799

$$\rho_m = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,8248}{800 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,1702}{900 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,003799}{1000 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{mr} = 817,04 \frac{kg}{m^3}$$

$$V_m = \frac{M_m}{\rho_m} = \frac{8307,51kg}{817,04 \frac{kg}{m^3}} \Rightarrow V_m = 10,16 m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{tanque} = (1,10) \cdot V_m = (1,10) \cdot 10,16m^3 \Rightarrow V_{tanque} = 11,18m^3 = 11m^3$$

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 11m^3 \Rightarrow D = 1,817 m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,817 m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 9,423 m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,817 m) \Rightarrow H_{cilindro} = 3,634 m$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,817 m)^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 0,7852 m^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (1,817 m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,4542 m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,817 m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 0,7852 m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (1,817 m) \Rightarrow H_{fondo} = 0,9085 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,634 m + 0,4542 m + 0,9085 m \Rightarrow H_{total} = 4,997 m$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico TK-102

En la tabla 76 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque de almacenamiento TK-102

Tabla 76. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-102

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material	Factor de seguridad	
PVDF	10%	

El ácido sulfúrico al 98% se almacenará a temperatura ambiente 28 °C en estado líquido. Para un lote de producción se requieren 658,40kg, $\rho_{H_2SO_4} = 1840kg/m^3$. Luego de la lixiviación, se recuperan 161,94kg. Esto es equivalente a:

$$V_{H_2SO_4(\text{recuperado})} = \frac{161,49kg}{1840kg/m^3} = 0,08801m^3$$

El volumen consumido en cada lote es:

$$V_{H_2SO_4} = \frac{658,40kg}{1840kg/m^3} = 0,3578m^3$$

De este modo, el volumen requerido de ácido fresco que se debe reponer es:

$$V_{H_2SO_4(\text{ácido fresco})} = (0,3578 - 0,08801)m^3$$

$$V_{H_2SO_4(\text{ácido fresco})} = 0,2698m^3$$

De esta forma, el tanque será dimensionado para almacenar el volumen requerido para un lote más lo que se debe reponer en 15 días.

$$V_{H_2SO_4(\text{total,15 días})} = V_{H_2SO_4} + V_{H_2SO_4(\text{recuperado})}$$

$$V_{H_2SO_4(\text{total,15 días})} = 0,3578m^3 + \frac{2\text{lotes}}{1\text{ día}} \cdot 15\text{ días}(0,2698m^3)$$

$$V_{H_2SO_4(\text{total}, 15 \text{ días})} = 8,452m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{H_2O(15 \text{ días})} = 8,452m^3 * 1,10 = 9,298m^3$$

No obstante, el volumen calculado será aproximado a $9m^3$ para la selección estandarizada.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{\text{tanque}} = V_{\text{cilindro}} + 2 \times V_{\text{cabeza/fondo}}$$

$$\text{Donde: } V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad \text{y} \quad V_{\text{cabeza/fondo}} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$$

Sustituyendo la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 9 m^3$$

$$D = 1,610m$$

Para el cilindro

$$V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,610m)^3 \Rightarrow V_{\text{cilindro}} = 6,555m^3$$

$$H_{\text{cilindro}} = 2 \cdot (1,610 m) \Rightarrow H_{\text{cilindro}} = 3,220m$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{\text{cabeza}} = V_{\text{fondo}} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,610m)^3 \Rightarrow \frac{V_{\text{cabeza}}}{\text{fondo}} = 0,5463m^3$$

$$H_{\text{cabeza}} = H_{\text{fondo}} = \frac{1}{4} \cdot (1,610 m) \Rightarrow \frac{H_{\text{cabeza}}}{\text{fondo}} = 0,4025m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,220m + 2 \times 0,4025 m \Rightarrow H_{total} = 4,025m$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento del licor lixiviado TK-103

En la tabla 77 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque de almacenamiento TK-103

Tabla 77. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-104

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material	Factor de seguridad	
PVDF	10%	

El licor del reactor R-101 es separado a través del filtro prensa y enviado a un tanque de almacenamiento, para luego recircular una fracción de este y aprovechar parte del ácido residual que queda en solución.

En la tabla 78 se detallan las densidades de los compuestos del licor lixiviado.

Tabla 78. Densidades de los compuestos del licor lixiviado

Reactivos	H_2SO_4	H_2O	$Al_2(SO_4)_3$	$Fe_2(SO_4)_3$
Densidad (kg/m^3)	1800	984,4	~984,4	~984,4
Masa (kg)	539,80	12770	134,89	3,514
Composición másica (X)	0,04014	0,9496	0,01003	0,0002613

$$\rho_{susp.} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,04014}{1800 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,9496}{984,4 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,01003}{984,4 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,0002613}{984,4 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{licor.} = 1727,81 \frac{kg}{m^3}$$

$$V_{licor} = \frac{13448,23kg}{1727,81 \frac{kg}{m^3}} = 7,783m^3$$

El tanque tendrá capacidad para un día de almacenamiento, es decir para dos lotes de producción.

$$V = \frac{2lotes}{día} \left(\frac{7,783m^3}{lote} \right) = \frac{15,57m^3}{día}$$

$$V = 1 \text{ día} \left(\frac{7,783m^3}{día} \right) = 15,57m^3$$

Así, el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento

$$V = 15,57m^3 \cdot 1,10 = 17,12m^3$$

El volumen calculado será aproximado a $17m^3$ para la selección estandarizada.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad \text{y} \quad V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$$

Sustituyendo la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4} \right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 17m^3$$

$$D = 1,870m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,870m)^3 \quad \Rightarrow \quad V_{cilindro} = 3,270 m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,870m) \Rightarrow H_{cilindro} = 3,740m$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,870m)^3 \Rightarrow \frac{V_{cabeza}}{fondo} = 0,2560m^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (1,870m) \Rightarrow \frac{H_{cabeza}}{fondo} = 0,4675 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 3,740m + 2 \times 0,4675 m \Rightarrow H_{total} = 4,675m$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada TK-104

En la tabla 79 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque de almacenamiento TK-104

Tabla 79. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-104

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Acero al carbono ASTM A36	10%	

Del molino MB-101 se alimenta al tanque de almacenamiento de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada una masa de 1283,33kg. Para dos lotes diarios, la masa es:

$$M_{solido} = \frac{1283,33kg}{lote} \cdot \frac{2lotes}{dia} = \frac{2566,67kg}{dia}$$

Para 5 días de almacenamiento:

$$M_{sólido(5 \text{ días})} = 5 \text{ días} \cdot \frac{2566,67 \text{ kg}}{\text{día}} = 12833,33 \text{ kg}$$

La arcilla pirofilitica blanqueada lixiviada a granel tiene una densidad aparente de 439 kg/m^3 (Arciresa, 2025) de esta manera, el volumen ocupado por los sólidos es:

$$V_{sólido} = \frac{12833,33 \text{ kg}}{439 \text{ kg/m}^3} = 29,23 \text{ m}^3$$

El volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME, es:

$$V_{tanque} = 1,10 \cdot (29,23 \text{ m}^3) = 32,16 \text{ m}^3$$

Se asume un volumen de 32 m^3 , para el dimensionamiento estandarizado.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + V_{cabeza} + V_{fondo}$$

Donde: $V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{cabeza} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$; $V_{fondo} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 32 \text{ m}^3 \Rightarrow D = 2,594 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (2,594 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 27,42 \text{ m}^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (2,594 \text{ m}) \Rightarrow H_{cilindro} = 5,188 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{cabeza} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,594 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{cabeza} = 2,285 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (2,594m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,6485 m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,594 m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 2,284m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (2,594 m) \Rightarrow H_{fondo} = 1,297 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 5,188m + 0,6485 m + 1,297m \Rightarrow H_{total} = 7,136m$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de hidróxido de calcio TK-105

En la tabla 80 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque de almacenamiento TK-105.

Tabla 80. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-105

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Cónica
Material	Factor de seguridad	
Acero inoxidable 316	10%	

La masa requerida de $Ca(OH)_2$ al 93% para neutralizar el licor correspondiente a un lote de producción es de 465,86kg. Para un día se requieren:

$$M_{Ca(OH)_2} = \frac{465,86kg}{lote} \cdot \frac{2lotes}{día} = \frac{931,72kg}{día}$$

Para 5 días de almacenamiento:

$$M_{\text{sólido}(5 \text{ días})} = 5 \text{ días} \cdot \frac{931,72 \text{ kg}}{\text{día}} = 4658,6 \text{ kg}$$

La densidad aparente del sólido es 340 kg/m^3 de esta manera, el volumen ocupado por los sólidos es:

$$V_{\text{sólido}} = \frac{4658,6 \text{ kg}}{340 \text{ kg/m}^3} = 13,70 \text{ m}^3$$

El volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME, es:

$$V_{\text{tanque}} = 1,10 \cdot (13,70 \text{ m}^3) = 15,07 \text{ m}^3$$

Se asume un volumen de 15 m^3 , para el dimensionamiento estandarizado.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica), $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte cabeza) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{2}$ (parte del fondo)

$$V_{\text{tanque}} = V_{\text{cilindro}} + V_{\text{cabeza}} + V_{\text{fondo}}$$

$$\text{Donde: } V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{\text{cabeza}} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H \quad ; \quad V_{\text{fondo}} = \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot H$$

Se sustituye la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right) + \frac{\pi}{12} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{2}\right)$$

$$V_{\text{tanque}} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 + \frac{\pi}{24} \cdot D^3 = 15 \text{ m}^3 \Rightarrow D = 2,000 \text{ m}$$

Para el cilindro

$$V_{\text{cilindro}} = \frac{\pi}{2} \cdot (2,000 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{\text{cilindro}} = 12,57 \text{ m}^3$$

$$H_{\text{cilindro}} = 2 \cdot (2,000 \text{ m}) \Rightarrow H_{\text{cilindro}} = 4,000 \text{ m}$$

Para la cabeza

$$V_{\text{cabeza}} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,000 \text{ m})^3 \Rightarrow V_{\text{cabeza}} = 1,047 \text{ m}^3$$

$$H_{cabeza} = \frac{1}{4} \cdot (2,000m) \Rightarrow H_{cabeza} = 0,5000 m$$

Para el fondo

$$V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (2,000 m)^3 \Rightarrow V_{fondo} = 1,047m^3$$

$$H_{fondo} = \frac{1}{2} \cdot (2,000 m) \Rightarrow H_{fondo} = 1,000 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 4,000 m + 0,5000 m + 1,000 m \Rightarrow H_{total} = 5,500m$$

Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de sulfato de aluminio al 8% TK-106

En la tabla 81 se presentan las características geométricas, el material de construcción y el factor de seguridad seleccionado para el tanque de almacenamiento TK-106

Tabla 81. Características geométricas del tanque de almacenamiento TK-106

Cabeza	Carcasa	Fondo
Elíptica	Cilíndrica	Elíptica
Material	Factor de seguridad	
Polietileno de alta densidad (HDPE)	10%	

La masa de sulfato de aluminio al 8% que sale del evaporador es 1180,36kg, cuya densidad es de aproximadamente $\rho_{Al_2(SO_4)_3} = 1330kg/m^3$, por tanto, el volumen de solución es:

$$V_{Al_2(SO_4)_3} = 1180,36kg \cdot \frac{1330kg}{m^3} = 0,8875m^3$$

La producción en un día es:

$$V_{Al_2(SO_4)_3(1 \text{ días})} = \frac{0,8875m^3}{\text{lote}} \cdot \frac{2 \text{ lote}}{1 \text{ día}} = 1,775m^3 / \text{día}$$

El tanque será dimensionado con capacidad para almacenar producto durante 2 días:

$$V_{Al_2(SO_4)_3(2 \text{ días})} = 2 \text{ días} \cdot \frac{1,775m^3}{\text{día}} = 3,355m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME:

$$V_{tanque} = (1,10) \cdot V_{sol} = (1,10) \cdot 3,355 m^3 \Rightarrow V_{tanque} = 3,905m^3 = 4m^3$$

El volumen calculado será aproximado a $4m^3$ para la selección estandarizada.

Se tiene que $\frac{H}{D} = 2$ (parte cilíndrica) y $\frac{H}{D} = \frac{1}{4}$ (parte de la cabeza y fondo)

$$V_{tanque} = V_{cilindro} + 2 \times V_{cabeza/fondo}$$

$$\text{Donde: } V_{cilindro} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot H \quad \text{y} \quad V_{cabeza/fondo} = \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot H$$

Sustituyendo la relación $\frac{H}{D}$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot (2D) + 2 \cdot \frac{\pi}{6} \cdot D^2 \cdot \left(\frac{D}{4}\right)$$

$$V_{tanque} = \frac{\pi}{2} \cdot D^3 + \frac{\pi}{12} \cdot D^3 = 4m^3$$

$$D = 1,300m$$

Para el cilindro

$$V_{cilindro} = \frac{\pi}{2} \cdot (1,300m)^3 \Rightarrow V_{cilindro} = 3,451 m^3$$

$$H_{cilindro} = 2 \cdot (1,300m) \Rightarrow H_{cilindro} = 2,600m$$

Para la cabeza y fondo

$$V_{cabeza} = V_{fondo} = \frac{\pi}{24} \cdot (1,300 m)^3 \Rightarrow \frac{V_{cabeza}}{fondo} = 0,2876m^3$$

$$H_{cabeza} = H_{fondo} = \frac{1}{4} \cdot (1,300m) \Rightarrow \frac{H_{cabeza}}{fondo} = 0,3250 m$$

La altura total es...

$$H_{total} = 2,600m + 2 \times 0,3250 m \Rightarrow H_{total} = 3,250m$$

Capacidad de almacenamiento de las sustancias químicas en el proceso

En este apartado se detalla el volumen requerido para almacenar el agua necesaria para el proceso para un almacenamiento de 2 días, con la posibilidad de reponer a diario.

Volumen del tanque de almacenamiento de agua TK-101

El agua H_2O se almacenará a temperatura ambiente 28 °C. Para un lote de producción se requieren 12,79 m^3 de agua. Para un día se estiman dos lotes, por tanto:

$$V_{H_2O(diario)} = V_{H_2O} * \frac{2lotes}{1 día}$$

$$V_{H_2O(diario)} = \frac{12,79m^3}{lote} * \frac{2lotes}{1 día}$$

$$V_{H_2O(diario)} = 25,57m^3/día$$

$$V_{H_2O(2 días)} = \frac{25,57m^3}{día} * 2 días = 56,26 m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{agua(2 \text{ días})} = 1,1. (56,26m^3) = 61,60m^3$$

Además, se considera el volumen de agua requerido para la disolución del hidróxido de calcio.

De esta manera, el volumen de agua requerido para la disolución de la base, por lote de producción es de $4,193m^3$, se considera un almacenamiento para dos días:

$$V_{agua(días)} = \frac{2lotes}{día} \cdot \frac{4,193m^3}{lote} = 8,386m^3$$

$$V_{agua(2 \text{ días})} = 2 \text{ días} \cdot \left(\frac{8,386m^3}{1día} \right) = 16,77m^3$$

Ahora se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, basado en el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{agua(2 \text{ días})} = 1,1. (16,77m^3) = 18,44m^3$$

Considerando el volumen de agua requerido para la lixiviación, se tiene que el volumen de agua para estas dos etapas es:

$$V_{agua(total)} = 61,60m^3 + 18,44m^3 = 80,04m^3$$

El volumen calculado será aproximado a $80m^3$ para la selección estandarizada. Se seleccionó un tanque australiano con Geomembrana de PVC plastificado, fabricado por manufacturas Adrigal, C.A.

Volumen de almacenamiento de agua desionizada para el lavado de la torta en el filtro prensa F-101, tanque TK-107

Por cada lavado se requieren $1,531m^3$ de agua, considerando que un día se realizan 2 lotes, equivalentes a 4 lavados:

$$V_{agua\ desionizada} = \frac{1,531m^3}{lote} \cdot \frac{2\ lotes}{1\ día} = \frac{3,061m^3}{día}$$

Para 2 días de almacenamiento:

$$V_{agua\ desionizada} = 2días \left(\frac{3,061m^3}{día} \right) = 6,122m^3 = 7m^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{agua\ desionizada} = 7m^3 \cdot 1,10 = 7,70m^3$$

Se considera un tanque de almacenamiento de $10m^3$ de acuerdo a la disponibilidad de presentación la marca Resinca. El material de construcción seleccionado fue el polietileno de alta densidad por su resistencia al contacto con el agua.

Volumen de almacenamiento del agua de reciclado del lavado TK-108

El volumen de agua empleada en el lavado es de $1,531m^3$, la misma será recirculada al reactor R-101, sin embargo, una vez concluido el lavado será enviada a un tanque con capacidad de almacenamiento de un día.

$$V_{agua\ desionizada} = \frac{1,531m^3}{lote} \cdot \frac{2\ lotes}{1\ día} = \frac{3,061m^3}{día}$$

Para 1 día de almacenamiento:

$$V_{agua\ desionizada} = 1\ días \left(\frac{3,061m^3}{día} \right) = 3,061m^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{\text{agua desionizada}} = 3,061m^3 \cdot 1,10 = 3,367 = 3m^3$$

Se considera un tanque de almacenamiento de $4,7m^3$ de acuerdo a la disponibilidad de presentación la marca Resinca. El material de construcción seleccionado fue el polietileno de alta densidad por su resistencia al desgaste ocasionado por químicos.

Volumen de almacenamiento de residuos de $Fe(OH)_3$ y $Ca(SO)_4$ TK-109

La torta retenida en el filtro prensa F-102 tiene un volumen de $0,3522m^3/\text{lote}$, será almacenada a temperatura ambiente y además se considera un almacenamiento para 20 días.

$$V_{\text{residuos}} = \frac{0,3522m^3}{\text{lote}} \cdot \frac{2 \text{ lotes}}{1\text{día}} = 0,7044m^3$$

$$V_{\text{residuos}(20\text{días})} = 20\text{días} \cdot 0,7044m^3 = 14,088m^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{\text{residuos}(20\text{días})} = 14,088m^3 \cdot 1,10 = 15,50m^3$$

Se considera un tanque de $16m^3$, suficiente para el almacenamiento de residuos para 20 días. El material de construcción de este tanque es polietileno de alta densidad por su elevada frente a residuos con pH ligeramente ácido (4–6), presencia de sulfatos y compuestos férricos, así como su bajo costo, además que proporciona seguridad y estabilidad necesaria.

Volumen del taque de almacenamiento de combustible TK-110:

El volumen gasoil requerido por la caldera para un lote es:

$$V_{gasoil} = \frac{kg \text{ de gasoil necesarios} \cdot m_{total \text{ de vapor}}}{\rho_{gasoil}}$$

$$V_{gasoil} = \frac{\frac{0,0796kg \text{ de gasoil}}{kg \text{ de vapor}} \cdot 10034,55kg \text{ de vapor/lote}}{850kg/m^3} = 0,9397m^3/lote$$

Considerando un almacenamiento para 10 días, se tiene:

$$V_{gasoil (15 \text{ dias})} = \frac{0,9397m^3}{lote} \frac{2 \text{ lotes}}{1 \text{ dia}} \cdot 10 \text{ dias} = 18,79m^3$$

Seguidamente se calcula el volumen del tanque, con un factor de seguridad del 10% de sobredimensionamiento, según el código ASME para tanques de almacenamiento:

$$V_{gasoil (10 \text{ dias})} = 1,10 \cdot 18,79 m^3 = 20,67m^3 = 21m^3$$

Se considera un tanque de $25m^3$ de acuerdo con la disponibilidad de Industrias Balarca C.A. El material de construcción de dicho tanque es Acero al Carbono ASTM A36.

APÉNDICE E

Selección de los equipos principales del proceso

Selección del molino de bolas MB-101

La selección del equipo de molienda se fundamenta en la necesidad de acondicionar la arcilla proveniente del reactor de neutralización, reduciendo su cohesión interna y desintegrando los agregados naturales que caracterizan a este tipo de material. Según Gupta y Yan (2016), los molinos de bolas representan la tecnología más adecuada para materiales de dureza baja a media y con tendencia a la plasticidad, debido a que combinan mecanismos de impacto y abrasión que favorecen la desintegración homogénea del sólido. En consecuencia, se adopta un molino de bolas como equipo principal para esta etapa, descartando opciones como molinos de impacto, martillos o barras, los cuales presentan limitaciones cuando se trabaja con materiales arcillosos, ya que pueden compactarlos o no generar una dispersión adecuada. Bajo estas consideraciones, se requiere primero establecer la capacidad de procesamiento del equipo.

Dado que la operación de molienda no contempla acumulación de material dentro del sistema, el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida

$$F_1 = F_2$$

Este principio, señalado por Perry y Green (2008) para operaciones en régimen estacionario, exige que la capacidad del molino coincida con la masa procesada por lote. Se requieren moler 1384,58kg por lotes en 40 min ($\approx 0,67h$) de operación. Lo que permite determinar la capacidad mínima requerida

$$\dot{m} = \frac{m}{t} = \frac{1384,58kg}{0,67h} = 2,098t/h$$

Una vez definida la capacidad necesaria, es indispensable estimar la potencia mínima requerida por el equipo para garantizar la dispersión mecánica de la arcilla y evitar fenómenos de compactación propios de este material. Para ello se emplea la ecuación clásica de Bond, ampliamente utilizada en el diseño de equipos de molienda fina y validada en procesos con minerales no metálicos. Esta ecuación permite estimar la energía específica necesaria a partir del índice de trabajo del material:

$$P_{abs} = 10 \cdot W_i \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{P_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right) \cdot \dot{m}$$

Donde:

W_i : es el índice de trabajo

P_{80} : Tamaño de partícula requerido

F_{80} : Tamaño de partícula alimentada

El índice de trabajo adoptado se basó en la referencia de Duda (1977), quien reporta un valor de 7,80kWh/t corta para arcillas, equivalente a 8,61kWh/t. El tamaño de las partículas en la salida del molino será de de 75μ . Además, se asume una alimentación de $2000\mu m$,

$$P_{abs} = 10 \cdot 8,61kWh/t \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{75}} - \frac{1}{\sqrt{2000}} \right) \cdot 2,098/h$$

$$P_{abs} = 16,82kW$$

La potencia calculada constituye un parámetro crítico de selección, ya que, tal como señalan Perry y Green (2008), los equipos de molienda deben seleccionarse con un margen operacional superior al requerido por la demanda teórica, a fin de garantizar estabilidad frente a variaciones en la humedad, cohesión y dureza del material. En el caso de la arcilla, este margen resulta aún más importante debido a su comportamiento plástico y a la tendencia natural a formar aglomerados durante la molienda. En la figura

36 se muestra un catálogo con características de molinos de bolas de la marca JOYAL, a partir del cual se realizó la selección del equipo.

Modelo	Velocidad de Cilindro rotatorio (r/min)	Peso de bolas cargadas(t)	Medida de Alimentación (mm)	Medida de Descarga (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia del Motor (kw)	Peso(t)
Φ900×1800	39	1.5	≤20	0.075-0.89	0.8-2	18.5	4.6
Φ900×3000	39	2.7	≤20	0.075-0.89	1-4	22	5.6
Φ1200×3000	36	3.5	≤25	0.074-0.4	1.6-5	37	12.8
Φ1200×4500	32	5	≤25	0.074-0.4	1.6-5.8	55	13.8
Φ1500×3000	27	7.5	≤25	0.074-0.4	2-5	75	15.6
Φ1500×5700	28	12	≤25	0.074-0.4	3.5-6	130	24.7
Φ1830×3000	25	11	≤25	0.074-0.4	4-10	130	28
Φ1830×6400	24	21	≤25	0.074-0.4	7-16	210	34
Φ1830×7000	24	23	≤25	0.074-0.4	8-18	245	36
Φ2100×3600	23	19	≤25	0.074-0.4	10-36	210	46
Φ2200×4500	21	27	≤25	0.074-0.4	12-23	280	48.5
Φ2200×6500	21	35	≤25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
Φ2200×7000	21	35	≤25	0.074-0.4	15-28	380	54
Φ2200×7500	21	35	≤25	0.074-0.4	15-30	380	56
Φ2400×4500	21	30	≤25	0.074-0.4	18-45	320	65
Φ2400×8000	20	36	≤25	0.074-0.4	20-48	410	81
Φ2700×3600	21	39	≤25	0.074-0.4	19-75	400	83
Φ2700×4000	20	40	≤25	0.074-0.4	20-78	400	85
Φ2700×4500	20	48	≤25	0.074-0.4	22-85	430	89
Φ3200×4500	18	65	≤25	0.074-0.4	29-140	800	137
Φ3200×5400	18	81.6	≤25	0.074-0.4	30-180	800-1000	146
Φ3600×4500	17	88	≤25	0.074-0.4	35-210	1000	190
Φ3600×6000	17	117	≤25	0.074-0.4	38-240	1250-1500	220
Φ3600×8500	17	144	≤25	0.074-0.4	45-260	1800	260

Figura 36. Características de los molinos de bolas

Fuente: JOYAL (2025)

Con los valores estimados de capacidad y potencia, se evaluaron distintas configuraciones de molinos disponibles en el mercado para identificar aquel que ofreciera un desempeño adecuado en condiciones de operación piloto. Entre las alternativas revisadas, el modelo JOYAL Φ900×3000 se ajusta de manera adecuada a

los requerimientos del proceso, ya que su capacidad nominal de 1 a 4 t/h permite trabajar de forma estable alrededor de 3 t/h, manteniendo un margen suficiente respecto a la demanda real de 2,098 t/h. Este rango operativo facilita la compensación de variaciones propias de materiales naturales como la arcilla y asegura continuidad en la alimentación del sistema. Asimismo, el equipo incorpora una carga de bolas de 2,7 t, valor que, según Duda (1977), resulta adecuado para materiales cohesivos, pues proporciona la energía cinética necesaria para desintegrar aglomerados sin incrementar de forma significativa el desgaste interno del molino ni el consumo energético.

Un elemento adicional que respalda la selección es la potencia instalada de 22 kW, la cual cumple con la recomendación de Perry y Green (2019) de especificar motores con un margen superior al requerimiento teórico para garantizar una operación estable incluso cuando se presentan fluctuaciones en la humedad, densidad aparente u homogeneidad del material. Esta reserva de potencia permite absorber variaciones sin comprometer el rendimiento global de la molienda. A su vez, la geometría del modelo $\Phi 900 \times 3000$ favorece una distribución uniforme de la carga moledora y un comportamiento mecánico estable, aspectos resaltados por Gupta y Yan (2016) como claves en equipos destinados a plantas piloto o de pequeña escala.

Asimismo, el molino destaca por su confiabilidad estructural y facilidad de mantenimiento, características que reducen la probabilidad de fallas y disminuyen los tiempos de parada, lo cual es crítico en instalaciones piloto donde la reproducibilidad operativa es esencial para evaluar el desempeño del proceso. La disponibilidad de repuestos, la simplicidad de su diseño y la trayectoria del fabricante añaden un valor adicional al equipo, ya que facilitan su integración sin requerir modificaciones complejas ni infraestructura especializada.

Selección del filtro prensa F-101

Después de la reacción la mezcla está constituida principalmente por la sílice y la Al_2O_3 y el Fe_2O_3 que no reaccionaron, mientras que la solución filtrada contendrá el

$Al_2(SO_4)_3$ y el $Fe_2(SO_4)_3$ formado, H_2O y H_2SO_4 residual. Sabiendo que $X_{Al_2O_3} = 0,18$ y $X_{Fe_2O_3} = 0,28$, se tiene que los sólidos que salen del reactor son:

$$M_{Al_2O_3,remanente} = M_{Al_2O_3} - M_{Al_2O_3,reacciona} = 223,59kg - (223,59kg \cdot 0,17)$$

$$M_{Al_2O_3,reacciona} = M_{Al_2O_3} \cdot 0,17 = (223,59kg \cdot 0,17) = 40,20kg$$

Los moles de Al_2O_3 que reaccionan son:

$$n_{Al_2O_3,reacciona} = 40,20kg \cdot \frac{kmol}{101,96kg} = 0,3942kmol = 394,27mol$$

Ahora, la masa remanente de Al_2O_3 es:

$$M_{Al_2O_3,remanente} = 223,59kg - 40,20kg = 183,39kg$$

Para el Fe_2O_3

$$M_{Fe_2O_3,remanente} = M_{Fe_2O_3} - M_{Fe_2O_3,reacciona}$$

$$M_{Fe_2O_3,reacciona} = M_{Fe_2O_3} \cdot 0,28 = 4,991kg \cdot 0,28 = 1,406kg$$

Los moles de Fe_2O_3 que reaccionan son:

$$n_{Fe_2O_3,reacciona} = 1,406kg \cdot \frac{kmol}{160kg} = 0,008788kmol = 8,787mol$$

La masa remanente de Fe_2O_3 es:

$$M_{Fe_2O_3,remanente} = 4,4991kg - 1,406kg = 3,584kg$$

De esta manera, la masa de sólido presente en la mezcla después de la reacción es:

$$M_{sólido} = M_{SiO_2} + M_{Al_2O_3,remanente} + M_{Fe_2O_3,remanente}$$

$$M_{sólido} = (1083,53kg) + (183,39kg) + (3,585kg)$$

$$M_{sólido} = 1270,50kg$$

Se requiere calcular las masas de productos generados, así como la masa de ácido que no reaccionó:

De acuerdo con la estequiometría, por cada mol de Al_2O_3 se genera 3 moles de H_2O , y del mismo modo para el Fe_2O_3 , así:

$$n_{H_2O} = 3(n_{Al_2O_3, reaccionada}) + 3(n_{Fe_2O_3, reaccionada})$$

$$n_{H_2O} = 3(394,27mol) + 3(8,787mol) = 1209,20mol$$

$$M_{H_2O, generada} = 1209,19mol \cdot \left(\frac{18g}{mol}\right) = 21765,57g = 21,77kg$$

$$M_{H_2O, total} = 12748,25kg + 21,77kg = 12770kg$$

Con respecto al ácido, estequiométricamente se tiene que:

$$n_{H_2SO_4, consumidos} = 3(n_{Al_2O_3, reaccionada}) + 3(n_{Fe_2O_3, reaccionada})$$

$$n_{H_2SO_4, consumidos} = 3(394,27mol) + 3(8,787mol) = 1209,20mol$$

$$M_{H_2SO_4, consumido} = 1209,20mol \cdot \left(\frac{98,08g}{mol}\right) = 118598,22g = 118,60kg$$

La masa de H_2SO_4 remanente en la solución son:

$$M_{H_2SO_4, remanente} = 658,40kg - 118,60kg = 539,80kg$$

Las masas de $Al_2(SO_3)_4$ y $Fe_2(SO_3)_4$ en solución son:

Por estequiometría:

$$n_{Al_2(SO_3)_4} = n_{Al_2O_3, reacciona}$$

$$n_{Fe_2(SO_3)_4} = n_{Fe_2O_3, reacciona}$$

Así:

$$M_{Al_2(SO_3)_4} = 394,27 \text{ mol} \cdot \frac{342,14 \text{ g}}{\text{mol}} = 134895,54 \text{ g} = 134,90 \text{ kg}$$

$$M_{Fe_2(SO_3)_4} = 8,787 \text{ mol} \cdot \frac{400 \text{ g}}{\text{mol}} = 3514,64 \text{ g} = 3,515 \text{ kg}$$

La masa total de solución es:

$$M_{solucion} = M_{H_2SO_4, remanente} + M_{H_2O, total} + M_{Al_2(SO_3)_4} + M_{Fe_2(SO_3)_4}$$

$$M_{solucion} = 539,80 \text{ kg} + 12770 \text{ kg} + 134,90 \text{ kg} + 3,515 \text{ kg}$$

$$M_{solucion} = 13448,23 \text{ kg}$$

La suspensión proveniente del reactor R-101 posee una masa total de 14718,73 kg y ocupa un volumen de 13,87 m³ por lote, de los cuales 1270,50 kg corresponden a sólidos de arcilla molidos a 75 μm. Dado que se requiere descargar cada lote, el caudal de suspensión a tratar en el filtro prensa es de (13870 L/lote). La selección del equipo se realizó tomando como referencia el catálogo de filtros prensas del fabricante Dazhang Filtration, de los modelos disponibles se seleccionó el modelo XMZ 70/870-30U. Este equipo cuenta con placas de 870x870 mm y un volumen de cámara de 1121 L, lo cual es suficiente para contener los 1271 kg de torta proyectados en un solo ciclo de operación, dejando un margen de seguridad del 20% para variaciones en la densidad del lodo o concentración de sólidos. Además, el equipo dispone de un área de filtración de 70 m² y presión de operación de 0,6 MPa.

Cabe destacar que, una vez descargada la corriente de efluente líquido será suministrada al filtro una corriente de agua para lavar el sólido y retirar las impurezas

ácidas y de otros compuestos solubles. A continuación, se calcula el agua requerida para el lavado del sólido.

Caracterización de la torta húmeda:

Se conoce que la masa retenida es de $1270,50\text{kg}$, este valor corresponde a la torta formada en el filtro prensa cuya fracción de humedad está dada por el licor madre residual, estimado como una solución acuosa de sulfatos, agua y ácido sulfúrico. Por tanto, se toma como referencia la densidad aproximada es de $2484,79\text{kg}/\text{m}^3$. Considerando una humedad promedio del 30 % (base húmeda), el contenido líquido de la torta se calcula como:

El agua requerida para el lavado de la torta está dada por:

$$M_{licor} = 0,30 \cdot M_{torta}$$

$$M_{licor} = 0,30 \cdot 1270,50\text{kg} = 381,15\text{kg}$$

Para la selección de la relación de lavado (n) se consideran los modelos de lavado por desplazamiento desarrollados en herramientas de simulación de filtración (SysCAD) y reportados en la literatura especializada (Rhodes, 2008), la remoción efectiva de trazas de solutos, superior al 99 %, se logra con una relación de lavado (n) entre 3 y 5. Para efectos de este estudio se adopta $n = 4$, lo que implica pasar cuatro veces el volumen del licor atrapado a través de la torta, utilizando agua de lavado pura.

$$M_{agua} = n \cdot M_{licor} = 4 \cdot (381,15\text{kg}) = 1524,6\text{kg}$$

Tomando $\rho_{agua} = 996,1\text{kg}/\text{m}^3$, el volumen requerido para lavar la torta es:

$$V_{agua} = \frac{1524,6\text{kg}}{996,1\text{kg}/\text{m}^3} = 1,531\text{m}^3$$

Selección de la caldera

El fluido térmico caliente a considerar para el calentamiento de la mezcla a procesar en el reactor R-101 y R-103 es vapor saturado a 6 bar(g) y 165°C. Por lo tanto, se requiere la selección de una caldera en función de la capacidad de producción, descrita por la siguiente ecuación:

$$BPH = \frac{\dot{m}_v \cdot (H_{vSalida} - H_{ventrada})}{33500}$$

Donde:

$$\dot{m}_{vtotal} = \dot{m}_{v,serp R-101} + \dot{m}_{v,serp R-103}$$

$$\dot{m}_{vtotal} = 626,3kg/h + 906,18kg/h$$

$$\dot{m}_{vtotal} = \frac{1532,49kg}{h} = \frac{3378,54lb}{h}$$

Además, para vapor saturado a 165°C y 6 bar (g) $H_{v,Salida} = 1221,30$ Btu/lbm, mientras que para agua a 28°C y 1,01325 bar, $H_{l,entrada} = 50,47$ Btu/lbm. De acuerdo a ello, la capacidad de producción mínima requerida de la caldera a considerar es:

$$BHP = \frac{3378,54lb/h \cdot (1221,30Btu/lbm - 50,47Btu/lbm)}{33500}$$

$$BHP = 118,08 \approx 150$$

En función del cálculo del requerimiento térmico y del análisis comparativo de alternativas comerciales disponibles, se ha determinado la selección de una caldera pirotubular de 142 BHP de la marca YUANDAR BOILER. La misma cuenta con una capacidad para generar 2000 kg/h de vapor satisfaciendo adecuadamente la demanda del proceso, estimada en 1532,49 kg/h, proporcionando un margen operativo adecuado para variaciones de carga.

Si bien el proceso requiere vapor saturado a una presión de 6 barg ($\approx 7,01$ bar) y una temperatura asociada de 165°C, el equipo seleccionado dispone de una presión de diseño estándar en el rango de 1,0 – 1,6 MPa ($\approx 10 - 16$ bar), lo que

asegura un funcionamiento seguro y confiable dentro de los parámetros operativos exigidos. La elección de una caldera piro-tubular responde a que, para presiones inferiores a 20 bar, la incorporación de un equipo acuotubular implicaría una complejidad técnica y un costo considerablemente mayor, sin representar beneficios operativos significativos para la aplicación.

Finalmente, se seleccionó el uso de gasoil (diésel industrial) como combustible. Esta decisión se fundamenta en la disponibilidad logística y la seguridad de suministro en la ubicación propuesta para la planta (Municipio Morán). El uso de gasoil permite la implementación de un sistema de almacenamiento in situ mediante tanques atmosféricos, lo cual otorga a la planta autonomía operativa durante los ciclos de producción, independientemente de las condiciones externas de suministro. Asimismo, este combustible posee un alto poder calorífico inferior ($PCI \approx 42000 \text{ kJ/kg}$), lo que asegura la eficiencia térmica necesaria para satisfacer la demanda de las 118 BHP requeridas por el proceso

Selección del filtro prensa F-102

Determinación de la masa de sólidos precipitados en el reactor de neutralización R-102

Tras la adición del Ca(OH)_2 al licor lixiviado, el H_2SO_4 residual reacciona con la base, produciendo CaSO_4 que precipita en forma sólida. La reacción es la siguiente:

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{purga}} = 337,86 \text{ kg}$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4, \text{purga}} = n_{\text{CaSO}_4} \approx 3,853 \text{ Kmol}$$

Ya que, la relación molar es 1:1.

Así, la masa de CaSO_4 , que precipita es:

$$m_{CaSO_4} = n_{CaSO_4} \cdot M_{CaSO_4},$$

$$m_{CaSO_4} = n_{CaSO_4} \cdot MM_{CaSO_4},$$

$$m_{CaSO_4} = 3,853 \text{Kmol} \cdot \frac{136,14 \text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$m_{CaSO_4} = 524,49 \text{kg}$$

Además, el Fe_2O_3 presente en el licor en forma de sulfato, precipita como $Fe(OH)_3$ con el incremento del pH. La reacción es:

La masa de Fe_2O_3 disuelto es:

$$m_{Fe_2O_3} = 3,515 \text{kg}$$

La relación molar del Fe_2O_3 con respecto al $Fe(OH)_{2(s)}$ es 1:2, así, a masa de precipitado es aproximadamente:

$$m_{Fe(OH)_3} = 3,515 \text{kg} \cdot \frac{2 \cdot \left(\frac{106,87 \text{kg}}{\text{kmol}} \right)}{\frac{159,69 \text{kg}}{\text{kmol}}}$$

$$m_{Fe(OH)_3} = 3,359 \text{kg}$$

La masa de sólido precipitado es:

$$m_{precipitado} = 524,49 \text{kg} + 3,359 \text{kg}$$

$$m_{precipitado} = 527,85 \text{kg}$$

Para el volumen de solución, se asume que el licor estaba totalmente homogeneizado al dividir la corriente purga, por tanto:

La densidad de la torta se calcula a partir de los datos de la tabla:

Tabla 82. Densidades de los compuestos precipitados tras la neutralización

Reactivo/producto	$Fe(OH)_3$	$CaSO_4$
Densidad ($\frac{kg}{m^3}$)	1300	1500
Masa (kg)	3,359	524,49
Fracción másica (X)	0,006363	0,9937

$$\rho_{torta} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\rho_i}} = \frac{1}{\frac{0,9937}{1300 \frac{kg}{m^3}} + \frac{0,006363}{1500 \frac{kg}{m^3}}}$$

$$\rho_{torta} = 1498,53 \frac{kg}{m^3}$$

El volumen de la torta es:

$$V_{torta} = \frac{527,85kg}{1498,53 \frac{kg}{m^3}} = 0,3522m^3$$

Así, el volumen de la solución es:

$$V_{solución} = 8,162m^3 - 0,3522m^3 = 7,809m^3$$

Además, el caudal a filtrar en 0,5 h es:

$$Q = \frac{8,162m^3}{0,5h} = \frac{16,323m^3}{h} = 16323L/h$$

La suspensión proveniente del sistema de separación presenta una masa total de 527,85 kg de sólidos por ciclo, los cuales ocupan un volumen de 0,3522 m³ (352,2 L) con una densidad promedio de 1498,53 kg/m³. Considerando que el volumen total de

suspensión a procesar debe completarse en un intervalo operativo de 0,5 h, el caudal volumétrico requerido para el equipo es de 16,323 m³/h (16323 L/h). La selección del equipo se realizó tomando como referencia el catálogo de filtros prensas del fabricante Uniwin mostrado en la figura 37. Entre los modelos disponibles se eligió el filtro prensa XMY30/630-30U, el cual dispone de placas de 630×630 mm y un volumen de cámara útil de 452 L, capacidad suficiente para alojar el volumen de torta proyectado (352,2 L) en un solo ciclo de operación, manteniendo un margen aproximado del 22% para posibles variaciones en la concentración de sólidos o fluctuaciones en la densidad del lodo.

Adicionalmente, el equipo presenta un área de filtración total de 30 m² y opera a una presión de 0,6 MPa, adecuada para garantizar una separación eficiente bajo las condiciones de proceso propuestas.

Modelo	Área de filtro (m ²)	Placa de filtro tamaño (mm)	Volumen de la cámara del filtro (L)	Filtro placa número (pc)	Filtrado Presión (MPa)	Peso (kg)	Dimensión (L×AN×AL) (MM)
XMY4/450-30U	4	450×450	60	9	0,6	860	1950×700×900
XMY6/450-30U	6	450×450	91	14	0,6	910	2200×700×900
XMY8/450-30U	8	450×450	121	19	0,6	960	2450×700×900
XMY10/450-30U	10	450×450	151	24	0,6	1010	2700×700×900
XMY12/450-30U	12	450×450	182	29	0,6	1060	2950×700×900
XMY15/450-30U	15	450×450	225	36	0,6	1130	3300×700×900
XMY16/450-30U	16	450×450	243	39	0,6	1160	3450×700×900
XMY15/630-30U	15	630×630	226	18	0,6	1725	2640×900×1100
XMY20/630-30U	20	630×630	297	24	0,6	1993	3940×900×1100
XMY30/630-30U	30	630×630	452	37	0,6	2360	3590×900×1100
XMY40/630-30U	40	630×630	595	49	0,6	2788	4300×900×1100

Figura 37. Características de los filtros prensa

Fuente: Made in China (2025)

Selección de cintas transportadoras

Cinta transportadora CT-101 para la alimentación de arcilla cruda al molino de bolas MB-101

Esta cinta transporta arcilla seca desde la tolva de alimentación hasta la boca de carga del molino de bolas M-101. Se selecciona un diseño horizontal con faldones laterales para evitar pérdidas durante el transporte de este material granular, que puede presentar características abrasivas. La banda es de caucho tipo EP de alta resistencia al desgaste, adecuada para manejar materiales secos y ásperos. La velocidad de transporte se ajusta para lograr un tiempo de carga eficiente, utilizando un motor de 0.37 kW con variador de frecuencia para un control preciso del flujo.

Cinta transportadora CT-102 para la transferencia de material molido al horno rotatorio H-101

Esta cinta transfiere arcilla previamente micronizada (75 μm) desde el molino MB-101 hacia el horno rotatorio H-101. Por tratarse de un polvo fino, se selecciona una banda de caucho antiabrasivo con faldones y capota metálica para evitar levantamiento de partículas. El diseño considera una leve inclinación y una velocidad moderada que permite el transporte rápido sin generar polvo en suspensión. El sistema opera con un motor de 0.37 kW, adecuado para garantizar alimentación al horno.

Cinta transportadora CT-103 para la descarga de la arcilla pirofílica calcinada al reactor de lixiviación R-101

Esta cinta descarga la arcilla pirofílica calcinada proveniente del horno H-101 hacia el reactor R-101. Dado que el sólido puede tener una temperatura elevada ($>80\text{ }^{\circ}\text{C}$), se emplea una banda de caucho tipo T150 resistente a altas temperaturas, con faldones para evitar pérdidas laterales. El diseño de la cinta es inclinado con sellado parcial para mantener la seguridad térmica. Se utiliza un motor de 0.55 kW, lo que

garantiza un transporte rápido y seguro del material sin riesgo de daño térmico al equipo.

Cinta transportadora CT-104 para el transporte de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada húmeda al secador S-101

Esta cinta transfiere la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada húmeda desde el filtro prensa F-101 hacia el secador rotatorio S-101. Debido a la naturaleza pegajosa del material, se emplea una banda tipo Chevron de caucho con relieves antideslizantes y rodillos autolimpiantes. El bastidor cuenta con bandeja de goteo para retener la humedad y mantener la limpieza. El sistema funciona a baja velocidad y es impulsado por un motor de 0.37 kW con capacidad de arranque suave, esencial en el manejo de sólidos con alto contenido de agua.

Cinta transportadora CT-105 para el transporte de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada seca al molino MB-101

Esta cinta lleva la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada seca desde el secador hasta el molino MB-101 para su acondicionamiento final. El diseño es horizontal y sellado, ideal para evitar la dispersión del polvo seco. La banda está hecha de caucho antiestático para evitar acumulaciones de carga electrostática por fricción del polvo. El motor de 0.37 kW permite un transporte controlado y continuo, minimizando pérdidas del producto y garantizando la seguridad del entorno operativo.

Cinta transportadora CT-106 para el transporte del producto final al tanque de almacenamiento TK-107

Esta cinta transporta la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada ya micronizada desde el molino MB-101 hasta el tanque de almacenamiento final. Se selecciona una banda de PVC blanco grado técnico, apta para manipular materiales con requerimientos de pureza. El diseño considera leve inclinación con tolva de descarga controlada. Se

incorpora un motor de 0,55 kW, con capacidad suficiente para manejar el flujo de sólidos en polvo y asegurar una descarga eficiente sin acumulaciones.

Cinta transportadora CT-107 para la evacuación de lodo desde el filtro F-102 al tanque de residuos

Esta cinta transporta el lodo precipitado resultante del tratamiento del licor ácido hacia el tanque de residuos. El diseño es horizontal, con faldones y sistema de rascadores para evitar acumulaciones en la banda. El material de la banda es caucho reforzado antidesgarro, resistente al contacto con sólidos húmedos abrasivos. La cinta opera a baja velocidad y es impulsada por un motor de 0,25 kW, suficiente para mover cargas intermitentes sin sobreesfuerzo.

Selección de bombas

Bomba P-101 – Alimentación de agua desde el TK-101 al R-101

Esta bomba se seleccionó para manejar un caudal de $76,72 \text{ m}^3/\text{h}$, calculado a partir de los requerimientos del proceso en función de una masa de 12 748,25 kg y un tiempo de bombeo de 10 minutos. Se eligió una bomba centrífuga construida en acero al carbono, adecuada para el manejo de agua de proceso a temperatura ambiente sin requerimientos especiales de resistencia química. La potencia de operación recomendada es de 4,00 kW (5,36 HP), garantizando un bombeo eficiente y continuo.

Bomba P-102 – Alimentación de ácido sulfúrico desde el TK-102 al R-101

Esta bomba transporta 658,40 kg de ácido sulfúrico concentrado, lo que exige una alta resistencia química. El caudal requerido es de $2,15 \text{ m}^3/\text{h}$, determinado para un tiempo de operación de 10 minutos. Por las características corrosivas del fluido, se seleccionó una bomba centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva, fabricada en PVDF, material resistente a pH extremadamente bajo. La potencia recomendada es de 0,37 kW (0,50 HP).

Bomba P-103 – Descarga de suspensión desde R-101 al filtro prensa F-101

Esta bomba transfiere una suspensión densa y ácida con una masa de 14 718,73 kg. El caudal requerido es de $73,59 \text{ m}^3/\text{h}$, calculado para un tiempo de vaciado de 10 minutos. Se seleccionó una bomba centrífuga de accionamiento magnético resistente a temperatura, fabricada en acero inoxidable 316L, ideal para soportar tanto el pH ácido como los 100°C del proceso. La potencia estimada es de 5,50 kW (7,37 HP).

Bomba P-104 – Bombeo de licor desde F-101 al tanque TK-103

Con una masa total de 13 448,23 kg y una densidad media de 1050 kg/m^3 , esta bomba maneja un caudal de $76,85 \text{ m}^3/\text{h}$. Se utiliza para transferir licor de lixiviación post-filtrado, aún con cierta acidez. Se eligió una bomba centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva, fabricada en PVDF para resistir el ambiente ácido. La potencia recomendada es de 5,50 kW (7,37 HP).

Bomba P-105 – Bombeo de masa de purga al reactor R-102

La bomba P-105 maneja 9413,76 kg de masa de purga, lo que equivale a un caudal de $51,35 \text{ m}^3/\text{h}$. Dado que esta suspensión puede contener sólidos y tener reactividad química moderada, se optó por una bomba centrífuga de servicio medio, fabricada en acero inoxidable 316L, para garantizar resistencia a la abrasión y la corrosión. La potencia necesaria es de 3,00 kW (4,02 HP).

Bomba P-106 – Alimentación de solución de hidróxido de calcio al R-102

Esta bomba transporta 3065,91 kg de una solución alcalina con densidad de 1250 kg/m^3 . Se determinó un caudal de $14,72 \text{ m}^3/\text{h}$ para una operación eficiente en 10 minutos. Se seleccionó una bomba centrífuga construida en acero inoxidable 304, compatible con medios ligeramente abrasivos y de pH alto. La potencia recomendada es de 1,50 kW (2,01 HP).

Bomba P-107 – Bombeo de suspensión desde R-102 al filtro F-102

Con una masa de 12 479,67 kg y densidad de 1150 kg/m³, esta bomba debe manejar un caudal de 65,11 m³/h. Se seleccionó una bomba centrífuga de servicio medio, fabricada en acero inoxidable 316L, adecuada para suspensiones con sólidos y condiciones químicas complejas. La potencia estimada es de 4,00 kW (5,36 HP).

Bomba P-108 – Bombeo de licor desde F-102 al R-103

Esta bomba maneja 7977,95 kg de licor, con un caudal requerido de 41,62 m³/h. El fluido presenta baja abrasividad, pero cierta acidez, por lo que se seleccionó una bomba centrífuga de acero inoxidable 304, resistente y de bajo mantenimiento. La potencia recomendada es de 2,20 kW (2,95 HP).

Bomba P-109 – Bombeo de ácido sulfúrico desde R-103 al tanque de almacenamiento

Transporta 1180,36 kg de ácido sulfúrico, con un caudal de 3,85 m³/h. Dado su alto poder corrosivo, se seleccionó una bomba centrífuga de accionamiento magnético anticorrosiva, construida en PVDF, que ofrece excelente resistencia química. La potencia operativa sugerida es de 0,55 kW (0,75 HP).

Bomba P-110 – Bombeo de agua al MIX-101 para disolución de Ca(OH)₂

Para alimentar 2759,35 kg de agua en 10 minutos, esta bomba requiere un caudal de 16,61 m³/h. Dado que se trata de agua de proceso, se seleccionó una bomba centrífuga en acero al carbono, confiable y de bajo costo operativo. La potencia recomendada es de 1,50 kW (2,01 HP).

Bomba P-111 – Bombeo de agua desionizada al F-101 para lavado

Esta bomba suministra 1524,6 kg de agua desionizada al filtro prensa, con un caudal requerido de 9,18 m³/h. Se eligió una bomba centrífuga en acero al carbono,

adecuada para agua limpia sin riesgo de corrosión significativa. La potencia recomendada es de 0,75 kW (1,01 HP).

Bomba P-112 – Bombeo del agua de lavado de la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada al R-101

Esta bomba se seleccionó para manejar un caudal de $18,37 \text{ m}^3/\text{h}$, calculado a partir de los requerimientos del proceso en función de una masa de 3049,4 kg. Se eligió una bomba centrífuga de accionamiento magnético construida en polipropileno adecuada para el manejo de agua con trazas de ácido sulfúrico a 28°C. La potencia de operación recomendada es de 2,20 kW (3,00 HP), asegurando un transporte rápido y eficiente del fluido.

Bomba P-113 – Bombeo de combustible a la caldera B-101

Esta bomba se seleccionó para enviar un caudal de $0,20 \text{ m}^3/\text{h}$, calculado a partir de los requerimientos del proceso. Se eligió una bomba rotativa de desplazamiento positivo construida de acero al carbono ideal para el transporte de hidrocarburos. La potencia de operación sugerida es de 0,37 kW (0,5 HP), garantizando el transporte constante del fluido.

APÉNDICE F

Estimación de costos de producción e indicadores de rentabilidad

La metodología empleada es la expuesta por Turton et al. (2018).

Estimación del costo de capital

Se toma un periodo de vida útil de la planta de 12 años, el costo de capital fijo por kilogramo de producto terminado viene dado por la suma del costo del terreno sumado con el costo de adquisición e instalación de los equipos, eso dividido entre los kilos producidos durante la vida útil del proyecto:

$$C_{capital\ fijo} = \frac{(686.658,00\$ + 20.000,00\$)}{1270,36 \frac{kg}{lote} \times 2 \frac{lote}{día} \times 260 \frac{día}{año} \times 12 \text{ años vida útil}} = 0,0228 \frac{\$}{kg}$$

Estimación del costo de producción o manufactura

Determinar los costos de producción, implica determinar los costos directos, indirectos y generales del proyecto:

$$C_{producción} = C_{Directos} + C_{indirectos} + C_{Generales}$$

La planta genera un producto secundario que contribuye económicamente al proceso, mientras que la arcilla pirofílica blanqueada lixiviada constituye el producto principal. Debido a ello, el análisis de costos debe considerar no solo los costos directos, indirectos y generales, sino también el ingreso asociado a la comercialización del coproducto. En este sentido, la ecuación del costo de producción incorpora un término adicional que representa dicho ingreso, el cual se resta del costo bruto para obtener el costo neto de producción.

$$C_{producción} = C_{Directos} + C_{indirectos} + C_{Generales} - I_{(Al_2(SO_4)_3)}$$

Se calculan los ingresos adicionales.

$$I_{(Al_2(SO_4)_3)} = 1141,88 \frac{Kg}{lote} \times 0,20 \frac{\$}{Kg} \times \frac{1\ lote}{1270,36\ kg\ de\ producto} = 0,1798 \frac{\$}{Kg}$$

Costos Directos

Costos de materia prima

Este apartado se encuentra integrado por las materias primas principales utilizadas de manera directa o indirecta en el proceso de transformación.

Costos de servicios auxiliares como electricidad, agua y combustible.

Es todo lo referente a los costos por concepto de electricidad ofrecido por la empresa de energía eléctrica CORPOELEC, con un costo unitario de 0,0115 \$/kWH. Por otro lado, los costos por concepto de consumo de agua es un precio referencial ofrecido por la empresa estatal HIDROLARA de 0,5 \$/Kg.

Por otra parte, para estimar los costos de generación de vapor que se requiere para el proceso, para ello se consideran los costos de alimentación de agua cruda de acuerdo a un precio referencial proporcionado por HIDROLARA. Por otro lado, los costos de combustible se estimaron como los costos que generaría una caldera con 80% de eficiencia empleando Gasoil.

Se tiene que el poder calorífico del gasoil (PCI) es igual a $10200 \frac{kcal}{kg}$. Por otra parte, se tomará como referencia la entalpía útil del vapor saturado a 6 bar(g) y 165 °C, que representa la energía requerida para llevar el agua de alimentación desde 28 °C hasta el estado de vapor. Este valor fue calculado a partir de tablas de vapor, obteniéndose una entalpía total de 1221,30 *Btu/lbm* (678 *kcal/kg*) y una entalpía del agua líquida de 50,47 *Btu/lbm* (28,06 *kcal/kg*), lo que da una diferencia de $\approx 650 \text{ kcal/kg}$. Este valor fue adoptado como referencia en la fórmula de cálculo del costo unitario de producción de vapor, siguiendo los lineamientos del U.S. Department of Energy (DOE, 2014). Asimismo, el precio del combustible se considerará en 0,5USD/L.

La densidad del gasoil es 0,85kg/L

La energía útil entregada por 1kg de gasoil es:

$$\text{Energía útil de gasoil} = \frac{10200kcal}{kg} \cdot 0,80 = \frac{8160kcal}{kg}$$

De este modo, los kg de gasoil necesarios son:

$$\text{kg de gasoil necesarios} = \frac{\frac{650\text{kcal}}{\text{kg}}}{8160\text{kcal/kg}} = \frac{0,0796\text{kg de gasoil}}{\text{kg de vapor}}$$

Asimismo, el precio del gasoil por kg

$$\text{Precio de gasoil por kg} = \frac{0,5\text{USD/l}}{0,85\text{kg/L}} = \frac{0,588\text{USD}}{\text{kg}}$$

Finalmente:

$$\text{Costo por kg de vapor} = \frac{0,0796\text{kg de gasoil}}{\text{kg de vapor}} \cdot \frac{0,588\text{USD}}{\text{kg}} = \frac{0,0469\text{USD}}{\text{kg de vapor}}$$

Costos de mano de obra

Esto incluye los sueldos de los obreros y/o empleados, sus esfuerzos están asociados al producto obtenido, tiene un valor de $0,5853 \frac{\$}{\text{Kg}}$.

Costos de supervisión de operaciones

Estos consideran como el 20% del costo de mano de obra $C_{\text{Mano de obra}}$.

$$C_{\text{Supervisión op.}} = 0,2 \cdot 0,5853 \frac{\$}{\text{Kg}} = 0,1171 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

Costos de control de calidad

Se considera como el 20% del costo de mano de obra $C_{\text{Mano de obra}}$.

$$C_{\text{control de calidad.}} = 0,2 \cdot 0,5853 \frac{\$}{\text{Kg}} = 0,1171 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

Costos de labor de mantenimiento

Se considera como el 2,7% del costo de capital fijo C_{FC} .

$$C_{\text{Labor Mant.}} = 0,027 \cdot 0,1018 \frac{\$}{\text{Kg}} = 0,0027 \frac{\$}{\text{Kg}}$$

Costos de material de mantenimiento

Se considera como el 1,8% del costo de capital fijo C_{FC} .

$$C_{Material\ Mant.} = 0,018 \cdot 0,1018 \frac{\$}{Kg} = 0,0018 \frac{\$}{Kg}$$

Costos de suministros operativos

Se considera como el 0,75% del costo de capital fijo, C_{FC}

$$C_{Suministro\ Op.} = 0,0075 \cdot 0,1018 \frac{\$}{Kg} = 0,0008 \frac{\$}{Kg}$$

Costos Indirectos

$$C_{FC} = 787.095,24 \$$$

$$A_{BD} = \frac{629.676,19}{12\ años \cdot 661.787,6} = 0,0794 \frac{\$}{Kg}$$

Impuestos

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$Impuestos = 0,02 \cdot 0,10182 \frac{\$}{Kg} = 0,000204 \frac{\$}{Kg}$$

Seguro

Se considera como el 2% del costo de capital fijo C_{FC}

$$Seguro = 0,02 \cdot 0,10182 \frac{\$}{Kg} = 0,00456 \frac{\$}{Kg}$$

Costos generales

Los costos generales se pueden determinar considerando los siguientes puntos:

Gastos generales

Se considera como el 50% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ Obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Gastos\ Gen.} = 0,50 \cdot (0,5853 + 0,00275 + 0,1171) \frac{\$}{Kg} = 0,3526 \frac{\$}{Kg}$$

Beneficios adicionales

Se considera como el 22% de la suma de los costos de mano de obra $C_{Mano\ de\ Obra}$, labor de mantenimiento $C_{Labor\ mant.}$ y supervisión de operaciones $C_{Supervisión\ op.}$

$$C_{Beneficios} = 0,22 \cdot (0,5853 + 0,00275 + 0,1171) \frac{\$}{Kg} = 0,1551 \frac{\$}{Kg}$$

Costo de capital de trabajo

Se considera como el 20% del costo de capital fijo C_{Fc}

$$C_{WC} = 0,20 \cdot 0,10182 \frac{\$}{Kg} = 0,02036 \frac{\$}{Kg}$$

Administración

Los costos de administración forman parte de los costos generales y son función de los costos de producción. Por otro lado, la tasa de interés (i) contemplada es del 10% para la determinación de las finanzas.

Administrativos

Se considera como el 4,5% del costo de producción $C_{Producción}$.

$$C_{Administrativos} = 0,045 \cdot C_{Producción}$$

Ventas y distribución

Se considera como el 13,5% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{Ventas\ y\ Distribución} = 0,135 \cdot C_{Producción}$$

Transporte

Se considera como el 3,5% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{Transporte} = 0,035 \cdot C_{Producción}$$

ID+i (Investigación, Desarrollo e Innovación)

Se considera el 3% del costo de producción, $C_{Producción}$.

$$C_{ID+i} = 0,03 \cdot C_{Producción}$$

Finanzas

Se considera como el producto de la tasa de interés, i , la suma de los costos de capital fijo, C_{FC} y capital de trabajo C_{WC} , y los costos de producción, $C_{Producción}$

$$C_{Finanzas} = 0,10 \cdot \left(0,10182 \frac{\$}{Kg} + 0,02036 \frac{\$}{Kg} \right) \cdot C_{Producción}$$

$$C_{Finanzas} = 0,012218 \cdot C_{Producción}$$

Luego se sustituyendo los costos directos, indirectos y generales en la expresión general para los costos de producción.

$$C_{Producción} = C_{Directos} + C_{Indirectos} + C_{Generales}$$

$$C_{Producción} = C_{Directos} + C_{Indirectos} + 0,72 \cdot [C_{Mano de Obra} + C_{Labor Mant.} + C_{Supervision op.}] + 0,20 \cdot C_{FC} + [0,0245 + 0,10 \cdot (C_F + C_{WC})] \cdot C_{Producción} - I_{(Al_2(SO_4)_3)}$$

$$C_{Producción} = [(1,4364 + 0,7975 + 0,72) \cdot (0,5853 + 0,0002 + 0,1171) + 0,20 \cdot (0,1082) + [0,0245 + 0,10 \cdot (0,1222)] \cdot C_{Producción}] \cdot \frac{\$}{Kg} - 0,1798 \frac{\$}{Kg}$$

Resolviendo la ecuación, el costo de producción por kilogramo de producto es:

$$C_{Producción} = 2,68 \frac{\$}{Kg}$$

Una vez determinado el costo total de producción de la arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada, se procedió a estimar los costos administrativos aplicando las ecuaciones previamente establecidas, las cuales dependen directamente del costo de producción obtenido. Con base en este valor, se realizó además una estimación

preliminar del precio de venta del producto, tomando como criterio un margen de ganancia del 30 % sobre el costo de producción, práctica común en evaluaciones económicas de plantas a escala piloto–industrial.

Por lo tanto, debe incorporarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuesto al Valor Agregado (2014), el cual aplica a la venta interna de bienes muebles. El precio de venta estimado incluye entonces la estructura: costo de producción + margen comercial + IVA, lo que permite obtener un valor de referencia más realista para la comercialización del producto en el mercado nacional.

Margen del 30 %

$$PV_{\sin IVA} = 1,3 \times 2,68 \frac{\$}{Kg} = 3,484 \frac{\$}{Kg}$$

IVA aplicable (16 %)

$$IVA = 16\% \times 3,484 \frac{\$}{Kg} = 0,557 \frac{\$}{Kg}$$

Precio final al mercado nacional

$$PV_{final} = 3,484 \frac{\$}{Kg} + 0,557 \frac{\$}{Kg} = 4,041 \frac{\$}{Kg}$$

Por lo tanto, la ganancia se define...

$$Ganancia = 0,30 - C_{Producción}$$

$$Ganancia = 0,30 - 12,75 \frac{\$}{Kg}$$

$$Ganancia = 3,83 \frac{\$}{Kg}$$

$$Ganancia = 3,484 - C_{Producción}$$

$$Ganancia = 3,484 - 2,68 \frac{\$}{Kg}$$

$$Ganancia = 0,804 \frac{\$}{Kg}$$

De esta manera, la ganancia total por lote

$$Ganancia \text{ por lote} = 0,804 \frac{\$}{Kg} \times 1270,36 \frac{kg}{lote} = 1021,97 \frac{\$}{lote}$$

Indicadores de rentabilidad

Para evaluar la factibilidad económica del proceso de producción de arcilla pirofílica blanqueada lixiviada se desarrolló un análisis financiero considerando los siguientes supuestos:

- El proyecto contempla dos (2) años de inversión inicial y una vida útil de doce (12) años.
- Se utiliza una tasa de descuento (i) del 10 %, correspondiente a un costo promedio de capital razonable para proyectos industriales en mercados de riesgo moderado.
- La tasa de impuesto (τ) aplicada al flujo neto es del 40 %, reflejando la carga fiscal corporativa vigente.
- En el año 0 se incorpora el costo del terreno y el 50 % del capital fijo en equipos.
- En el año 1 se incluye el capital de trabajo y el 50 % restante del capital fijo.
- El valor de salvamento se estima como el 20 % del capital fijo al finalizar la vida útil.
- Se emplea el método de depreciación acelerada MACRS, conforme a la práctica común en estudios de factibilidad industrial.

El flujo de dinero acumulado con descuento por año son los siguientes:

$$\text{Costo capital fijo, } C_{FC} = 0,1018 \frac{\$}{Kg}$$

Valor de salvamento

$$S = 0,20 \times 787.095,24\$ = 157.419,05\$$$

Costo de producción anual

Producción anual

$$A_{prod} = 1.270,36 \frac{kg}{lote} \times 2 \frac{lotes}{Día} \times 260 \frac{Día}{año}$$

$$A_{prod} = 660.587,2 \frac{kg}{año}$$

$$C_{Producción} = 2,68 \frac{\$}{Kg}$$

$$A_{ME} = 660.587,2 \frac{kg}{año} \times 2,68 \frac{\$}{Kg} = 1.770.373,70 \frac{\$}{año}$$

Ingreso por venta de arcilla pirofilítica blanqueada lixiviada

$$A_S = I_{MK} + I_{ISA}$$

$$I_{MK} = 3,484 \frac{\$}{Kg} \times 660.587,2 \frac{kg}{año}$$

$$I_{MK} = 2.301.485,80 \frac{\$}{año}$$

Ingreso por venta de sulfato de aluminio

$$I_{ISA} = 0,20 \frac{\$}{Kg} \times 1141,88 \frac{kg}{lote} \times 2 \frac{lotes}{Día} \times 260 \frac{Día}{año}$$

$$I_{ISA} = 1.118.755,52 \frac{\$}{año}$$

Entonces los ingresos por ventas anuales son.

$$A_S = (2.301.485,80 + 118.755,52) \frac{\$}{año}$$

$$A_S = 2.420.241,32 \frac{\$}{año}$$

Utilidad anual

$$U = A_S - A_{ME}$$

$$U = (2.420.241,32 - 1.770.373,70) \frac{\$}{\text{año}}$$

$$U = 649.867,62 \frac{\$}{\text{año}}$$

Depreciación anual con salvamento 20%

$$A_{BD} = \frac{787.095,24 - 157.419}{12}$$

$$A_{BD} = 52.473,02 \frac{\$}{\text{año}}$$

Flujo de caja anual

$$A_{CF} = (U - A_{BD})(1 - \tau) + A_{BD}$$

$$\tau = 40\%$$

$$A_{CF} = (649.867,62 - 52.473,02)(0,60) + 52.473,02 \frac{\$}{\text{año}}$$

$$A_{CF} = 410.909,78 \frac{\$}{\text{año}}$$

Inversión inicial del proyecto

La inversión inicial incluye el capital fijo, el costo del terreno y el capital de trabajo

$$I_0 = 787.095,24 + 20.000,00 + 157.419,05$$

$$I_0 = 964.514,29 \$$$

Valor terminal

Al final de la vida útil del proyecto se considera la recuperación del valor de salvamento, del capital de trabajo y del terreno:

$$VT = 157.419,05 + 157.419,05 + 20.000,00$$

$$VT = 334.838,10 \$$$

Valor presente neto (NPV)

La suma de los valores presentes de los flujos anuales de efectivo descontados corresponde al NPV:

$$NPV = I_0 + \sum_{n=1}^{12} \frac{A_{CF}}{(1+i)^n} + \frac{VT}{(1+i)^{12}}$$

$$NPV \approx 1.498.262,04\$$$

Tasa de retorno o rendimiento con flujo de efectivo descontado (DCFROR)

Representa la tasa de interés i' en que todos los flujos de efectivo deben descontarse para que el NPV sean cero, es decir:

$$0 = I_0 + \sum_{n=1}^{12} \frac{A_{CF}}{(1+i')^n} + \frac{VT}{(1+i')^{12}}$$

Así que se utiliza la herramienta SOLVER en Excel y se obtuvo

$$i' \approx 28\%$$

Período de payback descontado (DPBP)

Encontrar el tiempo requerido para recuperar la inversión de capital fijo requerida para el proyecto, con todos los flujos de efectivo descontados de vuelta al tiempo cero. Esto ocurre cuando:

$$NPV = -266.108,95 \$ + 14.547,96\$ = -251.560,99\$$$

Dado que el Valor Presente Neto acumulado cambia de signo entre los años 3 y 4, se procede a interpolar entre dichos períodos:

$$DPBP = 3 + \frac{266.108,95}{266.108,95 + 14.547,96}$$

$$DPBP \approx 3,7$$

Punto de equilibrio descontado (DBEP)

El punto de equilibrio descontado corresponde al momento exacto en el cual el valor presente neto acumulado alcanza el valor cero. De acuerdo con el flujo financiero del proyecto, el NPV acumulado pasa de negativo a positivo entre los años 3 y 4. Por lo tanto, el punto de equilibrio descontado coincide con el período de recuperación descontado.

$$DBEP \approx 3,7 \text{ años}$$

Esto significa que, considerando el valor del dinero en el tiempo, el proyecto comienza a generar utilidades reales a partir del cuarto año de operación

Relación Beneficio/Costo (RBC)

La relación Beneficio/Costo se determinó como el cociente entre el valor presente de todos los flujos de dinero positivos y el valor presente de todos los flujos de dinero negativos asociados.

$$\sum VP(\text{beneficios}) = 2.462.776,33 \$$$

$$\sum VP(\text{costos}) = 964.514,29 \$$$

Por lo tanto, la relación Beneficio/Costo es:

$$R(B/C) = \frac{2.462.776,33}{964.514,29} = 2,55$$

Un valor mayor a la unidad indica que los beneficios económicos descontados superan a los costos totales del proyecto.

Análisis financiero comparativo

En este apartado se compara el costo de capital fijo obtenido para el proyecto, estimado en 787.095,24 USD, con la alternativa de invertir dicho monto en

instrumentos financieros tradicionales de bajo riesgo, específicamente un plazo fijo bancario y un bono de deuda, con tasas de interés anuales del 5 % y 6 %, respectivamente, durante un lapso de 12 años. Para ello, se emplea la fórmula de interés compuesto con el fin de determinar el valor futuro y la ganancia neta asociada a cada alternativa de inversión.

$$VF = VP \times (1 + r)^n$$

Donde

VF : valor futuro.

VP : valor presente.

r : tasa de interés anual.

n : número de años.

Plazo fijo

$$VF = 787.095,24 \times (1 + 0,05)^{12}$$

$$VF = 1.413.509,20 \$$$

La ganancia neta es:

$$\text{Ganancia neta} = 1.413.509,20 - 787.095,24 = 626.413,96 \$$$

Bono de deuda (6 % anual)

$$VF = 1.583.788,90 \$$$

La ganancia neta es:

$$\text{Ganancia neta} = 1.583.788,90 - 787.095,24 = 796.693,66 \$$$

ANEXOS

ANEXO A. Montaje de laboratorio para la lixiviación ácida de la arcilla.

Al

Standard Conditions

-2-

STOCK STANDARD SOLUTION

ALUMINUM, 1000 mg/L. Dissolve 1.000 g of Al wire in a minimum amount of (1+1) HCl, adding a small drop of mercury as a catalyst. Dilute to 1 liter with 1% (v/v) HCl. Filter the solution to remove the mercury.

LIGHT SOURCES

Both Electrodeless Discharge Lamps (EDLs) and Hollow Cathode Lamps are available for aluminum. EDLs provide greater light output and longer life than Hollow Cathode Lamps. For aluminum, both EDLs and Hollow Cathode Lamps provide approximately the same sensitivity and detection limit.

INTERFERENCES

Ionization should be controlled by the addition of an alkali salt (0.1% or more potassium or lanthanum as chloride) to samples and standards. The aluminum signal is reported to be enhanced in the presence of iron, titanium, fluoroborate and acetic acid. Silicon slightly depresses the aluminum signal.

DOUBLETS

The 309.3 nm, 237.3 nm and the 257.5 nm aluminum lines are actually doublets (309.27 nm/309.28 nm, 237.31 nm/237.34 nm, 257.51 nm/257.54 nm).

ALTERNATIVE SAMPLING TECHNIQUES

Aluminum can also be determined utilizing the HGA and the ICP. With the HGA, an approximate detection limit of 0.01 $\mu\text{g/L}$ can be obtained. With the ICP, an approximate detection limit of 20.0 $\mu\text{g/L}$ can be obtained. Refer to the General Information section for additional details on the use of the HGA and the ICP.

PERKIN-ELMER

January 1982

ANEXO B. Manual de Laboratorio Perkin Elmer para la detección de aluminio por AA (Parte I)

Standard Atomic Absorption Conditions for Al

Wavelength (nm)	Slit (nm)	Relative Noise	Sensitivity (mg/L)	Sensitivity Check (mg/L)	Linear Range (mg/L)
Flow spoiler data:					
* 309.3	0.7	1.0	1.1	50.0	100.0
396.2	0.7	1.0	1.1	55.0	150.0
308.2	0.7	1.0	1.5	70.0	150.0
* 394.4	0.7	0.89	2.2	100.0	---
237.3	0.2	1.7	3.3	150.0	---
236.7	0.7	1.8	4.8	200.0	---
* 257.5	0.2	1.2	6.7	300.0	---
256.8	0.2	1.9	7.8	350.0	---

1. Recommended Flame: Nitrous oxide-acetylene, reducing (rich, red)
2. Table contains HCL data; EDL sensitivity values approximately the same.
3. Data collected with an alkali salt (0.1% or more) added to control ionization.

Standard Flame Emission Conditions for Al

Wavelength (nm)	Slit (nm)	Flame
396.2	0.2	Nitrous oxide-acetylene